

Inhaltsverzeichnis

Nachruf Prof. Dr. Georg Hoffmann	3
Beiträge zur Generalversammlung 2006 in Rust	4
Klaus KATZENSTEINER und Kasimir P. NEMESTOTHY: Energetische Nutzung von Biomasse aus dem Wald und Bodenschutz – ein Widerspruch?	5
Karl-Heinz FEGER: Bodenveränderungen auf Waldstandorten in Der Nördlichen Oberrheinischen Tiefebene	16
Andreas BOHNER und Olga TOMANOVA: Weideböden als Pflanzenstandorte	28
Georg J. LAIR, Martin H. GERZABEK, Markus FIEBIG und Franz ZEHETNER: Verwitterung von Auböden in verschiedenen klimatischen Regionen Europas	35
Robert PETICZKA und Dieter RIEGLER: Neueste sedimentologisch-bodenkundliche Ergebnisse zu Stillfried B	53
Michael TATZBER M., Michael STEMMER, Adelheid SPIEGEL, C. KATZLBERGER, Georg HABERHAUER und Martin H. GERZABEK: Carbon stabilization in soils in response to different tillage treatments and crop rotations	58
Franz HEINZLMAIER, Martin H. GERZABEK, Monika TULIPAN und Andreas BAUMGARTEN: Pflanzennährstoffe in Österreichs Böden: räumliche und zeitliche Variationen sowie Wechselwirkungen mit Bodenparametern	64
Sigbert HUBER, Max KUDERNA, Gabriele WOLKERSTORFER und Andreas BARTEL: Optimierung der Wirkung von Begrünungsmaßnahmen im Acker- und Weinbau auf den Bodenabtrag	68
Othmar NESTROY: Angleichung der taxonomischen Zuordnung von Salzböden des Seewinkels nach der ÖBS 2000 an die WRB 2006	75
Verena WINIWARTER: Boden im Weinbau. Ein historischer Streifzug.....	79
Originalarbeiten	86
Manfred Sager& Franz Mutsch: Mobilitätsänderungen von Haupt- und Spurenelementen in Waldbodenprofilen an Hand eines sequentiellen Löseverfahrens	87

Kerstin Huber, Thomas Peer, Angelika Tschaikner, Roman Türk und Johann Peter Gruber: Characteristics and function of soil crusts in different successional stages in alpine environments, outlined on an alpine lime scree in the Großglockner region (Austria).	111
Wolfgang Friesl, Johannes Friedl, Klaus Platzer, Othmar Horak und Martin H. Gerzabek: Remediation of extensively Metal Contaminated Soils by Low-cost measures – What Is possible?	127
Heinz Messiner: Zur Frage der Carbonat-Bestimmung in Böden und der Bestimmung des Wassergehaltes in mit Ölen kontaminiertem Bodenmaterial mittels einer vereinfachten Variante der Scheibler-Methode.	135
Berichte	145
M.H. Gerzabek & O. Nestroy: Bericht über die Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft: „Boden & Landschaft – Die dünne Haut der Erde“, gehalten in der Zeit vom 3.-11. September 2005 in Marburg an der Lahn.....	146
O. Nestroy: Bericht über den Workshop „Die Bodenkarten 1:50.000 der Bundesrepublik Deutschland: Methoden der Erstellung - Qualität - Möglichkeiten der Auswertung“, gehalten vom 11.-12. April 2006.	148
W.E.H. Blum & O. Nestroy: Bericht über den X. Kongress der Kroatischen Bodenkundlichen Gesellschaft in Šibenik.....	150
O. Nestroy & W.E.H. Blum: Bericht über die Jubiläumstagung zum 100-jährigen Bestehen der Rumänischen Bodenkundlichen Gesellschaft in der Zeit vom 20. bis 26. August 2006 in Cluj-Napoca.	154

Prof. Dr. Georg Hoffmann verstorben

Kurz vor Vollendung seines 86. Lebensjahres verstarb am 13.09.2006 in Freising der ehemalige Direktor der Staatl. Landw. Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Augustenberg (Karlsruhe), Herr Prof. Dr. Georg Hoffmann.

Geboren am 18.10.1920 in Reichenberg (Böhmen) studierte Prof. Hoffmann an der Technischen Universität München in Weihenstephan Erwerbsgartenbau. Seine Promotionsarbeit befasste sich mit der Wirkungsweise, Verteilung und Herkunft von Bodenzymen. Nach der Habilitation war er zunächst Leiter der Bayer. Hauptversuchsanstalt für Landwirtschaft in Weihenstephan, ehe er 1975 als Direktor der LUFA Augustenberg nach Karlsruhe ging.

Aus der Zeit seines Wirkens auf dem Augustenberg bleibt die umsichtige Leitung einer Fachbehörde mit breit gefächertem Laborbetrieb von der Boden- über die Saatgut- bis zur Futtermitteluntersuchung in Erinnerung, ergänzt durch seinen ganz besonderen Einsatz für eine umweltgerechte Landbewirtschaftung. Mit landesweiten N_{\min} -Versuchen wurden wesentliche Grundlagen für eine exaktere Stickstoffdüngung auf der Basis von Bodenuntersuchungen geschaffen. Aber auch mit zahlreichen anderen umweltrelevanten Forschungsthemen, z.B. über Schwermetallgehalte in Böden und Klärschlämmen, Wirkung von Düngemitteln und Verlagerung von Nitrat ist sein Name verbunden. Die „Biometrie“ war sein besonderes Hobby, das er dazu nutzte, die elektronische Datenverarbeitung in den praktischen Laborbetrieb einzuführen.

Prof. Hoffmann übernahm Lehraufträge an der TU München bzw. der Universität Karlsruhe im Fach Bodenkunde/Pflanzenernährung und war in vielen nationalen und internationalen Gremien tätig, u.a. dem VDLUFA, der IBG, ISHS, ICUMSA, DBG, DGP, DLG. In einigen dieser Gremien leitete er über Jahre hinweg Fach- bzw. Arbeitsgruppen.

Für seine Leistungen erfuhr Prof. Hoffmann mancherlei Ehrungen, u.a. wurde ihm mit dem Eintritt in den Ruhestand das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Beiträge zur Generalversammlung der ÖBG, 4. und 5. Mai 2006, Rust

ENERGETISCHE NUTZUNG VON BIOMASSE AUS DEM WALD UND BODENSCHUTZ – EIN WIDERSPRUCH?

Klaus KATZENSTEINER^a und Kasimir P. NEMESTOTHY^b

^aInstitut für Waldökologie, Department für Wald- und Bodenwissenschaften, Universität für Bodenkultur Wien, Peter Jordanstraße 82, A-1190 Wien

^bÖsterreichische Energieagentur, Otto-Bauer-Gasse 6, A-1060 Wien

Kurzfassung: Eine Reaktion auf die Kyoto Vereinbarungen zum Klimaschutz und die Verteuerung fossiler Energieträger waren steuerliche Anreize und Direktförderungen für die Nutzung erneuerbarer Energieträger. Vor allem die Ökostromregelung hat einen Boom bei Biomasse-KWK-Anlagen ausgelöst. Abschätzungen des für den Betrieb dieser Anlagen nötigen Energieholzbedarfes der Energieagentur zeigen allein zwischen 2004 und 2007 eine Zunahme des Bedarfs von 2.100.000 fm.a⁻¹ auf mehr als 5.000.000 fm.a⁻¹. Dem stehen zwar ungenutzte Holzzuwächse von etwa 12.000.000 fm. a⁻¹ entgegen, diese fallen allerdings vorwiegend im bäuerlichen Kleinwald oder in schwer zugänglichen Lagen an und sind daher nur mit hohem Aufwand mobilisierbar. Als eine leicht verfügbare Biomassequelle werden hingegen die bisher meist im Wald verbliebenen Sortimente wie Wipfel, Äste und Reisig gesehen. Da in diesen Sortimenten bei relativ niedrigem Anteil an der Gesamtbiomasse ein großer Teil der Pflanzennährstoffe gebunden ist, könnten diese Nutzungen im Widerspruch zum Nachhaltigkeitsgedanken stehen. In der Arbeit werden anhand von Literaturdaten die Auswirkungen intensivierter Nutzungen auf Nährstoff- und Kohlenstoffhaushalt von Waldböden, Biodiversität sowie Produktivität dargestellt. Optionen von Holzscherecycling und Düngung werden diskutiert.

Abstract: Energetic use of forest biomass and soil protection – a contradiction?

One reaction to the Kyoto agreements about climate protection and the increase in the price for fossil fuels were tax privileges and direct subventions for the use of renewable energy sources. Especially the regulations of green electricity have caused a boom in biomass-CHP-power plants. Estimations by the Austrian Energy Agency about the necessary energy demand forest of forest fuel show an increase in the demand from 2.100.000 m³.a⁻¹ to more than 5.000.000 m³.a⁻¹ between 2004 and 2007 alone. This contrasts with unused wood increments of about 12.000.000 m³.a⁻¹, but these occur primarily in small rural forests or in locations which are difficult to access, therefore they can only be made available with great effort. Assortments such as tree tops, branches and brushwood, however, which have so far mostly remained inside the forest, are considered easily available biomass. Since a large portion of the plant nutrients is bound in these assortments, in spite of a relatively low share in the total biomass, these usages can contradict the idea of sustainability. By means of data from the literature, this paper will illustrate the effects of intensified usages on the nutrient and carbon balance of forest soils, biodiversity and productivity. Options of recycling of wood ash and fertilization will also be discussed.

1 Der Bedarf für erneuerbare Energieträger in Österreich

Die Energiebilanz für Österreich weist für das Jahr 2003 einen Bruttoinlandsverbrauch von etwa 1400 PJ aus. Davon stammen etwa ein Fünftel aus erneuerbaren Quellen, mit 9.4 %

Wasserkraft und 12.4 % aus ‚sonstigen‘ Quellen (Abbildung 1, STATISTIK AUSTRIA, 2005, ÖSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR, 2006).

Abbildung 1: Anteil erneuerbarer Energieträger am Bruttoinlandsverbrauch in Österreich 2003. Bruttoinlandsverbrauch 2003: 1398 PJ (nach ÖSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR 2006).

Tabelle 1: Bruttoinlandsverbrauch erneuerbarer Energieträger in Österreich 2003 (nach ÖSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR 2006)

Energieträger	PJ	Prozent
Scheitholz	71.74	42.7
Waldhackgut	9.91	5.9
Industriestholz incl. Rinde	29.06	17.3
Holzpellets	2.86	1.7
Stroh	0.17	0.1
Deponiegas	0.50	0.3
Klärgas	0.67	0.4
Biogas	0.50	0.3
Biodiesel	0.17	0.1
<i>Ablaugen/Schlämme der Papierindustrie</i>	<i>23.52</i>	<i>14.0</i>
Müll	2.18	1.3
sonst. Abfälle	14.62	8.7
Solarthermie	3.70	2.2
Wärmepumpe	6.05	3.6
Geothermie	0.84	0.5
Wind	1.34	0.8
Photovoltaik	0.03	0.02
Gesamt	168	100

Zwei Drittel dieser 168 PJ an ‚sonstigen‘ Energieträgern stammen direkt aus der Nutzung von Wald oder Flurgehölzen, zählt man die Ablaugen der Papierfabriken hinzu, erhöht sich dieser Anteil auf 80 % (Tabelle 1, ÖSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR 2006).

Die ehrgeizigen Ziele der EU im Hinblick auf erneuerbare Energieträger (nach der EU-Richtlinie ‚Grüner Strom‘ sollen bis 2010 21 % des elektrischen Stroms und nach der EU-Richtlinie ‚Biokraftstoffe‘ 5.75 % aller Otto- und Dieselmotorkraftstoffe aus erneuerbaren Energieträgern stammen (s. CEC 2006)), haben eine enorme Steigerung der Nachfrage nach Biomasse aus dem Wald bewirkt. Nationale österreichische Gesetze, Verordnungen und Programme tragen den EU-Vorgaben Rechnung, bzw. gehen teilweise sogar darüber hinaus (LECHNER et al., 2004). Vor allem das Ökostromgesetz (BGBl. I Nr.149/2002) mit festgesetzten Einspeisetarifen für Strom aus erneuerbaren Energieträgern hat einen Boom bei Biomasse-KWK-Anlagen ausgelöst. Abschätzungen des Brennstoffbedarfes der bereits fertiggestellten, im Bau befindlichen und projektierten KWK-Anlagen zeigen eine Bedarfszunahme für KWK-Anlagen von 1,6 Millionen Festmeter Biomasse im Jahr 2000 auf über 5 Millionen Festmeter im Jahr 2007 (NEMESTOTHY, 2006). Der gesamte Brennstoffbedarf für Holzfeuerungsanlagen betrug im Jahr 2000 knapp 10 Millionen Festmeter und wird sich bis 2010 beinahe verdoppeln (NEMESTOTHY, 2006). Da gleichzeitig der Rohstoffbedarf der österreichischen Papier- und Plattenindustrie steigt, sind Rohstoffengpässe vorprogrammiert.

Somit stellt sich die Frage nach Möglichkeiten zur Deckung dieses Mehrbedarfs. Nach der Österreichischen Waldinventur 2000-2002 (BFW, 2006) beträgt der durchschnittliche jährliche Gesamtwuchs in Österreichs Wald ca. 31,2 Millionen Vorratsfestmeter (Mio vfm) stehendes Schaftholz (BHD > 5 cm mit Rinde). Dieser gesamte jährliche Schaftholzzuwachs im österreichischen Wald entspricht etwa 250 PJ, was etwa ein Fünftel des Primärenergieeinsatzes bedeutet. Berücksichtigt man die Konkurrenz zwischen stofflicher und energetischer Nutzung, wird auch künftig davon nur ein Teil als ‚Energieholz‘ zur Verfügung stehen. Dem Zuwachs steht in der Inventurperiode 2000-2002 allerdings nur ein Einschlag von knapp 19 Mio. vfm gegenüber. Dies bedeutet unter Berücksichtigung von 10 bis 25 % Ernteverlust ein nicht ausgeschöpftes Potential von etwa 10 Mio Erntefestmetern. Ein Großteil dieser nicht genutzten Ressourcen befindet sich jedoch im bäuerlichen Kleinwald, während Betriebe mit Waldflächen über 200 ha und die Österreichischen Bundesforste ihren Zuwachs weitgehend nutzen. Pflege- und Durchforstungsrückstände im Kleinwald betragen derzeit 5 Mio. vfm an Stammzahlreduktion und 41 Mio. vfm an Durchforstungsmaterial (BÜCHSENMEISTER und GSCHWANDTNER, 2005). Eine weitere Ressource stellt der nicht genutzte Reisiganteil am Zuwachs bzw. Einschlag dar. Hier ist nach Schätzungen von ECKMÜLLNER (2006a) ein Potential von 3 Mio. fm zu erwarten.

Tabelle 2 zeigt die für unterschiedliche Durchforstungsvarianten für Fichtenbestände durchschnittlicher Bonität über eine Umtriebszeit hinweg zu erwartenden Biomassefraktionen. Bei Entnahme von Ästen, Feinreisig und Nadeln können demnach 24 bis 27 % mehr Masse geerntet werden, bei Entnahme von Ästen und Feinreisig ohne Nadeln etwa 14 bis 16 % als bei konventioneller Nutzung. Frühzeitige Eingriffe zur Stammzahlreduktion und damit zur Verminderung des Schneebruchrisikos bedeuten gleichzeitig einen hohen Anteil an Feinreisig und Nadeln. Die Nutzung von Reisig und Nadeln als Waldhackgut bietet sich vielfach an, da bei Holzernte im Baumverfahren das Material ohnehin an der Waldstraße anfällt (KANZIAN et al., 2005).

Tabelle 2: Anteil verschiedener Biomassefraktionen bei Bewirtschaftung eines Fichtenbestandes durchschnittlicher Bonität über die Umtriebszeit (- Risiko: Stammzahlreduktion und frühzeitige Durchforstung, + Risiko: höhere Stammzahlhaltung) (ECKMÜLLNER, 2006b)

		Tonnen atro						[%]			
		Holz o.R.	Restholz & Rinde	Nadeln	Feinreisig	Äste	Summe	Nadeln	Feinreisig	Äste	N+F+A
+ Risiko	1. DF	27	11	9	4	5	56	16	7	9	32
	2. DF	49	14	9	4	7	83	11	5	8	24
	Vorlichtung	112	26	12	6	13	169	7	4	8	18
	Räumung	170	35	13	6	16	240	5	3	7	15
	Summe	358	86	43	20	41	548	8	4	7	19
- Risiko	1. DF	16	7	9	4	5	41	22	10	12	44
	2. DF	39	12	9	4	7	71	13	6	10	28
	Vorlichtung	120	28	14	7	15	184	8	4	8	20
	Räumung	182	37	16	8	23	266	6	3	9	18
	Summe	357	84	48	23	50	562	9	4	9	22

Eine weitere Biomasseressource stellen abgestorbene, im Wald verbliebene Stämme dar. Nach BÜCHSENMEISTER und GSCHWANTNER (2005) beträgt der Totholzvorrat im österreichischen Wald etwa 20 Mio vfm, davon ein großer Anteil in schwächeren Dimensionen < 25 cm.

2 Auswirkungen einer intensivierten Biomassenutzung

2.1 Produktivität

Effekte der Vollbaumnutzung (Stamm + Äste mit Nadeln) auf Produktivität werden seit langem kontrovers diskutiert. In einer Anzahl von Untersuchungen wurde versucht die Effekte erhöhter Nährstoffentzüge vorherzusagen (WEETMAN and WEBBER, 1972, MÄLKÖNEN, 1976, FREEDMAN et al., 1986). Untersuchungen an Exaktversuchsflächen an Kiefer bestätigen Zuwachseinbußen durch Vollbaumnutzung bei der Endnutzung verglichen mit konventioneller Nutzung von Stammholz in Rinde von 20 % in den ersten Jahrzehnten nach Nutzung (EGNELL und VALINGER, 2003). Nährstoffentzüge durch Vollbaumnutzung im Zuge von Stammzahlreduktion und Durchforstung führten in den Versuchen von NORD-LARSEN (2002) zu Zuwachsverlusten zwischen 5 und 18 %, welche allerdings auf die ersten vier Jahre nach Nutzung beschränkt waren. JACOBSON et al. (2000) fanden in einer Serie von Durchforstungsversuchen sowohl in Fichten- als auch in Kiefernbeständen Zuwachseinbußen von 6 % bzw. 5% bei Vollbaumnutzung gegenüber Nutzung von Derbholz in Rinde. STERBA et al. (2003) konnten im Mittel dreier Stammzahlreduktionsversuche bei Vollbaumnutzung durchschnittlich 22 % Zuwachsverlust über einen Zeitraum von 20 Jahren feststellen, während bei Entzug von trockenem Schlagrücklass (ohne Nadeln) nur geringe Zuwachseinbußen zu verzeichnen waren. Frühzeitige, starke Eingriffe auf wuchskräftigeren Standorten dürften demnach die deutlichsten Zuwachseffekte zeigen.

2.2 Nährstoffhaushalt

2.2.1 Nährstoffentzüge

Schon früh wurde vor möglichen negativen Auswirkungen der Nährstoffentzüge durch Nutzung ‚marginaler‘ Sortimente wie Feinreisig und Nadeln gewarnt und diese mit den Auswirkungen von Streunutzung und Schneitelung in der Vergangenheit verglichen (KRAPPENBAUER, 1983; KREUTZER, 1979). Nachhaltige forstliche Produktion ohne Einsatz von Bodenhilfsstoffen und Düngern ist ja nur möglich, weil bei Ernte von Holz in relativ langen Umtriebszeiten nur geringe Nährstoffmengen entzogen werden. Der Stickstoffgehalt im Stammholz von Nadelbäumen beträgt i.d.R. weniger als $1 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1} \text{ TM}$. Splintholz und Laubholz, vor allem das weiche Holz von Pionierbaumarten, sind nährstoffreicher, erreichen aber selten mehr als $1,5 \text{ mg N} \cdot \text{g}^{-1} \text{ TM}$ (GLATZEL, 1990, 2006). Feinreisig und Nadeln weisen wesentlich höhere Nährstoffgehalte auf (Tabelle 3). Ebenso hat Rinde relativ hohe Nährstoffgehalte.

Tabelle 3: Nährstoffgehalte von Biomassefraktionen [$\text{mg} \cdot \text{g}^{-1} \text{ TM}$] und gewichtete Mittelwerte für Derbholz in Rinde versus Reisig mit Nadeln für Fichtenbestände 9. Absolutbonität (ENGLISCH, 1987)

Kompartiment	N	P	K	Ca	Mg
	Fichte 9. Absolutbonität (nach Englisch, 1987)				
Holz	0,5	0,2	0,6	1,0	0,2
Rinde	2,9	0,8	2,1	13,4	0,6
Äste	1,8	0,4	1,2	5,7	0,4
Feinreisig	6,4	1,0	5,1	5,1	1,0
Nadeln	10,3	1,1	4,7	8,2	1,9
Derbholz i.R.	0,7	0,2	0,7	6,5	1,1
Reisig mit Nadeln	6,5	0,9	3,8	2,0	0,3

Abbildung 2 zeigt die potentiellen Biomasse- und Nährstoffentzüge bei Nutzung von Fichte 9. Absolutbonität über eine Umtriebszeit hinweg. Es zeigt sich, dass der Mehrertrag an Biomasse mit einem überproportional hohen Nährstoffentzug und damit auch Bodenversauerung erkauft wird. Nährstoffentzüge hängen natürlich von Baumart, Eingriffsstärke und Standort ab. So zeigen die Untersuchungen von JACOBSEN et al., 2000, dass im Durchforstungsrücklass von Kiefer nur etwa halb so viel an Nährelementen gebunden ist wie bei Fichte (Tabelle 4).

Abbildung 2: Potentielle Biomasse- und Nährstoffentzüge bei Nutzung von Fichte über eine Umtriebszeit hinweg sowie Anteile der Kompartimente an der Bodenversauerung.

Tabelle 4: Nährstoffentzüge mit der ‚Restbiomasse‘ bei Erstdurchforstung in Fichte (6 Standorte) und Kiefer (10 Standorte) [kg.ha-1] (Jacobson et al., 2000)

	Fichte		Kiefer	
	Mittelwert	Stabw.	Mittelwert	Stabw.
N	91	21	41	11
P	11	5	4	1
K	34	12	16	4
Ca	68	42	20	5
Mg	10	2	4	1

2.2.2. Bodenzustand

Aussagen über nachhaltige Veränderung des Bodenzustandes durch unterschiedlich intensive Entzüge sind durch kurzfristige Untersuchungen in kontrollierten Experimenten nur schwer möglich. So konnte Katzensteiner (unpubl. Daten) in einem Stammzahlreduktions- und Durchforstungsversuch in der Flyschzone keine signifikanten Unterschiede in der Basenausstattung des Oberbodens feststellen (Abbildung 3). OLSSON B.A (1999) fand in ähnlichen Untersuchungen nach Durchforstung nur an zwei von vier Standorten eine

Reduktion der austauschbaren Basenvorräte im Boden bei Vollbaumnutzung gegenüber konventioneller Nutzung.

Abbildung 2: Oberbodenzustand (0-10 cm) im Stammzahlreduktions- und Durchforstungsversuch Wilhelmshagen (Dauerversuchsflächen Fichte, Mull, Pseudogley auf Flysch, Nutzungen: Stammholz i.R, Stamm + Äste + Feinreisig, Stamm + Äste + Feinreisig + Nadeln). KAK [$\text{mmol} \cdot \text{kg}^{-1}$], Basensättigung (BS), K, Ca und Mg in [%] des Austauschers (KATZENSTEINER unpubl.).

Von den im Verhältnis zu den Gesamtvorräten im Ökosystem geringen einmaligen Mehrentzügen sind auch noch keine deutlichen Bodenveränderungen zu erwarten. Auch die Streunutzung in führte in der Vergangenheit erst nach wiederholten Eingriffen zu extremen Bodendegradationen. Der kurzfristige Einfluss der Reisigentzüge auf den Zuwachs dürfte einem anderen Mechanismus folgen. Es ist zu erwarten, dass die bei der Mineralisation frischen Durchforstungsrücklasses freigesetzten Nährstoffe effizient vom verbleibenden Bestand genutzt werden. Auf die Düngerwirkung des Reisigs (Schlagrücklass bzw. Durchforstungsrücklass) weisen schon alte Quellen hin (Übersicht in KRAPFENBAUER, 1983). Die Zuwachsunterschiede in den oben beschriebenen Stammzahlreduktions- und Durchforstungsversuchen dürften im Wesentlichen auf die rasche Umsetzung des Durchforstungsrücklasses zurückzuführen sein und eher die damit verbundene positive Düngewirkung als nachhaltige Bodenveränderungen anzeigen.

Die potentiellen Nährstoffentzüge bei der Endnutzung sind wesentlich höher als bei Durchforstung. So konnten OLSSON et al. (1996) 15 Jahre nach Kahlschlag eine Reduktion der Basensättigung im Oberboden von 8 bis 19 % nachweisen. Die Auswirkungen der Nutzung auf den Boden hängen natürlich wiederum von Standortparametern ab. Die Mineralisation des Schlagrücklasses und der unterirdischen Biomassekompartimente führt i.a. zu einer Nährstoffrückführung zum Boden. Manche Untersuchungen zeigen, dass die negativen Effekte des zusätzlichen Biomasseentzugs durch Schlagabraum auf den Nährstoffhaushalt im Vergleich mit konventioneller Nutzung überschätzt werden. Neben den direkten Entzügen sind bei Kahlschlagnutzung Auswaschungsverluste in der Schlagphase in die Nährstoffbilanz einzukalkulieren. Schlagabraum verzögert die Wiederbegrünung, wodurch Auswaschungsverluste von mobilen Nährstoffen bei konventioneller Ernte relativ hoch sein können (s. KATZENSTEINER, 2003). Hier ist sicherlich eher die Frage der Nutzungstechnik (Dauerwald versus Kahlschlagwirtschaft) verstärkt zu diskutieren.

Auch die Senkenfunktion von Waldböden für Kohlenstoff ist im Rahmen der Diskussion um Klimawandel und Treibhausgase zu bedenken. In einer Metastudie über 73 Untersuchungen (Endnutzung) zeigten JOHNSON und CURTIS (2001) im Mittel eine Zunahme der Kohlenstoffgehalte in Waldböden nach konventioneller Nutzung um 18 % gegenüber einer Abnahme bei Vollbaumernte um 6 %. Die Verluste durch intensivierete Mineralisierung in der Schlagphase dürften also bei konventioneller Nutzung durch den Schlagrücklass kompensiert werden. Dieser deutliche Effekt dürfte nach dieser Studie jedoch auf Koniferenwälder beschränkt sein, während Kahlschlag im Laubwald in jedem Fall zu Kohlenstoffverlusten im Boden führt.

2.3. Sonstige Aspekte

Auf zusätzliche positive Aspekte des Schlagrücklasses auf den Boden (Mulcheffekt, Erosionsminderung, Beeinflussung des Temperatur- und Wasserhaushalts) weist REHFUESS (1990) hin. BAIER (2006) konnte nachweisen, dass besonders in Schutzwäldern mit seichtgründigen Rendzinen auf Hauptdolomit Totholz ein wichtiger Kleinstandort für Naturverjüngung ist und führt die gegenwärtigen Verjüngungsprobleme in den Kalkalpen auf zu intensive Biomasseentzüge in der Vergangenheit zurück.

Ein weiterer Aspekt ist die Rolle von Biomasse in der Nahrungskette von Waldökosystemen. Durchforstungsmaßnahmen haben durch Erhöhung des Licht-, Wasser und Wärmeangebots am Waldboden durchwegs positive Auswirkungen für Flora und Fauna. Die Entnahme von ‚Totholz‘ bedeutet hingegen einen Konflikt mit Schutzziele betreffend Biodiversität. ‚Wieviel Totholz braucht der Wald?‘ (BÜTLER und SCHLAEPER, 2004) ist eine heiß diskutierte Frage, die auch im Hinblick auf Biodiversität im Waldboden zu stellen ist.

Durch den Biomasse-Trend ist eine Renaissance der Nieder- und Mittelwaldwirtschaft im Osten Österreichs zu beobachten. Aus Natur- und Landschaftsschutzgründen ist ein Erhalt dieser Kulturlandschaftselemente wünschenswert. Diese Betriebsarten waren teilweise über Jahrhunderte nachhaltig, wobei die Holzernte i.d.R. in den Wintermonaten erfolgte. Die moderne Praxis das Holz z.T. in belaubten Zustand zu ernten ist aber hinsichtlich der Nährstoffbilanz besonders kritisch zu beurteilen, da in den grünen Blattorganen die meisten Pflanzennährstoffe gebunden sind.

Bei intensiven Nährstoffentzügen wird man mittelfristig um Fragen der Kompensationsdüngung und des Holzscherecycling nicht herumkommen, wenn man die Produktivität der Standorte nachhaltig erhalten will. Pflanzenaschen haben zwar hohe Gehalte basischer Kationen, können aber infolge hoher pH-Werte und hoher Schwermetallgehalte negative Auswirkungen im Ökosystem haben. Für die Anwendung von Holzasche existieren in Österreich einschlägige Richtlinien (BMLF, 1997). Eine Reihe von Untersuchungen zeigen nachhaltig positive Effekte der Ausbringung von Pflanzenaschen auf Waldböden und Baumernährung. So konnten SAARSALMI et al. (2004) fünf bzw. 10 Jahre nach Ausbringung von Pflanzenasche in Fichten- und Kiefernwäldern eine verbesserte Humusumsetzung, erhöhte pH-Werte, KAK und Basensättigung nachweisen. Allerdings zeigt in der Regel nur die Kombination mit N-Düngung tatsächlich eine zuwachsverbessernde Wirkung (Review in SAARSALMI et al., 2004).

3. Schlussfolgerungen

Eine seriöse Diskussion der Thematik Energieholz ist umfassend zu führen (SPLECHTNA und GLATZEL (2005). Für Grenzertragsstandorte sind unterschiedliche Landnutzungsoptionen: Landwirtschaft, Energieholzplantagen und Wald, in ihrer Energiebilanz und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Wasser-, Kohlenstoff und Nährstoffhaushalt sowie Biodiversität zu vergleichen. Für die Auswirkung unterschiedlicher Nutzungen im Wald sind standörtliche Aspekte, Betriebsart und -form, Intensität und Häufigkeit der Nutzung ebenso zu berücksichtigen wie Möglichkeiten des Holzscherecyclings. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass Maßnahmen wie Holzscherecycling und Düngung zusätzliche Kosten für den Waldeigentümer bedeuten, zum Teil im Widerspruch zu Fragen des Biotop- und Gewässerschutzes stehen und unter Umständen Probleme mit der FSC-Zertifizierung nach sich ziehen. Wie GLATZEL (2006) folgert, wird Holz als Rohstoff für die Forstwirtschaft das zentrale Produkt bleiben. Eine Stärkung des Marktes für Holz als Rohstoff ist auch dadurch zu erwarten, dass bei einer Verknappung fossiler Energieträger auch Kunststoffe teurer werden. Energetisch nutzbare Biomasse aus landwirtschaftsähnlichen Plantagen im Grenzbereich von Forst- und Landwirtschaft bietet sicherlich noch Entwicklungsmöglichkeiten. Es ist notwendig, anhand der bestehenden Wissensbasis Richtlinien und Entscheidungsunterstützungssysteme für die Biomassenutzung anzubieten (RÖSER et al., 2006). Daneben besteht jedenfalls noch Forschungs- und Monitoringbedarf, um die Datenbasis für derartige Entscheidungen zu verbessern.

4. Literatur

- BAIER R. (2006) Wurzelentwicklung, Ernährung, Mykorrhizierung und ‚positive Kleinstandorte‘ der Fichtenverjüngung (*Picea abies* [L.] Karst.) auf Schutzwaldstandorten der Bayerischen Kalkalpen. Dissertation TU München, 250 S.
- BFW (2006): Ergebnisse der Österreichischen Waldinventur. <http://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?dok=4303>
- BMLF (1997) Der sachgerechte Einsatz von Pflanzenaschen im Wald. Fachbeirat für Bodenschutz und Bodenfruchtbarkeit. Download: http://www7.ages.at/institut/agraroek/pflanzenaschen_wald.pdf.
- BÜCHSENMEISTER R. und GSCHWANDTNER (2005): Biomasseressourcen im Wald? BFW- Praxisinformation, Wien, (6): 14-16.
- BÜTLER R. und SCHLAEPER R. (2004) Wieviel Totholz braucht der Wald? Schweiz. Z. Forstwesen 155, 2, 31-37.
- COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. COM (2006): GREEN PAPER A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy. http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_document_en.pdf. Download 2006-07-20.
- ECKMÜLLNER O. (2006a): Richtige Nutzung von Waldhackgut – Zuwachs. Altenfelden, 30.3.2006. unpubl. Vortrag
- ECKMÜLLNER O. (2006b): Allometric relations to estimate needle and branch mass of Norway spruce and Scots pine in Austria. Austrian Journal of Forest Science, 123 (1/2): 7-16.
- EGNELL G. und VALINGER E. (2003): Survival, growth, and growth allocation of planted Scots pine trees after different levels of biomass removal in clear felling. Forest Ecology and Management 177, 65-74.

- ENGLISCH, M. (1987): Nährstoffentzug bei Vollbaumernte durch Fichte. Diplomarbeit, Universität für Bodenkultur Wien, 71 S.
- FREEDMAN, B., DUINKER, P.N., and MORASH, R. (1986): Biomass and nutrients in Nova Scotian forests, and implications of intensive harvesting on future site productivity. *Forest Ecology and Management* 15: 103-127.
- GLATZEL, G. 1990. The nitrogen status of Austrian forest ecosystems as influenced by atmospheric deposition, biomass harvesting and lateral organomass exchange. *Plant and Soil* 128: 67-74.
- GLATZEL G. (2006): Energetische Nutzung von Holzgewächsen. *AFZ-DerWald* 10/2006, 541-542.
- JACOBSEN S., KUKKOLA, M., MÄLKÖNEN E., TVEITE B. (2000): Impact of whole-tree harvesting and compensatory fertilization on growth of coniferous thinning stands. *Forest Ecology and Management* 129, 41-51.
- JOHNSON D.W. and CURTIS P.S. (2001): Effects of forest management on soil C and N storage: meta analysis. *Forest Ecology and Management* 140 (227–238).
- KANZIAN C., FENZ B., HOLZLEITNER F. und STAMPFER K. (2005): Waldhackguterzeugung aus Schlagrücklass. Forschungsbericht Kooperationsabkommen Forst Papier Platte (FPP). http://www.fpp.at/pics/download/fpp_schlagruecklass_feb20061.pdf. Download 20.6.2006.
- KATZENSTEINER K. (2003): Effects of harvesting on nutrient leaching in a Norway spruce (*Picea abies* Karst.) ecosystem on a Lithic Leptosol in the Northern Limestone Alps. *Plant and Soil* 250, 59-73.
- KRAPFENBAUER A. (1983): Von der Streunutzung zur Ganzbaumnutzung. *Cbl. Ges. Forstwesen* 100, 2-3, 143-174.
- KREUTZER K. (1979): Ökologische Fragen zur Vollbaumernte. *Forstw. Cbl.* 98, 298-308.
- LECHNER H., NEMESTOTHY K., SCHWEIGHOFER M., TRETTER H., VEIGL A. (2004): Energieeffizienz und Erneuerbare 2010. Eine Untersuchung zur Umsetzung der Ziele des Regierungsprogramms zur Steigerung der Energieeffizienz und des Anteils erneuerbarer Energieträger. Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency; Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 431 S. http://www.energyagency.at/projekte/reseff_2010.de.htm Download 2006-07-20.
- MÄLKÖNEN, E. (1976): Effects of whole-tree harvesting on soil fertility. *Silva-Fennica* 10, no. 3: 157-164.
- NEMESTOTHY K. (2006): Perspektiven für die Biomasseversorgung in Österreich. *Klima:aktiv*, 24.4.2006 Salzburg, unpubl. Vortrag.
- NORD-LARSEN T. (2002): Stand and site productivity response following whole tree harvesting in early thinnings of Norway spruce (*Picea abies* (L.) Karst.). *Biomass and Bioenergy* 23-1, 1-12.
- OLSSON B.A. (1999): Effects of biomass removal in thinnings and compensatory fertilization on exchangeable base cation pools in acid forest soils).
- OLSSON B.A., BENGTSSON, J., LUNDKVIST H. (1996) Effect of different forest harvest intensities on the pools of exchangeable cations in coniferous forest soils. *Forest Ecology and Management* 84, 135-147.
- ÖSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR (2006): Daten zu erneuerbarer Energie in Österreich [http://www.eva.ac.at/\(publ\)/enz/res-dat.htm#h1](http://www.eva.ac.at/(publ)/enz/res-dat.htm#h1), Download 2006-07-20.
- REHFUESS K.E. 1990. *Waldböden*. 2. Auflage. Paul Parey, Hamburg, Berlin, 294 S.
- RÖSER D., PASANEN K. und ASIKAINEN A. (2006) Decision –support program ‚EnerTree‘ for analyzing forest residue recovery options. *Biomass and Bioenergy* 30, 326-333.

-
- SAARSALMI A., MÄLKÖNEN E., KUKKOLA M. (2004): Effect of Wood Ash Fertilization on soil chemical properties and stand nutrient status and growth of some coniferous stands in Finland. *Scand.J.For.Res.* 19, 217-233.
- SPLECHTNA B. und GLATZEL G. (2005). Optionen der Bereitstellung von Biomasse aus Wäldern und Energieholzplantagen für die energetische Nutzung. Szenarien, ökologische Auswirkungen, Forschungsbedarf. Materialien der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Zukunftsorientierte Nutzung ländlicher Räume-LandInnovation, Materialien 1. Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 45 S.
- STATISTIK AUSTRIA (2005): http://www.statistik.at/fachbereich_energie/fern_tab.shtml
- STERBA H., BRUNNER H., GUGGANIG H., HAUSER B. (2003): Stammzahlreduktion ja, aber nicht als Ganzbaumnutzung. *Österr. Forstzeitung* 10/03, 18-19.
- WEETMAN, G.F., and WEBBER, B. (1972): The influence of wood harvesting on the nutrient status of two spruce stands. *Can. J. For. Res.* 2: 351-369.

BODENVERÄNDERUNGEN AUF WALDSTANDORTEN IN DER NÖRDLICHEN OBERRHEINISCHEN TIEFEBENE

Karl-Heinz FEGER

Institut für Bodenkunde und Standortslehre, Technische Universität Dresden,
Piener Straße 19, D-01735 Tharandt

Zusammenfassung

Anhand von Ergebnissen von Bodeninventuren und Umsatzmessungen in zwei größeren Waldkomplexen im Ballungsraum Rhein-Neckar (SW-Deutschland) wird der menschliche Einfluss auf Waldböden der Nördlichen Oberrheinischen Tiefebene dargestellt und diskutiert. Es handelt sich um sandige Böden (Saure Braunerden, Bänderparabraunerden) mit teilweise geringen Humusvorräten. In jüngster Zeit hat sich die früher verbreitete N-Mangelsituation deutlich in Richtung N-Sättigung entwickelt, obwohl die Systeme immer noch N zurückhalten. Die Böden besitzen relativ günstige Humusformen (Mull-Moder-Übergänge) und sind durch C/N-Verhältnisse < 25 gekennzeichnet. Der Ernährungszustand der Kiefernbestände ist durch N-Übersorgung und entsprechende Nährstoffungleichgewichte gekennzeichnet. Bodenmikrobiologische Untersuchungen verdeutlichen eine hohe Aktivität, wobei sich die N-Nachlieferung durch große Nitrat-Anteile (trotz sehr tiefer pH-Werte im Oberboden) auszeichnet. Diese Situation wird auf das hohe N-Eintragsniveau in diesem urban-industriellen Raum zurückgeführt. Die in den 1970/80er Jahren starke Beeinflussung durch atmogene Stoffeinträge kommt auch in der Akkumulation von Schwefel und Schwermetallen in den organischen Auflagen zum Ausdruck. Bei der forstlichen Nutzung dieser Sandstandorte hat der pflegliche Umgang mit den Humusvorräten - gerade auch im Hinblick auf den Grundwasserschutz - allergrößte Bedeutung.

Summary

Based on results from soil inventories and nutrient cycling measurements in two vast forest complexes in the Rhine-Neckar metropolitan area (SW Germany) the human impact on typical forest soils of the Northern Upper Rhine Valley is presented and discussed. Soils are typically acid and sandy with partly very low humus pools. In recent years, N deficiency, which was abundant in former times, has turned into N saturation even though the system still retains N. Soils are characterized by relatively favorable humus forms with C/N ratios < 25 . The nutritional status in Scots pine shows luxury N supply and imbalances with respect to other nutrients. Soil microbial studies demonstrate a high activity with a distinct percentage of nitrate production despite very low topsoil pH-values. The situation is explained by elevated N deposition in this metropolitan region. The strong influence by atmospheric deposition in the 1970/80s is also reflected in the accumulation of sulfur and heavy metals in the forest floor. Forest management on these sandy soil sites should focus on the conservation of organic matter pools – notably with respect to the protection of groundwater resources.

1 Einleitung

Die langjährigen Untersuchungen zum Stoffhaushalt von Waldstandorten haben sich in der Vergangenheit vorrangig auf die Mittelgebirge konzentriert (vgl. FEGGER 1998a, 1998b). Jedoch kommt gerade den siedlungsnahen Wäldern in Flachlandregionen angesichts ihrer Belastungsgeschichte, aber gleichzeitig vielfältiger Funktionen (z.B. Sicherung der Trinkwasserversorgung, Naherholung) große Bedeutung zu. Für die Sicherung von Bodenfunktionen ist eine sorgfältige Analyse des Ist-Zustands notwendig (Abb. 1). Bewertung und Prognose möglicher künftiger Standortsveränderungen sind erforderlich, um eine nachhaltige Bewirtschaftung zu konzipieren. Nachfolgend werden einige ausgewählte Ergebnisse von Umsatzmessungen und Bodeninventuren in Wäldern des Ballungsraums Rhein-Neckar (SW-Deutschland) dargestellt. Die Untersuchungen erfolgten vorrangig mit dem Ziel, Standortzustand und -veränderungen im Hinblick auf die Grundwasserqualität zu erfassen und zu bewerten (vgl. RIES et al. 2000).

Abb. 1 Schematische Darstellung der sich zeitlich überlagernden Prozesse, welche die aktuellen Stoffhaushaltbedingungen an Waldstandorten bestimmen.

2 Standorte und Böden

Die beiden untersuchten Waldkomplexe liegen in der nördlichen Oberrheinischen Tiefebene im Ballungsraum Rhein-Neckar (Großraum Mannheim-Heidelberg, Baden-Württemberg). Der „Käfertal-Viernheimer Wald“ grenzt im NW unmittelbar an die Großstadt Mannheim an. Im W vorgelagert liegt in 5 – 10 km Entfernung das durch chemische Industrie geprägte Ludwigshafen. Das Gebiet zählte in den 1970/80er Jahren zu den am stärksten durch Luftverunreinigungen belastete Raum SW-Deutschlands (HILDEBRAND und HOCHSTEIN 1992, LFU 1996). Der ca. 25 km im Süden von Mannheim gelegene Waldkomplex „Schwetzingen Hardt“ befindet sich außerhalb des Einflussbereichs direkter Immissionen. Beide Gebiete repräsentieren naturräumlich gut vergleichbare Standorte auf fluviatilen Ablagerungen der wärmzeitlichen Niederterrasse. Bis ins Holozän erfolgte eine starke äolische Überprägung, sodass sich die meisten Böden in Flugsanddecken und Dünen entwickelt haben. Es dominieren sorptionsschwache, saure (z.T. schwach podsolige) Braunerden und Bänder-

parabraunerden. Während das Solum teilweise sehr stark versauert ist (pH CaCl₂ im Oberboden ~ 3,5 und Basensättigung < 10%) befinden sich häufig nicht entkalkte Bereiche zwischen 1 - 2 m Bodentiefe in Erreichbarkeit der Baumwurzeln. Beide Waldgebiete sind von großer Bedeutung für die Trinkwassergewinnung aus dem oberflächennahen Grundwasser, das aus urban-industriellen und landwirtschaftlichen Quellen teilweise belastet ist.

Das Klima ist warm und trocken (Jahresmitteltemperatur 10,6 °C; Jahresniederschlagssumme 690 mm). Die ursprüngliche Bestockung (Eichen-Buchen-Hainbuchenwälder) wurde schon früh anthropogen umgewandelt. Heute dominieren ältere Kiefernreinbestände. Stellenweise ist ein dichter Unterstand von Spätblühender Traubenkirsche (*Prunus serotina*) vorhanden. Diese v.a. aus Forstschutzgründen in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg künstlich eingebrachte Baumart stellt gegenwärtig eine massive Behinderung für die waldbauliche Einbringung heimischer Umwandlungsbaumarten Buche und Eiche dar (HAAG und WILHELM (1998).

3 Material und Methoden

In beiden Gebieten wurden großräumige Rasterbeprobungen durchgeführt (vgl. RIES et al. 2000). Im Käfertal-Viernheimer Wald erfolgten im Zeitraum 1996-98 Stoffumsatzmessungen an drei repräsentativen Standorten. Im Dezember 1997 wurde auf Versuchsflächen zur Bodenmelioration Dolomitmikalk bzw. Basaltmehl ausgebracht. Die Versuchsanlage erfolgte begleitend zu einer großflächigen Praxismaßnahme und dient der Beweissicherung. Im Blickfeld stehen hierbei mögliche Beeinträchtigungen der Sickerwasserqualität sowie die Schaffung einer ausreichenden bodenkundlichen Datenbasis für eventuelle spätere Wiederholungsmaßnahmen (vgl. FEGER et al 2001, 2004, EHRMANN und FEGER 2006).

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Vorräte und Flüsse

Texturbedingt aber auch als Folge der weit in das 20. Jahrhundert hinein reichende intensive Streu- und Brennholznutzung sind die Humusvorräte relativ gering und konzentrieren sich weitgehend auf die organische Auflage und den allerobersten Mineralboden (Abb. 2). Parallel dazu verlaufen die N-Vorräte. Als Folge der v.a. bis Mitte der 1980er Jahre hohen atmosphärischen S-Einträge ist eine deutliche S-Anreicherung feststellbar, wobei es sich überwiegend um organisch gebundenen S handelt.

Abb. 2 Verteilung der C-, N- und S-Vorräte in einem typischen Profil (Saure Bänderparabraunerde) im Käfertaler Wald.

Die S-Vorräte im Auflagehumus schwanken dabei in Abhängigkeit von der Humusmächtigkeit (-menge) zwischen 50 und 500 kg ha⁻¹. Die S-Gehalte und -Vorräte der Waldböden in der „Schwetzinger Hardt“ sind hingegen wesentlich geringer. Deutliche depositionsbedingte Anreicherungen im Auflagehumus sind bei den Schwermetallen erkennbar (Tab. 1). Die Belastung der Oberböden mit Schwermetallen im Waldgebiet „Schwetzinger Hardt“ sind ebenfalls deutlich geringer als im emissionsnahen „Käfertal-Viernheimer Wald“ (Tab. 2).

Tab. 1 Vergleich der Schwermetall-Gesamtgehalte (mg kg⁻¹) im Auflagehumus (Of/Oh) im Käfertal-Viernheimer Wald mit den Vorsorgewerten nach PRÜESS (1992): Angabe der Überschreitungsfälle und 90. Perzentilwerte; weitere Vergleichswerte: Bodenzustandserhebung im Wald 1989 - 1992 (BZE) für Baden-Württemberg (BUBERL et al. 1994) und die gesamte Bundesrepublik Deutschland (BMELF 1997) (jeweils Werte für das 90. Perzentil).

Element	Vorsorgewert (PRÜESS, 1992)	Käfertal-Viernheimer Wald		Baden- Württemberg (BZE)	Bundes- republik (BZE)
Zink	85	> 4/28	97,5	97,0	152
Cadmium	0,7	> 14/28	0,91	0,65	1,17
Kupfer	20	> 23/28	49,0	17,0	36,9
Blei	130	> 1/28	97,2	112	261
Nickel	15	> 16/28	24,8	-	-
Chrom	20	> 17/28	25,2	-	-

Tab. 2 Statistische Auswertung der Schwermetallgesamtgehalte (mg kg⁻¹) in den Oberböden des Waldgebietes „Schwetzinger Hardt“

	As	Cd	Cr	Co	Cu	Ni	Pb	Tl	Zn
[mg kg ⁻¹ FE]									
	<i>Auflage Of (n = 28)</i>								
Min.	nn	0,5	5	0,5	9	4	12	0,1	39
Max.	2,9	0,9	17	1,7	17	11	50	0,4	112
Median	1,0	0,6	8	0,8	12	6	23	0,2	75
X _{0,25}	0,4	0,6	6	0,6	11	5	17	0,2	67
X _{0,75}	1,8	0,7	12	1,0	14	7	26	0,3	85
V _{ges} ^a	14	0,9	40	-	25	19	163	0,5	106
n _Ü ^b	0	0	0	-	0	0	0	0	1
	<i>Auflage Oh (n = 23)</i>								
Min.	1,7	0,4	11	1,0	13	8	42	0,3	40
Max.	11,2	1,3	26	2,9	25	22	173	0,6	102
Median	4,4	0,8	17	1,9	17	13	83	0,4	72
X _{0,25}	2,7	0,7	15	1,4	15	11	72	0,3	59
X _{0,75}	5,6	0,9	21	2,2	21	14	116	0,4	86
V _{ges} ^a	14	0,9	40	-	25	19	163	0,5	106
n _Ü ^b	0	4	0	-	0	1	2	2	0
	<i>Mineralboden 0-10 cm (n = 28)</i>								
Min.	1	0,1	15	0,8	4	3	17	0,5	nn
Max.	16	0,9	39	4,1	15	30	145	1,3	80
Median	6	0,2	23	1,5	7	8	30	0,6	20
X _{0,25}	4	0,2	21	1,4	5	7	25	0,6	16
X _{0,75}	7	0,2	26	1,9	8	9	36	0,6	22
V _{ges} ^a (Sand) ^a	14	0,5	60	-	25	19	50	(1)	75
n _Ü ^b	1	1	0	-	0	1	4	(1)	2

^a Vorsorgewert; ^b Anzahl der Überschreitungen des Vorsorgewertes

Als Ergebnis der stärkeren Depositionsbelastung im Nahbereich der Großstadt Mannheim sind im Auflagehumus deutlich niedrigere pH-Werte feststellbar (Tab. 3). Gleichzeitig weisen die engeren C/N-Verhältnisse jedoch auf eine bessere N-Verfügbarkeit hin. Dies deckt sich mit höheren N-Netto-Mineralisationsraten, wobei trotz der tieferen pH-Werte deutlich mehr Nitrat-N nachgeliefert wird. Dieses Muster ist auch in der Oh-Lage sowie im Ah-Horizont vorhanden (Ergebnisse nicht dargestellt). Auch die mikrobielle S-Nachlieferung ist im „Käfertal-Viernheimer Wald“ um ca. eine Größenordnung höher als in der „Schwetzinger Hardt“. Offensichtlich kam es v.a. durch den forstgesetzten N-Eintrag (nach eigenen Eintragsmessungen ca. 20 – 30 kg ha⁻¹ a⁻¹ vgl. RIES et al. 2000) zu einer zunehmend besseren N-Verfügbarkeit. Diesem Bild entspricht auch das Muster, das sich aus der Häufigkeit der in beiden Waldgebieten beobachteten Humusformen ergibt (Abb. 3). Trotz der niedrigeren pH-Werte, aber entsprechend der engeren C/N-Verhältnisse dominieren im emissionsnahen „Käfertal-Viernheimer Wald“ die „besseren“ Humusformen F-Mull und Moder.

Tab. 3 Vergleich von Bodeneigenschaften, welche die biotische Aktivität im Auflagehumus (Of-Lage) beschreiben (Mittelwerte von großflächigen Bodeninventuren in den beiden Waldgebieten „Käfertal-Viernheimer Wald“ und „Schwetzinger Hardt“ n = 28 sowie Laborinkubationsversuchen an einer kleineren Zahl repräsentativer Standorte n = 3 - 5).

	MA-Käfertal	Schwetzingen
pH-Wert (CaCl ₂)	3,30	3,76
C/N-Verhältnis	24	30
C/P-Verhältnis	395	670
N-Netto Mineralisation * (% Nitrat-N)	1,9 50%	0,2 <1%
S-Netto Mineralisation *	0,7	0,1

*) Labor-Inkubationsversuch (4 Wochen)

Abb. 3 Verteilung der bei den Rasterbodeninventuren beschriebenen Humusformen in den beiden Untersuchungsgebieten „Käfertal-Viernheimer Wald“ (helle Säulen) und „Schwetzinger Hardt“ (dunkle Säulen).

In den 1940/50er Jahren wurden noch Rohhumusaufgaben und stark N-begrenzt Baumwachstum als charakteristische Standortmerkmale in der Nördlichen Oberrheinischen Tiefebene beschrieben (MITSCHERLICH 1945, JAHN 1953). Diese offensichtliche Veränderung des Humuszustands deckt sich mit Beobachtungen in anderen mitteleuropäischen Waldgebieten (z.B. von ZEJSCHWITZ 1980). Die erhöhten Nitrifikationsanteile bei der N-Nachlieferung in sauren Waldböden stellen ebenfalls Veränderungen dar. Offenbar ist die Intensität der heterotrophen Nitrifikation (LANG 1986, WÖLFELSCHNEIDER 1994) deutlich größer als noch vor wenigen Jahrzehnten (vgl. TAMM 1990, ZÖTTL 1960, 1990). Eine plausible Erklärung liegt in der höheren N-Verfügbarkeit durch die gestiegenen atmosphärischen N-Einträge. Im Untersuchungsgebiet kommt hinzu, dass durch den Unterbau mit *Prunus serotina* sich auch die Streuqualität änderte (vgl. LORENZ et al. 2004). Hingegen scheint die beobachtete Akkumulation von Schwermetallen die mikrobielle Aktivität nicht massiv zu behindern.

Trotz der erhöhten N-Verfügbarkeit ist die N-Retention in den untersuchten ballungsraumnahen Waldökosystemen gegenwärtig noch gegeben (Abb. 4). Angesichts der relativ engen C/N-Verhältnisse und N-Nachlieferungsdynamik (Tab. 3) erstaunt dies. Auch die N-Versorgung der Kiefernbestände (vgl. 4.2) lässt eher auf eine „N-Sättigung“ (ABER et al. 1989, STODDARD 1994) schließen. Offenbar vermag der intensive Stoffumsatz des Traubenkirschen-Unterstands die verfügbaren N-Mengen im Kreislauf zu halten (FEGER et al. 2004).

Abb. 4 Muster der Stoffflüsse durch verschiedene Straten eines ca. 90jährigen Kiefernbestands (Unterstand Traubenkirsche) im „Käfertal-Viernheimer Wald“ (Messungen im Zeitraum 1996-98).

Die Böden erweisen sich auch als ausgeprägte S-Quellen. Offensichtlich werden die bei früher weit höheren Einträgen dort aufgespeicherten S-Mengen langsam wieder freigesetzt. Dabei handelt es sich v.a. um Mineralisierungsprozesse, da die S-Vorräte fast ausschließlich aus organisch-gebundenem S bestehen (Abb. 2) und die Freisetzung v.a. im Oberboden erfolgt. Dieser Freisetzungspfad dürfte in vielen Waldböden mit geringem Sorptionsvermögen für anorganische S-Formen der ausschlaggebende Prozess sein und den Kationenausstrag dort maßgeblich beeinflussen (FEGER 1998b, MITCHELL und FEGER 2004).

4.2 Ernährungszustand der Bestände

Die Ernährung der Kiefernbestände ist durch überoptimale N-Versorgung, depositionsbedingt noch leicht erhöhte S-Gehalte sowie schwache Versorgungen bei P, K, Mg und Mn gekennzeichnet (Tab. 3). Die Versorgung mit Ca ist hingegen gut. Berechnet man N-bezogene

Elementverhältnisse, werden Versorgungsungleichgewichte deutlich (Tab. 4. Nach dem Bewertungsrahmen von INGESTAD (1979) ist hier v.a. die Ernährungssituation bei P und K wesentlich betroffen. Anhand des N/Mg-Verhältnisses deutet sich lediglich eine schwache Disharmonie an. Bei Ca erscheinen die Ernährungsbedingungen – selbst bei der zu beobachtenden N-Überernährung – unproblematisch. Offensichtlich vermögen die Kiefern die an der Profilbasis häufig nach vorhandenen höheren (z.T. noch karbonatisch gebundenen) Ca- und teilweise Mg-Mengen zu nutzen

Tab. 3 *Elementgehalte der einjährigen Kiefernadeln auf Sandstandorten des „Käfertal-Viernheimer Waldes“ (alle Angaben in mg g⁻¹ TS)*

Standort Element	Abt. 19 Sand (entkalkt > 1m)
N	18,1
S	1,23
P	1,27
K	4,6
Ca	4,3
Mg	0,78
Mn	0,50

Tab. 4 *Elementgehalte der einjährigen Kiefernadeln auf Sandstandorten des „Käfertal-Viernheimer Waldes“ (alle Angaben in mg g⁻¹ TS)*

	Abt. 19 Sand (entkalkt > 1m)	Ausgewogene Ernährung (INGESTAD, 1979)
N : P	14,3	7,1
N : K	4,6	2,2
N : Mg	23,2	17
N : Ca	4,2	17

Effekte von Bodenmeliorationen

Im Gegensatz zu Waldstandorten in den deutschen Mittelgebirgen, wo seit 1980 z.T. großflächige Kompensationskalkungen (meist mit 3 – 5 t ha⁻¹ Dolomitkalk) erfolgt sind (vgl. FEGER 1995), liegen für Tieflandstandorte bislang kaum Erfahrungen vor. Bei der Planung solcher Maßnahmen sind prinzipielle Erfordernis, Nutzen und mögliche Risiken stets sorgfältig gegeneinander abzuwägen, insbesondere wenn aquatische Systeme etwa in Wasserschutzgebieten potenziell betroffen sind (vgl. FEGER 1995, REHFUESS 1995). Im Dezember 1997 waren manuell auf jeweils 60 x 60 m² großen Versuchsflächen im Käfertaler Wald 3 t ha⁻¹ Dolomitkalk bzw. 9 t ha⁻¹ Basaltmehl ausgebracht worden (FEGER et al. 2004). Neben diesen Flächen blieb eine Kontrollfläche unbehandelt. Die Versuchsflächen wurden begleitend zu einer großflächigen Praxismaßnahme angelegt. Sie sollen der Beweissicherung dienen, wobei mögliche Beeinträchtigungen der Sickerwasserqualität sowie die Schaffung einer ausreichenden Datenbasis für eventuelle spätere Wiederholungsmaßnahmen im Blickfeld standen. Die Basaltmehl-Variante wurde angelegt, weil hier potenziell geringere Nebeneffekte im Hinblick auf Überschussmineralisation und Nitrifikation zu erwarten sind.

Über Auswirkungen auf Bodenfestphase und Sickerwasser (FEGER et al. 2001) sowie auf die Bestandesernährung (FEGER et al. 2004) wurde bereits früher berichtet. Nachfolgend sollen einige Ergebnisse von Aktivitätsmessungen sowie mikromorphologische Befunde zur Humusform und Auflagehumus-Mächtigkeit präsentiert werden. In Abb. 5 sind Basalatmung als Maß für die mikrobielle Aktivität sowie die N-Nachlieferung in Form von Ammonium-N und Nitrat-N dargestellt.

Abb. 5 Basalatmung (links) und N-Nachlieferung (rechts) auf den Bodenmeliorationsversuchsflächen im „Käfertal-Viernheimer Wald“ 5 Jahre nach Ausbringung (Mittelwerte von jeweils 3 Probenahmen pro Parzelle).

Fünf Jahre nach Ausbringung zeigen sich klare Behandlungseffekte. Durch die basischen Gesteinsmehle kommt es zu einer pH-Anhebung, die allerdings vorrangig auf die obersten wenigen Zentimeter beschränkt bleibt. Der reaktivere Dolomitkalk zeigt hier größere Effekte

(pH CaCl₂ im Of: 5,6; Basalt: 4,8 und Kontrolle: 3,6), wodurch aber die mikrobielle Aktivität angekurbelt wird. Auch die N-Mineralisationsraten sind in der Of-Lage der Dolomitmalk-Parzelle am höchsten. Neben der höheren Gesamt-Nachlieferung zeigt sich eine deutliche Verschiebung der Anteile zugunsten von Nitrat-N. In 0-5 cm Mineralbodentiefe sind nur noch tendenzielle Erhöhungen und Anteilsverschiebungen zu erkennen. Durch die pH-Anhebung in einem begrenzten Bereich der Auflage kommt es dort offenbar auch zu einer Verschiebung der Nitrifikanten-Flora in Richtung chemoautotropher Bakterien (vgl. WÖLFELSCHNEIDER 1994).

Ein wesentliches Ziel von Bodenschutzkalkungen bleibt 5 Jahre nach Ausbringung unerreicht: die stärkere Einmischung von Auflagehumus und damit Stabilisierung im Mineralboden. Nach mikromorphologischen und bodenbiologischen Befunden (s. im Detail EHRMANN und FEGER 2006) ist auf den Behandlungsflächen lediglich die Zahl epigäischer Regenwürmer (*Dendrobaena octaedra*, *Dendrobaena rubida*, *Lumbricus rubellus*) erhöht. Diese Arten sind auch auf den unbehandelten Flächen vorhanden (allerdings in weit geringeren Abundanzen als auf den Behandlungsflächen). Die im mineralischen Oberboden lebenden endogäischen Arten und die über einen Meter tiefgrabenden anezischen Arten fehlen am Standort vollständig. Ursache des Fehlens der endogäischen und anezischen Arten ist der zu niedrige pH-Wert und die ebenfalls ungünstige Bodenart Sand. Erhöhte mikrobielle Zersetzung bei fehlender Einmischung in den mineralischen Oberboden lassen auf eine rasche Humuszehrung schließen, die sich am stärksten auf der Dolomit-behandelten Parzelle in Form einer verringerten Masse an organischer Substanz äußert (Abb. 6).

Abb. 6 Entwicklung der Mächtigkeiten/Mengen der Humusauflage nach Dolomit- und Basalt-Ausbringung (1997) im Vergleich zur Kontrolle (Details: EHRMANN und FEGER 2006).

Schlussfolgerungen

Es ergeben sich klare Hinweise einer „Standortdrift“ innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Die ursprünglich übernutzten und N-limitierten Kiefernforsten in Ballungsraumnähe sind heute durch stärkere Oberbodenversauerung, Schwermetall-Akkumulation und Sulfat-Freisetzung gekennzeichnet. Trotz tiefer pH-Werte ist die N-Verfügbarkeit stark erhöht, was sich in zunehmenden Ernährungsungleichgewichten (v.a. bei P und K) äußert. Die Intensität

dieser Standortsveränderungen ist abhängig von der Emissionsnähe. Trotz deutlicher Anzeichen für „N-Sättigung“ ist der Nitrat-Austrag bislang sehr gering. Dies unterstreicht die Bedeutung intakter Vegetationsdecken, in diesem Fall in Form der waldbaulich unerwünschten Spätblühenden Traubenkirsche, welche N offenbar im biotischen Kreislauf zu halten vermag. Waldbauliche Umwandlungskonzepte (v.a. Erhöhung des Buchen- und Eichenanteils) müssen an diesen sensiblen (weil „umsatzfreudigen“) Sandstandorten v.a. die Humuspflge und möglichst geschlossene Nährstoffkreisläufe durch minimale Bestandeseingriffe im Auge haben.

Eine schwierige Aufgabe besteht künftig in der nachhaltigen Steuerung des Stoffhaushalts, insbesondere vor dem Hintergrund der Bedeutung der Trinkwassernutzung unter Wald. Ziel muss die Optimierung der Stoffumsätze unter größtmöglicher Vermeidung von Auswaschungsverlusten sein. Den bestehenden bzw. sich abzeichnenden Ernährungsstörungen ist zur Vermeidung einer Destabilisierung der Bestände durch gezielte Nährstoffzufuhr (z.B. mit P und K) zu begegnen. Einfache Dolomitmalkung ist hier wenig geeignet und auch zu riskant. Die langfristigen Effekte von Basalmehl-Applikationen auf Bodenfunktionen (Humusstabilisierung?) sind weiter zu beobachten.

Danksagung

Die Untersuchungen erfolgten im Auftrag und mit finanzieller Unterstützung der Wasserversorgung der Stadt Mannheim (MVV) sowie des Zweckverbands Wasserversorgung Kurpfalz (ZWK, Heidelberg). Die Arbeiten wurden technisch-logistisch durch die Forstbehörden des Rhein-Neckar-Kreises unterstützt.

6 Literatur

- ABER, J.D.; K.J. NADELHOFFER; P. STEUDLER und J.M. MELILLO (1989): Nitrogen saturation of northern forest ecosystems. - *Bioscience* 39, 378-386.
- BMELF Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.) (1997): *Deutscher Waldbodenbericht*, 2 Bände.
- BUBERL, H.G.; K. v. WILPERT; G. TREFZ-MALCHER und E.E. HILDEBRAND (1994): Der chemische Zustand der Waldböden in Baden-Württemberg – Ergebnisse der Bodenzustandserhebung im Wald 1989-92 (BZE). – *Mittlgn. FVA Baden-Württemberg* 182, 104 S.
- EHRMANN, O. und K.H. FEGER (2006): Auswirkung von Waldkalkungen auf Regenwürmer und Bodenstruktur auf sauren Sandböden in der Oberrheinischen Tiefebene. *AFZ/Der Wald* (in Druck).
- FEGER, K.H. (1996): Schutz vor Säuren. - In: H.P. Blume, W. Fischer, H.G. Frede, R. Horn, P. Felix-Henningsen und K. Stahr (Hrsg.): *Handbuch der Bodenkunde*, Ecomed-Verlag, Landsberg/ Lech, Kap. 7.6.2, 24 S.
- FEGER, K.H. (1998a): Boden- und Wasserschutz in mitteleuropäischen Wäldern. II. Gefährdungspotentiale und Bewertung. - *Bodenschutz* 2, 134-138.
- FEGER, K.H. (1998b): Bedeutung natürlicher und anthropogener Komponenten im Stoffkreislauf terrestrischer Ökosysteme für die Zusammensetzung von Grund- und Oberflächenwasser (am Beispiel des Schwefelkreislaufes). - *Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, Materialien zur Umweltforschung* 30, Verlag Metzler & Poeschel, Stuttgart, 120 S.

- FEGER, K.H.; M. ARMBRUSTER; M. ZORNIGER und K. LORENZ (2001): Waldbodenmelioration in einem stadtnahen Trinkwasserschutzgebiet - Vergleich der bodenchemischen Auswirkungen von dolomitischem Kalk und basaltischem Gesteinsmehl. - *Mitteilgn. Dtsch. Bodenkundl. Gesellsch.* 96, 177-178.
- FEGER K.H.; M. ARMBRUSTER und K. FEIGE (2004): Nadel- und blattanalytische Charakterisierung der Nährstoffaufnahme in Traubenkirschen-Kiefern-Beständen - Einfluss von Standortstrophie und Deposition sowie Reaktion auf Kalkung. - *Mitteilgn. Dtsch. Bodenkundl. Gesellsch.* 103, 129-130.
- HAAG, C. und U. WILHELM (1998): Die Spätblühende Traubenkirsche: Arbeiten mit „unerwünschter“ Baumart oder Verschleppung einer Katastrophe? – *AFZ/Der Wald* 53, 276-279.
- HILDEBRAND, E. und E. HOCHSTEIN (1992): Stand und Entwicklung der Stoffeinträge in Waldbestände Baden-Württembergs. – *AFJZ* 163, 121-126.
- INGESTAD, T. (1979): Mineral nutrient requirements of *Pinus silvestris* and *Picea abies* seedlings. *Physiol. Plant Pathol.* 45, 373-380.
- LANG, E. (1986): Heterotrophe und autotrophe Nitrifikation untersucht an Bodenproben von drei Buchenstandorten. - *Göttinger Bodenkundl. Ber.* 89, 199 S.
- LFU Baden-Württemberg (1996): Die Luft in Baden-Württemberg, Jahresbericht 1995. - *Berichte der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg* 19, 92 S.
- LORENZ, K.; C.M. PRESTON; S. KRUMREI; K.H. FEGER (2004): Decomposition of needle/leave litter from Scots pine, black cherry, common oak, and European beech at a conurbation forest site. - *European Journal of Forest Research* 123, 177-188.
- JAHN, R. (1953): Bericht über die standortskundlichen Untersuchungen und die Bodenanalysen im Forstamt Schwetzingen aus dem Jahre 1952. – Forstamt Schwetzingen.
- MITCHELL, M.J. und K.H. FEGER (2004): The importance of internal sulfur sources in soils for the recovery from surface water acidification: comparative analyses of forested watersheds in Central Europe and North America. - *Abstracts Eurosoil 2004*, 81, Freiburg i.Br.
- MITSCHERLICH, G. (1945): Untersuchungen über das Wachstum der Kiefer in Baden. 2. Teil: Die Streunutzungs- und Düngungsversuche. – *AFJZ* 126, 193-204.
- PRÜESS, A. (1992): Vorsorgewerte und Prüfwerte für mobile und mobilisierbare, potentiell ökotoxische Spurenelemente in Böden. - Verlag U.E. Grauer, Wendlingen, 145 S.
- REHFUESS, K.E. (1995): Gefährdung der Wälder in Mitteleuropa durch Luftschadstoffe und Möglichkeiten der Revitalisierung durch Düngung. *Ber. Reinh.-Tüxen-Ges. (Hannover)* 7, 141-156.
- RIES, J.; G. FISCHER; A. BÄCHLE; K.H. FEGER; P. PAWELLEK und B. MAYER (2000): Multiple Untersuchungen zur langfristigen Entwicklung von Gesamthärte und Sulfatkonzentrationen im Einzugsgebiet des Wasserwerkes Mannheim-Käfertal. - *GWF Wasser-Abwasser* 141, 39-46.
- STODDARD, J.L. (1994) Long-term changes in watershed retention of nitrogen: its causes and aquatic consequences. In: Baker LA (ed.) *Environmental chemistry of lakes and reservoirs. Advances in chemistry* 237 (pp 223-284). American Chemical Society, Washington.
- TAMM, C.O. (1991): Nitrogen in terrestrial ecosystems. Questions of productivity, vegetational changes, and ecosystem stability. - *Ecological Studies* 81. Springer.
- WÖLFELSCHNEIDER, A. (1994): Einflußgrößen der Stickstoff- und Schwefel-Mineralisierung auf unterschiedlich behandelten Fichtenstandorten im Schwarzwald. - *Freiburger Bodenkundl. Abh.* 34, 191 S.
- von ZEJSCHWITZ, E. (1980): Analytische Kennwerte typischer Humusformen westfälischer Bergwälder. - *Z. Pflanzenernähr. Bodenkd.* 143, 692-700.

- ZÖTTL, H.W. (1960): Dynamik der Stickstoffmineralisierung im organischen Waldbodenmaterial. - Plant and Soil 13, 167-206.
- ZÖTTL, H.W. (1990): Remarks on the effects of nitrogen deposition to forest ecosystems. - Plant and Soil 128, 83-89.

WEIDEBÖDEN ALS PFLANZENSTANDORTE

Andreas BOHNER^a und Olga TOMANOVA^b

^a Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein,
Raumberg 38, A-8952 Irdning

^b U parniho mlýna 4, CZ-170 00 Prag 7

Zusammenfassung

In Österreich wird zur Zeit sehr intensiv die Kurzrasenweide mit Milchkühen propagiert. Deswegen wurden die Auswirkungen einer intensiven Rinderbeweidung auf ausgewählte physikalische und chemische Bodeneigenschaften in einer repräsentativen Koppelweide im Steirischen Ennstal untersucht. Eine intensive Rinderbeweidung führt zu einer ausgeprägten Oberbodenverdichtung insbesondere in der Tiefenstufe 5-10 cm, zu einer Degradierung der Bodenstruktur und zu einer Krumpseudovergleyung. Davon profitieren in erster Linie Gefäßpflanzenarten wie *Ranunculus repens*, *Agrostis stolonifera* oder *Poa annua*. Außerdem kommt es zu einer markanten Nährstoffanreicherung im Oberboden insbesondere mit Kalium, Stickstoff, Phosphor und Bor. Innerhalb der Weidekoppel existiert ein permanenter Transfer von Bodennährstoffen (insbesondere Kalium und Stickstoff) und organischer Substanz durch die Weidetiere. Daher variiert das Nährstoffangebot für die Vegetation sowohl kleinräumig auf der Ebene einzelner Exkrementstellen als auch großräumig zwischen verschiedenen Weidebereichen. Insbesondere der Weideeingang stellt eine bedeutende Nährstoffanreicherungszone dar, während die unbetretene und ungedüngte „Zaunfläche“ eine markante Nährstoffabreicherungszone und Rückzugsgebiet für tritt- und weideempfindliche Gefäßpflanzenarten repräsentiert.

Summary

At present, in Austria there is an attempt to propagate intensive cattle grazing. Therefore, the effects of trampling and cattle grazing on selected soil physical and chemical properties at the scale of a representative paddock in a mountainous region in Austria were investigated. Excessive trampling and cattle grazing lead to a distinct soil compaction especially in the 5-10 cm soil layer, resulting in stagnant water conditions, and to an accumulation of nutrients in topsoil (mainly potassium, nitrogen, phosphorus, boron). Furthermore, there is a permanent transfer of soil nutrients (mainly potassium and nitrogen) and organic matter by grazing cattle within a paddock, creating a spatial heterogeneity in soil nutrient content.

1. Einleitung

In Österreich wird zurzeit sehr intensiv die Kurzrasenweide mit Milchkühen propagiert. Über die ökologischen Folgen dieser intensiven Form der Weidenutzung besteht allerdings noch großer Forschungsbedarf. Das Ziel dieser Arbeit ist es daher, die Auswirkungen einer intensiven Rinderbeweidung auf ausgewählte physikalische und chemische Bodeneigenschaften auf der Maßstabsebene einer für das österreichische Berggebiet repräsentativen Koppelweide zu untersuchen, um (1) die Bodenqualität zu erhalten oder zu steigern, um (2) Nährstoffeinträge in das Grundwasser zu minimieren und um (3) Düngeempfehlungen für eine ökologisch und ökonomisch nachhaltige Weidewirtschaft abzugeben.

2. Material und Methoden

2.1 Untersuchungsmethoden

Um die ökologischen Folgen einer intensiven Rinderbeweidung relativ schnell feststellen und bewerten zu können, wurde auf einer Koppelweide eine „Tritfläche“, eine „Weidefläche“ und eine „Zaunfläche“ vergleichend untersucht. Die Vergleichsflächen unterscheiden sich nur in der Düngungs- und Tritintensität. Die physikalischen und chemischen Kennwerte des Oberbodens der „Zaunfläche“ repräsentieren den natürlichen Bodenzustand eines ungedüngten und unbetretenen Grünlandbodens. Deswegen wird dieser Boden als „Referenzboden“ betrachtet. Abweichungen von diesen Standort-spezifischen Bodenverhältnissen werden auf den Düngungs- und Tritteffekt zurückgeführt. Mit Hilfe dieser Gradientenanalyse können die ökologischen Folgen einer intensiven Rinderbeweidung relativ schnell identifiziert und quantifiziert werden.

Die Bodenansprache erfolgte aus dem Bohrstock (1 m) und durch Spatendiagnose. Die Bodenproben für die chemischen Analysen wurden an den Untersuchungsflächen an jeweils fünf Terminen vor jedem Weidegang aus der Tiefenstufe 0-10 cm (A-Horizont) gezogen, da hier mit den größten Veränderungen der Bodeneigenschaften zu rechnen ist. Die Analysemethoden richten sich nach der jeweiligen ÖNORM. Alle Untersuchungen (pro Untersuchungsfläche fünf Analysen von Mischproben) wurden an luftgetrockneten Bodenproben durchgeführt. Die Lufttrocknung der Bodenproben erhöht den N_{\min} -Gehalt durch eine verstärkte Stickstoff-Mineralisation. Am Beginn und Ende der Weideperiode wurden auch Bodenproben für physikalische Bodenuntersuchungen (insgesamt acht Analysen pro Untersuchungsfläche) aus der Tiefenstufe 0-5, 5-10 und 10-15 cm gezogen, und nach HARTGE & HORN (1989) analysiert. Der Ertrag und die Mineralstoffgehalte in der landwirtschaftlich nutzbaren oberirdischen Phytomasse wurden mittels Standardmethoden bestimmt. Über die Höhe der Variabilität der einzelnen Messwerte gibt der Variabilitätskoeffizient (* = > 30 %; ohne * = < 30 %) Auskunft.

2.2 Vegetation und Boden

Innerhalb der untersuchten Koppelweide konnten drei verschiedene Vegetationstypen und somit geeignete Untersuchungsflächen identifiziert werden. Am Weideeingang, wo der Tritteinfluss am größten ist, hat sich eine Trittpflanzengesellschaft (*Matricario-Polygonetum arenastris*) entwickelt; diese Untersuchungsfläche wird in dieser Arbeit mit „Tritfläche“ (3x8 m) bezeichnet. Die „Weideflächen“ (5x10 m, drei Wiederholungen) befinden sich in der Mitte der Koppelweide; die Pflanzenbestände können pflanzensoziologisch den Frauenmantel-Weidelgras-Weiden (*Alchemillo monticolae-Cynosuretum cristati*) zugeordnet werden. Die „Zaunfläche“ (0,5x20 m) befindet sich unterhalb des Weidezaunes; die Vegetation kann lediglich der Ordnung *Arrhenatheretalia* (gedüngte Frischwiesen und –weiden) angeschlossen werden. Die „Zaunfläche“ wird von den Milchkühen nicht betreten; sie dient allerdings während der fünf Weidegänge pro Jahr als Futterfläche. Die „Zaunfläche“ wird nicht gedüngt, und sie erhält keine Exkrementzufuhr in Form von Harn oder Kot.

Die Böden sind tiefgründige, basenreiche Braunerden mit der Bodenart lehmiger Sand. Die Böden der „Tritfläche“ und „Weidefläche“ sind deutlich krumenpseudovergleyt. Die krumenpseudovergleyten Braunerden haben die Horizontfolge AP-B-C bzw. A-AP-B-C. Die Stauzone ist vor allem durch Roströhren charakterisiert. Roströhren sind ein wichtiges makromorphologisches Merkmal, um den weidebedingten Staunässeinfluss zu erkennen. Die Humusform bei den Böden der „Trit- und Weidefläche“ ist Feucht-Mull im Gegensatz zu Mull beim Boden der „Zaunfläche“.

2.3 Nutzung und Nutzungsgeschichte

Die untersuchte Koppelweide hat eine Gesamtfläche von etwa zwei Hektar. Sie wird seit mehr als zehn Jahren fünfmal pro Jahr im Zeitraum Anfang Mai bis Ende Oktober portionsweise mit Braunvieh-Milchkühen beweidet. Die Besatzdichte beträgt ca. vier Kühe pro Hektar während 180 Tage. Die durchschnittliche Besatzzeit macht etwa acht Stunden pro Tag aus. Die Koppelweide wird regelmäßig mit Wirtschaftsdünger, meistens Rindergülle gedüngt.

2.4 Untersuchungsgebiet

Die untersuchte Koppelweide befindet sich in weitgehend ebener Lage in 675 m Seehöhe im Mittleren Steirischen Ennstal (Aigen, Bezirk Liezen). Die Untersuchungen wurden im Steirischen Ennstal durchgeführt, weil hier klimatisch bedingt die Grünland- und Viehwirtschaft dominiert und dieser Landschaftsraum repräsentativ für das Grünland im Berggebiet Österreichs ist. Das Untersuchungsgebiet weist ein winterkaltes, sommerkühles, relativ niederschlag- und schneereiches, kontinental beeinflusstes Talbeckenklima auf (PILGER, 2005). Die Juli-Temperatur beträgt im Mittel (1981-1990) 17,0 °C, die Jänner-Temperatur -4,5 °C und die Jahresmittel-Temperatur 6,7 °C. Der Jahres-Niederschlag macht im Durchschnitt 1023 mm aus. Die Niederschläge sind relativ gleichmäßig über das Jahr verteilt. In der Vegetationsperiode (April bis September) fallen etwa 54 % des Jahres-Niederschlages. Die Schneedeckenperiode beträgt im Mittel (1981-1990) 86 Tage im Jahr (HYDROGRAPHISCHER DIENST, 1994).

3. Ergebnisse und Diskussion

In allen untersuchten Tiefenstufen weisen die Oberböden der „Tritt- und Weidefläche“ eine höhere Lagerungsdichte sowie ein geringeres Porenvolumen und eine niedrigere Porenziffer als der Oberboden der „Zaunfläche“ auf (Tabelle 1). Diese Befunde sowie die deutlich ausgebildete, kompakte, plattige Bodenstruktur und die Krumenpseudovergleyung sind Hinweise dafür, dass die Oberböden der „Tritt- und Weidefläche“ auf Grund des intensiven Tritteinflusses und regelmäßigen Befahrens mit landwirtschaftlichen Maschinen verdichtet sind. Die Bodenverdichtung und plattige Struktur sind am stärksten in der Tiefenstufe 5-10 cm ausgebildet; hier ist wegen der starken Verminderung der gesättigten Wasserleitfähigkeit die Krumenpseudovergleyung am deutlichsten ausgeprägt. In der Tiefenstufe 0-5 cm verhindert die intensive Durchwurzelung der Gräser eine stärkere Verdichtung. Vor allem *Ranunculus repens* (Kriech-Hahnenfuß), *Agrostis stolonifera* (Kriech-Straußgras) und *Poa annua* (Einjahrs-Rispe) profitieren von dieser weidebedingten Oberbodenverdichtung und Krumenwechselfeuchtigkeit. Diese Gefäßpflanzenarten sind Bioindikatoren für verdichtete, krumenwechselfeuchte Grünlandböden. Der Oberboden der „Zaunfläche“ hingegen ist locker gelagert. Eine Krumenpseudovergleyung ist makromorphologisch nicht erkennbar; Stauässermerkmale wie Roströhren fehlen. Die lockere, poröse, krümelige Struktur des A-Horizontes resultiert aus der intensiven Durchwurzelung des Oberbodens und der fehlenden temporären Druckbelastung durch Tritt und Befahren mit landwirtschaftlichen Maschinen.

Tabelle 1: Ausgewählte bodenphysikalische Kennwerte

	Boden- tiefe cm	Vol. % Wasser- gehalt	g cm ⁻³ Bodensub- stanzdichte	g cm ⁻³ Lagerungs- dichte	% Poren- volumen	Poren- ziffer	WG (Vol.%): PV (%)
Tritfläche	0-5	44	2,56	1,21	52	1,1	0,84
Weidefläche	0-5	42	2,57	1,05	59	1,5	0,71
Zaunfläche	0-5	35	2,62	0,98	62	1,7	0,56
Tritfläche	5-10	47	2,68	1,52	43	0,8	1,10
Weidefläche	5-10	44	2,62	1,17	55	1,3	0,80
Zaunfläche	5-10	34	2,62	0,95	64	1,8	0,54
Tritfläche	10-15	47	2,68	1,56	42	0,7	1,12
Weidefläche	10-15	41	2,66	1,37	48	1,0	0,86
Zaunfläche	10-15	40	2,61	1,11	58	1,4	0,70

WG (Vol.%) = Wassergehalt in Vol.%; PV = Porenvolumen

Auf Grund der günstigeren Struktur des Oberbodens (bessere Bodendurchlüftung) und fehlenden Krümenwechselfeuchtigkeit sind Bodenverdichtungs- und Krümenwechselfeuchtigkeitszeiger im Pflanzenbestand unterhalb des Weidezaunes nur sehr spärlich primär wegen des „spatial Mass Effects“ (SHMIDA & ELLNER, 1984) vorhanden. In den Oberböden der „Tritt- und Weidefläche“ ist der volumetrische Wassergehalt zum Zeitpunkt der Probenahme infolge Kompaktierung und Porenverteilung deutlich höher als im Oberboden der „Zaunfläche“ (Tabelle 1). Der höhere Quotient aus Wassergehalt (Vol. %) und Porenvolumen ist ein Hinweis dafür, dass die verdichteten Oberböden der „Tritt- und Weidefläche“ weniger luftführende Grobporen als der locker gelagerte Oberboden der „Zaunfläche“ aufweisen, während der zur Wasserspeicherung befähigte Porenraum prozentual vergleichsweise höher ist. Wenn man die Oberböden der drei verschiedenen Untersuchungsflächen vergleicht, stellt man fest, dass der Oberboden der „Tritfläche“ einen niedrigeren C_{org} -Gehalt und somit einen geringeren N_{tot} -Gehalt als der Oberboden der „Weidefläche“ aufweist; die beiden Oberböden haben allerdings einen höheren C_{org} - und N_{tot} -Gehalt sowie ein engeres $C_{org}:N_{tot}$ -Verhältnis als der Oberboden der „Zaunfläche“ (Tabelle 2). Der vergleichsweise niedrigere C_{org} -Gehalt im Oberboden der „Zaunfläche“ trotz einer 5 bis 8fach höheren unterirdischen Phytomasse (noch unveröffentlichte Daten) kann nur mit einer langjährigen weidebedingten Abfuhr von organischer Substanz ohne kompensatorischen Ersatz durch Wirtschaftsdünger und Weidetierexkremate erklärt werden. Die geringere jährliche Zufuhr von organischer Substanz mit der unterirdischen Phytomasse (noch unveröffentlichte Daten) und die höheren durchschnittlichen Bodentemperaturen dürften die Hauptgründe für den niedrigeren C_{org} -Gehalt im Oberboden der „Tritfläche“ im Vergleich zu jenem der „Weidefläche“ sein. Vor allem der Oberboden der „Tritfläche“ ist infolge regelmäßiger Düngung und hohen Exkrementanfalls (konzentrierte Kot- und Harnabgabe) mit Nährstoffen angereichert (Tabelle 2, 3). Insbesondere Kalium, Stickstoff, Phosphor und Bor akkumulieren im Oberboden auf Grund der geringen Entzüge bei ausschließlicher Weidenutzung. Bor ist für Pflanzen, nicht aber für Rinder ein lebensnotwendiges Element. Der Kalium-Gehalt in den Pflanzen ist im Allgemeinen höher als der Bedarf der Rinder. Daher werden die von den Weidetieren mit dem Weidefutter verzehrten Kalium- und Bor-Mengen zum großen Teil mit dem Harn und Kot auf der Weidefläche wieder ausgeschieden. Phosphor wird wegen seiner relativ geringen Mobilität im Boden bevorzugt im Oberboden angereichert. Die regelmäßige Düngung mit Wirtschaftsdünger und die Exkrementablagerungen führen auch zu einer mineralischen Stickstoffanreicherung im Oberboden und bewirken eine Akkumulation von Stickstoff-reichem Humus, ersichtlich am vergleichsweise engeren $C_{org}:N_{tot}$ -Verhältnis und an der höheren Menge an potentiell mineralisierbarem Stickstoff

(nachlieferbarer Stickstoff) im Oberboden der „Weide- und Tritfläche“ (Tabelle 2). Außerdem erhöht sich die Rate der Nitrifikation, weshalb das $\text{NO}_3\text{-N}:\text{NH}_4\text{-N}$ -Verhältnis von durchschnittlich 3 im Oberboden der „Zaunfläche“ auf über 10 im Oberboden der „Tritt- und Weidefläche“ ansteigt. Der Oberboden der „Zaunfläche“ weist ein extrem enges $\text{C}_{\text{org}}:\text{S}_{\text{tot}}$ - und $\text{N}_{\text{tot}}:\text{S}_{\text{tot}}$ -Verhältnis auf (Tabelle 2); dies deutet auf eine beträchtliche Schwefel-Speicherung hin. Möglicherweise verhindert die hohe Phosphat-Zufuhr zum Boden mit Wirtschaftsdünger und Weidetierexkrementen eine stärkere Sulfat-Retention im Oberboden der „Tritt- und Weidefläche“ (KAMPRATH et al., 1956); daher sind die entsprechenden Quotienten und wasserlöslichen Sulfat-Gehalte höher als im Oberboden der „Zaunfläche“ (Tabelle 2). Im Oberboden der „Tritfläche“ ist wegen der starken Zufuhr von mineralischen Kationenbasen mit Wirtschaftsdünger und Weidetierexkrementen der pH-Wert und in der Folge auch die effektive Kationenaustauschkapazität deutlich erhöht (Tabelle 3). Die vergleichsweise hohe elektrische Leitfähigkeit zeigt eine große Salzkonzentration und somit hohe pflanzenverfügbare Nährstoffgehalte im Oberboden der „Tritfläche“ an. Die exzessive Kalium-Anreicherung bewirkt außerdem ein ungünstiges Kalium:Magnesium-Verhältnis, wodurch das Auftreten der Weidetanie begünstigt wird. Im Oberboden der unbetretenen und ungedüngten, allerdings intensiv befressenen „Zaunfläche“ hingegen sind die Nährstoffgehalte wegen der ständigen Nährstoffabfuhr ohne kompensatorischen Ersatz durch Wirtschaftsdünger und Weidetierexkreme sehr niedrig. Insbesondere Kalium und Stickstoff werden mit dem Futter dem Oberboden entzogen (Tabelle 4) und auf die Weidefläche transferiert. Der langfristige Effekt dieser weidebedingten Nährstoffumverteilung innerhalb der Wiedekoppel ist, dass der Oberboden unterhalb des Weidezaunes auf Grund des ständigen Nährstoffexportes allmählich an Nährstoffen verarmt, während die Oberböden am Weideeingang und an den bevorzugten Aufenthaltsräumen der Weidetiere Nährstoffe durch Import akkumulieren. Die unterschiedliche Tritintensität und der weidebedingte Nährstofftransfer innerhalb einer Weidekoppel schaffen somit nicht nur ein Vegetations-mosaik mit einem qualitativ und quantitativ unterschiedlichen Futterangebot, sondern sie bewirken auch eine hohe räumliche Heterogenität der Nährstoffgehalte und Lagerungsdichte im Oberboden.

Tabelle 2: Ausgewählte bodenchemische Kennwerte (A-Horizont, 0-10 cm)

	n	g kg ⁻¹			$\text{C}_{\text{org}}:\text{N}_{\text{tot}}$	$\text{C}_{\text{org}}:\text{S}_{\text{tot}}$	$\text{N}_{\text{tot}}:\text{S}_{\text{tot}}$	mg kg ⁻¹ 7d ⁻¹	mg 100 g ⁻¹	mg kg ⁻¹
		C_{org}	N_{tot}	S_{tot}				nachl. N	N_{min}	SO_4
Tritfläche	5	39,8	4,2	1,0	9,5	40	4	246*	4,8	90
Weidefläche	15	45,0	4,7	1,0	9,6	45	5	253*	3,7	55
Zaunfläche	5	32,3	3,1	1,0	10,4	32	3	120*	1,3	39

n = Anzahl der Bodenanalysen; nachl. N = nachlieferbarer Stickstoff; N_{min} = $\text{NO}_3\text{-N}$ + $\text{NH}_4\text{-N}$; SO_4 = wasserlöslicher Sulfat-Gehalt; * = Variabilitätskoeffizient > 30 %

Tabelle 3: Ausgewählte bodenchemische Kennwerte (A-Horizont, 0-10 cm)

	n	CaCl_2		mg kg ⁻¹					g kg ⁻¹		mval 100 g ⁻¹	%
		pH	eL	P_{CAL}	$\text{P}_{\text{H}_2\text{O}}$	K_{CAL}	Mg	B	P_{KW}	K_{KW}	KAK_{eff}	K
Tritfläche	5	7,2	214	235	14*	761	214	2,9	2,5	2,9	26,5	7,3
Weidefläche	15	6,4	97	110	22*	165*	193	1,3	2,4	2,0	19,7	2,1*
Zaunfläche	5	6,4	84	15*	2*	45*	148	0,6*	1,8	1,2	16,7	1,1*

n = Anzahl der Bodenanalysen; eL = elektrische Leitfähigkeit; P_{CAL} , K_{CAL} = lactatlöslicher Phosphor- und Kalium-Gehalt; $\text{P}_{\text{H}_2\text{O}}$ = wasserlöslicher Phosphor-Gehalt; Mg = CaCl_2 -extrahierbarer Magnesium-Gehalt; B = acetatlöslicher Bor-Gehalt nach BARON; P_{KW} , K_{KW} = Phosphor- und Kalium-Gehalt im Königswasserextrakt; KAK_{eff} = effektive Kationenaustauschkapazität (BaCl_2 -Extrakt); K % = Kalium-Sättigung (BaCl_2 -Extrakt); * = Variabilitätskoeffizient > 30 %

Hinsichtlich Nährstoffvorrat nimmt in Weideökosystemen der Boden die dominierende Stellung ein (Tabelle 4). Die regelmäßige Düngung mit Wirtschaftsdünger und die Exkrementablagerungen steigern auf Weideflächen nicht nur den landwirtschaftlich nutzbaren Ertrag, sondern sie erhöhen auch die Nährstoffaufnahme durch die Vegetation (noch unveröffentlichte Daten) und intensivieren somit den Nährstoffkreislauf im System Boden-Pflanze-Tier. Die Umsatzraten sind beim Kalium mit maximal 15 % am höchsten und bei Phosphor und Schwefel mit weniger als 1,5 % am niedrigsten (Tabelle 4). Trittsflächen allerdings enthalten im Oberboden zu hohe, für das Pflanzenwachstum nicht verwertbare Nährstoffmengen; die im Oberboden massiv erhöhten Nährstoffgehalte werden nicht voll in landwirtschaftlich nutzbaren Ertrag umgesetzt und stellen somit ein Gefährdungspotential für das Grundwasser dar.

Tabelle 4: Nährstofftransfer aus dem Oberboden (A-Horizont, 0-10 cm) in die landwirtschaftlich nutzbare Phytomasse

	% Pflanzenentzug				
	C	N	P	S	K
Trittsfläche	3,3	2,9	0,5	0,8	4,0
Weidefläche	6,7	6,1	1,4	1,3	15,2
Zaunfläche	1,8	1,0	0,2	0,3	1,3

% Pflanzenentzug = Elementgehalt in der landwirtschaftlich nutzbaren Phytomasse in % vom Bodenvorrat (C_{org} , N_{tot} , S_{tot} , P und K im Königswasserextrakt)

4. Schlussfolgerungen

Der Düngerbedarf variiert mit den Bodenverhältnissen und Standortbedingungen. Boden- und standortspezifische Düngeempfehlungen berücksichtigen die hohe räumliche Heterogenität der Bodennährstoffgehalte in intensiv genutzten Kulturweiden. Nährstoffanreicherungszone wie beispielsweise die unmittelbare Umgebung von Vieh-Tränken, der Lagerbereich der Weidetiere oder der Weideeingang sollten bei der Bodenprobenahme ausgelassen oder getrennt von der restlichen Weidefläche beprobt werden, wenn die Bodenuntersuchungswerte die Basis für Düngeempfehlungen sind (WEST et al., 1989). Die bevorzugten Aufenthaltsorte der Weidetiere und der Weideeingang sollten nicht oder nur sehr mäßig gedüngt werden, um eine Grundwasserbelastung durch erhöhte Nährstoffeinträge zu vermeiden (BOHNER & EDER, 2006). In den intensiv genutzten Kulturweiden ist die beachtliche Nährstoffrücklieferung über Harn und Kot der Weidetiere bei der Düngung zu berücksichtigen; vor allem bei der Zufuhr Stickstoff- und Kalium-reicher Düngemittel wie beispielsweise Rindergülle ist eine erhöhte Vorsicht geboten. Generell kann bei reiner Weidenutzung insbesondere die Kalium-Düngung niedriger bemessen werden als bei ausschließlicher Mähnutzung. Die Verdichtungsempfindlichkeit der Böden hängt von vielen Faktoren ab; von besonderer Bedeutung sind die Mineralzusammensetzung des bodenbildenden Ausgangsgesteins, die Bodenart, der Humusgehalt, der Kationenbelag der Sorbenten, das Ausmaß der Vorbelastung und die Vegetation. Vor allem humusärmere, schluffreiche Böden mit hoher Alkali-Sättigung aus Glimmer-reichem Ausgangsmaterial der Bodenbildung sind besonders verdichtungsempfindlich und somit für eine intensive Weidenutzung weniger gut geeignet. Weidebedingte Bodenstrukturschäden und die nachteiligen Folgen einer Oberbodenverdichtung sind besonders gravierend in kühlen, niederschlagreichen Gebieten oder in niederschlagreichen Jahren. Steile Hanglagen und hydromorphe Böden sollten wegen ihrer besonderen Empfindlichkeit gegenüber Trittschäden

nicht sehr intensiv mit Rindern beweidet werden. Ein nachhaltiges Weidemanagement berücksichtigt bei der Weideführung in intensiv genutzten Kulturweiden die unterschiedliche Tritt- und Weideintensität sowie das ungleichmäßige Nährstoffangebot für die Vegetation. Nur so können die negativen Auswirkungen einer Überbeweidung wie Trittschäden, Oberbodenverdichtung, oberflächlicher Abfluss von flüssigen Düngemitteln infolge verdichtungsbedingter verminderter Infiltration sowie erhöhter Oberflächenabfluss und Erosion in Hanglagen, selektive Nährstoffanreicherung im Oberboden, Rückgang der Pflanzenartenvielfalt, Ertragsminderung und Verringerung der Futterqualität durch Verschlechterung des Pflanzenbestandes minimiert oder beseitigt werden. Die Grenzen der Intensivierung und die ökologische Nachhaltigkeit der Beweidung können mit Hilfe von Indikationskennwerten festgestellt werden. Geeignete, auf der Weidefläche leicht feststellbare bodenkundliche Indikatoren sind die Struktur des Oberbodens (Sollzustand: lockere, poröse, krümelige Struktur) und der Wasserhaushalt im Oberboden (Sollzustand: keine weidebedingte Krumenwechselfeuchtigkeit). Auch die Vegetation zeigt den Grad der Trophie des Weidebodens und weidebedingte Gefügestörungen im Oberboden an. In diesem Zusammenhang sind vor allem Überdüngungs- und Übernutzungszeiger (insbesondere *Rumex obtusifolius*, *Elymus repens*, *Bellis perennis*), nährstoffliebende Ackerunkräuter, Ruderalpflanzen und Lückenfüller (insbesondere *Capsella bursa-pastoris*, *Stellaria media*, *Ranunculus ficaria* ssp. *bulbilifer*, *Sagina procumbens*, *Polygonum arenastrum*), sowie Zeigerpflanzen für Oberbodenverdichtung und Krumenwechselfeuchtigkeit (insbesondere *Ranunculus repens*, *Agrostis stolonifera*, *Plantago major* ssp. *major*, *Poa annua*, *Poa trivialis*) zu erwähnen. Diese Pflanzenarten zeigen bei gehäuftem Vorkommen nährstoffreiche (überdüngte) Weideböden mit hohem Nährstoffauswaschungspotential und/oder verdichtete, krumenwechselfeuchte Weideböden an.

Literatur

- BOHNER, A. und G. EDER, 2006: Boden- und Grundwasserschutz im Wirtschaftsgrünland. Bericht HBLFA Raumberg-Gumpenstein über das Seminar Umweltprogramme für die Landwirtschaft und deren Auswirkungen auf die Grundwasserqualität, 53-64.
- HARTGE, K.H. und R. HORN, 1989: Die physikalische Untersuchung von Böden. Enke Verlag, 175 S.
- HYDROGRAPHISCHER DIENST IN ÖSTERREICH, 1994: Die Niederschläge, Schneeverhältnisse und Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1981-1990, 529 S.
- KAMPRATH, E.J., W.L. NELSON and J.W. FITTS, 1956: The effect of pH, sulfate and phosphate concentrations on the adsorption of sulfate by soils. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 20, 463-466.
- PILGER, H., 2005: Meteorologische Charakteristika der Station Gumpenstein und ihre Einbindung in größere Räume. Seminar „50 Jahre meteorologische Beobachtungen in Gumpenstein 1955-2004“. Bericht HBLFA Raumberg-Gumpenstein, 11-16.
- SHMIDA, A. and S. ELLNER, 1984: Coexistence of plant species with similar niches. Vegetatio 58, 29-55.
- WEST, C.P., A.P. MALLARINO, W.F. WEDIN and D.B. MARX, 1989: Spatial variability of soil chemical properties in grazed pastures. Soil Sci. Soc. Am. J. 53, 784-789.

VERWITTERUNG VON AUBÖDEN IN VERSCHIEDENEN KLIMATISCHEN REGIONEN EUROPAS

Georg J. LAIR^a, Martin H. GERZABEK^a, Markus FIEBIG^b und Franz ZEHETNER^a

^a Department für Wald- und Bodenwissenschaften, Institut für Bodenforschung, Universität für Bodenkultur, Peter-Jordan Straße 82, 1190 Wien

^b Department für Bautechnik und Naturgefahren, Institut für Angewandte Geologie, Universität für Bodenkultur, Peter-Jordan Straße 70, 1190 Wien

Zusammenfassung

In dieser Studie sollen Auböden aus drei Klimaregionen in Europa (mediterranes, kontinentales, ozeanisch-kontinentales Klima) charakterisiert und deren Verwitterungsintensität und Entwicklungstendenzen aufgezeigt werden. Dafür wurden Bodenprofile von jungen (niederen) bis hin zu älteren (höher gelegenen) Flussterrassen am Ebro/Spanien, im Nationalpark Donau-Auen/Österreich und an der unteren Mittelbe/Deutschland untersucht. Bodenparameter zeigten einen deutlichen Einfluss durch Klima (pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit), Bodenausgangsgestein (Carbonatgehalt, Textur) und Landnutzung (organischer Kohlenstoffgehalt). Der Großteil der Böden konnte als Rohauboden oder Auboden (Fluvisol, WRB) klassifiziert werden. Den Chronosequenzen folgend, entwickelten sich diese Böden unter dem Einfluß des vorherrschenden Klimas und des Ausgangsgesteins zu einem Calcisol am Ebro, zu einem Tschernosem (Chernozem) an der Donau und zu einer Braunerde (Cambisol) an der Elbe. Zur Bestimmung der Verwitterungsintensität und Abschätzung des relativen Bodenalters wurden die Gehalte an kristallinen und amorphen Eisenoxiden und -hydroxiden und deren Verhältniswerte herangezogen. Die Profile am Ebro und an der Donau zeigten einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Lage der Standorte zum Fluss und dem Verhältnis von amorphem zu Dithionit-extrahierbarem Eisengehalt. An der Elbe hingegen könnten ständige Sedimentations- und Erosionsprozesse auf den eingedeichten Untersuchungsflächen sowie ein unterschiedliches Bodenausgangsmaterial am ältesten Standort die variablen Eisen-Verhältniswerte erklären.

Abstract

Soils from floodplains in three climatic regions in Europe (Mediterranean, continental, oceanic-continental climates) were studied with respect to weathering and soil formation. Soil profiles were taken from different terraces presenting young (low) and older (higher) locations at the Ebro/Spain, in the National Park Donau-Auen/Austria and at the lower middle-Elbe/Germany. Soil parameters showed a strong impact of climate (pH value, electric conductivity), of the parent soil material (carbonate content, particle size distribution) and of the different land use (organic carbon content) on the soil properties. Most soil profiles were classified as Fluvisols (WRB). Following the results of the chronosequence scheme, we observed a development from a Fluvisol to a Calcisol in the Ebro floodplain, from a Fluvisol to a Chernozem in the Danube floodplain and from a Fluvisol to a Cambisol in the Elbe floodplain. Contents of crystalline and amorphous iron-oxides and -hydroxides as well as their ratios were used as indicators of soil development and in order to estimate the relative soil age in the investigated environments. On the one hand, a strong relationship between the sampling sites in relation to the river and to the ratios of amorphous to dithionite-extractable

iron contents was found in the Danube and Ebro floodplains. The different iron-ratios in the Elbe floodplain on the other hand may be explained by ongoing erosion and sedimentation processes on the sites inside the dams and by a different parent material on the oldest sampling site.

Einleitung

Im Zuge der Pedogenese kommt es zu chemischen und physikalischen Veränderungen der Bodenmatrix. Pedogenetische Faktoren wie Zeit, Klima, Relief, Ausgangsgestein und Organismen lösen in ihrem komplexen Zusammenspiel bodenbildende Prozesse aus und führen in Abhängigkeit ihrer Intensität zu charakteristischen Bodeneigenschaften. Heutige Eigenschaften von Böden erlauben somit Rückschlüsse auf abgelaufene Prozesse sowie bestimmende pedogenetische Faktoren.

Böden unterschiedlichen Alters unter sonst ähnlichen Entwicklungsbedingungen lassen sich in eine Chronosequenz zusammenfassen (Harden, 1982). Bei Flusslandschaften sind Chronosequenzen besonders geeignet, um Informationen über Dynamik und Richtung von Entwicklungsprozessen in Böden zu erhalten. Hierzu werden Böden in einer Catena von niederen (jungen) bis hin zu höher gelegenen (älteren) Flussterrassen untersucht. Flussterrassen entstehen durch den fluviatilen Transport von Sedimenten in Zeiten mit höheren Wasserabflüssen und die darauffolgende Ablagerung in den Überflutungszonen des Flusses. Mit fortschreitender Erosion und Eintiefung des Flussbettes sinkt der Spiegel des Flussmittelwassers, und damit werden Überflutungen auf den höher gelegenen Flächen entsprechend seltener und sind von kürzerer Dauer. In der Folge nehmen Sedimentablagerungen auf diesen höher gelegenen Flächen allmählich ab. Ebenso beeinflussen der Grundwasserstand und die Überflutungsdynamik die Bodenentwicklung immer weniger. In Europa entstanden die größten Flussterrassen während der Eiszeiten bzw. durch den Wechsel von Kalt- und Warmzeiten während des Pleistozäns.

Verschiedene Studien an Chronosequenzen zeigen Zusammenhänge zwischen Bodeneigenschaften und dem Alter von Böden (z.B. Dorrison & Alonso, 1994; Vreeken, 1975) auf. Mit zunehmender Bodenentwicklung steigt der mit Dithionit-citrat-bicarbonat extrahierbare Eisengehalt (Fe_d) in Böden an. Dieser Gehalt stellt die Summe von amorphen und kristallinen Eisen-Oxiden und Hydroxiden dar. Im Zuge der Verwitterung und Bodenbildung entwickeln sich kristalline Oxide und Hydroxide aus amorphen Formen. Das Verhältnis von amorphem (oxalat-extrahierbarem) Eisen (Fe_o) zu Fe_d wird daher häufig als Indikator für den Verwitterungsgrad von Böden herangezogen (z.B. Schwertmann, 1964; Torrent et al., 1980).

Ziel dieser Studie ist es, Aueböden auf jungen Quartärterrassen in unterschiedlichen Klimaregionen Europas zu charakterisieren und deren extrahierbare Eisengehalte Fe_d und Fe_o in Hinblick auf ihre Veränderung durch Verwitterung und Bodenbildung zu untersuchen. Dazu wurden Standorte in Aulandschaften am Ebro (Spanien), der Elbe (Deutschland) und im Nationalpark Donau-Auen (Österreich) ausgewählt und Bodenprofile bis in eine Tiefe von 60 cm beprobt. Die untersuchten Standorte erstrecken sich von rezenten Überflutungsflächen bis hin zu höher gelegenen Flächen unter landwirtschaftlicher Nutzung. Im Nationalpark Donau-Auen wurden Ackerflächen, Grünland und Waldflächen beprobt, um zusätzlich den Einfluss von unterschiedlicher Landnutzung auf die Bodenentwicklung zu untersuchen.

Material und Methoden

Beprobungsstandorte

Die Untersuchungsgebiete liegen in drei unterschiedlichen Klimaregionen Europas, und zwar am Ebro/Spainien (mediterrane Klimaregion), im Bereich der unteren Mittelelbe/Deutschland (ozeanisch-kontinentales Übergangsklima) und im Nationalpark Donau-Auen zwischen Wien und Bratislava (ozeanisch-kontinentaler Klimaraum). In Tabelle 1 sind die Monatsmittel der Temperaturen und Niederschlagsmengen in den drei Gebieten angeführt. Die Tabelle 2 gibt einen Überblick über die beprobten Standorte und beinhaltet die Standortbezeichnung, die geographischen Koordinaten, die Höhe über Mittelwasser sowie eine Charakterisierung von Lage und Vegetation.

Das Untersuchungsgebiet am Ebro befindet sich im Nord-Osten von Spanien, ca. 50 km flussaufwärts vom Flussdelta im „Becken von Mora“. Entsprechend der geologischen Karte von Orche et al. (1981) wurden drei Flussterrassen nahe der Ortschaft Ginestar beprobt. Während der Bodenbeprobung des Standortes EB3 wurden in einer Tiefe von ca. 120 cm Tonscherben gefunden, die mit Hilfe einer Thermolumineszenz-Untersuchung auf ein Alter von ca. 2500-3000 Jahren datiert wurden (Y. Göksu, persönl. Mitteilung).

Die Standorte im Donau-Nationalpark (Stromkilometer 1868 – 1906) umfassen sowohl Inseln, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach den letzten größeren Regulierungsmaßnahmen an der Donau entstanden sind, als auch Flächen innerhalb und außerhalb des „Hubertusdammes“. Dieser Damm wurde zum Schutz des Marchfelds zwischen 1882 und 1905 errichtet und wurde für ein hundertjähriges Hochwasser dimensioniert. Insgesamt wurden 11 Standorte im Donau-Nationalpark beprobt. Nach der geologischen Karte von Fuchs (1:50000, Blatt 60 Bruck an der Leitha, 1985) befinden sich die Standorte DA4 bis DA10 in der Zone der „Aue des Jüngeren Anteils der heutigen Talböden“, während Standort DA11 im Gebiet der „Höheren und Älteren Fluren des Jüngeren Anteils der heutigen Talböden“ liegt.

Das Beprobungsgebiet der Elbaue liegt im Bereich der unteren Mittelelbe bei Lenzen (Stromkilometer 472 – 485). Aufgrund des geringen Gefälles der Elbe und der Häufigkeit von Überschwemmungen wurde in diesem Gebiet eine Deichordnung verfasst, die bereits im 17. Jahrhundert zu einer systematischen, stromparallelen Eindeichung mit verstärkten Strombaumaßnahmen führte (Rohde, 1971). Für diese Studie wurden zwei Böden in der rezenten Aue innerhalb des Deiches und ein Ackerstandort (EL3) nahe der Ortschaft Kapern beprobt. Dieser Ackerstandort befindet sich auf der spätglazialen Niederterrasse aus der Weichsel-Kaltzeit (Schwartz, 2001).

Tabelle 1: Monatsmittel von Temperatur und Niederschlagsmengen in den drei Untersuchungsgebieten.

Monat	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jahr
Ebro (Lleida; aus Boixadera et al., 1999)													
T ₀ [°C]	5.0	7.3	10.6	13.2	17.1	21.3	24.4	23.9	20.8	15.4	9.6	5.8	14.6
Ns ₀ [mm]	21	18	29	38	49	39	16	26	36	37	31	27	368
Donau (Orth an der Donau; aus Bundesanstalt für Bodenkunde, 1993)													
T ₀ [°C]	-1.5	-0.4	4.1	8.8	14.3	17.3	19.6	18.5	14.3	9.0	3.7	0.4	9.0
Ns ₀ [mm]	30	33	31	39	62	56	67	55	48	47	46	39	553
Elbe (Dömitz bzw. Lenzen; 1901-1950; Meteorologischer Dienst der DDR, 1978)													
T ₀ [°C]	-0.1	0.4	3.5	7.6	12.7	15.7	17.5	16.4	13.2	8.4	3.8	1	8.3
Ns ₀ [mm]	45	34	39	42	48	50	69	68	45	48	43	43	577

Tabelle 2: Beschreibung der Untersuchungsstandorte (DA = Donau, EL = Elbe, EB = Ebro). Höhendaten aus: Digitales Höhenmodell Donau-Auen (Viadonau, 2002), Digitales Höhenmodell Elbe - Bereich Lenzen (Schwartz, 2001), Topographische Karte Katalonien 471-4-6/7, 1:5000 (ICC, 1995).

Standort	Ost (°, min., sec.) WGS 84	Nord (°, min., sec.) WGS 84	Bodenoberkante über Mittelwasser (m)	Charakterisierung/ Vegetation
DA1	16° 41' 12``	48° 07' 14``	3.4	Insel/ Auwald
DA2	16° 43' 40``	48° 07' 42``	3.1	Insel/ Auwald
DA3	16° 52' 49``	48° 07' 59``	3.6	Insel/ Auwald
DA4	16° 39' 35``	48° 08' 05``	3.4	innerhalb des Dammes/ Acker
DA5	16° 39' 47``	48° 08' 03``	3.3	innerhalb des Dammes/ Auwald
DA6	16° 52' 39``	48° 08' 36``	3.3	innerhalb des Dammes/ Grünland
DA7	16° 52' 35``	48° 08' 38``	3.4	außerhalb des Dammes/ Grünland
DA8	16° 41' 51``	48° 08' 34``	1.6	außerhalb des Dammes/ Acker
DA9	16° 41' 43``	48° 08' 42``	1.7	außerhalb des Dammes/ Auwald
DA10	16° 41' 10``	48° 08' 20``	2.7	außerhalb des Dammes/ Grünland
DA11	16° 41' 32``	48° 09' 14``	4.5	spätglaziale Niederterrasse/ Acker
EL1	11° 27' 07``	53° 04' 42``	1.0	innerhalb des Dammes/ Auwald
EL2	11° 27' 04``	53° 04' 39``	2.3	innerhalb des Dammes/ Auwald
EL3	11° 31' 33``	53° 01' 26``	3.8	spätglaziale Niederterrasse/ Acker
EB1	00° 37' 44``	41° 03' 11``	1.0	Flussufer/ Auwald
EB2	00° 37' 32``	41° 02' 38``	3.8	rezente Au/ Weingarten
EB3	00° 37' 49``	41° 02' 23``	5.8	höchste Terrasse/ Pfirsichplantage
EB4	00° 37' 11``	41° 03' 09``	2.4	Flussufer/ Auwald

Bodenbeprobung

Die Beprobung der Böden fand im September und Oktober 2004 statt. Für die Bestimmung des gelösten organischen Kohlenstoffs, der mikrobiellen Biomasse und der Dehydrogenaseaktivität in den Donaustandorten wurden Proben am 21. November 2005 entnommen. Jeweils drei in einem gleichseitigen Dreieck (15 m Seitenlänge) angeordneten Profile wurden beprobt, um die Heterogenität der einzelnen Standorte zu berücksichtigen. Die Bodenproben wurden bis in eine Tiefe von 60 cm mit einem Kernbohrer ($\varnothing = 8$ cm) gewonnen. Die Bohrkern wurden in die definierten Tiefenstufen 0-5 cm, 5-10 cm und dann in alle weiteren 10 cm Schichten zerlegt. Die Ackerböden wurden bis in eine Tiefe von 20 cm vermischt. Bodenproben aus tieferen Schichten wurden aus Profilgruben entnommen. Das Probenmaterial wurde in Plastikbehältern gesammelt, luftgetrocknet und gesiebt (< 2 mm). Für bodenmikrobiologische Untersuchungen wurde das Bodenmaterial während des Transports gekühlt (4°C) und dann bis zu den Analysen eingefroren.

Bodenuntersuchungen

Chemische und physikalische Untersuchungen folgten den Methoden beschrieben von Blum et al. (1996). Der Boden pH wurde im Wasserextrakt (1:2,5) bestimmt und die elektrische

Leitfähigkeit im Wasserextrakt (1:10) nach Schütteln und Filtrieren. Gesamtkohlenstoff und Gesamtstickstoff wurden mittels Elementaranalysator (Carlo Erba Instruments NA 1500, Series 2, Milano) und die Karbonate gasvolumetrisch nach Scheibler ermittelt. Gelöster organischer Kohlenstoff (DOC) wurde mit einem TOC Analysator (DC-190, Rosemount Analytical) nach Filtration (0,45µm) im 0.5 M K₂SO₄-Extrakt (Boden/Lösung 1:5) gemessen. Amorphe (schwach kristalline und organisch gebundene) Eisen- und Manganoxide wurden mit Ammoniumoxalat (Fe_o, Mn_o) nach Schwertmann (1964) extrahiert. Die kristallinen Formen (Fe_d, Mn_d) wurden mit Hilfe von Dithionit-Citrat-Hydrogencarbonat (Mehra & Jackson, 1960) gewonnen. Die Gehalte an Eisen und Mangan wurden mit Flammen-AAS (Perkin Elmer 2100) gemessen. Die mikrobielle Biomasse wurde mit Hilfe einer Fumigation mit Chloroform und anschließender Extraktion bestimmt (Joergensen & Brooks, 1990). Die Dehydrogenaseaktivität wurde nach einer zweistündigen Bebrütung (40°C) mit 2,3,5-phenyl-tetrazoliumchlorid-Lösung (INT) photometrisch bei 464 nm quantifiziert (Mersi & Schinner, 1991). Für die Korngrößenanalysen im Nasssiebverfahren wurden die Maschenweiten 2000, 630, 200, 63 und 40 µm verwendet. Die Fraktion kleiner 40 µm wurde in einem Sedigraphen (5000ET, Micrometrics, Georgia, USA) analysiert. Die Bestimmung der Bodenfarbe erfolgte mit Hilfe der Munsell-Farbtafeln.

Ergebnisse

Bodenklassifikation und Eigenschaften der Böden

Der Großteil der untersuchten Bodenprofile in den drei Untersuchungsgebieten zeigt geringe Merkmale einer Bodenentwicklung. Die Profile weisen eine A-C Horizontabfolge auf und zeigen nur beginnende Verbraunungstendenzen. In manchen Profilen finden sich von jüngeren Sedimenten begrabene A-Horizonte. Die Inselstandorte DA1, DA2, DA3 und die Uferstandorte EB1, EB4 und EL1 sind nach der österreichischen Bodensystematik (Nestroy et al., 2000) als Rohauböden zu bezeichnen. Daran anschließend folgt eine Zone mit Auböden. Die am höchst gelegenen oder am weitesten von der Donau bzw. Elbe entfernten (ältesten) Böden sind als Tschernoseme (DA10 und DA11) und als pseudovergleyte Braunerde (EL3) zu klassifizieren. Den Ergebnissen der Chronosequenz folgend, entwickeln sich die Auböden abhängig vom Bodenausgangsmaterial und dem vorherrschenden Klima zu verschiedenen Bodentypen: der Auboden im ariden Klima am Ebro entwickelt sich zum Calcisol (FAO, 1998), der Auboden im Donau-Nationalpark zum Tschernosem (Chernozem) und der Auboden an der Elbe zur Braunerde (Cambisol).

Die Ergebnisse der Bodenanalysen sind in Tabelle 3 zusammengefasst. Ein Vergleich der drei Untersuchungsgebiete zeigt, dass die Böden am Ebro und an der Donau relativ ähnliche Korngrößenverteilungen mit einem hohen Schluffanteil aufweisen (Bodenarten: IU, uL, sL, L). Der Schluffanteil nimmt jedoch auf den Inseln und Uferstandorten zugunsten der Sandfraktion ab. An der Elbe hingegen ist die Bodenart Sand (S) bei allen Standorten vorherrschend. Allgemein ist zu beobachten, dass die Korngrößenzusammensetzung innerhalb der untersuchten Bodenprofile teilweise erhebliche Schwankungen aufweist. Dies dürfte auf eine Abfolge unterschiedlicher Sedimentationsereignisse zurückzuführen sein und zeigt, dass die Bodenentwicklung noch nicht ausreichend fortgeschritten ist, um die sedimentogen bedingten Korngrößenverteilungen zu durchmischen. Bezüglich der Karbonatgehalte kann ein deutlicher Unterschied zwischen den drei Flussgebieten festgestellt werden, der wohl auf die chemisch-mineralogische Zusammensetzung der Bodenausgangsmaterialien zurückzuführen ist. Die Böden an der Elbe sind fast karbonatfrei (< 0,7 %). Hingegen schwanken die Karbonatgehalte in den obersten 60 cm der Böden im Nationalpark Donau-Auen zwischen

16,7 % und 34,1 % und am Ebro zwischen 29,3 % und 40,8 %. Nur die Tschernosem-Standorte DA10 und DA11 an der Donau zeigen eine Zunahme des Karbonatgehaltes mit der Tiefe, was auf eine beginnende pedogene Entkalkung des Oberbodens hindeuten könnte.

Entsprechend den Unterschieden im Karbonatgehalt der Böden sind auch die pH-Werte (H₂O) sehr unterschiedlich und zeigen Werte über 7,25 an der Donau, über 7,69 am Ebro und liegen zwischen 4,98 und 7,24 an der Elbe. Die Werte der elektrischen Leitfähigkeit widerspiegeln besonders den Einfluss des Klimas in den Untersuchungsgebieten. Höhere Evapotranspirationsraten und geringe Niederschläge führen zu höheren Ionenkonzentrationen in der Bodenlösung und somit höheren Leitfähigkeitswerten in den Böden am Ebro (Median: 163 μ S/cm), gefolgt von den Böden an der Donau (132 μ S/cm) und der Elbe (35 μ S/cm).

Die Gehalte an organischer Substanz variieren innerhalb der Bodenprofile besonders in den rezent überfluteten Standorten. An den Donaustandorten erkennt man deutlich den Einfluss der unterschiedlichen Landnutzung auf die organischen Kohlenstoff- und Stickstoffgehalte der Böden. Die mittleren Gehalte an organischem Kohlenstoff im Oberboden (0-30 cm) erreichen in den untersuchten Ackerflächen Werte zwischen 1,2 % und 2,3 % und unter Grünland bedeutend höhere Werte, zwischen 2,7 % und 3,9 %. Unter Wald wurden im Oberboden Kohlenstoffgehalte zwischen 2,2 % und 2,6 % gemessen. Im Vergleich dazu befinden sich in den Rohauböden unter Auwald nur Gehalte zwischen 0,76 % und 0,92 %. Entsprechend liegen auch die Stickstoffgehalte in den Oberböden unterschiedlich hoch, wobei auffällt, dass die C/N Verhältnisse in den Untersuchungsgebieten teilweise sehr eng sind und meist zwischen 6 und 19 liegen. Enge positive lineare Korrelationen bestehen zwischen den organischen Kohlenstoffgehalten, dem gelösten organischen Kohlenstoff (DOC), den Dehydrogenaseaktivitäten und der mikrobiellen Biomasse in den Böden der Donau- und Elbauen. Hingegen finden sich in den Böden am Ebro, mit Ausnahme einer sehr engen Korrelation zwischen der C-Biomasse und dem Gehalt an DOC, nur schwächere Zusammenhänge zwischen diesen Parametern.

In den Donau-Auen liegen die Standorte DA6 und DA7 auf einem Grasland, das vor ca. 100 Jahren durch den Bau des Hubertusdammes geteilt wurde. Standort DA7 befindet sich außerhalb des Dammes und wurde seit dem Bau nicht mehr überflutet. Standort DA6 liegt innerhalb des Dammes. Die Texturanalysen zeigen eine ähnliche mineralogische Zusammensetzung der Bodenmatrix an den beiden Standorten. Jedoch wurden im Oberboden außerhalb des Dammes höhere Gehalte an organischem Kohlenstoff, DOC, eine höhere Dehydrogenaseaktivität und mikrobielle Biomasse festgestellt. Eine mögliche Erklärung könnte die Auflagerung von frischen Sedimenten innerhalb des Dammes in den letzten 100 Jahren sein. Dies könnte zu einer Art „Verdünnung“ und geringeren Werten für diese Parameter in den obersten Bodenschichten des Standortes DA6 geführt haben. Überdies könnte das Pflanzenwachstum auf dem vor Überflutung geschützten Standort außerhalb des Dammes begünstigt sein und zu höheren Einträgen von organischer Substanz führen.

Tabelle 3: Bodenparameter für die untersuchten Profile. Die Werte stellen Mittelwerte aus den jeweils drei beprobten Profilen an den Standorten dar. Standardabweichungen in Klammern ([†], Korngrößenverteilung und Lagerungsdichte wurden nur für jeweils ein Profil bestimmt). Die Horizontbezeichnung und Bodenklassifikation erfolgte nach der World Reference Base (FAO, 1998); BD = Lagerungsdichte; C_{org.} = organischer Kohlenstoffgehalt; EL die elektrische Leitfähigkeit; Fe_d, Mn_d und Fe_o, Mn_o sind die Dithionit-Citrat-Hydrogen-carbonat und Oxalat extrahierbaren Eisen- und Mangangehalte; DOC ist der gelöste organische Kohlenstoff; DA die Dehydrogenaseaktivität.

Tiefe	Horizont	Farbe	BD	Schluff	Ton	Corg.	CaCO ₃	pH	EL
[cm]		(feucht)	[kg/L]	----- [%] -----				(H ₂ O)	[μS/cm]
<i>DA 1 – Calcari-Gleyic Fluvisol</i>									
0 - 5	A	7.5 Y 4/2	1.04	38	14	1.16 (0.27)	18.3 (5.0)	7.25 (0.04)	148 (66)
5 - 10	C	7.5 Y 4/2	1.08	59	8	0.41 (0.27)	19.8 (2.6)	7.33 (0.21)	80 (24)
10 - 20	C	7.5 Y 4/2	1.23	60	16	0.78 (0.47)	19.9 (1.9)	7.33 (0.07)	99 (44)
20 - 30	C	7.5 Y 4/2	1.13	54	12	0.67 (0.21)	19.9 (4.1)	7.26 (0.24)	106 (32)
30 - 40	2Ab	7.5 Y 3/2	1.10	57	19	1.47 (0.65)	21.9 (4.5)	7.27 (0.19)	154 (74)
40 - 50	2Ab	7.5 Y 3/2	1.17	54	27	1.27 (0.69)	22.1 (4.2)	7.28 (0.19)	160 (59)
50 - 60	2Ab	7.5 Y 3/2	1.15	58	21	1.54 (0.76)	19.2 (3.1)	7.18 (0.21)	161 (81)
<i>DA 2 – Humi-Gleyic Fluvisol (calcaric)</i>									
0 - 5	A1	7.5 Y 4/2	0.95	9	7	0.99 (0.50)	17.9 (1.1)	7.39 (0.07)	104 (22)
5 - 10	A2	7.5 Y 4/2	0.92	22	9	0.91 (0.58)	18.2 (1.8)	7.44 (0.09)	91 (14)
10 - 20	C	7.5 Y 3/2	1.15	19	7	0.41 (0.20)	19.4 (1.6)	7.49 (0.10)	114 (62)
20 - 30	C/2Ab	7.5 Y 3/2	1.03	41	14	0.99 (0.34)	19.5 (1.5)	7.42 (0.05)	151 (57)
30 - 40	2Ab	7.5 Y 4/2	1.09	43	17	1.48 (0.22)	19.1 (3.1)	7.32 (0.08)	209 (33)
40 - 50	2Ab	7.5 Y 3/2	1.03	29	13	1.30 (0.56)	19.3 (2.6)	7.37 (0.06)	124 (22)
50 - 60	2Ab	7.5 Y 3/2	1.27	19	8	1.20 (0.82)	21.2 (3.8)	7.37 (0.06)	138 (63)
<i>DA 3 – Calcari-Gleyic Fluvisol</i>									
0 - 5	AC	7.5 Y 4/2	1.01	17	7	0.50 (0.43)	18.4 (1.3)	7.45 (0.12)	89 (19)
5 - 10	2Ab	7.5 Y 4/2	0.88	18	15	1.25 (0.85)	17.7 (2.4)	7.36 (0.30)	125 (48)
10 - 20	2Ab	7.5 Y 3/2	1.07	8	4	1.11 (0.29)	17.8 (2.7)	7.34 (0.18)	109 (26)
20 - 30	2Ab	7.5 Y 3/2	1.16	13	2	0.81 (0.30)	17.8 (2.8)	7.43 (0.08)	99 (11)
30 - 40	2C	7.5 Y 4/2	1.19	27	15	0.67 (0.67)	18.9 (1.4)	7.46 (0.04)	92 (30)
40 - 50	2C	7.5 Y 4/2	1.18	26	12	0.68 (0.74)	20.0 (4.4)	7.46 (0.06)	92 (25)
50 - 60	2C	7.5 Y 4/2	1.14	18	6	0.67 (0.26)	19.4 (1.8)	7.51 (0.06)	75 (9)
<i>DA 4 – Humi-Gleyic Fluvisol (calcaric)</i>									
0 - 20	Ap	2.5 Y 3/2	1.08	47	37	2.42 (0.25)	22.2 (2.2)	7.56 (0.05)	153 (8)
20 - 30	A	2.5 Y 4/2	1.08	46	39	2.13 (0.12)	23.7 (1.5)	7.60 (0.06)	134 (10)
30 - 40	AC	2.5 Y 4/3	1.51	55	32	1.92 (0.27)	25.2 (2.1)	7.61 (0.05)	130 (7)
40 - 50	AC	2.5 Y 4/3	1.46	52	29	1.92 (0.24)	25.0 (1.9)	7.71 (0.07)	139 (18)
50 - 60	ACg	2.5 Y 3/3	1.38	62	30	1.94 (0.18)	25.1 (1.5)	7.74 (0.06)	120 (4)
<i>DA 5 – Humi-Gleyic Fluvisol (calcaric)</i>									
0 - 5	A	2.5 Y 4/2	1.58	51	29	2.43 (0.67)	25.7 (2.2)	7.39 (0.08)	200 (25)
5 - 10	A	2.5 Y 4/2	1.60	51	25	2.89 (0.57)	24.6 (4.4)	7.30 (0.11)	182 (10)
10 - 20	AC	2.5 Y 4/3	1.01	46	22	1.94 (0.50)	26.1 (4.1)	7.34 (0.07)	155 (5)
20 - 30	AC	2.5 Y 4/2	1.02	49	21	1.45 (0.50)	26.1 (4.4)	7.38 (0.05)	155 (52)
30 - 40	AC	2.5 Y 4/3	1.38	51	30	1.24 (0.30)	26.2 (1.3)	7.41 (0.07)	126 (6)
40 - 50	AC	2.5 Y 4/2	1.34	53	36	1.30 (0.22)	24.7 (1.3)	7.49 (0.08)	122 (7)
50 - 60	ACg	2.5 Y 4/3	1.27	53	35	1.28 (0.38)	26.1 (3.0)	7.50 (0.04)	125 (10)

Fe_o	Fe_d	Fe_o/ Fe_d	Mn_o	Mn_d	Mn_o/ Mn_d	DOC	Biomasse-C	DA	Nt
-----[g/kg]-----			----- [mg/100g] -----			----- [mg/100g] -----		[µg INTF/g TS.2h]	[%]
<i>DA 1 – Calcari-Gleyic Fluvisol</i>									
2.05 (1.29)	2.55 (1.23)	0.80	0.70 (0.33)	1.08 (0.51)	0.65	n.b.	n.b.	n.b.	0.15 (0.02)
2.09 (1.15)	2.62 (1.12)	0.80	0.63 (0.24)	1.09 (0.44)	0.58	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
2.31 (1.13)	3.19 (1.27)	0.72	0.76 (0.28)	1.30 (0.57)	0.58	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
2.17 (0.75)	3.15 (0.79)	0.69	0.76 (0.26)	1.24 (0.39)	0.62	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
2.49 (1.01)	3.91 (1.53)	0.64	1.10 (0.57)	1.70 (0.85)	0.65	n.b.	n.b.	n.b.	0.13 (0.05)
2.69 (1.00)	4.47 (1.40)	0.60	1.31 (0.63)	2.08 (0.89)	0.63	n.b.	n.b.	n.b.	0.10 (0.03)
2.51 (0.97)	4.05 (1.31)	0.62	1.20 (0.61)	1.85 (0.86)	0.65	n.b.	n.b.	n.b.	0.19 (0.02)
<i>DA 2 – Humi-Gleyic Fluvisol (calcaric)</i>									
1.41 (0.44)	2.38 (0.74)	0.59	0.56 (0.15)	0.82 (0.16)	0.68	70.1 (3.6)	69.0 (17.0)	157.4 (31.4)	0.14 (0.02)
1.72 (0.59)	2.89 (0.67)	0.60	0.59 (0.11)	1.02 (0.18)	0.58	41.4 (7.5)	27.3 (14.1)	15.1 (13.0)	< 0.01
1.54 (0.36)	2.95 (0.98)	0.52	0.62 (0.32)	1.03 (0.36)	0.60	39.4 (9.1)	14.1 (9.9)	5.3 (5.5)	< 0.01
2.52 (0.63)	3.81 (0.86)	0.66	0.97 (0.30)	1.33 (0.37)	0.73	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
2.43 (0.31)	4.10 (0.74)	0.59	0.97 (0.15)	1.68 (0.38)	0.58	n.b.	n.b.	n.b.	0.08 (0.02)
2.06 (0.59)	3.23 (0.71)	0.64	0.81 (0.24)	1.25 (0.24)	0.64	n.b.	n.b.	n.b.	0.08 (0.02)
2.27 (0.97)	3.61 (1.37)	0.63	0.93 (0.35)	1.42 (0.59)	0.65	n.b.	n.b.	n.b.	0.12 (0.02)
<i>DA 3 – Calcari-Gleyic Fluvisol</i>									
0.91 (0.25)	1.75 (0.41)	0.52	0.40 (0.04)	0.63 (0.10)	0.63	36.1 (9.9)	10.3 (5.0)	32.2 (5.4)	< 0.01
1.35 (0.36)	2.46 (0.47)	0.55	0.60 (0.20)	0.94 (0.18)	0.64	18.4 (3.7)	5.9 (2.0)	6.6 (1.8)	0.10 (0.02)
1.22 (0.54)	2.31 (0.65)	0.53	0.64 (0.21)	0.92 (0.30)	0.70	16.1 (2.7)	4.3 (0.8)	3.0 (1.2)	< 0.01
1.46 (0.51)	2.62 (0.52)	0.56	0.71 (0.16)	1.04 (0.16)	0.68	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
1.41 (1.03)	2.58 (1.14)	0.55	0.69 (0.19)	1.03 (0.37)	0.67	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
1.22 (0.73)	2.40 (0.81)	0.51	0.73 (0.14)	0.98 (0.27)	0.74	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.94 (0.06)	2.12 (0.19)	0.44	0.66 (0.09)	0.90 (0.07)	0.74	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
<i>DA 4 – Humi-Gleyic Fluvisol (calcaric)</i>									
2.56 (0.40)	6.74 (0.61)	0.38	2.70 (0.48)	3.87 (0.34)	0.70	48.8 (1.6)	55.0 (6.2)	120.3 (50.4)	0.17 (0.01)
1.97 (0.20)	6.33 (0.69)	0.31	2.79 (0.21)	3.65 (0.36)	0.77	n.b.	n.b.	n.b.	0.15 (0.02)
1.75 (0.23)	6.46 (0.43)	0.27	3.13 (0.21)	3.77 (0.28)	0.83	n.b.	n.b.	n.b.	0.16 (0.02)
1.61 (0.23)	6.60 (0.53)	0.24	3.20 (0.34)	3.96 (0.30)	0.81	n.b.	n.b.	n.b.	0.14 (0.03)
1.39 (0.15)	6.56 (0.30)	0.21	3.42 (0.40)	4.07 (0.17)	0.84	n.b.	n.b.	n.b.	0.13 (0.02)
<i>DA 5 – Humi-Gleyic Fluvisol (calcaric)</i>									
2.99 (0.45)	5.70 (0.46)	0.53	2.23 (0.29)	2.91 (0.31)	0.76	76.7 (15.1)	80.8 (13.3)	206.5 (46.8)	0.17 (0.04)
2.42 (0.22)	5.94 (0.48)	0.41	2.23 (0.36)	3.12 (0.30)	0.71	82.4 (7.0)	154.2 (38.0)	151.4 (27.1)	0.21 (0.01)
2.21 (0.28)	5.70 (0.77)	0.39	2.39 (0.33)	3.02 (0.40)	0.79	68.0 (24.2)	94.5 (5.6)	83.1 (17.7)	0.15 (0.04)
1.91 (0.36)	5.42 (0.87)	0.35	2.17 (0.55)	2.80 (0.61)	0.77	n.b.	n.b.	n.b.	0.13 (0.03)
1.75 (0.27)	4.99 (0.58)	0.35	2.09 (0.20)	2.51 (0.32)	0.83	n.b.	n.b.	n.b.	0.09 (0.00)
1.69 (0.23)	4.83 (0.70)	0.35	1.97 (0.24)	2.37 (0.49)	0.83	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
1.72 (0.09)	5.28 (0.93)	0.33	2.20 (0.24)	2.68 (0.33)	0.82	n.b.	n.b.	n.b.	0.09 (0.01)

Tiefe	Horizont	Farbe	BD	Schluff	Ton	Corg.	CaCO₃	pH	EL
[cm]		(feucht)	[kg/L]	----- [%] -----				(H ₂ O)	[μS/cm]
<i>DA 6 – Mollihumi-Gleyic Fluvisol (calcaric)</i>									
0 - 5	Ah	2.5 Y 3/2	1.95	56	31	3.22 (0.58)	28.0 (3.2)	7.31 (0.19)	206 (44)
5 - 10	Ah	2.5 Y 3/2	1.97	59	29	3.34 (0.05)	24.9 (1.0)	7.27 (0.08)	189 (7)
10 - 20	A	2.5 Y 4/3	1.01	61	28	2.46 (0.43)	27.2 (4.3)	7.37 (0.07)	167 (7)
20 - 30	AC	2.5 Y 4/3	1.10	59	28	1.74 (0.15)	27.6 (1.9)	7.62 (0.11)	135 (7)
30 - 40	AC	2.5 Y 4/3	1.26	56	20	1.10 (0.40)	30.3 (4.0)	7.71 (0.16)	118 (4)
40 - 50	CA	2.5 Y 4/3	1.47	58	18	0.40 (0.30)	33.1 (3.0)	7.77 (0.12)	104 (2)
50 - 60	Cg	2.5 Y 4/3	1.20	37	13	0.25 (0.16)	31.5 (3.2)	7.84 (0.05)	85 (8)
<i>DA 7 – Mollihumi-Gleyic Fluvisol (calcaric)</i>									
0 - 5	Ah	2.5 Y 3/1	1.68	52	32	4.57 (0.91)	29.7 (2.1)	7.34 (0.02)	227 (21)
5 - 10	Ah	2.5 Y 3/1	1.93	55	28	3.78 (0.13)	23.2 (1.4)	7.33 (0.03)	191 (12)
10 - 20	A	2.5 Y 4/3	1.06	58	29	2.60 (0.45)	25.5 (3.3)	7.52 (0.11)	159 (12)
20 - 30	AC	2.5 Y 4/3	1.14	59	25	1.55 (0.52)	26.7 (4.4)	7.81 (0.09)	118 (7)
30 - 40	AC	2.5 Y 5/4	1.37	58	24	1.20 (0.34)	28.1 (2.8)	7.90 (0.05)	114 (6)
40 - 50	AC	2.5 Y 5/4	1.46	56	24	1.01 (0.41)	28.9 (2.7)	7.91 (0.03)	105 (5)
50 - 60	CA	2.5 Y 4/3	1.20	52	16	0.77 (0.50)	28.9 (2.2)	7.99 (0.11)	90 (7)
<i>DA 8 – Calcaric-Gleyic Fluvisol</i>									
0 - 20	Ap	2.5 Y 4/4	1.42	34	27	1.08 (0.89)	25.3 (6.9)	7.89 (0.03)	128 (14)
20 - 30	A	2.5 Y 5/4	1.55	36	27	1.20 (0.36)	19.2 (2.2)	8.03 (0.06)	114 (15)
30 - 40	C	2.5 Y 5/4	1.40	34	22	0.59 (0.25)	20.7 (2.8)	8.03 (0.05)	136 (7)
40 - 50	C	2.5 Y 5/4	1.39	27	21	0.76 (0.12)	23.7 (4.4)	7.87 (0.18)	133 (22)
50 - 60	Cg	2.5 Y 6/3	1.62	31	27	0.59 (0.59)	22.4 (5.4)	7.94 (0.18)	118 (15)
<i>DA 9 – Mollihumi-Gleyic Fluvisol (calcaric)</i>									
0 - 5	A _h	2.5 Y 4/2	0.86	41	40	3.16 (0.28)	25.3 (1.6)	7.40 (0.27)	211 (29)
5 - 10	A _h	2.5 Y 4/2	1.07	52	36	3.05 (0.61)	25.0 (2.1)	7.59 (0.11)	161 (7)
10 - 20	A	2.5 Y 4/3	1.04	49	34	2.36 (0.43)	24.9 (3.0)	7.68 (0.05)	151 (5)
20 - 30	A	2.5 Y 4/3	1.02	54	32	1.80 (0.15)	27.0 (0.8)	7.71 (0.02)	139 (5)
30 - 40	A	2.5 Y 4/3	1.21	51	27	1.79 (0.15)	25.9 (2.5)	7.79 (0.07)	171 (78)
40 - 50	AC	2.5 Y 4/3	1.32	49	26	1.37 (0.32)	26.0 (1.3)	7.86 (0.08)	130 (10)
50 - 60	ACg	2.5 Y 5/4	1.44	43	23	1.15 (0.04)	25.5 (0.7)	7.98 (0.09)	116 (7)
<i>DA 10 – Siltic Chernozem</i>									
0 - 5	Ah	2.5 Y 3/2	0.73	50	29	7.27 (0.63)	16.7 (2.2)	7.43 (0.04)	254 (18)
5 - 10	Ah	2.5 Y 3/2	1.06	51	32	4.47 (0.22)	20.9 (1.6)	7.46 (0.03)	194 (10)
10 - 20	A	2.5 Y 3/2	1.33	55	37	2.71 (0.10)	22.2 (2.3)	7.91 (0.11)	179 (51)
20 - 30	A	2.5 Y 4/2	1.38	55	36	1.79 (0.24)	25.2 (1.0)	7.93 (0.02)	123 (7)
30 - 40	A	2.5 Y 4/3	1.41	46	27	1.63 (0.40)	25.4 (1.0)	7.81 (0.19)	127 (12)

Fe_o	Fe_d	Fe_o/ Fe_d	Mn_o	Mn_d	Mn_o/ Mn_d	DOC	Biomasse-C	DA	Nt
-----[g/kg]-----			----- [mg/100g] -----			----- [mg/100g] -----		[µg INTF/g TS.2h]	[%]
<i>DA 6 – Mollihumi-Gleyic Fluvisol (calcaric)</i>									
2.20 (0.41)	6.10 (0.58)	0.36	2.51 (0.37)	3.22 (0.39)	0.78	101.9 (14.3)	167.0 (5.3)	227.9 (35.6)	0.38 (0.22)
2.17 (0.17)	6.04 (0.42)	0.36	2.46 (0.29)	3.14 (0.19)	0.78	81.4 (13.1)	128.4 (10.4)	145.4 (41.7)	0.41 (0.25)
2.18 (0.16)	6.15 (0.15)	0.35	2.38 (0.47)	3.13 (0.17)	0.76	46.9 (7.5)	92.0 (15.0)	109.8 (14.1)	0.37 (0.25)
2.07 (0.17)	5.94 (0.28)	0.35	2.06 (0.38)	2.88 (0.15)	0.72	n.b.	n.b.	n.b.	0.27 (0.22)
1.97 (0.24)	5.63 (0.48)	0.35	1.98 (0.42)	2.61 (0.34)	0.76	n.b.	n.b.	n.b.	0.21 (0.11)
1.77 (0.26)	5.09 (0.50)	0.35	1.73 (0.11)	2.25 (0.34)	0.77	n.b.	n.b.	n.b.	0.16 (0.02)
1.53 (0.32)	4.56 (0.89)	0.34	1.51 (0.20)	1.93 (0.51)	0.78	n.b.	n.b.	n.b.	0.17 (0.06)
<i>DA 7 – Mollihumi-Gleyic Fluvisol (calcaric)</i>									
2.00 (0.18)	5.65 (0.17)	0.35	2.23 (0.34)	3.13 (0.43)	0.71	156.2 (34.2)	232.0 (32.6)	374.4 (36.9)	0.43 (0.10)
2.12 (0.23)	5.81 (0.30)	0.36	2.30 (0.36)	3.29 (0.24)	0.70	128.6 (47.5)	163.4 (28.0)	235.5 (61.8)	0.31 (0.03)
2.13 (0.12)	5.86 (0.18)	0.36	2.06 (0.17)	3.17 (0.19)	0.65	64.4 (14.0)	99.3 (18.7)	107.8 (27.5)	0.21 (0.02)
1.91 (0.20)	5.56 (0.27)	0.34	1.91 (0.13)	2.79 (0.17)	0.69	n.b.	n.b.	n.b.	0.12 (0.04)
1.81 (0.08)	5.31 (0.17)	0.34	1.84 (0.20)	2.60 (0.12)	0.71	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
1.79 (0.11)	5.10 (0.19)	0.35	1.82 (0.30)	2.44 (0.09)	0.75	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
1.66 (0.18)	4.73 (0.64)	0.35	1.80 (0.52)	2.13 (0.49)	0.85	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
<i>DA 8 – Calcaric-Gleyic Fluvisol</i>									
1.86 (0.15)	5.63 (0.42)	0.33	2.69 (0.23)	3.27 (0.36)	0.82	55.8 (1.5)	45.2 (5.6)	152.0 (37.2)	0.12 (0.01)
1.41 (0.27)	4.40 (0.80)	0.32	2.58 (0.58)	2.28 (0.35)	0.83	n.b.	n.b.	n.b.	0.11 (0.02)
1.41 (0.35)	4.58 (1.17)	0.31	1.85 (0.65)	2.45 (0.73)	0.91	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
1.84 (0.53)	5.73 (1.52)	0.32	1.34 (0.84)	3.17 (0.90)	0.92	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
1.76 (0.45)	5.46 (1.10)	0.32	0.88 (0.60)	3.01 (0.56)	0.87	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
<i>DA 9 – Mollihumi-Gleyic Fluvisol (calcaric)</i>									
2.13(0.09)	6.72(0.23)	0.32	2.17(0.38)	3.90(0.11)	0.56	91.4 (10.5)	123.2 (23.1)	182.3 (48.1)	0.24 (0.02)
2.14(0.11)	6.86(0.18)	0.31	2.14(0.32)	3.96(0.16)	0.54	77.6 (7.2)	99.7 (11.1)	124.5 (24.1)	0.25 (0.02)
2.07(0.11)	6.88(0.19)	0.30	2.17(0.21)	3.97(0.11)	0.55	65.6 (10.5)	80.0 (1.3)	85.4 (18.0)	0.21 (0.04)
2.07(0.13)	6.85(0.09)	0.30	2.25(0.29)	3.93(0.09)	0.57	n.b.	n.b.	n.b.	0.17 (0.06)
1.89(0.11)	6.29(0.32)	0.30	2.24(0.29)	3.48(0.11)	0.65	n.b.	n.b.	n.b.	0.12 (0.02)
1.72(0.14)	5.84(0.27)	0.30	2.11(0.27)	3.10(0.26)	0.68	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
1.49(0.09)	5.32(0.44)	0.28	2.05(0.34)	2.55(0.25)	0.80	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
<i>DA 10 – Siltic Chernozem</i>									
1.86 (0.28)	6.60 (0.61)	0.28	2.69 (0.60)	4.15 (0.34)	0.65	138.0 (19.8)	228.5 (12.2)	323.5 (42.2)	0.58 (0.07)
2.01 (0.31)	7.03 (0.69)	0.29	2.52 (0.56)	4.29 (0.35)	0.59	80.9 (16.0)	139.9 (11.2)	162.2 (24.7)	0.35 (0.02)
1.97 (0.29)	7.29 (1.70)	0.27	2.61 (0.60)	4.13 (0.65)	0.63	66.0 (17.1)	101.1 (11.5)	129.6 (11.1)	0.22 (0.01)
1.78 (0.35)	6.66 (1.01)	0.27	2.39 (0.50)	3.70 (0.81)	0.65	n.b.	n.b.	n.b.	0.13 (0.03)
1.64 (0.46)	6.29 (1.56)	0.26	2.30 (1.33)	3.42 (1.25)	0.67	n.b.	n.b.	n.b.	0.15 (0.02)

Tiefe	Horizont	Farbe	BD	Schluff	Ton	Corg.	CaCO ₃	pH	EL
[cm]		(feucht)	[kg/L]	----- [%] -----				(H ₂ O)	[μS/cm]
<i>DA 11 – Haplic Chernozem</i>									
0 - 20	Ap	2.5 Y 3/2	1.26	34	31	1.17 (0.35)	28.0 (2.8)	7.89 (0.07)	164 (46)
20 - 30	A	2.5 Y 3/2	1.12	37	28	1.58 (0.35)	26.5 (1.9)	7.94 (0.04)	132 (9)
30 - 40	A	2.5 Y 3/2	1.72	35	32	1.32 (0.10)	28.2 (1.1)	7.95 (0.05)	158 (26)
40 - 50	A	2.5 Y 3/2	1.57	34	37	1.35 (0.14)	29.5 (1.9)	8.03 (0.06)	135 (13)
50 - 60	A	2.5 Y 4/2	1.39	39	34	1.03 (0.21)	34.1 (3.1)	8.12 (0.14)	126 (26)
<i>EB 1 – Calcari-Gleyic Fluvisol</i>									
0 - 5	A	10 YR 4/2	1.16	15	10	1.42 (0.48)	36.1 (4.4)	7.80 (0.13)	177 (51)
5 - 10	A	10 YR 4/2	0.82	14	10	1.43 (0.19)	36.5 (3.7)	7.70 (0.12)	186 (31)
10 - 20	A	10 YR 4/3	1.38	13	9	1.17 (0.51)	34.5 (1.5)	7.76 (0.08)	164 (27)
20 - 30	A/C	10 YR 4/3	1.19	14	9	0.71 (0.06)	35.8 (2.1)	7.85 (0.12)	137 (29)
30 - 40	C	10 YR 4/3	1.37	16	8	0.46 (0.29)	37.6 (2.1)	7.93 (0.13)	122 (11)
40 - 50	C	10 YR 4/4	1.36	14	9	0.42 (0.14)	37.1 (3.5)	7.92 (0.10)	127 (12)
50 - 60	Cg	10 YR 4/4	1.41	14	10	0.36 (0.06)	40.8 (5.4)	7.91 (0.06)	138 (12)
<i>EB 2 – Calcari-Gleyic Fluvisol</i>									
0 - 5	A	10 YR 4/3	1.18	46	25	0.67 (0.09)	38.7 (0.7)	7.69 (0.11)	204 (37)
5 - 10	C	10 YR 4/4	1.31	54	25	0.49 (0.20)	40.6 (0.5)	7.70 (0.11)	172 (20)
10 - 20	C	10 YR 4/4	1.56	47	29	0.55 (0.21)	38.6 (0.7)	7.89 (0.04)	135 (9)
20 - 30	C	10 YR 4/3	1.24	55	30	0.24 (0.09)	39.3 (1.0)	8.10 (0.11)	95 (6)
30 - 40	2Ab	10 YR 4/3	1.39	54	21	0.43 (0.38)	38.8 (1.8)	7.94 (0.12)	119 (22)
40 - 50	2C	10 YR 4/4	1.26	50	15	0.26 (0.24)	39.8 (1.5)	8.03 (0.10)	116 (25)
50 - 60	2C	10 YR 4/4	1.53	59	18	0.19 (0.20)	39.8 (2.1)	8.15 (0.09)	99 (4)
<i>EB 3 – Calcari-Humic Fluvisol</i>									
0 - 5	Ap	10 YR 4/3	1.10	59	18	2.83 (0.84)	29.8 (5.8)	7.69 (0.15)	349 (62)
5 - 10	Ap	10 YR 4/3	1.52	48	37	1.58 (0.92)	30.3 (6.7)	8.02 (0.12)	214 (20)
10 - 20	A	10 YR 4/3	1.93	45	39	1.42 (0.79)	30.0 (6.1)	8.04 (0.11)	215 (32)
20 - 30	A	10 YR 4/4	1.39	51	36	1.41 (0.83)	29.6 (5.4)	8.02 (0.08)	211 (35)
30 - 40	AC	10 YR 4/4	1.42	46	38	1.10 (0.74)	29.3 (5.0)	8.03 (0.05)	201 (21)
40 - 50	AC	10 YR 4/4	1.54	51	32	0.98 (0.83)	30.4 (6.9)	8.04 (0.06)	204 (24)
50 - 60	AC	10 YR 4/4	1.42	50	29	1.06 (0.84)	29.9 (5.9)	8.03 (0.12)	233 (60)
60 - 70 †	C	10 YR 4/4	n.b.	45	29	0.26	34.9	7.99	174
70 - 80 †	C	10 YR 4/4	n.b.	59	32	0.09	35.4	7.89	131
80 - 90 †	C	10 YR 4/4	n.b.	44	22	0.20	31.3	8.24	125
90 - 100 †	C	10 YR 4/4	n.b.	32	30	0.21	29.3	8.21	140
100 - 120 †	C	10 YR 4/4	n.b.	33	17	0.36	28.2	8.23	135
120 - 140 †	C	10 YR 4/4	n.b.	27	16	0.77	26.6	8.41	150

Fe_o	Fe_d	Fe_o/ Fe_d	Mn_o	Mn_d	Mn_o/ Mn_d	DOC	Biomasse-C	DA	Nt
-----[g/kg]-----			----- [mg/100g] -----			----- [mg/100g] -----		[µg INTF/g TS.2h]	[%]
<i>DA 11 – Haplic Chernozem</i>									
0.63 (0.06)	4.63 (0.08)	0.14	2.25 (0.14)	2.65 (0.24)	0.85	67.2 (3.8)	34.9 (2.0)	110.5 (41.7)	0.13 (0.01)
0.60 (0.08)	4.65 (0.22)	0.13	2.39 (0.24)	2.68 (0.22)	0.89	n.b.	n.b.	n.b.	0.11 (0.00)
0.59 (0.09)	4.62 (0.15)	0.13	2.33 (0.38)	2.56 (0.32)	0.91	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.57 (0.10)	4.77 (0.58)	0.12	1.93 (0.31)	2.25 (0.47)	0.86	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.57 (0.10)	4.55 (0.77)	0.12	1.52 (0.46)	1.62 (0.47)	0.94	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
<i>EB 1 – Calcari-Gleyic Fluvisol</i>									
0.91 (0.30)	5.71 (0.58)	0.16	0.97 (0.23)	1.33 (0.37)	0.73	86.9	21.1	102.5 (10.3)	< 0.01
1.01 (0.20)	5.93 (0.59)	0.17	1.10 (0.13)	1.49 (0.17)	0.74	67.8	19.5	96.0 (4.4)	0.12 (0.01)
1.06 (0.29)	5.83 (0.71)	0.18	0.99 (0.13)	1.34 (0.18)	0.74	60.2	12.8	61.6 (3.3)	< 0.01
0.80 (0.24)	5.54 (0.53)	0.14	0.81 (0.10)	1.14 (0.22)	0.71	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.73 (0.11)	5.57 (0.54)	0.13	0.68 (0.11)	0.98 (0.12)	0.69	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.73 (0.15)	5.59 (0.70)	0.13	0.64 (0.10)	0.99 (0.13)	0.65	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.84 (0.15)	5.97 (0.93)	0.14	0.68 (0.13)	0.97 (0.15)	0.70	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
<i>EB 2 – Calcari-Gleyic Fluvisol</i>									
0.83 (0.05)	7.92 (0.24)	0.10	0.96 (0.06)	1.28 (0.06)	0.75	121.9	32.5	107.7 (1.6)	< 0.01
0.85 (0.07)	8.04 (0.37)	0.11	1.02 (0.07)	1.31 (0.12)	0.77	91.7	21.3	91.7 (3.1)	< 0.01
0.84 (0.07)	7.96 (0.28)	0.11	0.99 (0.06)	1.26 (0.07)	0.78	75.5	16.7	60.3 (4.0)	< 0.01
0.77 (0.06)	7.83 (0.18)	0.10	0.87 (0.05)	1.16 (0.06)	0.75	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.79 (0.10)	7.76 (0.40)	0.10	0.88 (0.12)	1.15 (0.16)	0.77	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.77 (0.11)	7.68 (0.27)	0.10	0.86 (0.10)	1.12 (0.12)	0.76	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.82 (0.10)	7.69 (0.29)	0.11	0.86 (0.11)	1.10 (0.08)	0.79	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
<i>EB 3 – Calcari-Humic Fluvisol</i>									
0.75 (0.11)	8.54 (0.59)	0.09	1.37 (0.13)	1.60 (0.08)	0.85	136.9	35.6	315.5 (5.6)	0.16 (0.01)
0.78 (0.05)	9.46 (0.39)	0.08	1.42 (0.10)	1.71 (0.07)	0.83	39.6	11.8	82.5 (3.7)	< 0.01
0.86 (0.07)	9.79 (0.22)	0.09	1.48 (0.06)	1.81 (0.12)	0.82	20.8	5.3	32.2 (2.1)	< 0.01
0.83 (0.04)	9.56 (0.17)	0.09	1.46 (0.10)	1.71 (0.07)	0.85	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.77 (0.13)	9.42 (0.67)	0.08	1.46 (0.10)	1.72 (0.14)	0.85	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.75 (0.09)	9.07 (0.78)	0.08	1.42 (0.08)	1.70 (0.16)	0.84	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.86 (0.17)	9.94 (1.67)	0.09	1.61 (0.28)	1.84 (0.35)	0.87	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.68	8.24	0.08	1.30	1.51	0.86	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.42	6.59	0.06	1.11	1.23	0.90	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.38	6.73	0.06	1.14	1.29	0.88	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.40	6.81	0.06	1.19	1.30	0.92	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.34	6.43	0.05	1.10	1.31	0.84	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.27	5.71	0.05	0.87	1.02	0.86	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01

Tiefe	Horizont	Farbe	BD	Schluff	Ton	Corg.	CaCO ₃	pH	EL
[cm]		(feucht)	[kg/L]	----- [%] -----				(H ₂ O)	[μS/cm]
<i>EB 4 – Calcari-Gleyic Fluvisol</i>									
0 - 5	A	10 YR 4/3	1.29	38	17	1.09 (0.28)	36.2 (1.1)	7.69 (0.06)	165 (27)
5 - 10	A	10 YR 4/2	1.11	41	19	1.27 (0.63)	37.2 (0.8)	7.66 (0.15)	162 (36)
10 - 20	A	10 YR 4/2	1.77	41	17	1.30 (0.77)	37.5 (1.9)	7.65 (0.21)	172 (39)
20 - 30	C	10 YR 4/3	1.33	42	14	0.51 (0.13)	38.2 (1.9)	7.84 (0.12)	137 (25)
30 - 40	C	10 YR 4/3	1.30	33	14	0.27 (0.21)	37.9 (1.9)	7.94 (0.08)	123 (18)
40 - 50	C	10 YR 4/3	1.34	34	14	0.21 (0.12)	38.0 (0.8)	7.91 (0.08)	122 (11)
50 - 60	Cg	10 YR 4/3	1.34	39	15	0.24 (0.26)	38.9 (3.2)	7.95 (0.03)	117 (2)
<i>EL 1 – Eutri-Gleyic Fluvisol</i>									
0 - 5	A	2.5 Y 2/1	1.09	10	12	2.68 (0.79)	0.7 (0.8)	7.24 (0.10)	192 (49)
5 - 10	Cg	2.5 Y 4/2	1.19	2	3	0.54 (0.42)	0.3 (0.6)	7.07 (0.26)	35 (12)
10 - 20	Cg	2.5 Y 3/2	1.56	2	6	0.66 (0.64)	0.3 (0.4)	7.17 (0.07)	34 (9)
20 - 30	Cg	2.5 Y 4/2	1.09	4	8	0.48 (0.68)	0.2 (0.4)	7.19 (0.14)	30 (12)
30 - 40	Cg	2.5 Y 4/4	1.47	10	69	0.07 (0.06)	0.1 (0.2)	7.25 (0.05)	26 (3)
40 - 50	Cg	2.5 Y 4/4	1.34	1	3	0.08 (0.08)	0.0 (0.0)	7.22 (0.07)	24 (2)
50 - 60	Cg	2.5 Y 4/3	1.47	2	4	0.15 (0.19)	0.0 (0.0)	6.99 (0.10)	30 (9)
<i>EL 2 – Umbrihumi-Gleyic Fluvisol</i>									
0 - 5	Ah	10 YR 2/2	1.12	8	17	3.12 (0.26)	0.2 (0.4)	5.80 (0.60)	81 (10)
5 - 10	A	10 YR 3/2	1.16	7	9	1.62 (0.55)	0.1 (0.2)	5.31 (0.66)	46 (2)
10 - 20	A	10 YR 3/3	1.27	5	13	1.31 (0.77)	0.1 (0.2)	4.98 (0.50)	49 (12)
20 - 30	AC	10 YR 3/3	1.26	8	16	0.78 (0.54)	0.2 (0.2)	4.98 (0.48)	46 (17)
30 - 40	AC	10 YR 3/3	1.38	6	12	0.68 (0.14)	0.1 (0.2)	5.28 (0.37)	44 (4)
40 - 50	AC	10 YR 3/2	1.45	18	29	0.81 (0.52)	0.3 (0.2)	5.56 (0.51)	48 (17)
50 - 60	Cg	10 YR 4/2	1.29	17	29	0.47 (0.51)	0.3 (0.4)	5.72 (0.43)	44 (20)
<i>EL 3 – Dystri-Stagnic Cambisol</i>									
0 - 20	Ap	10 YR 3/4	1.70	11	15	0.65 (0.16)	0.2 (0.2)	4.98 (0.25)	40 (6)
20 - 30	A	10 YR 3/3	1.57	14	11	0.53 (0.10)	0.1 (0.2)	4.86 (0.19)	34 (11)
30 - 40	A	10 YR 3/3	1.75	12	11	0.33 (0.15)	0.0 (0.0)	5.06 (0.24)	24 (3)
40 - 50	Bw	10 YR 4/4	1.59	7	11	0.19 (0.11)	0.0 (0.0)	5.36 (0.53)	22 (5)
50 - 60	Bg	10 YR 4/4	1.55	3	9	0.11 (0.05)	0.1 (0.2)	5.63 (0.60)	29 (5)
60 - 70 †	Cg	7.5 YR 4/4	n.b.	2	10	0.07 (0.00)	0.4 (0.0)	6.11 (0.01)	33 (0)
70 - 80 †	Cg	7.5 YR 4/5	n.b.	2	15	0.09 (0.00)	0.0 (0.0)	6.21 (0.00)	31 (0)

Fe _o	Fe _d	Fe _o / Fe _d	Mn _o	Mn _d	Mn _o / Mn _d	DOC	Biomasse-C	DA	Nt
-----[g/kg]-----			----- [mg/100g] -----			----- [mg/100g] -----		[µg INTF/g TS.2h]	[%]
<i>EB 4 – Calcari-Gleyic Fluvisol</i>									
1.40 (0.22)	7.74 (0.35)	0.18	0.89 (0.09)	1.23 (0.10)	0.72	n.b.	n.b.	n.b.	0.10 (0.02)
1.31 (0.21)	7.64 (0.54)	0.17	0.83 (0.06)	1.21 (0.10)	0.69	n.b.	n.b.	n.b.	0.13 (0.01)
1.26 (0.22)	7.52 (0.51)	0.17	0.86 (0.03)	1.19 (0.06)	0.72	n.b.	n.b.	n.b.	0.19 (0.02)
1.50 (0.27)	7.80 (0.38)	0.19	0.86 (0.11)	1.21 (0.11)	0.71	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
1.45 (0.41)	7.85 (0.47)	0.19	0.83 (0.15)	1.19 (0.15)	0.70	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
1.53 (0.60)	7.91 (0.63)	0.19	0.83 (0.18)	1.19 (0.16)	0.70	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
1.69 (0.52)	7.91 (0.48)	0.21	0.85 (0.13)	1.19 (0.14)	0.71	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
<i>EL 1 – Eutri-Gleyic Fluvisol</i>									
3.48 (2.72)	7.82 (6.00)	0.44	3.40 (1.31)	4.32 (2.95)	0.79	68.8	62.5	223.9 (3.7)	0.15 (0.05)
1.26 (0.81)	2.93 (1.26)	0.43	0.22 (0.14)	0.22 (0.12)	0.99	22.8	9.7	10.6 (0.5)	< 0.01
0.74 (0.18)	2.07 (0.63)	0.35	0.18 (0.05)	0.19 (0.05)	0.98	18.7	2.5	4.6 (0.1)	< 0.01
0.22 (0.17)	1.37 (0.52)	0.16	0.10 (0.07)	0.12 (0.09)	0.81	n.b.	n.b.	n.b.	0.08 (0.02)
0.23 (0.06)	1.29 (0.35)	0.18	0.09 (0.03)	0.10 (0.02)	0.84	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.28 (0.11)	1.43 (0.66)	0.19	0.08 (0.03)	0.11 (0.04)	0.74	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
0.39 (0.29)	1.70 (1.17)	0.23	0.08 (0.04)	0.11 (0.03)	0.72	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
<i>EL 2 – Umbrihumi-Gleyic Fluvisol</i>									
2.32 (0.67)	5.10 (1.95)	0.45	1.80 (0.74)	2.14 (1.21)	0.84	57.7	89.5	250.5 (4.2)	0.16 (0.04)
2.79 (1.28)	5.80 (2.62)	0.48	1.80 (1.42)	2.07 (1.62)	0.87	50.4	3.7	57.3 (0.6)	0.09 (0.02)
3.55 (2.52)	6.36 (3.44)	0.56	2.02 (1.65)	2.10 (1.70)	0.96	45.4	1.9	78.6 (2.2)	0.13 (0.02)
2.99 (0.83)	6.17 (1.84)	0.49	2.36 (0.28)	2.44 (0.30)	0.96	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
2.96 (1.21)	6.02 (1.43)	0.49	2.43 (0.32)	2.49 (0.21)	0.98	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
3.42 (1.49)	6.60 (2.52)	0.52	2.95 (1.46)	3.10 (1.48)	0.95	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
2.55 (2.03)	5.41 (3.49)	0.47	2.52 (1.99)	2.61 (2.12)	0.96	n.b.	n.b.	n.b.	0.08 (0.02)
<i>EL 3 – Dystri-Stagnic Cambisol</i>									
2.48 (0.15)	3.62 (0.28)	0.68	2.62 (0.44)	2.64 (0.36)	0.99	23.1 (2.8)	7.0 (0.5)	7.8 (0.4)	< 0.01
2.58 (0.11)	3.63 (0.35)	0.71	2.73 (0.56)	2.86 (0.60)	0.95	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
2.37 (0.35)	3.48 (0.57)	0.68	3.07 (0.93)	3.23 (0.92)	0.95	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
1.88 (1.00)	3.09 (0.86)	0.61	2.45 (0.69)	2.63 (0.66)	0.93	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
1.47 (0.68)	2.68 (1.56)	0.55	1.86 (0.99)	2.04 (1.03)	0.91	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
1.42	2.79	0.51	1.25	1.39	0.89	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01
1.94	4.15	0.47	1.22	1.26	0.97	n.b.	n.b.	n.b.	< 0.01

Verwitterungsintensität der Böden

Die Abschätzung der Verwitterungsintensität von Böden mittels pedogener Eisen- und Manganoxide und -hydroxide und aktiver (amorpher) Formen wurde bereits in zahlreichen Studien durchgeführt (z.B. Schwertmann, 1964; Torrent et al., 1980; Engel et al., 1996). Die Gesamtmenge von kristallinen und amorphen Formen wird im Dithionit-Citrat-Hydrogencarbonat-Auszug (Fe_d, Mn_d) erfasst, während die amorphen Verbindungen (Fe_o, Mn_o) mittels Ammoniumoxalat-Extraktion (im Dunkeln) bestimmt werden.

Die Möglichkeit, die beschriebenen Eisen- und Manganformen zur Kennzeichnung der Verwitterungsintensität heranzuziehen, beruht darauf, dass sich im Zuge der Verwitterung

und Bodenbildung kristalline Oxide und Hydroxide aus amorphen Formen entwickeln. Dies bedeutet, dass junge Böden relativ geringe Gehalte an kristallinen Oxiden und Hydroxiden aufweisen, da die Zeit für deren Entwicklung noch zu kurz war. Umgekehrt liegen in älteren Bodenbildungen höhere Gehalte an kristallinen Oxiden und Hydroxiden vor. Aus diesen Gründen ist es möglich, sowohl über die absoluten Gehalte an extrahierten Eisen- und Manganformen (Fe_o , Fe_d , Mn_o , Mn_d) als auch über deren Verhältniswerte (Fe_o/Fe_d , Mn_o/Mn_d) den Verwitterungsgrad von Böden zu charakterisieren. Die Gehalte an Fe_o , Fe_d , Mn_o , Mn_d sowie deren Verhältniswerte sind für die untersuchten Proben in Tabelle 3 aufgelistet.

Als Beispiel für die Verteilung der Fe_d -Werte in den Bodenprofilen sind die Gehalte in den Böden am Ebro in Abbildung 1 dargestellt. Der teilweise unregelmäßige Verlauf der Fe_d -Gehalte in den Auböden der drei Untersuchungsgebiete zeigt deutlich, dass sedimentogene Einflüsse diese Profilverläufe stärker bedingten als die pedogenen Entwicklungen. Ein zunehmender Gehalt an Eisenoxiden und Hydroxiden in den Oberböden ist nur an einigen Standorten an der Donau (z.B. DA6, DA7, DA9) und an der Elbe (z.B. EL1, EL3) aufgrund einer schnelleren Verwitterung nahe der Bodenoberfläche erkennbar.

Abbildung 1: Verlauf des mit Dithionit-extrahierbaren Eisens (Fe_d) in ausgewählten Bodenprofilen am Ebro. Höhere Fe_d -Gehalte wurden in Böden mit längerer Entwicklungszeit gemessen. Standort EB3 liegt auf der höchsten Flussterrasse.

Vergleicht man die mittleren Gehalte (0-60 cm) von Fe_d (Abbildung 2) in den drei Untersuchungsgebieten, so fällt auf, dass die höchsten Fe_d -Werte in den Böden am Ebro gemessen werden. Weiters zeigt sich, dass die sehr jungen und häufig überfluteten Standorte DA1, DA2, DA3 und EL1 die geringsten Fe_d -Gehalte aufweisen. Am Ebro nehmen die Fe_d -Werte mit zunehmender Terrassenhöhe leicht zu, während an der Donau die Böden DA4 bis DA10 relativ ähnliche Werte zeigen. Die Standorte DA11 und EL3 lassen aufgrund ihrer Lage auf älteren Terrassen eine andere chemisch-mineralogische Zusammensetzung der Bodenmatrix vermuten, was die niedrigen Fe_d -Werte erklären könnte. Die Gehalte an Dithionit-extrahierbarem Mangan (Mn_d) zeigen ein ähnliches Bild wie die Fe_d -Werte (Abbildung 2).

Abbildung 2: Mittlere Gehalte von Dithionit-extrahierbarem Eisen (Fe_d) und Mangan (Mn_d) in den untersuchten Bodenprofilen (0-60 cm).

Betrachtet man die Verhältniswerte Fe_o/Fe_d entlang der Bodenprofile (Tabelle 3), so zeigen sich zum Teil höhere Werte im Oberboden, was auf die Ablagerung junger, unverwitterter Sedimente hindeuten könnte. Die Verhältniswerte Mn_o/Mn_d zeigen im allgemeinen größere Schwankungen, mit der Tendenz zu teilweise höheren Verhältniszahlen im Unterboden, was auf die höhere Löslichkeit und Verlagerung von Manganoxiden in Böden zurückzuführen sein dürfte (Scheffer, 2002).

Um Informationen über die Verwitterungsintensität mit dem relativen Bodenalter entlang der Chronosequenzen zu bekommen, können die gemittelten Verhältniswerte, besonders jene von Fe_o/Fe_d , herangezogen werden. In Abbildung 3 sind die Verhältniswerte für Eisen und Mangan in den untersuchten Böden dargestellt. Die Böden wurden nach ihrer jeweiligen Lage und Höhe zum Fluss geordnet. Zusammenhänge zwischen den Fe-Verhältniswerten und der Lage der untersuchten Böden relativ zum Fluss sind bei den Donau- und Ebrostandorten deutlich zu erkennen. Die Verhältniszahlen nehmen mit steigendem relativen Bodenalter ab. Die Abbildung lässt erkennen, dass die Standorte DA4 bis DA10 in den Donau-Auen ein relativ ähnliches Bodenalter aufweisen und der Standort DA11 durch eine wesentlich längere Bodenentwicklung geprägt wurde. An der Elbe ist keine relative Altersstellung anhand der Fe-oxide und -hydroxide möglich. Der Eintrag von bereits vorverwittertem und im Flusssystem umgelagertem, meist mit Schadstoffen belastetem Bodenmaterial („Auenschlämme“) innerhalb der Deiche ist gut dokumentiert (Schwartz, 2001). Dies könnte zu den großen Standardabweichungen bei den Fe-Gehalten und zur veränderten Reihenfolge der Fe-Verhältniszahlen bei den Standorten EL1 und EL2 führen.

Abbildung 3: Mittlere Verhältnisswerte Fe_o/Fe_d und Mn_o/Mn_d der Böden (0-60 cm) in den Untersuchungsgebieten gereiht nach zunehmender Distanz und Höhenlage zum Fluss (DA1, DA2, DA3, EB1, EB4, EL1 sind Inseln bzw. ufernahe Standorte)

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass kristalline und amorphe Eisenoxide und -hydroxide für die Charakterisierung der Entwicklungsintensität der Böden sehr gut geeignet sind. Weiters zeigen die Untersuchungen, dass der Verwitterungs- und allgemein der Entwicklungsgrad der Böden sich zwischen den Untersuchungsgebieten deutlich unterscheidet aufgrund der unterschiedlichen Klimabedingungen und einer verschiedenen mineralogischen Zusammensetzung der Ausgangssedimente.

Danksagung

Die Autoren bedanken sich bei Markus Hrachowitz (BOKU), Christian Baumgartner & Christian Fraissl (Nationalpark Donau-Auen), Jaume Boixadera i Lobet (Departament d'Agricultura, Lleida/Spain) und René Schwartz (Technische Universität Hamburg-Harburg) für deren Hilfestellungen bei der Standortauswahl und Probennahme.

This work was supported by the European Union FP6 Integrated Project AquaTerra (Project no. GOCE 505428) under the thematic priority "sustainable development, global change and ecosystems".

Literatur

- Blum W.E.H., Spiegel H. & Wenzel, W.W. (1996): Bodenzustandsinventur. Konzeption, Durchführung und Bewertung. 2. Auflage, Institut für Bodenforschung, Universität für Bodenkultur, Wien.
- Boixadera, J., Poch, R. M., Herrero, C. (1999): Soils of Catalonia and Aragon (NE Spain). DARP-Udl-DGA, Lleida/Spain.
- Bundesanstalt für Bodenkunde (1993): Erläuterungen zur Bodenkarte 1:25000, KB7, 2. Auflage, Wien.
- Dorrnsoro, C. & Alonso, P. (1994): Chronosequence in Almar River fluvial-terrace soil. Soil Sci. Soc. Am. J. 5:910-925.
- Engel, S.A., Gardner, T.W. & Ciolkosz, E.J. (1996): Quaternary soil chronosequences on terraces of the Susquehanna River, Pennsylvania. Geomorphology 17, 273-294.
- FAO (1998): World Reference Base for Soil Resources (WRB). FAO, ISRIC & ISSS, No. 84. Rome.
- Harden, J.W. (1982): A quantitative index of soil development from field descriptions: examples from a chronosequence in central California. Geoderma 28,1-28.

- ICC, 1995: Mapa topogràfic de Catalunya 1 :5000, Ginestar 471-4-7, Benissanet 471-4-6, Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Institut Cartogràfic de Catalunya, 08006 Barcelona.
- Joergensen, K.G. & Brooks, P.C. (1990): Ninhydrin-reactive nitrogen measurements of microbial biomass in 0.5 M K₂SO₄ soil extracts. *Soil Biol Biochem* 22:1023-1027.
- Mehra, O.P. & Jackson, M.L. (1960): Iron oxide removal from soils and clays by dithionite-citrate systems buffered with sodium bicarbonate. *Clays and Clay Minerals*, 7, 317-327.
- Mersi von, W. & Schinner, F. (1991): An improved and accurate method for determining the dehydrogenase activity in soils with idonitrotetrazolium chloride. *Biol Fertl Soils* 11:216-220.
- Meteorologischer Dienst der Deutschen Demokratischen Republik (1978): Klimatologische Normalwerte für das Gebiet der DDR (1901-1950), 1. bis 3. Lieferung. - Akademie-Verlag, Berlin.
- Nestroy, O. et al. (2000): Systematische Gliederung der Böden Österreichs (Österreichische Bodensystematik 2000), *Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges.*, H. 60, Wien 2000, ISSN 0029-893-X.
- Orche, E., S. Robles, et al. (1981): Mapa geológico de España 1: 50 000 Mora de Ebro. I. G. y. m. d. España. Ministerio de industria y energía, Madrid.
- Rohde, H. (1971): Eine Studie über die Entwicklung der Elbe als Schifffahrtsstrasse. *Mitteilungen des Franzius-Institutes für Grund- und Wasserbau der technischen Universität Hannover*, 36, 241 S.
- Scheffer, F. (2002): Lehrbuch der Bodenkunde /Scheffer/Schachtschabel, 15. Aufl./neubearb. und erw. von Hans-Peter Blume et al., Heidelberg 2002, ISBN 3-8274-1324-9, S.329f.
- Schwartz, R. (2001): Die Böden der Elbaue bei Lenzen und ihre möglichen Veränderungen nach Rückdeichung . *Dissertation, Hamburger Bodenkundliche Arbeiten* 48, Hamburg, S.42f.
- Schwertmann, U. (1964): Differenzierung der Eisenoxide des Bodens durch Extraktion mit Ammoniumoxalat-Lösung. *Zeitschrift für Pflanzenernährung, Düngung und Bodenkunde*, 105, 194-202.
- Torrent, J., Schwertmann, U. & Schulze, D.G. (1980): Iron oxide mineralogy of some soils of two river terrace sequences in Spain. *Geoderma* 23:191-208.
- Viadonau (2002) : Österreichische Wasserstrassen-Gesellschaft mbH, 1220 Wien, Donau-City-Straße 1, www.via-donau.org.
- Vreeken, W.J. (1975): Principal kinds of chronosequences and their significance in soil history. *J Soil Sci.* 26:378-394.

NEUESTE SEDIMENTOLOGISCH-BODENKUNDLICHE ERGEBNISSE ZU STILLFRIED B

Robert PETICZKA und Dieter RIEGLER

Institut für Geographie und Regionalforschung, Universität Wien

1. Einleitung

Der Name Stillfried B wird heute oft als das Synonym für eine Paläobodenbildung im zeitlichen Rahmen des späten Jungpleistozäns verwendet. Diese prominente Position innerhalb der österreichischen Quartärforschung beruht im Wesentlichen auf den feldbodenkundlichen Ansprachen und Interpretation von J. Fink (FINK 1954, 1956), sowie auf einer Anzahl von leider wenig systematisch erfassten und publizierten Einzelarbeiten (MAIS et al., 1982; OCHES & McCOY, 1995). Im Zuge der zunehmenden Internationalisierung der Forschung wurde in den letzten Jahren (Jahrzehnten) Stillfried B jedoch zunehmend von der reinen Typuslokalität zu einem in internationaler Verwendung zu findenden Begriff, welcher über räumlich sehr große Distanzen mit anderen Profilen, mittels chronostratigraphischer Methoden, korreliert wurde (FRECHEN et al., 2003; TERHORST et al., 2002; WEIßMÜLLER, 1997; ZÖLLER et al., 1994). Dabei wurde jedoch im Wesentlichen immer wieder auf die Publikationen von J. Fink zurückgegriffen, ohne dass neue laboranalytische bodenkundliche Methoden in großem Maße Verwendung fanden.

Abbildung 1: „Stillfried B - wie alles begann“ Originalabbildung. Fink (1954)

Es erschien den Autoren daher notwendig diese Entwicklung insofern kritisch zu hinterfragen, als in lokalen Forscherkreisen dieser Standort und seine Position und Wertigkeit in der Quartärstratigraphie durchaus unterschiedlich gesehen wird. (DÖPPES & RABEDER, 1997)

Zentrale Fragestellung ist daher die Suche nach einer Parametrisierung, die es ermöglicht Löss- und Paläobodensequenzen eindeutig zu identifizieren und die Möglichkeit der sedimentologischen Korrelation über mehrere Profile hinweg zu schaffen. Dadurch sollten sowohl räumlich getrennte, als auch zeitlich und methodisch unterschiedlich aufgenommene Profile schlussendlich im Idealfall korreliert und einem Typus zugeordnet werden können.

2. Methodik

Der Fragestellung folgend wurde das Profil Stillfried B sowohl feldbodenkundlich als auch laboranalytisch vollkommen neu aufgenommen. Die Auswahl des Standortes sollte, aus obigen Gründen, eine größtmögliche Vergleichbarkeit mit dem Profil aus FINK (1954) zu ermöglichen. Ein „Rückversetzen“ des Originalprofils, und damit eine nahezu idente Position, war jedoch, nach dieser Zeitspanne, trotz detaillierter Lokalkennntnis nicht mehr möglich, wodurch bereits hier erste Fehlerquellen zu akzeptieren sind.

Die Profilansprache erfolgte nach der Österreichischen Bodensystematik 2000 (NESTROY et al., 2000). Die Verortung der Geländeoberkante über dem Profil wurde vorerst mittels GPS klassifiziert, eine tachymetrische Aufnahme mit dem Profilreferenzpunkt folgt. Weiters wurde am Profil, in einem Basisabstand von 2,5cm, die scheinbare magnetische Suszeptibilität mittels Bartington MS2 ermittelt.

Die Probenahme und Analytik wurden im Sinne der Fragestellung methodisch zweigeteilt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass einerseits die gewonnenen Ergebnisse mit den Daten aus den älteren Publikationen vergleichbar sind und so eine Verbindung zu weiteren „historisch“ aufgenommen Profilen möglich ist. Andererseits soll durch die Anwendung moderner Methoden, auch den neuesten Erkenntnissen in der Paläopedologie Rechnung getragen werden. Dadurch kann eine Einordnung in internationale Systematiken und ein Vergleich mit internationalen Studien erreicht werden.

Dementsprechend erfolgten die Probenahmen am Profil geteilt, wobei in einem ersten Beprobungsschritt alle 10 cm eine gestörte Probe von ca. 300 Gramm entnommen wurde. Dieser Probenraster sollte einerseits einen Überblick über die sedimentologische Situation ermöglichen, andererseits noch routineanalytisch und unter begrenzten Kosten bearbeitbar sein. Der zweite Beprobungsschritt umfasste die Bergung eines, über eine Höhe von 220 cm im Bereich des eigentlichen Paläobodens, reichenden Lössblocks („Monolith“). In diesem sollen die Vorzüge einer detaillierten Beprobung (LOISHANDL-WEISZ, 2005) über den gesamten Profilbereich im Labor (1cm Beprobung) durchgeführt werden.

Die Laboranalysen umfassten sowohl die traditionellen, bereits von Fink in einer Vielzahl von Untersuchungen aufgenommenen Werte wie Farbe nach MUNSSELL, Ton- und Karbonatgehalt. Gleichzeitig wurden auch die heute oft in Verwendung stehenden Parameter Tonmineralogie, Gesamtmineralogie, Austauschkapazität und Aggregatstabilität, sowie Fe_d/Fe_t analysiert. Entsprechend den beiden Probenahmekonzepten und der notwendigen Analyse – Signifikanz Versus Routine – wurden die Parameter in Zentimeter oder 10 cm Schritten analysiert. Darüber hinaus wurde die Analytik durch Verwendung unterschiedlicher Bestimmungsmethoden eines Parameters, wie etwa Bestimmung des Tongehaltes durch Pipettierung (Köhn), Sedigraph und Laser Particle Sizer, gleichfalls für historische und aktuelle Untersuchungsdaten vergleichbar gemacht.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass auf die Möglichkeiten der Datierung – egal welcher Methode – im Rahmen dieser Arbeit nicht zurück gegriffen wurde, da dies erneut zu einer chronostratigraphischen und weniger zu einer sedimentologischen Korrelation geführt hätte. Selbstverständlich ist eine neue Datierung des gesamten Profils nach Abschluss dieser Arbeiten wünschenswert und auch notwendig.

3. Ergebnisse und Diskussion

Dem hier gegebenen Umfang entsprechend kann nur ein kleiner Ausschnitt der Ergebnisse präsentiert und im Anschluss diskutiert werden. Diese werden hier auch nur in graphischer Form dargestellt, die methodische und statistische Signifikanz der Ergebnisse wird in zukünftigen Arbeiten umfassend zu publizieren sein. Die Karbonatgehalte wurden mittels modifizierter Scheiblerapparatur gemäß ÖNorm L 1084 durchgeführt. Die Skizzierung der feldbodenkundlichen Situation, einschließlich der unterschiedlichen Probennahmebereiche, erfolgte maßstabsgetreu und lagerichtig.

Betrachtet man die Fragestellung, so ist eine Zusammenstellung aus historischen und neueren Daten nur über die Parameter Karbonatgehalt und feldbodenkundliche Aufnahme durchaus zulässig. Der Karbonatgehalt wurden bereits in den historischen Daten aufgenommen, wenngleich auffällig ist, dass keine weiteren bodenkundlichen Laboranalysen publiziert wurden, sondern sich alle weiteren Interpretationen auf die feldbodenkundliche Beschreibung verlassen. Darüber hinaus ist auch die exakte Beprobung (Anzahl der Proben) dieser historischen Quellen nicht mehr exakt nachvollziehbar, genauso wenig wie die tatsächliche Mächtigkeit des beprobten Horizontes, sowie dessen absolute Position in der Profilwand. Die in *Abbildung 2* versuchte Zusammenführung ist daher methodisch nicht auf klare und strenge parametrische Zusammenhänge zurückzuführen. Es spiegelt sich darin nämlich auch sehr stark der Versuch wieder, aus der Kenntnis der lokalen Situation und mündlicher Aussagen, die Situation bestmöglichst darzustellen. Jede weitere Korrelation aus der historischen, zweifelsohne qualitätsvollen, aber doch subjektiven Feldansprache und neueren Untersuchungen ist in diesem Zusammenhang zu stellen.

Bei einem Vergleich der feldbodenkundlichen Aufnahmen in *Abbildung 1* und *2* ist eine Ähnlichkeit gegeben, ohne lokale Kenntnis würde sich jedoch eine Verknüpfung der beiden Beschreibungen nicht durchführen lassen. Dadurch kann die Feldansprache als wichtige und notwendige Ergänzung angesehen werden, jedoch nur in Unterstützung mit Laborergebnissen. Diese weisen bereits bei nur einem einzigen Parameter eine viel deutlichere Signifikanz auf.

Die Graphen der Karbonatuntersuchungen weisen, sehr flüchtig betrachtet, einen ähnlichen Verlauf auf, sind in ihrem Detailbereich und in den Analysewerten doch stark unterschiedlich. So wurde, in der hier dargestellten Untersuchung, weder der Minimalwert von 0,6%, noch der Maximalwert von 20,1% erreicht. Noch deutlichere Unterschiede, und im Gegensatz zu den Analysewerten auch für weitere Untersuchungen relevanter, sind jedoch im Verlauf des Graphen erkennbar. Da nach Fink wahrscheinlich nur die optisch unterscheidbaren Horizonte beprobt wurden, ist der Kurvenverlauf auch sehr stark an der feldbodenkundlichen Aufnahme orientiert.

Die Beprobung in 10 cm Abständen, noch signifikanter aber die Beprobung in 1 cm Abständen, zeigen eine deutliche Gliederung innerhalb des im Gelände erfassten Bereiches. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass es sich bei Stillfried B nicht nur um einen Boden, sondern vielmehr um einen Pedokomplex handelt.

Abbildung 2: Zusammenstellung der feldbodenkundlichen Aufnahmen und Karbonatgehalte

Dies ist mit nur einem einzigen Untersuchungsparameter natürlich noch nicht mit ausreichender Sicherheit festgestellt. Durch geänderte Probenahmedesigns und der Erweiterung des Analyseumfangs ist jedoch absehbar, dass die Paläopedologie auch zukünftig ein relevanter Forschungszweig der Quartärforschung sein kann. Die weiteren, im Detail noch nicht voll ausgewerteten aber bereits auf diesen Erkenntnissen und Vorgaben basierenden Untersuchungen, können dies hoffentlich bestätigen.

4. Quellen

- DÖPPES, D. & RABEDER, G. (eds.) (1997):. Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs. Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10. S. 375 - 380
 FINK, J. (1954): Die fossilen Böden im österreichischen Löss. Quartär 6. S. 85-108.
 FINK, J. (1956): Zur Korrelation der Terrassen und Löße in Österreich. Eiszeitalter und Gegenwart 7. S. 49-77.

- FRECHEN, M., OCHES, E. A. & K. E. KOHFELD (2003): Loess in Europe – mass accumulation rates during the Last Glacial Period. *Quatern Sci. Rev.* 22. S 1835-1857.
- HURST, V. J. (1977): Visual estimation of iron in saprolite. *Geological Society of America Bulletin* 88. S. 174-176.
- LOEPPERT, R. H. & W. P. INSKEEP (2001): Chapter 23: Iron. In: Klute, A. (Hrsg.): *Methods of soil analysis. Part 3.* Madison, Wisconsin. S. 647-648.
- LOISHANDL-WEISZ, H. (2005): Die Verfüllungsmechanismen eines Spitzgrabens am Beispiel der mittelpaläolithischen Kreisgrabenanlage Steinabrunn. Dipl.-Arb., Universität Wien.
- MAIS, K., RABEDER, G., VONACH, H. & E. WILD (1982): Erste Datierungs-Ergebnisse von Knochenproben aus dem österreichischen Pleistozän nach der Uran-Serien-Methode. *Sitzber. der Österr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl.* 191. S. 1-14.
- OCHES, E. A. & W. D. McCOY (1995): Amino acid geochronology applied to the correlation and dating of central european loess deposits. *Quatern Sci. Rev.* 14. S 767-782.
- TANG, Y., JIA, J. & X. XIE (2003): Records of magnetic properties in Quaternary loess and its paleoclimatic significance: a brief review. *Quaternary International* 108. S. 33-50.
- TERHORST, B., FRECHEN, M. & J. REITNER (2002): Chronostratigraphische Ergebnisse aus Lößprofilen der Inn- und Traun-Hochtrassen in Österreich. *Z. Geomorph.* S. 213 – 232.
- WEIBMÜLLER, W. (1997): Eine Korrelation der $\delta^{18}\text{O}$ -Ergebnisse des grönländischen Festlandeises mit den Interstadialen des atlantischen und des kontinentalen Europa im Zeitraum von 45 bis 14 ka. *Quartär* 47/48. Seite 89-111.
- ZÖLLER, L., OCHES, E. A. & D. McCOY (1994): Towards a revised chronostratigraphy of loess in Austria with respect to key sections in the Czech Republic and in Hungary. *Quatern Sci. Rev.* 13. S 465-472.

CARBON STABILIZATION IN SOILS IN RESPONSE TO DIFFERENT TILLAGE TREATMENTS AND CROP ROTATIONS

¹ Tatzber M., ² Stemmer M., ² Spiegel H., ² Katzlberger C., ³ Haberhauer G., ¹ Gerzabek M. H.

¹ Institute of Soil Research, Department of Forest and Soil Sciences, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Peter Jordan Strasse 82, 1190 Vienna

² Austrian Agency for Health and Food Safety, Vienna, Spargelfeldstraße 191, 1226 Vienna, Austria

³ ARC Seibersdorf research GmbH, Dept. of Environmental Research, A-2444 Seibersdorf, Austria

Zusammenfassung

Um die Dynamik der organischen Bodensubstanz eines 1967 eingerichteten ¹⁴C – Fruchtfolge – Langzeitfeldversuches und eines seit 1988 bestehenden Langzeitfeldversuches mit unterschiedlichen Bodenbearbeitungsvarianten zu untersuchen, wurden folgende Messungen durchgeführt: ¹⁴C – Messungen an Gesamtböden im Falle des ¹⁴C-markierten Feldversuches, photometrische Messungen an basischen (1M NaOH) Extrakten (E₄/E₆ und das Verhältnis von Fulvo- zu Huminsäuren, beide Feldversuche) und FTIR – Messungen an extrahierten und gereinigten Huminsäuren (beide Feldversuche). Die ¹⁴C – Messungen zeigten, dass der immer noch feststellbare Abbau organischer Substanz im Falle der Permanentbrache erhöht erscheint im Vergleich zu den beiden anderen Fruchtfolge – Varianten. Bei den Fruchtfolgesystemen zeigte sich kaum ein Unterschied hinsichtlich der E₄/E₆ – Werte, beim Bodenbearbeitungsversuch zeigte sich ein schwacher Abfall mit steigender Bodentiefe im Falle der Minimalbearbeitungsvariante. Beim Verhältnis der Fulvo- zu den Huminsäuren zeigte sich ein erhöhter Anteil an Fulvosäuren im Falle der Permanentbrache des ¹⁴C – Langzeitfeldversuches. Hinsichtlich der FTIR – Messungen ergaben sich die meisten Unterschiede bei der Minimalbearbeitungsvariante des Bodenbearbeitungsversuches zwischen der obersten Schicht von 0 – 10 cm und der untersten, welche von 20 – 30 cm Tiefe reicht. Diese signifikanten Unterschiede betrafen Banden, welche von Aromaten, Aliphaten, Amiden und Karbonylen herrühren.

Abstract

To characterize the dynamics of soil organic matter in a long-term field experiment, which was established in 1967 dealing with ¹⁴C-labelled organic input and following crop rotations and a tillage-experiment established in 1988, the following measurements were performed: ¹⁴C – measurements of bulk soils in case of the ¹⁴C-labelled long-term field experiment, photometric measurements of alkaline (1M NaOH) humic extracts (E₄/E₆ and the ratio of fulvic to humic acids, both long-term field experiments) and FTIR – measurements of extracted and purified humic acids. The ¹⁴C-measurements showed that the depletion of soil organic matter introduced in 1967 is still detectable and seems to be larger in case of the permanent bare fallow compared with the two other crop systems. No remarkable differences were detectable with E₄/E₆-ratios of the cropping systems, the tillage experiment showed a slight decrease of the values with increasing soil depth. The ratio of fulvic to humic acids showed an increased share of fulvic acids in case of the permanent bare fallow of the ¹⁴C –

long-term field experiment. Referring to the FTIR – measurements most differences appeared between the uppermost (0 – 10 cm) and the lowest (20 – 30 cm) layer of the minimum tillage plots of the tillage long-term field experiment. These significant differences concerned bands originating from aromats, aliphats, amides and carbonyl groups.

1. Introduction

In 1967, a long-term field experiment was established to follow the dynamics of humification and mineralisation of farmyard manure and straw application (*Oberländer and Roth, 1974*). The experimental setup was to apply ^{14}C -labelled straw and farmyard manure at the beginning and to run different crop systems from that time on. In addition, in 1988, a tillage long-term field experiment was established with a randomised block design and three replicates each (*Spiegel et al., 2002*). This experiment includes the following treatments: Conventional tillage (plow), reduced tillage (soil is mixed with a grubber but not turned over) and minimum tillage (rotavator). Aim of this work is to compare soil organic matter of the different crop systems and tillage treatments with different approaches like ^{14}C – measurements, photometric measurements and also FTIR – measurements, based on respective methods published in literature for humic acids (*Senesi et al., 2003*) but also for organic forest soil layers (*Haberhauer and Gerzabek, 1999*) and their decomposition (*Haberhauer et al., 1998*).

2. Materials and methods

2.1 Set-up of the tillage long-term field experiments

Figure 1a and 1b: Set-up of the ^{14}C long-term field experiment, established in 1967 and the tillage long-term field experiment, established in 1988

2.2 Soil sampling

In spring, April 1st and 2nd 2004 a complete set of soil samples was collected from the tillage long-term field trial, dried at ambient temperature and sieved < 2 mm.

2.3 Measurements of ^{14}C

Organic C and total N content were measured after dry combustion at 1050 °C using a Carlo-Erba Total Analyser. To get rid of CO_2 liberated from carbonate, soil samples were treated with HCl before combustion (Stemmer *et al.*, 2000).

2.4 Extraction of humic acids

Soil samples were extracted with 1M NaOH (Piccolo *et al.*, 1994) for three times. The supernatants were decanted and stored. Supernatants were acidified to obtain the humic acid fraction. The purification of humic acids was performed with solving in 1M NaOH, adding water and following precipitation with HCl. Purified humic acids were freeze dried.

2.5 Photometric measurements

One ml of the extract was mixed with 5 ml of NaOH/glycine buffer (pH 10). The photometric measurements were carried out with the extracts at 400 nm (E_1) and 600 nm (E_2) as well as with the precipitated extracts (without humic acids) at 400 nm (E_3) (Gerzabek *et al.*, 1993 – modified). These photometric measurements were performed with an Agilent 8453 UV-visible spectrometer.

2.6 Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy

For FTIR-spectroscopy freeze dried samples were mixed with dry KBr and pressed to a pellet. The ratio of sample to KBr depends on sample type: Approximately 0.5 mg of humic acids were combined with 200 mg KBr. Mixing of sample and KBr was performed in two consecutive mixing steps to minimize pellet inhomogeneity. The measurements (16 scans per sample) were performed with a resolution of 4 cm^{-1} and corrected against the background spectra of KBr and the ambient air. The spectra were recorded with a Perkin Elmer Paragon 500 Spectrometer in the mid infrared area, which has a range from 400 to 4000 cm^{-1} .

3. Results and discussion

3.1 Measurements of ^{14}C

Figure 2a and 2b: ^{14}C – content of bulk soils treated with 3 different crop systems (data are given as arithmetic means + standard deviation; $n = 4$). Farmyards means farmyard manure.

The values of ^{14}C left over from the application in 1967 are presented in Figure 3a and b. There are two important findings. First there is still a detectable depletion of the remaining ^{14}C after a period of more than 30 years. The second remarkable fact is the slightly increased depletion of the plots of permanent bare fallow. The explanation could be that the input of new organic carbon of the two other plots of crop rotation and summer wheat protects the remaining carbon descending from the application in the beginning of the experiment. A second explanation could be a higher soil temperature of the bare fallow plot due to a lack of shadow by crops in contrast to the other plots and subsequently a higher mineralisation rate.

3.2 Photometric measurements

Table 1a and 1b: E_4/E_6 – and FA/HA - ratios of the extracts of the soil samples of both long term field experiments (data are given as arithmetic means \pm standard deviation; $n = 3$). Farmyard means farmyards manure.

Tillage – experiment			^{14}C - experiment		
Sample	E_4/E_6 - ratio	FA/HA - ratio	Sample	E_4/E_6 - ratio	FA/HA - ratio
Minimum tillage (0-10cm)	11.4 ± 0.6	0.4 ± 0.2	Farmyard, crop rotation	9.5 ± 0.2	0.40 ± 0.03
Minimum tillage (10-20cm)	10.7 ± 0.8	0.6 ± 0.2	Farmyard, summer wheat	10.5 ± 0.1	0.38 ± 0.02
Minimum tillage (20-30cm)	10.8 ± 0.7	0.7 ± 0.2	Farmyard, bare fallow	9.8 ± 0.6	0.53 ± 0.07
Reduced tillage (0-10cm)	11.0 ± 0.3	0.7 ± 0.5			
Reduced tillage (10-20cm)	11.3 ± 0.8	0.6 ± 0.2			
Reduced tillage (20-30cm)	10 ± 2	0.7 ± 0.2			
Conventional tillage (0-10cm)	10.9 ± 0.3	0.7 ± 0.1			
Conventional tillage (10-20cm)	11.0 ± 0.2	0.7 ± 0.1			
Conventional tillage (20-30cm)	11.0 ± 0.4	0.7 ± 0.1			

Table 1a and 1b include ratios of E_4/E_6 and of fulvic to humic acids (FA/HA). Referring to the E_4/E_6 – ratios (which are modified by the degree of condensation) we obtained only differences between the layers of the minimum tilled plots of the tillage experiment, where the degree of polymerization increases with increasing soil depth, and between crop rotation and summer wheat of the ^{14}C – experiment, where the plots with the crop rotation seem to have the higher degree of polymerization compared with the plots with summer wheat. The FA/HA – ratios indicate a trend of an increasing share of humic acids with increasing soil depth of the soils treated with minimum tillage. In the soils of the permanent bare fallow – plots the share of fulvic acids increased compared with the two other crop systems. An explanation of this phenomenon could be the existence of a more resistant carbon pool in the plot of the permanent bare fallow of high molecular weight where the depletion releases preferential smaller molecules like fulvic acids.

3.3 Measurements with Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy

Table 2a and 2b: Comparison of the uppermost layers of all plots of both long-term field experiments with the band areas (in Absorbance times wavenumber per mg dry humic acid, $\text{A cm}^{-1} \text{mg}^{-1}$). Three selected bands of the measured FTIR – spectra (data are given as arithmetic means \pm standard deviation; $n = 3$). Farmyard means farmyard manure.

Tillage – experiment		14C – experiment	
Sample	A cm ⁻¹ mg ⁻¹	Sample	A cm ⁻¹ mg ⁻¹
Carbonyl groups		Carbonyl groups	
Minimum tillage (0-10cm)	5.5 ± 0.1	Farmyard, crop rotation (0-20cm)	6.0 ± 0.3
Reduced tillage (0-10cm)	5.2 ± 1.3	Farmyard, summer wheat (0-20cm)	6.9 ± 0.1
Conventional tillage (0-10cm)	6.5 ± 0.4	Farmyard, bare fallow (0-20cm)	6.4 ± 1.2
Amide II band		Amide II band	
Minimum tillage (0-10cm)	1.42 ± 0.07	Farmyard, crop rotation (0-20cm)	0.98 ± 0.06
Reduced tillage (0-10cm)	1.25 ± 0.19	Farmyard, summer wheat (0-20cm)	1.05 ± 0.04
Conventional tillage (0-10cm)	1.31 ± 0.05	Farmyard, bare fallow (0-20cm)	0.61 ± 0.09
Amide III band		Amide III band	
Minimum tillage (0-10cm)	0.59 ± 0.04	Farmyard, crop rotation (0-20cm)	0.31 ± 0.03
Reduced tillage (0-10cm)	0.51 ± 0.08	Farmyard, summer wheat (0-20cm)	0.37 ± 0.02
Conventional tillage (0-10cm)	0.52 ± 0.03	Farmyard, bare fallow (0-20cm)	0.20 ± 0.02

We used three bands for a comparison of humic substances characteristics of the different plots from both long-term field experiments: The band at 1700 cm⁻¹ introduced by carbonyl vibrations of carboxyl groups, aldehydes and ketones (whereas contributions might come from carbonyl groups of esters, lactones, imides in 5- or 6-ring ureae or urethanes), the amide II band at 1500 cm⁻¹ (N-H deformation, C=N stretching and C=C stretching) and the amide III band at 1420 wavenumbers (C=N stretching of primary amides, contributions are possible from groups like COO⁻) (Senesi *et al.*, 2003, Hesse, 2005, Gerzabek *et al.*, 1997).

A comparison of the two long-term field experiments showed comparable large band areas of the carbonyl band. The amide II and III bands have clearly larger band areas in the samples of the tillage experiment. A comparison of the samples of the two long-term field trials between each other indicate a higher content of carbonyl groups of the conventional tillage compared with the two other treatments and eventually a slightly higher content in the plot of the summer wheat compared with the plot of crop rotation. The amide II and III bands indicate a slightly increased band area in the bands of the minimum tilled soils compared with the reduced and conventional tillage. The same band areas appear decreased in the plots of permanent bare fallow compared with crop rotation and summer wheat.

References

- Gerzabek, M. H., Danneberg, O. H., Kandeler, E. (1993): Bestimmung des Humifizierungsgrades, in: Schinner, F., Öhlinger, R., Kandeler, E., Margesin, R. (eds.): Bodenbiologische Arbeitsmethoden. Springer, Berlin, p. 107-110.
- Gerzabek, M. H., Pichlmayer, F., Kirchmann, H., Haberhauer, G. (1997): The response of soil organic matter to manure amendments in a long-term experiment at Ultuna, Sweden, *European Journal of Soil Science* 48, 273 – 282.
- Haberhauer, G. and Gerzabek, M.H. (1999). Drift and transmission FT-IR spectroscopy of forest soils: an approach to determine decomposition processes of forest litter. *Vibrational Spectroscopy* 19, 413 – 417.

-
- Haberhauer, G., Rafferty, B., Strebl, F., Gerzabek, M.H. (1998). Comparison of the composition of forest soil litter derived from three different sites at various decompositional stages using FTIR spectroscopy. *Geoderma* 83, 331 – 342.
- Hesse M., Meier, H., Zeeh, B. (2005): Spektroskopische Methoden in der organischen Chemie. *Thieme*, Stuttgart, p. 33-69.
- Oberländer, H.-E., Roth, K. (1974): Ein Kleinfeldversuch über den Abbau und die Humifizierung von ¹⁴C-markiertem Stroh und Stallmist. *Bodenkultur* 25, 111 – 129.
- Piccolo, A., Mbagwu, J.S.C. (1994). Humic substances and surfactants effects on the stability of two tropical soils. *Soil Science Society of America Journal* 58, 950 – 955.
- Senesi, N., D’Orazio, V., Ricca, G. (2003): Humic acids in the first generation of EUROSOLS. *Geoderma* 116, 325 – 344.
- Spiegel H., Pfeffer M., Hösch J. (2002): N-Dynamik bei reduzierter Bodenbewirtschaftung. *Archives of Agronomy and Soil Science* 48, 503-512.
- Stemmer, M., Roth, K., Kandeler, E. (2000): Carbon mineralization and microbial activity in a field site trial used for ¹⁴C turnover experiments over a period of 30 years. *Biology and Fertility of Soils* 31, 294 – 302.

PFLANZENNÄHRSTOFFE IN ÖSTERREICHS BÖDEN: RÄUMLICHE UND ZEITLICHE VARIATIONEN SOWIE WECHSELWIRKUNGEN MIT BODENPARAMETERN

Franz HEINZLMAIER^a, Martin H. GERZABEK^b, Monika TULIPAN^c und Andreas BAUMGARTEN^d

^a AMI Agrolinz Melamine International GmbH, St.-Peter-Strasse 25, A-4021 Linz

^b Department für Wald- und Bodenwissenschaften, Institut für Bodenforschung, Universität für Bodenkultur, Peter-Jordan-Strasse 82, A-1190 Wien

^c Umweltbundesamt GmbH, Spittelauer Lände 5, A-1090 Wien

^d Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, Spargelfeldstrasse 191, A-1226 Wien

Zusammenfassung

Ziel der Arbeit ist eine umfassende Auswertung der Bodenzustandsinventuren der österreichischen Bundesländer sowie der von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit zur Verfügung gestellten Bodenuntersuchungsergebnisse aus der landwirtschaftlichen Praxis von 1991 bis 2003.

Die Ergebnisse zeigen, dass die österreichischen Böden grundsätzlich gut mit den Hauptnährstoffen P, K und Mg versorgt sind, wobei die Mg-Gehalte generell sehr hoch sind. Die Grünlandböden sind flächendeckend durch sehr niedrige P-Gehalte gekennzeichnet. Von den Bodenparametern spielt der Humusgehalt als Kriterium zur Unterscheidung zwischen den Landnutzungsformen die entscheidende Rolle. Weiters nehmen vor allem der pH-Wert, der Tonanteil und der Gesamtgehalt an Nährstoffen Einfluss auf die pflanzenverfügbaren Nährstoffgehalte.

Die Entwicklung der Nährstoffgehalte im vergangenen Jahrzehnt zeigt vor allem im intensiven Ackerbaugebiet eine Abnahme der K-Gehalte in den hoch versorgten Bodenklassen zugunsten der ausreichend und schwächer versorgten Gehaltsklassen.

Summary

Target of this work is an extensive investigation of the soil surveys conducted by the Austrian Federal States on the one hand and the data of routine soil analysis from 1991 to 2003 provided by the Austrian Agency for Health and Food Safety on the other hand.

The results show that Austrian soils are generally well supplied with macronutrients, in which the magnesium-contents being very high. In contrast the phosphorus-contents of grassland soils are low regarding the whole sampled area. Among the soil parameters the humus-content plays an important role in discriminating between different agricultural forms of land use. Additionally pH-value, clay content and total nutrient contents affect the plant-available nutrient contents in soils.

Intensively used arable land shows a decrease of plant available potassium in the last decade. This decrease takes place in the highly supplied soil content classes in favour of an increase of the sufficiently and low supplied classes.

1 Einleitung

Aufgrund von wirtschaftlichem Druck und im Rahmen der Teilnahme an Umweltprogrammen ist seit einigen Jahren eine deutliche Abnahme der Düngerapplikation auf dem Acker- und Grünland zu verzeichnen. Zur Zeit befinden wir uns mit den durchschnittlich ausgebrachten Nährstoffmengen pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche auf dem Niveau der fünfziger Jahre.

Die sich nun aufdrängende Frage betrifft die Nährstoffgehalte bzw. -vorräte der österreichischen Böden, vor allem an Phosphor, Kalium und Magnesium, der österreichischen Böden bzw. ihre Änderungen. Dabei stehen weniger die Gesamtgehalte im Vordergrund, sondern vielmehr deren pflanzenverfügbarer Anteil.

Ziel der Untersuchung ist es, mit vorhandenen Daten über die Elementgehalte österreichischer Böden durch eine umfassende Analyse des Datenmaterials den Versorgungszustand mit Nährstoffen dieser Böden darzustellen und zeitliche Veränderungen aufzuzeigen. Dabei müssen neben verschiedenen Standortparametern auch Parameter wie Landnutzung und Ausgangsmaterial der Bodenbildung Eingang in die Auswertungen finden.

2 Material und Methoden

Die Daten für die vorliegenden Untersuchungen stammen einerseits aus den in den 90er Jahren durchgeführten Bodenzustandsinventuren der österreichischen Bundesländer und andererseits aus den an der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zur Analyse eingereichten Bodenproben der Jahre 1991 – 2003.

Die Ergebnisse der Bodenzustandsinventuren der Länder liegen im Bodeninformationssystem BORIS des Umweltbundesamtes Wien gesammelt und vergleichbar gemacht vor. Insgesamt verwaltet BORIS derzeit Daten von 45 verschiedenen Erhebungen aus ganz Österreich. In den Jahren 1994 bis 2000 wurde der größte Teil des Datenbestandes von BORIS mit über 1,5 Mio. Einträgen zu über 10.000 Standorten in Österreich aufgebaut und wird seit dieser Zeit laufend erweitert (SCHWARZ, 2004). Neben den Nährstoffgehalten liegen hier auch Informationen zu den wichtigsten Bodenparametern vor.

Verschiedene Analysemethoden, die Verteilung der untersuchten Standorte, unterschiedliche Beprobungstiefen und fehlende Daten zu einer Reihe von Standorten erfordern die gezielte Auswahl von Untersuchungsparametern und die Berechnung eines einheitlichen Datenkollektivs zur weiteren Auswertung.

Die Daten der AGES konzentrieren sich vor allem auf das Gebiet Ostösterreichs. Aufgrund der Verfügbarkeit vergangener 12 Jahre lassen sich mit den AGES-Daten, welche ca. 330.000 Einzeldatensätze beinhalten, zeitliche Veränderungen von Nährstoffgehalten darstellen.

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Ergebnisse der Bodenzustandsinventuren

Das aus BORIS zur Datenanalyse ausgewählte Datenkollektiv wurde nach den sogenannten Basisrasterstandorten (im Abstand von 3,9 x 3,9 km bzw. 4 x 4 km für Salzburg und Tirol) ermittelt. Unter Berücksichtigung der Landnutzung ergeben sich somit 2918 Standorte, welche auf die Bundesländer wie folgt aufgeteilt sind:

Tab. 1: Überblick über das nach Nutzung und Bundesland aus BORIS ausgewählte Datenkollektiv

Nutzung	Bundesland								Gesamt
	B	K	NÖ	OÖ	S	St	T	V	
Wald	0	0	0	0	134	0	259	41	434
Grünland	14	171	149	215	188	243	267	59	1306
Acker	142	46	576	232	7	130	15	2	1150
Weingarten	16	0	0	0	0	0	0	0	16
Obstanlage	0	0	0	0	0	12	0	0	12
Summe	172	217	725	447	329	385	541	102	2918

Betrachtet man die Nährstoffgehalte der Böden aufgeschlüsselt nach den Landnutzungen, so findet man konstant hohe Werte für das pflanzenverfügbare Magnesium (größtenteils C bis E-Versorgung) sowie durchwegs ausreichend mit Kalium versorgte Ackerböden, während die K-Gehalte im Grünland etwa zur Hälfte schon unterhalb der C-Versorgung liegen. Noch deutlicher fallen die Unterschiede zwischen den Landnutzungsformen bei Phosphor aus. Im Grünland liegen die Gehalte beinahe durchwegs im A- und B-versorgten Bereich (Abb. 1).

Abb. 1: P-Gehalte (mg/kg) nach

Um neben den Makronährstoffen auch die Bodenparameter auszuwerten und in Folge mit den Nährstoffgehalten in Verbindung zu bringen, wurden 3 statistische Verfahren ausgewählt, die auch von SHUKLA et al. (2006) für derartige Fragestellungen empfohlen werden:

- Faktor- oder Hauptkomponentenanalyse
- Diskriminanzanalyse
- Multiple lineare Regression

In die Faktoranalyse wurden die Bodenparameter pH-Wert, Humusgehalt, Karbonatgehalt, Tonanteil, Schluffanteil und Sandanteil einbezogen, welche auf 3 Faktoren reduziert wurden. Diese erhielten die Bezeichnungen „Korngrößenspektrum“, „Acidität“ und „Nährstoffspeichervermögen“ und stellen jene Eigenschaften dar, welche die Ähnlichkeit von Standorten bestimmen. Eine Kreuztabellenanalyse des Faktors Acidität mit den Landnutzungsformen zeigt, dass etwa 70 % der Grünlandböden im sauren und schwach sauren Bereich liegen, während über 90 % der Weingärten neutrale bis basische Verhältnisse aufweisen.

Mit der Diskriminanzanalyse wurde versucht, die Standorte aufgrund derselben Bodenparameter auf zwei oder mehrere Gruppen, wie u. a. die Landnutzungen aufzuteilen. Gleichzeitig wird untersucht, welcher Bodenparameter am stärksten für diese Trennung verantwortlich zeichnet. Im Falle der Standortaufteilung zwischen Grünland und Ackerland

spielte der Humusgehalt die größte Rolle. Mit knapp 87 % korrekt zugeordneter Standorte lieferte die Diskriminanzanalyse in diesem Fall ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Die multiple lineare Regressionsanalyse dient zum Aufdecken von Zusammenhängen zwischen Nährstoffgehalten und Bodenparametern. Am Beispiel vom Magnesium konnte mit $R^2=0,563$ (ohne Berücksichtigung der Düngung!) ein signifikanter Zusammenhang mit dem pH-Wert, dem Mg-Gesamtgehalt im Boden, dem Humusgehalt und dem Tongehalt bei abnehmender Einflussstärke in dieser Reihenfolge festgestellt werden.

3.2 Zeitliche Veränderungen von Nährstoffgehalten

Bespielhaft für eine zeitliche Auswertung sollen die K-Gehalte in den Ackerböden des Nordöstlichen Flach- und Hügellandes dargestellt werden. Dabei wurden alle Proben mit einer Entnahmetiefe bis 30 cm berücksichtigt und gleichzeitig eine Ausreißerbereinigung durchgeführt. Die Grenzen der K-Gehaltsklassen wurden für mittelschwere Böden angenommen.

Abb. 2: Entwicklung der K-Bodengehaltsklassen im Nordöstlichen Flach und Hügelland Österreichs

Abbildung 2 zeigt eine deutliche Abnahme des Anteils D-(hoch-)versorgter Böden sowie einen leichten Rückgang der E (sehr hoch)-Versorgung zugunsten einer Erhöhung des Anteils der Versorgungsklassen C (ausreichend versorgt) und B (schwach versorgt). Auch KEMPL, HAGLER & EIGNER (2005) stellten in EUF-Bodenuntersuchungen von oberösterreichischen Zuckerrübenfruchtfolgen abnehmende K-Gehalte von 10 % bei D-versorgten Böden im Zeitraum von 1997 bis 2005 fest. Die Gründe dafür geben die Autoren mit tradierten Düngegewohnheiten sowie der Zusammensetzung häufig verwendeter Mehrnährstoffdünger an.

4 Literatur

KEMPL, F., HAGLER, J., EIGNER, H. (2005): Phosphor, Kalium: Düngegewohnheiten unter der Lupe. Fachblatt der Rüben-, Zucker- und Stärkewirtschaft Österreichs 5/05, Wien, p. 28 f.

SCHWARZ, S. (2004): Ableitung von Bodenreferenzwerten auf Basis des österreichweiten Bodeninformationssystems BORIS. Dissertation an der Universität für Bodenkultur, Wien.

SHUKLA, M. K., LAL, R., EBINGER, M. (2006): Determining soil quality indicators by factor analysis. Soil & Tillage Research 87, Elsevier, p. 194-204

OPTIMIERUNG DER WIRKUNG VON BEGRÜNUNGSMAßNAHMEN IM ACKER- UND WEINBAU AUF DEN BODENABTRAG

Sigbert Huber^a, Max Kuderna^b, Gabriele Wolkerstorfer^b und Andreas Bartel^a

^aUmweltbundesamt, Spittelauer Lände 5, 1090 Wien

^bwpa Beratende Ingenieure, Lackierergasse 1/4, 1090 Wien

Zusammenfassung

Im Österreichischen Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft (ÖPUL 2000) sind unter anderem Begrünungsmaßnahmen im Ackerbau und Weinbau enthalten. Für das Update der Halbzeitbewertung des ÖPUL 2000 stellte sich die Frage, ob die derzeit festgelegte Periode der Begrünung je Maßnahme bzw. Maßnahmenvariante im Wein- bzw. Ackerbau eine optimale Wirksamkeit hinsichtlich Erosionsschutzes bietet bzw. wie diese erreicht werden kann.

Dazu wurden verschiedene Szenarien (Situationsannahmen) an einem Modellhang mittels eines Erosionsmodells simuliert. Wesentliche Kriterien dabei waren Begrünungsperiode, Hangneigung, Hanglänge, Bodenverhältnisse und Klimaregion. Zur Berücksichtigung der Schneeschmelzerosion wurde ein eigenes Modul in das Erosionsmodell aufgenommen.

Aus den Ergebnissen der Modellierung lässt sich ableiten, dass die Begrünungsmaßnahmen des ÖPUL 2000 im Ackerbau eine starke erosionsmindernde Wirkung haben, abgesehen von der Begrünung von Ackerland ausschließlich im Herbst. Im Weinbau ist eine Begrünung im Sommer gegenüber einer im Winter deutlich zu bevorzugen, eine Dauerbegrünung kann den Bodenabtrag nahezu vollständig verhindern und stellt daher die Optimalvariante dar.

Summary

The Austrian Environmental Programme for Agriculture ÖPUL 2000 is the main means of supporting agricultural measures to protect the environment. It contains specific measures to reduce soil erosion, among them the establishment of cover crops for arable land in autumn and winter as well as green cover in vineyards and orchards. For the update of the mid-term evaluation of the programme the task was to assess if the currently defined periods of green cover are optimal for erosion prevention.

In this study different scenarios were simulated with an erosion model. Beside the period of green cover slope steepness and length, soil erodibility and climate were the main scenario criteria. In order to consider snowmelt erosion an own module was incorporated into the erosion model.

The results showed that the green coverage application on arable land strongly reduces soil loss by water erosion, except it is only applied in autumn. In vineyards a green cover in summer should be preferred compared to a winter coverage, a permanent coverage would have an optimal reduction effect.

Einleitung

Im Österreichischen Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft (ÖPUL 2000) sind Begrünungsmaßnahmen im Ackerbau und Weinbau enthalten. Diesen Maßnahmen zeigen

neben ihrem Effekt bei der Reduktion der Nitratauswaschung auch erosionsmindernde Wirkung. Für das Update der Halbzeitbewertung des ÖPUL 2000 stellte sich die Frage, ob die Periode der Begrünung (v. a. im Winter) je Maßnahme bzw. Maßnahmenvariante im Wein- bzw. Ackerbau eine optimale Wirksamkeit hinsichtlich Erosionsschutz bietet bzw. wie diese erreicht werden kann, und unter welchen naturräumlichen Bedingungen. Konkret wurden in diesem Projekt die Wirksamkeit der Maßnahme Begrünung von Ackerflächen im Herbst und Winter (2.22. Varianten A bis D) sowie die Maßnahme Erosionsschutz im Weinbau (2.25) hinsichtlich Erosionsminderung modellhaft untersucht und Möglichkeiten für deren Optimierung aufgezeigt.

Methodik

In einer Literaturstudie wurde nach Angaben zu Bodenabtrag im Winter, Wirksamkeit von Begrünungsmaßnahmen (Acker- und Weinbau), Arten der Winterbegrünung bzw. Einfluss und Modellierung der Schneeschmelzerosion recherchiert. Die Ergebnisse wurden für die Konzeption der Modellszenarien, die Modellierung und die Ableitung von Empfehlungen verwendet.

Um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen, wurden verschiedene Szenarien (Situationsannahmen) an einem Modellhang dargestellt. Dadurch soll es möglich sein, die Ergebnisse der Modellierung auf jeden spezifischen Hang zu übertragen, sofern Klimabedingungen, Landnutzung und Bodeneigenschaften vergleichbar sind. Verschiedene Szenarien geben Antworten auf die Frage der Wirksamkeit von Winterbegrünung bei unterschiedlicher Begrünungsperiode (Tab. 1), Hangneigung, Hanglänge, Bodenverhältnisse und Klimaregion. Für die Erzielung repräsentativer Aussagen wurden für österreichische Verhältnisse typische Kombinationen der variablen Kriterien herangezogen. Hinsichtlich des Klimas wurden jeweils ein mittleres und ein Extremjahr zur Berechnung herangezogen.

Tab. 1: Begrünungsvarianten

Acker		Wein	
Variante	Begrünungszeitraum	Variante	Begrünungszeitraum
A	20.8.-15.11.	ÖPUL	1.11.-30.4.
B	30.9.-15.2.	Ganzjährig	durchgehend
C	15.10.-1.3.	Sommer	1.5. - 31.10.
D	31.8.-15.2.	Kontrolle	ohne Beg.
Kontrolle	ohne Beg.		

Bereits vorangegangene Projekte bestätigen die Eignung des Erosionsmodells Revised Morgan Morgan Finney zur Überprüfung von Erosionsschutzmaßnahmen im Rahmen des ÖPUL. Die Sensibilität des Modells weist eine genügend große zeitliche und räumliche Auflösung auf, um die Unterschiede der einzelnen Maßnahmenvariationen im ÖPUL Programm darzustellen. Das Modell berechnet die durchschnittliche, jährliche Bodenerosion als Summe der täglichen Bodenabträge. Die jahreszeitlichen Veränderungen der Vegetation, der Witterung etc. können dadurch im Modell berücksichtigt werden. Die Prozesse des Bodenabtrags in den Wintermonaten werden jedoch für die Betrachtung der Winterbegrünung im Modell nicht ausreichend beschrieben. Der Schneeschmelzerosion liegen bei näherer Analyse andere Steuerfaktoren zugrunde und es dominieren andere Prozesse als bei der Bodenerosion durch sommerliche Starkniederschläge. Viele verschiedene Erosionsmodelle berechnen den jährlichen Bodenabtrag, jedoch nur einige wenige der vielfältigen

Modellvarianten beinhalten Module zur Einschätzung der Bodenerosion unter winterlichen Bedingungen.

Unter verschiedenen analysierten Schneerosionsmodellen, sowie Schneeschmelzmodulen wurde nach einem Modul gesucht, welches auf physikalischen Zusammenhängen basiert und sich bereits für die Berechnung der Bodenerosion infolge von Schneeschmelze bewährt hat. Die meisten der gefundenen Erosionsmodelle, die ein Schneemodul integriert haben, verwenden empirische Faktoren, mit denen das Modell von dessen Entwickler an winterliche Verhältnisse angepasst wurden. Sie sind daher schwer in andere Regionen übertragbar bzw. können die dort verwendeten Schneemodule nicht in andere Modelle übernommen werden. Für die Modellierung des Schneefalls und der Schneeschmelze im MMF Modell fiel die Wahl auf die Integration des Schneemoduls aus dem Model Erosion 3D (Schmidt, J. et. al., 1996), für das die oben genannten Einschränkungen nicht gelten. Es handelt sich nämlich um ein prozessorientiertes Modell, das in erster Linie für Anwendungen in der Planungspraxis und der Umweltberatung konzipiert wurde. Aufgrund dessen passen die Genauigkeitsansprüche der Datengrundlagen und die Maßstäbe der Modellierung sehr gut zu jenen des MMF. Zusätzlich wurde 2003 von Weigert, A. et al. eine Validierung des Schneemoduls in Erosion 3D durchgeführt, welche für die Berechnung der Schneeschmelze sehr gute Ergebnisse lieferte. Für eine detaillierte Berechnung der Schneeschmelze bei Regen wurde zusätzlich eine Gleichung basierend auf den Ergebnissen von USACE (1998) inkludiert (Abb. 1).

Abb. 1: Flussdiagramm für das modifizierte Schneemodul aus Erosion 3D zur Vorhersage der Schneeschmelze

Die Kalibrierung des Schneemoduls erfolgte über die Dauer der Schneedecke und die Neuschneemenge im Vergleich zur Niederschlagsmenge. Mittels Regressionen der Neuschneemenge mit der Niederschlagsmenge kann auf die Wasseräquivalente geschlossen werden. Für die Umrechnung der Neuschneemenge in das Wasseräquivalent wurden Annäherungen von Dyck, S. & Peschke, G. (1995) verwendet, welche die mittlere Tagestemperatur und Windklassen (entsprechend der Beaufort Skala) mit einbeziehen. Eine Gegenüberstellung vom berechneten Wasseräquivalent und dem gemessenen Niederschlag bei Neuschnee für einzelne Schneeperioden ergab einen hoch signifikanten Zusammenhang von $r^2 = 0,96$ (Abb. 2). Im Durchschnitt wurde eine Abweichung des Niederschlages im Vergleich zum Wasseräquivalent um 2 mm gemessen.

Abb. 2: Vergleich von Neuschnee-Wasseräquivalent und dem Niederschlag bei Neuschnee einzelner Schneeperioden der fünf Klimastationen.

Eine weitere Kalibrierung wurde für die Dauer der Schneedecke und die Schneeschmelze vorgenommen. Von den Klimastationen standen Daten über die Schneehöhe pro Tag zur Verfügung. Dadurch konnte die genaue Länge der Schneedauer ermittelt werden, und es konnten Rückschlüsse auf den Zeitpunkt der Schneeschmelze geschlossen werden. Im Modell Erosion 3D ist der Parameter „melt factor“ inkludiert, welcher für die Kalibrierung des Schneemoduls herangezogen werden kann. An 4% der Tage gab es Abweichungen zwischen der modellierten Situation und der Realität.

Ergebnisse

Zur Bewertung, welche Effekte der Begrünungsmaßnahmen unter „durchschnittlichen Bedingungen“ zu erwarten sind, wurden jene Ergebnisse ausgewertet, die mit einem durchschnittlichen Klimajahr und mit durchschnittlicher Hanglänge berechnet wurden. Über die Ergebnisse der drei Klimastationen und der drei Bodenarten wurden Mittelwerte gebildet.

Abb. 3 zeigt, dass unter durchschnittlichen Bedingungen im Ackerbau die Varianten B und C hinsichtlich der Reduktion des Bodenabtrags beinahe gleichwertig sind. Die D-Variante hat eine etwas bessere Wirkung, die vor allem bei 15° und 10° Hangneigung noch erkennbar ist. Der Unterschied der Varianten B, C und D zur A-Variante fällt deutlicher aus als bei den „worst case“ Szenarien (extremes Klimajahr, max. Hanglänge, schluffiger Boden).

Durch die Begrünungsvarianten B und C kann der Bodenabtrag im Vergleich zur unbegrünten Variante unter durchschnittlichen Verhältnissen um ca. 67% und damit stärker reduziert werden, als in einem Extremjahr. Auch die Variante D hat (relativ gesehen) in den Durchschnittsjahren eine stärkere Wirkung (Reduktion um 74%) als unter Extrembedingungen (Reduktion um 65%). Bei der Variante A sind hingegen sowohl im Durchschnittsjahr als auch im Extremjahr nur 20% Reduktion zu erwarten.

Ohne Begrünungsmaßnahmen beträgt die Wintererosion in 50% der simulierten Fälle ca. 24-45% des Gesamtjahresabtrags. Dies entspricht ungefähr dem Anteil der erosiven Niederschläge während des Winterhalbjahres. Mit den Begrünungsvarianten B, C und D sinkt

der Anteil der Wintererosion bis auf Einzelfälle unter 20%. Während bei unbegrünter Flächen der Anteil der Schneeschmelzerosion noch in ca. einem Viertel der Fälle 10-20% des Gesamtjahresabtrags ausmacht, sinkt dieser Anteil bei den Varianten B, C und D auf unter 10%.

Abb. 3: Relative Abnahme des jährlichen Bodenabtrags durch die ÖPUL Begrünungsvarianten bei unterschiedlicher Hangneigung (durchschnittliche Bedingungen).

Die Simulationsrechnungen ergaben für den Weinbau einen Bodenabtrag bis nahezu $100 \text{ t} \cdot \text{ha}^{-1} \cdot \text{Jahr}^{-1}$. Diese Werte liegen deutlich über dem Bodenabtrag, der für den Ackerbau berechnet wurde (max. $28 \text{ t} \cdot \text{ha}^{-1} \cdot \text{Jahr}^{-1}$), was aber vor allem darauf zurückzuführen sein dürfte, dass für den Wein steilere Hänge angenommen wurden. Ein weiterer auffälliger Unterschied zum Ackerbau ist, dass durch bestimmte Begrünungsvarianten, nämlich die Sommerbegrünung und insbesondere die ganzjährige Begrünung, der Bodenabtrag fast vollständig unterbunden werden kann. Der Anteil der Wintererosion an der Gesamterosion ist in den Weinbaugebieten geringer als im Ackerbau und beträgt maximal 20%. Der Anteil der erosiven Niederschläge (Niederschläge mit mehr als 10 mm) ist in diesen Gebieten ebenfalls geringer. Auch der Bodenabtrag durch Schneeschmelze spielt im Weinbau kaum eine Rolle. Der Gesamtbodenabtrag während eines Jahres kann durch eine durchgehende Gründecke im Weinbau fast vollständig reduziert werden. Eine Begrünung vom 1.11. bis 30.4., wie im ÖPUL gefördert, hat demgegenüber nur eine schwache Wirkung und kann den Bodenabtrag relativ zu einer unbegrünter Variante nur um 5 bis 6% reduzieren, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die Erosion während dieses Zeitraums nur einen kleinen Anteil am Bodenabtrag während eines ganzen Jahres ausmacht. Aus dem selben Grund würde eine Begrünung, die im „Sommer“, vom 1.5. bis 31.10., angelegt wäre fast ebenso gut wirken wie eine ganzjährige Begrünung. Der Bodenabtrag könnte unabhängig von der Hangneigung um 94% vermindert werden.

Abb. 4: Gesamtbodenabtrag während eines Jahres (2 Gebiete x 2 Jahre x 4 Hangneigungen x 2 Hanglängen x 3 Bodenarten); (— 50% der Werte mit Median, \top höchster Wert der kein Ausreißer ist, \perp 25% niedrigster Wert der kein Ausreißer ist, o Ausreißer, * Extremwerte)

Diskussion und Schlussfolgerungen

Aus den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass die Begrünungsmaßnahmen des ÖPUL 2000 im Ackerbau eine stark erosionsmindernde Wirkung haben, abgesehen von der Begrünung von Ackerland ausschließlich im Herbst (Variante A). Außer bei Ackerflächen mit Hangneigungen bis 2°, die auch ohne Maßnahmen kaum ein Erosionsrisiko aufweisen, ist daher die Durchführung von Begrünungsmaßnahmen (Varianten B bis D) zur Verminderung des Bodenabtrags zu empfehlen. Im Winterhalbjahr kann der Bodenabtrag dadurch in durchschnittlichen Klimajahren um ca. 90%, im gesamten Jahr um ca. 67% verringert werden. In erster Linie sind es die erosiven Niederschläge in der Zeit zwischen Begrünung und aufwachsender Kultur, welche die relative Wirkung für das gesamte Jahr reduzieren. Die Schneeschmelzerosion, auch wenn sie nach dem Umbruch der Begrünung erfolgt, spielt nur eine untergeordnete Rolle (<10%). Je steiler und länger der Hang umso eher ist eine Bodenbedeckung im Herbst und Winter anzuraten, vor allem bei schluffigen Böden. Die frühe Begrünung im Herbst mit einer durchgehenden Winterbegrünung (Variante D) wirkt sich unter den gewählten Klimabedingungen höchst reduzierend auf den Bodenabtrag aus, auch in extremen Klimajahren, und ist daher besonders zu empfehlen, sofern dies die Fruchtfolge zulässt. Zusätzlich zur Begrünung sollten auf erosionsgefährdeten Flächen im Frühjahr Erosionsschutzmaßnahmen (Mulch- oder Direktsaat) durchgeführt werden, da diese zu einer weiteren deutlichen Reduktion des Bodenabtrags führen (UMWELTBUNDESAMT et al., 2003).

Im Weinbau ist die Begrünung im Winterhalbjahr (1.11. bis 30.4.), wie es im ÖPUL 2000 vorgesehen ist, sehr effektiv in der Minimierung der Wintererosion (Reduktion um ca. 90%), jedoch macht die Wintererosion im Vergleich zur Sommererosion nur einen kleinen Anteil des Bodenabtrags über ein Jahr aus. Der Anteil der Schneeschmelzerosion am Gesamtabtrag ist mit max. 2% vernachlässigbar. Demnach ist eine Begrünung im Sommer deutlich der

Vorzug zu geben, da sie den jährlichen Bodenabtrag um über 90% reduzieren kann. Eine Dauerbegrünung kann den Bodenabtrag nahezu vollständig verhindern und stellt daher die Optimalvariante dar. Auf Grund der Projektergebnisse ist daher im kommenden ÖPUL-Programm eine ganzjährige Begrünung als Maßnahmen für Weingärten mit >25% Hangneigung vorgesehen. Begrünung im Weinbau ist unter den getroffenen Annahmen (Region, Hang, Boden) in geneigten Lagen jedenfalls zu empfehlen, umso mehr je steiler und länger die Hänge sind.

Durch die Begrünung im Sommer bzw. eine ganzjährige Begrünung kann es in Gebieten mit geringem Sommer- bzw. Jahresniederschlag zu Wasserkonkurrenz mit dem Wein kommen, wie z. B. im Weinviertel. Diese könnte durch Kurzhalten der Begrünung (durch Mähen) während der trockenen Sommermonate reduziert werden, da bei Erhaltung eines Mindestbedeckungsgrades für den Erosionsschutz die Verdunstung stark reduziert wird. Bei Liegenlassen der Pflanzenreste als Grünmulch könnte die Erosionswirkung optimiert werden. REDL (1998) schlägt alternativ rechtzeitigen Umbruch der Begrünung vor (April), auch um die Mineralisierung der Nährstoffe anzuregen, und im Herbst (August) wieder ein spontane Begrünung aufkommen zu lassen. Dabei wäre eine Mulch- oder Strohaufgabe im Sommer hilfreich, um trotz fehlender Begrünung eine möglichst gute Erosionsminderung zu erreichen. Wenn die Wasserkonkurrenz schon durch das Aufwachsen einer Begrünung zu groß wäre, sollte zumindest eine Abdeckung mit Stroh, Rindenmulch oder Heu erfolgen.

Literatur

- DYCK, S. & PESCHKE, G. (1995): Grundlagen der Hydrologie. Verlag für Bauwesen GmbH., Berlin.
- REDL, H. (1998): Bodenpflege in den trockenen pannonischen Weinbauflächen Österreichs im Spannungsfeld von Ökonomie und Ökologie. In: Gesunder Boden durch Begrünung. KTBL Arbeitspapier 256. Landwirtschaftsverlag, Münster-Hiltrup.
- SCHMIDT, J., WERNER, M.V. & MICHAEL, A. (1996): EROSION 2D/3D, Modellgrundlagen und Bedienungsanleitung, Band 1-3, Freiburg.
- UMWELTBUNDESAMT, INSTITUT FÜR BODENFORSCHUNG & INSTITUT FÜR KULTURTECHNIK UND BODENWASSERHAUSHALT (2003). Evaluierung der Effizienz von Erosionsschutzmaßnahmen im Österreichischen Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft (ÖPUL 2000) in Testgebieten. BMLFUW-Forschungsprojekt Nr. 1299, Wien.
- US ARMY CORPS OF ENGINEERS (1998): Runoff from snowmelt. Engineer Manual 1110-2-1406, Washington.
- WEIGERT, A., WENK, G., OLLESCH, G. & FRITZ, H. (2003): Simulation of snowmelt erosion using the EROSION 3D model. J. Plant Nutr. Soil Sci. 166, S. 128-130.

ANGLEICHUNG DER TAXONOMISCHEN ZUORDNUNG VON SALZBÖDEN DES SEEWINKELS NACH DER ÖBS 2000 AN DIE WRB 2006

Othmar NESTROY

Institut für Angewandte Geowissenschaften, Technische Universität, Rechbauerstraße 12,
8010 Graz

Zusammenfassung

Der historische Überblick über die zahlreichen Arbeiten, Böden des Seewinkels betreffend, stellt nur einen marginalen Teil zum Einstieg in diesem Themenbereich dar. Der Schwerpunkt liegt in der Darstellung und Interpretation neuerer Feldbefunde und Labordaten eines Solonetz und Solontschak.

Anhand dieser Profile - eines befindet sich im Bereich der Informationsstelle Lange Lacke, eines rund 1,5 km NW von Illmitz - wird eine Zuordnung dieser Profile mithilfe bodenphysikalischer wie –chemischer Daten zunächst nach der ÖBS 2000 und anschließend nach der WRB 2006 vorgenommen und zur Diskussion gestellt.

1 Einleitung

Die Salzböden des Seewinkels haben schon seit langen die Aufmerksamkeit der Bodenkundler auf sich gezogen. So hat die geologisch-lithologische dieser am tiefsten gelegenen Landschaft Österreichs (114 m SH) wie auch die bodenkundliche Erforschung eine lange und bemerkenswerte Tradition. Stellvertretend für die zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen seien an dieser Stelle nur die Arbeiten von H. Franz und E. Schärf, G. Husz, A. Ghobadian, die Aufnahmen durch die Bodenschätzung wie Bodenkartierung genannt sowie die geomorphologischen Bearbeitungen durch H. Riedl. Logischerweise ist dieser heute zum Teil als Naturschutzgebiet ausgewiesene Raum ein gleichermaßen lockendes wie auch sehr ergiebige Ziel wissenschaftlicher Untersuchungen und Exkursionen.

Obwohl flächenmäßig dieser Raum, und davon die Salzböden, nur eine auf Österreich bezogene marginale Ausdehnung aufweisen, soll hier nicht die Genese, Melioration oder Nutzung, sondern die Angleichung der nationalen Nomenklatur an die internationale der Salzböden in den Mittelpunkt gerückt werden. Dies erfolgt einerseits, um den geforderten systematischen Grundlagen in der internationalen Literatur gerecht zu werden, andererseits auch deshalb, weil hier die westlichste geschlossenen Verbreitung von geogen bedingten Salzböden beobachtet werden kann. Es sind dies auch Böden, die aufgrund ihres physikalischen wie chemischen Verhaltens spezielle an diese Standorte angepasste Untersuchungsmethoden postulieren.

Während die Wortwurzeln der Bezeichnungen Solontschak und Solonetz übereinstimmend von den verschiedenen Autoren auf russische Bezeichnungen für Böden mit unterschiedlicher Versalzung zurückgeführt werden, sind die Definition heterogen. So definieren SCHROEDER & BLUM (1992) den Solontschak ganz allgemein als Salzboden und die Solonetz als Natriumboden, während im SOIL ATLAS OF EUROPE (2005) unter Solontschak ein versalzter Standort und Solonetz eine verstärkte Versalzung zum Ausdruck gebracht wird.

2 Bodentypologische Gliederung

Wie die Aufnahmen der Bodenkartierung, vor allem die Arbeiten von P. NELHIEBEL gebracht haben, sind für den zu besprechenden Raum, jedoch diese beiden oben genannten Bodentypen, nicht dominant im Seewinkel vertreten. Aufgrund dieser Situation hat die Arbeitsgruppe zur Erstellung der Österreichischen Bodensystematik 2000 (NESTROY et al., 2000) beschlossen, bewusst von diesem internationalen Schema abzugehen und eine Einteilung zu erstellen, die den natürlichen Bedingungen in Österreich am besten entspricht. So wurde aufgrund der naturgegebenen Situation die Doppelbezeichnung Solontschak-Solonetz eingeführt, da diese am besten die Geländebeobachtungen erfassen lässt. Tabelle 1 bringt einen gekürzten Auszug der bestimmenden Parameter für diese drei Salzböden, entnommen der schon oben zitierten Österreichischen Bodensystematik 2000.

Tabelle 1: Gliederungsprinzip der Klasse der Salzböden in Österreich

	Elektrische Leitfähigkeit [μ S] im Sättigungsextrakt	Na-Sättigung [%]	Mg-Sättigung [%]	pH-Wert
Solontschak	> 4000	< 15	< 30	8-9
Solonetz	< 4000	> 15 (-70)	> 30	> 8,5 (9,5+)
Solontschak-Solonetz	> 4000	> 15	> 30	> 8,5 (9,5+)

Österreichische Bodensystematik 2000

Diese Gliederung hat sich für die Salzböden in Österreich bisher gut bewährt, doch es muss auch im Sinne einer permanenten internationalen Zusammenarbeit eine Kompatibilität zur WRB 2006 gesucht und gefunden werden.

3 Feldbefunde und Vergleich der Labordaten

Dieser Forderung Rechnung tragend führte ich in der Zeit vom 26. bis 28. September 2005 eine Arbeitsexkursion mit Professoren und Studenten der Technischen Universität München-Freising durch diesen Raum, wobei wir einige Profile in ihrer ganzen Tiefe, eines, im Naturschutzgebiet gelegen, jedoch nur oberflächlich, sehen und besprechen konnten. Hier bot sich die Gelegenheit, am geöffneten Profil und anhand der Labordaten Vergleiche zwischen der ÖBS 2000 und der WRB 2006 anzustellen; für die vielen konstruktiven Beiträge von Kollegen P. Schad sei an dieser Stelle der beste Dank zum Ausdruck gebracht. Die Lage dieser Profile möge der Karte 1 entnommen werden.

Im Zentrum der Profilinterpretationen stand erwartungsgemäß die mögliche Angleichung an die WRB unter Zuhilfenahme der präzisen Geländeaufnahme sowie der vorliegenden bodenphysikalischen und -chemischen Untersuchungen, dargestellt von NELHIEBEL et al (2001). Können die vollständigen Beschreibungen in der eben erwähnten Arbeit nachgelesen werden, so vermitteln die Kurzbeschreibungen der beiden Bodenprofile die für die folgenden Überlegungen und Schlussfolgerungen entscheidenden Kriterien.

Karte 1

Bodenprofil Solonetz (Solontschak-Solonetz):

E Lange Lacke, 118 m SH, großräumige flache Mulde, extensives Grünland, Nationalpark; feines und grobes Schwemmmaterial, Wasserverhältnisse: wechselfeucht.

Bodentyp (ÖBS 2000): Solonetz (Solontschak-Solonetz), WRB: Sali-gleyic Solonetz.

Profilaufbau und elektrische Leitfähigkeit (1:10-Extrakt[$\mu\text{S}/\text{cm}$]):

A	0-5:	156
Bh1	5-20:	176
Bh2	20-35:	168
Bh3	35-50:	158
Go,r	ab 50 cm:	236

Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, Bd. 94, 2001; ergänzt.

Bodenprofil Solontschak:

E Darscho (Warmsee), 117 m SH, großräumige flache Mulde (ehemals Lackengrund), extensives Grünland, Nationalpark; feines und grobes carbonathaltiges Schwemmmaterial, Wasserverhältnisse: wechselfeucht mit Überwiegen der feuchten Phase.

Bodentyp (ÖBS 2000): Solontschak, WRB: Sodic-gleyic Solonchak (carbonatic).

Profilaufbau und elektrische Leitfähigkeit (1:10-Extrakt [$\mu\text{S}/\text{cm}$] sowie im **Sättigungsextrakt [mS/cm]):**

Asa	0-10:	2.170	108
G1	10-20:	571	38
G2	ab 20 cm:	773	17

Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, Bd. 94, 2001, ergänzt.

Da die für den internationalen Vergleich erforderlichen Labordaten über die elektrische Leitfähigkeit im Sättigungsextrakt der Horizonte des Solonetzprofils nicht vorliegen, konnte die Berechnungen zur Erfüllung der von der WRB geforderten Kriterien nur aufgrund der Daten vom Solonchak-Profil durchgeführt werden. Diese wurden schrittweise im Gelände anhand der Labordaten vollzogen und man gelangte im Zuge der Berechnungen zu einem eindeutigen Ergebnis.

Berechnungen

$$108 \times 10 \text{ cm} = 1080$$

$$38 \times 10 \text{ cm} = \underline{380}$$

$$1460 : 2 = 730, \text{ somit deutlich über den geforderten Wert von } 450.$$

4 Ergebnisse

Der letztlich ausgewiesene Wert von 730 übersteigt deutlich den geforderten Wert von 450 wodurch die geforderten Kriterien für ein salic horizon erfüllt werden.

Da ferner die beiden Horizonte (Asa und G1) zusammen über 15 cm mächtig sind, ist auch das geforderte Mächtigkeitskriterium erfüllt, damit auch die Zuordnung zu einem Solonchak nach WRB 2006 zweifelsfrei gegeben.

Die bodentypologischen Bezeichnung nach WRB 2006 lautet: Hypersalic-Gleyic Solonchak (Sodic-Cloridic).

Dieses Ergebnis sehe ich als einen sehr positiv zu bewertenden Beweis für die Angleichung von Bodentypen nach der ÖBS 2000 an die WRB 2006 im Wege koordinierter Feld- und Laborarbeiten.

5 Literatur

NELHIEBEL, P. et al. (2001): Die Böden des Naturraumes Neusiedler See (Burgenland). In: Mitt. d. Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, Bd. 94, Oldenburg.

NESTROY, O. et al. (2000): Systematische Gliederung der Böden Österreichs (Österreichische Bodensystematik 2000). Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 60, Wien.

SCHROEDER, D. & BLUM, W.E.H. (1992): Bodenkunde in Stichworten. F. Hirt, Berlin-Stuttgart.

SOIL ATLAS OF EUROPE, European Soil Bureau Network, European Commission (2005): Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

WORLD REFERENCE BASE FOR SOIL RESOURCES 2006: A framework for international classification, correlation and communication.

BODEN IM WEINBAU. EIN HISTORISCHER STREIFZUG

Verena WINIWARTER

APART research fellow of the Austrian Academy of Sciences, Institut für Bodenforschung, Department für Wald und Boden, Universität für Bodenkultur, Peter Jordan Strasse 82, A 1190 Wien, sowie Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung, IFF, Universität Klagenfurt, Schottenfeldgasse 29/1/6, A 1070 Wien, verena.winiwarter@univie.ac.at

Zusammenfassung

Anhand ausgewählter Quellenstellen aus Antike, Mittelalter und früher Neuzeit wird das Wissen über die geeigneten Böden für den Weinbau und über die Beeinflussung des Geschmacks von Wein durch den Boden kurz dargestellt. Eine Reihe von Bodentestverfahren werden angegeben, nebst Vorschriften, wie sie unter heutigen Bedingungen nachgeahmt werden können.

Abstract

Using selected sources from Antiquity, the Middle Ages and Early Modern Europe knowledge about the right soils for viticulture and about the influence soil has on the taste of wine is presented. A range of soil test methods is given, including directions on how to recreate these tests.

1. Wissen von der Beeinflussung des Weins durch die Bodenqualität in der Antike

Es ist zu vermuten, daß für die Landwirtschaft bedeutsames Wissen über Böden seit dem neolithischen Übergang gesammelt und mündlich tradiert wurde. Bereits in der Frühzeit der griechischen Kultur wurde Landwirtschaft zum Thema. Hesiod's *Werke und Tage* thematisieren die göltige Ordnung der Welt und den Platz des Menschen darin. Dem Menschen ist Landwirtschaft als *modus vivendi* aufgegeben, und sie gut zu betreiben, ist sein Beitrag zu Zeus' Plan, ein gottgefälliges Leben im weiteren Sinn zu führen (WINIWARTER & BLUM, 2006). Der Duktus, der Landwirtschaft Bedeutung zuzumessen, die über die Bereitstellung von Nahrung hinausgeht, bleibt von der Antike an in den Schriften präsent (REX, 2001).

In der römischen Antike wurde Wissen über Böden in der landwirtschaftlichen Fachschriftstellerei, aber auch in Lehrgedichten festgehalten und ist in Teilen bis heute überliefert (WINIWARTER, 2006).

Weinbau ist in der mediterranen Welt der Römer, aber auch in den späteren, mitteleuropäischen Landwirtschaftssystemen weit verbreitet und eine hoch geschätzte und gepflegte Kultur. Die Rebe wurde nach griechischer wie römischer Mythologie dem Menschen von den Göttern geschenkt, sie hat damit im Kontext der Agrikultur einen besonderen Stellenwert. Die Arbeiten im Weinberg, vom Räumen des Weingartens über das Herstellen von Ablegern, der richtige Schnitt, Pflegemaßnahmen wie Entlaubung, bis zur Feststellung der Traubenreife werden in vielen Traktaten im Detail beschrieben. Daneben gibt es Informationen zur richtigen Vorgangsweise bei Lese und Pressung, zur Lagerung, zur Herstellung der sehr beliebten Würzweine und zu den verschiedenen Sorten und ihren Qualitäten. Daß die Qualität des Weines sehr stark vom Boden, in dem der Weinstock wächst,

abhängt, war in der Antike wohl bekannt, ebenso wie der Einfluß des Klimas und damit die ganze Bandbreite regionaler Differenzen.

In der Einleitung zu seinem landwirtschaftlichen Handbuch faßt L. Iunius Moderatus Columella (1. Jh. n.Chr) zusammen, was es an regionalen und morphologischen Differenzen beim Boden zu beachten gilt:

"Wie klein ist gar die Zahl derer, denen es gegeben war, die Fülle der Einzelkenntnisse auf diesem Felde sich anzueignen, so daß sie die Methoden des Säens und Pflügens beherrschten, die höchst verschiedenen Bodenarten kennenlernten - bei manchen trägt die Farbe, bei anderen die Güte. In einigen Gegenden verdient die schwarze Erde [...] den Vorzug, wie in Campanien, in anderen entspricht die schwere, schlüpfrige Erde mehr, an manchen Orten, z.B. in Afrika und Numidien übertrifft mürber Sand auch den schwersten Boden an Fruchtbarkeit, in Asien und Mysien trägt dichter, klebriger Boden die reichste Frucht - und daß sie bei alledem noch wüßten, was an Hängen nicht gedeihen kann, was in flacher Lage, was auf altem Boden, was auf Neuland, was auf feuchtem und grasigen, was auf trockenem und unsauberem Grund," (Col I, Praef.25).

Plinius der Ältere, der beim Ausbruch des Vesuv in Pompeij 79 n.Chr. starb, hat in seiner Naturkunde (Naturalis Historiae) dem Weinbau ein eigenes Buch gewidmet. In diesem Buch vertritt er die Meinung, daß der Geschmack des Weines vom Boden abhängt, etwa wenn er eine Sorte beschreibt, die besonders wenig Eigengeschmack aufweist:

Tarracina Numisianam, nullas vires proprias habentem, sed totam perinde ac solum valeat.

"Tarracina hat eine Rebsorte, die Numisiana heißt. Sie hat selbst keine Eigenschaften, sondern hängt völlig von der Natur des Bodens ab." (Plin. nat. hist. XIV, iv, 34)

Er kommt insgesamt zum Schluß, dass es nicht sinnvoll ist, Traubensorten aufzuzählen, weil für den Wein Klima und Boden mehr bestimmend sind als die Sorte:

quibus exemplis, nisi fallor, manifestum est patriam terramque referre, non uvam, et supervacuam generum consecrationem in numerum, cum eadem vitis aliud aliis in locis polleat.

"Diese Beispiele belegen weitgehend, wenn ich mich nicht irre, dass es die Heimat und der Boden sind, die hauptsächlich wichtig sind, und nicht die Traube, und dass es überflüssig ist, alle Varietäten aufzuzählen, weil dieselbe Sorte in anderem Boden verschiedene Eigenschaften annimmt." (Plin. nat. hist. XIV, viii, 70).

Es ist hier nicht der Ort, alle Belege aus der antiken Literatur, in denen der Zusammenhang zwischen Boden und Weinqualität thematisiert wird, aufzuzählen. Vergil, dessen Lehrgedicht "Georgica" bis ins 18. Jahrhundert das wohl am weitesten verbreitete und wirkmächtigste antike Landwirtschaftswerk war, seine Vorgänger Cato und Varro, haben wie Columella dem Weinbau Aufmerksamkeit geschenkt, und dabei die Frage nach geeignetem Boden diskutiert. Alle Autoren sind sich einig, daß der Boden den Geschmack des Weins beeinflusst. Columella, dem wir das ausführlichste und systematischste Landwirtschaftsbuch der Antike verdanken, hat mit Bezug auf die ältere Literatur zusammengefaßt, was es zu Böden allgemein zu sagen gab:

"Wenn man sich dagegen die Boden- und Klimaverhältnisse nach Wunsch wählen müßte, so wäre nach dem treffenden Urteil des Celsus der ideale Boden weder zu dicht noch zu locker, doch eher locker; weder zu dürr noch zu üppig, doch näher dem üppigen; weder flach noch steil, eher wie eine sanft ansteigende Fläche; weder trocken noch naß, jedoch mäßig befeuchtet; einen Boden, der weder an der Oberfläche noch in der Tiefe von Quellen übersprudelt, sondern in der Nähe der Wurzeln Feuchtigkeit bietet, und der weder bitter noch salzig ist, damit er nicht den Geschmack des Weines verdirbt und das Pflanzenwachstum sozusagen durch rüudigen Aussatz behindert, falls wir der Aussage Vergils Glauben schenken:

Salzige Erde jedoch, und die man als bitter bezeichnet,

ist für die Früchte ein Fluch, denn durch Pflügen wird sie nicht besser, noch bewahrt sie dem Wein seine Art und dem Obst seine Güte. (Verg. Georg, 2, 238ff).¹
(Col, III,1,8)

Für die Anlage einer Rebschule empfiehlt Columella einen Boden mittelmäßiger Qualität, da die Reben zwar in einem besseren Boden schneller anwachsen, bei der Verpflanzung in einen schlechteren Boden dann aber verdorren. Die Rebschule dürfe aber weder auf dürem noch auf schlammigem Grund angelegt werden. Ein mittelschwerer, mäßig trockener Acker sei am meisten zu empfehlen (Col III, 5, 1-3).

Im Kapitel über die Neuanlage von Weinpflanzungen diskutiert der Autor, daß die Wiederanlage auf einer alten Rebepflanzung das schlechteste Verfahren sei, weil die tieferen Bodenschichten von zahlreichen Wurzeln durchzogen seien, und "Faulschleim" und "Moder" im Erdreich wie Gift wirkten, und Fruchtbarkeit verhinderten.

Alle Autoren kennen das Verfahren, mit dem der Geschmack des Bodens festgestellt werden kann, durch Kosten einer filtrierten Aufschlammung. Vergil hatte für diese Prüfung ein Keltersieb empfohlen, auch Tongefäße werden vorgeschlagen. Palladius weist darauf hin, daß man die Probe mit jenem Teil des Ackers machen solle, die einem am meisten mißfalle: *Dulcedo autem cognoscitur, si ex ea agri parte quae magis displicet glebam fictili uase dulci aqua madefactam iudicio saporis explores.* (Pall I, V, 3)

Ob ein Boden salzig oder bitter sei, läßt sich, so die antiken Schriftsteller, noch auf eine zweite Weise feststellen: Man muß die Pflanzen, die auf dem (noch nicht als Acker genutzten) Stück wachsen, ansehen. Einige "Zeigerpflanzen" weisen auf einen salzigen, bitteren Boden hin, Columella nennt auch solche, die für einen süßen Boden als Hinweis gelten: Binsen, Schilf, Gras, Klee, Niederholunder, Brombeersträucher, wilde Pflaumenbäume und andere, nicht im Detail genannte Pflanzen können als Indikatoren für Getreidebauland genommen werden (Col II,2,20, vgl. auch Plin n.h. XVIII,34) Plinius gibt eine sehr anschauliche Beschreibung, wie er die Bodengüte untersucht und beruft sich dabei auf den ältesten in lateinischer Sprache schreibenden Agrarschriftsteller, Cato:

Agri ipsius bonitas quibus argumentis iudicanda sit, quamquam de terrae genere optimo disserentes abunde dixisse possumus videri, etiamnum tamen traditas notas subsignabimus Catonis maxime verbis: Ebulum vel prunus silvestris vel rubus, bulbus minutus, trifolium, herba pratensis, quercus, silvestris pirus malusque frumentarii soli notae, item nigra terra et cinerei coloris. Omnis creta coquet, nisi permacra, sabulumque, nisi id etiam pertenuis est, et multo campestribus magis quam clivosis respondet eadem.

Was aber die Kriterien für die Beurteilung der Güte des Bodens selbst betrifft, wollen wir, obwohl das, was wir bei unserer Untersuchung der besten Bodenart mitgeteilt haben (17,25), als ausreichend erscheinen kann, dennoch die überlieferten Merkmale vor allem mit den Worten Catos anfügen: „Der Attich oder der Schlehdorn oder die Brombeere, die kleine Zwiebel, der Klee, das Wiesengras, die Eiche und der wilde Birn- und Apfelbaum sind Merkmale eines Getreidebodens, ebenso schwarze und aschgraue Erde. Jede Kreide verbrennt, wenn sie nicht sehr mager ist, auch Sand, wenn er nicht sehr fein ist, und dies gilt mehr für flaches als für abschüssiges Gelände.

¹ Die Stelle im Zusammenhang: *salsa autem tellus et quae perhibetur amara / (frugibus infelix ea nec mansuescit arando / nec Baccho genus aut pomis sua nomina servat),/ tale dabit specimen: tu spisso vimine qualos / colaque prelorum fumosis deripe tectis;/ huc ager ille malus dulcesque a fontibus undae / ad plenum calcentur: aqua eluctabitur omnis / scilicet et grandes ibunt per vimina guttae;/ at sapor indicium faciet manifestus et ora / tristia temptantum sensu torquebit amaror.* (Verg. Georg. II, 238-247)

Im 4. Jh nach Chr. verfaßte Rutilius Taurus Aemilianus Palladius einen umfassenden, kalendarisch geordneten Agrartraktat. Zeigerpflanzen sind auch bei Palladius I,V, 4 aufgelistet, und kommen bei den jüngeren Schriftstellern ebenfalls vor, mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad. (vgl. WINIWARTER 1999).

Der für das frühe Mittelalter sehr wichtige Agrarkalender des Palladius enthält dezidierte Hinweise zur richtigen Erde für Weingärten. Er führt zur Anlage von Weingärten eine Reihe von Zeigerpflanzen an:

Vineis quoque utilem per haec signa cognosces. Si coloris et corporis rari aliquatenus atque resoluti est, si uirgulta, quae protulit, leuia, nitida, procera, fecunda sunt, ut piros siluestres, prunos, rubos, ceteraque huiusmodi neque intorta neque sterilia neque macra exilitate languentia. (Palladius, Op.Agr. I,V)

Wenn also Waldbirnen, Pflaumen und Brombeeren auf einem insgesamt mit prächtigem Gebüsch bestandenen Boden wachsen, dann ist dieser Boden für Wein geeignet.

Die römische Antike kannte mehrere Indikatoren für den Boden einer Weinpflanzung, neben dem Geschmack des Extrakts wurden auch Zeigerpflanzen verwendet. Insgesamt wird deutlich, daß die für Weinbau geeigneten Böden und die Wirkung des Bodens auf den Geschmack von Wein allgemein bekannt waren.

2. Wissen von der Beeinflussung des Weins durch die Bodenqualität in Mittelalter und früher Neuzeit

Das antike Wissen ging im Mittelalter nicht verloren. Einerseits kannte und studierte man die antiken Traktate weiterhin. Andererseits enthielten alle mittelalterlichen Enzyklopädien auch Kapitel zur Landwirtschaft. Da dem Wein in der christlichen Welt auch rituelle Bedeutung zukam und er als "Blut Christi" für die Meßfeier unbedingt gebraucht wurde, war die Weinkultur gerade in den Klöstern, in denen sich die antike Schriftlichkeit erhielt, verbreitet.

Aber auch außerhalb der klösterlichen Tradition war Landwirtschaft ein Thema, da es zur Repräsentation adeliger Landherren gehörte, entsprechende Werke zu besitzen. Um 1300 faßte ein erfahrener norditalienischer Praktiker das Wissen des Landwirts nochmals in lateinischer Sprache zusammen und versuchte gleichzeitig, das Ansehen der Landwirtschaft zu stützen, indem er sich auf die aktuelle naturwissenschaftliche Theorie, die 4-Qualitäten-Lehre bezog. Der Autor, Petrus de Crescentiis, oder Pier de Crescenzi bietet in seinem 4. Buch über Weinbau (IV, 6, 1-3) eine sehr konzise Zusammenfassung des bekannten Wissens, in der die einzelnen Erdarten wie Ton oder Kies sowie heute unbekannt Bezeichnungen wie Karbunkelerde ebenso diskutiert werden wie die Anzeichen, an denen ein geeigneter Boden zu erkennen ist. Er zitiert zudem den oben angegebenen Passus von Palladius über die Zeigerpflanzen wörtlich. Wie Columella ist Petrus de Crescentiis der Meinung, daß eine alte Rebepflanzung am wenigsten geeignet sei. Da dieses Werk ebenso wie andere mittelalterliche Bücher nicht in modernen Übersetzungen vorliegt, ist es weit weniger bekannt als die antiken Traktate.

In der frühen Neuzeit können zwar die Autoren noch Latein, doch ihre Leser konnten es nur mehr rudimentär oder gar nicht. Daher gibt es ab dem 13.Jahrhundert zunehmend Übersetzungen antiker Werke bzw. neue Agrarwerke in allen europäischen Sprachen. Ich greife aus der Fülle ein qualitativ besonders hochwertiges Beispiel heraus, Johannes Coler's Oeconomia (erschienen von 1591-1606), ein vielbändiges Kompendium, in dem das vierte Buch dem Weinbau gewidmet ist. Das 5. Kapitel handelt davon, wie und wo man Weinberge anlegen soll. Darin vergleicht er Ebenen und Hügel, und die Himmelsrichtung. Der süßeste Wein wächst nach Coler auf sandigem Grund, weil dieser von der Sonne leicht erwärmt wird (Coler IV, V, 1632, 95). Am besten ist solch sandiges Land, wenn es in der Nähe von offenem Wasser liegt, weil solche Wasserflächen verhindern, daß die Weinstöcke erfrieren. Danach

diskutiert Coler, daß der Geschmack des Weines vom Geschmack des Boden, auf dem er wächst, abhängt.

"Wo nehmen die Weinberge ihren schmack, krafft, tugend und wirkung her? Vom Lande oder Erdreich, darein das Holtz geleet wird. [...] So ist auch ein Land immer fetter / süsser / sandichter / dünner / dicker / völliger / denn das andere / wie denn auch ein Land immer stärkere / beherztere / grössere / längere Leute hat / denn das andere." (Coler IV, V, 95)

Im 66. Kapitel stellt Coler nach einigen allgemeinen Bemerkungen über die zu bevorzugende Lage eines Weingartens an sanften Hügeln statt an steilen Abhängen und nicht nach Norden ausgerichtet zusammen, was für Böden zu vermeiden sind. *Fürs dritte / sol man sie nicht anlegen / da der Boden salzig / sumpffig / lettich / oder bitter ist / denn die Weine werden nicht gut am geschmack / und verderben leichtlich.* (Coler IV, LXVI, 132).

Wie man die Böden auf solche Eigenschaften überprüft, gibt Coler im 14. Kapitel des 7. Buches, in dem es um Ackerbau geht, im Detail an. Dabei beschreibt er das seit der Antike bekannte Verfahren: Man bereitet eine Aufschlammung der zu prüfenden Erde mit süßem Quellwasser und filtriert die Mischung danach ab. Das Wasser nimmt dabei den Geschmack der Erde auf, was man durch vorsichtiges Kosten des Filtrates feststellen kann. Coler gibt an, daß ein Klumpen Erde von dort, wo sie am ungeschlachtetsten sei in einem Schaff mit Wasser zu versetzen sei, bis der Klumpen zergangen sei (hier kann man die Vorschrift des Palladius wiedererkennen). Dann filtriert man die Mischung durch ein feines Tüchlein und kostet. Daran kann man Geschmack und Art eines Ackers erkennen.

Columella hatte nahezu gleichlautend in seiner Vorschrift darauf hingewiesen, daß diese Prüfung für den Weinanbau wichtig sei, weil der Wein den Geschmack des Bodens annehme.

Abschließend sei auf die Kenntnisse, die die größte deutschsprachige Enzyklopädie des 18. Jahrhunderts, Johann Heinrich Zedlers vollständiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste, vermittelt, eingegangen. Dieses Werk entstand zwischen 1732 und 1754 und repräsentiert damit die allgemeine Kenntnis der Landwirtschaft und des Weinbaus vor der großen Wandlung der Landwirtschaft zu einer Naturwissenschaft, die Ende des 18. Jahrhunderts ihren Anfang nahm.

Der Grund und Boden zu einem Weinberge oder Weingarten soll nicht naß, nicht leimig, nicht steinig, auch nicht gar ohne alle Steine seyn; ist aber dergleichen Grund nicht zu vermeiden, so muß man auf seyne Verbesserung bedacht seyn. Nehmlich die übrige Nässe führet man durch Gräben ab, den harten Leimgrund vermischt man mit Sand; die grossen Steine läßt man sammeln und auf die Seite schaffen, den gänzlichen Mangel der Steine aber ersetzt man mit Kieß. Ein gelindes, trockenenes, mit grobem Sand oder Kies vermengtes Erdreich ist hierzu das tauglichste und anständigste, wiewohl solches nicht durchgehends gilt, und auf rauhen Schieferbergen oft gute Weine wachsen. (654)[...] In neuen Weinbergen muß man die Weinstöcke nach ihrer Beschaffenheit in solche Erde setzen, die sich vor sie schickt; also gehören in ein dürre trocken Erdreich die Weinstöcke, deren Träublein vom Regen oder Thau alsobald anfaulen; dagegen an die feuchten Oerter diejenigen, die von der dürren Luftt gerne verderben. (655).

Zedler ist kein speziell landwirtschaftliches Buch. Er steht in diesem kurzen, kursorischen Überblick dafür, daß bis weit in die Neuzeit hinein Wissen über landwirtschaftliche Zusammenhänge zur Allgemeinbildung gehörte, und also auch in einer solchen Enzyklopädie entsprechenden Stellenwert hatte.

Wissen vom Zusammenhang zwischen Boden und Wein ist zwischen der Antike und dem 18. Jahrhundert weitergegeben, verfeinert, verbreitet und immer wieder aufgezeichnet worden. Erst Ende des 20. Jahrhunderts hat die Vermarktung einer immer weiter verfeinerten

Trinkkultur mit dem Konzept des "Terroir" wieder für eine größere Verbreitung solchen Wissens gesorgt, allerdings weitgehend ohne Anbindung an die Tradition.

3. Versuche zur Nachahmung der antiken Testverfahren

Versuch 1: Test auf Bindigkeit und Wasseraufnahmevermögen des Bodens:

Man besprengt eine Scholle mit einem kleinen Quantum Wasser und knetet sie mit der Hand. Wenn sie dabei klebrig ist bleibt sie beim geringsten Berührungsdruck haften und 'wird in den Händen wie Pech und klebt an den Fingern' (Verg.Georg 2,250) wie Vergil sagt, und wenn man sie zu Boden schnellt, zerspringt sie nicht; daraus ersieht man, daß solches Material natürliche Feuchtigkeit und Fettigkeit enthält. (Col,II,2,2,18)

Dieses Verfahren existierte schon vor Columella, er selbst weist ja auf die entsprechende Vergilstelle hin (Verg. Georg.II,248-250, auch Pall, I,V,3).

Vorgangsweise: Mittels einer Spritzflasche wird eine halbe Handvoll Boden befeuchtet und geknetet. Die Klebrigkeit (d.h. die Haftfähigkeit an der Haut) wird geprüft. Danach wird die Mischung zu Boden geworfen (auf einen festgetretenen Weg) und beurteilt, in wie weit die Erde aneinander haften geblieben ist.

Versuch 2: Test auf Salzigkeit und Bitterkeit des Bodens

In mehreren Büchern findet man den Hinweis, wie Erde auf Salzigkeit oder Bitternis zu prüfen sei: Man bereitet eine Aufschlämmung der zu prüfenden Erde mit süßem Quellwasser und filtriert die Mischung danach ab. Das Wasser nimmt dabei den Geschmack der Erde auf, was man durch vorsichtiges Kosten des Filtrates feststellen kann. Columella weist darauf hin, daß diese Prüfung wichtig sei für den Weinanbau, weil der Wein den Geschmack des Bodens annehme. Vergil hatte für diese Prüfung ein Keltersieb empfohlen, auch Tongefäße werden vorgeschlagen. (Pall I,V,3, Verg.Georg.II, 238-247)

Vorgangsweise: Ca. 10cm³ Boden werden in einem neutralen Gefäß (Glas) mit Trinkwasser vermischt, und zwar maximal im Verhältnis 1:1, besser noch weniger Wasser. Danach wird diese Mischung gerührt und durch ein Papierfilter abfiltriert. Das Filtrat wird vorsichtig gekostet. (Verwendung von geschmacksneutralen Papierfiltern anstelle eines Keltersiebes gerechtfertigt.) Achtung. Aus hygienischen Gründen nur frische Bodenproben verwenden.

Versuch 3: Test auf Fruchtbarkeit durch Abschätzung der Bodendichte

Zur Prüfung der Bodenqualität "fett - mager" ziehen ebenfalls mehrere Autoren eine Form der Untersuchung heran, die heute als Vorform der "Spatenprobe" gelten kann: Man möge, so Columella wie Vergil, ein Loch ausheben und anschließend versuchen, den Aushub wieder in die Grube zu füllen: Bleibt ein Hügel (d.h. hat das Volumen zugenommen) so handelt es sich um einen fetten Boden, bleibt das Volumen gleich, um einen mittelmäßigen, sinkt die Erde gar ein, um einen mageren (Verg, II,238-237, Col II,2,18, ebenso Pall I,V, 3).

Vorgangsweise: Ausheben eines Loches (ca. 0.5 x 0.5 m) und Versuch, den Aushub wieder in die entstandene Grube zu verfüllen, leicht andrücken erlaubt: Feststellung der Volumsänderung.

Versuch 4: Test auf Fruchtbarkeit durch Abschätzung des Anteils an Strahlenpilzen (Geruch)

Gute Erde erkennt man, so Plinius (Plin.n.h. XVII,39) am Geruch. Der Geruch ist, so Plinius, am deutlichsten, wenn die Erde nach einer langen Durstperiode vom Regen durchnäßt ist, er ist aber auch bei der Bearbeitung merkbar.

Vorgangsweise: Umgraben und Eggen eines kleinen Bodenstückes: Feststellen der Erwärmung und des Geruchs.

Quellen und Literatur

Coler, Johannes (1593ff). *Oeconomia*, oder haußbuch. I: Wittenberg 1593. II: Wittenberg 1595. III: Wittenberg 1597. IV: Wittenberg 1597. V: Wittenberg 1599. VI: Wittenberg 1601.

L. Iunius Moderatus **Columella** (1981ff). *De Re Rustica*, lat.-dt. / Hg. und übers. Will Richter, München.

Petrus de Crescentiis (1998). *Ruralia Commoda*. Das Wissen des vollkommenen Landwirts um 1300. Dritter Teil: Buch VII-XII / Hg. Will Richter, Heidelberg.

C. **Plinius** Secundus [d.Ä.], *Naturalis Historiae*, lat.-dt./ Ed. and transl. Roderich König, Joachim Hopp (München: Artemis und Winkler/Tusculum 1990ff).

P. **Vergilius** Maro, *Georgica* lat.-dt./ Hg. Und übers. J. und M. Götte (München: Tusculum 5. Aufl. 1987).

Rutilius Taurus Aemilianus **Palladius**, *Opus Agriculturae* / Hg. Rodgers Robert H. (Leipzig 1975).

Rutilius Taurus Aemilianus **Palladius**, *Opus Agriculturae I and II* lat.-frz. / Hg. Und übers. Martin René (Paris 1976).

Johann Heinrich **Zedler**, *Großes vollständiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste*, Halle / Leipzig 1732-1754. Weinberg: Band 54.

Literatur:

REX, Hannelore, (2001), *Die lateinische Agrarliteratur von den Anfängen bis zur frühen Neuzeit*. 2001). Dissertation, Universität Wuppertal (<http://elpub.bib.uni-wuppertal.de>).

WINIWARTER Verena (1999) Böden in Agrargesellschaften: Wahrnehmung, Behandlung und Theorie von Cato bis Palladius. In: Rolf Peter Sieferle/Helga Breuninger (Eds.), *Natur-Bilder. Wahrnehmungen von Natur und Umwelt in der Geschichte*. Campus, Frankfurt/M., 181-221.

WINIWARTER Verena and Winfried E.H. BLUM (2006), *Souls and soils. A survey of worldviews*. In: Benno Warkentin (ed.), *Footsteps in the Soil: People and Ideas in Soil History*. Elsevier, 107-122.

WINIWARTER Verena (2006), *Prolegomena to a History of Soil Knowledge in Europe*. In: John McNeill, Verena Winiwarter (eds.), *Soils and Societies. Perspectives from Environmental History*. The White Horse Press, 180-217.

Originalarbeiten

MOBILITÄTSÄNDERUNGEN VON HAUPT- UND SPURENELEMENTEN IN WALDBODENPROFILIEN AN HAND EINES SEQUENTIELLEN LÖSEVERFAHRENS

SEQUENTIAL LEACHING TO DETECT MOBILITY CHANGES OF MAIN AND TRACE ELEMENTS IN FOREST SOIL PROFILES

M. Sager¹, F. Mutsch²

¹Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, Austrian Agency for Health and Food Safety, Competence Centre for Elements - Kompetenzzentrum Elemente, Spargelfeldstraße 191, A – 1226 Vienna Austria, E-mail: manfred.sager@ages.at

²Abteilung Bodenkunde, Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft, Seckendorff-Gudent-Weg 8, A-1131 Vienna, Austria, E-mail: franz.mutsch@bfw.gv.at

Schlagworte: Waldbodenprofile, Spurenelemente, pedogene Oxide, sequentielles Löseverfahren

Abstract

Forest soil profiles from a podsol over crystalline, a cambisol on silicate rock, a cambisol on clay, and a rendzic leptosol on limestone, were characterized by common soil parameters, as well as by Tessier-type sequential leaching. The sites were not - contaminated, except for some Pb and Zn. Additional Pb/Zn, presumably from atmospheric inputs, preferably moved to more mobile fractions. Exchangeables were low.

Sequential leaching revealed a lot of fractions which had trends contradictory to the aqua regia trends in the profile. Explanations could be given, when mobile fractions were related to the molar sum of hydroxylamine- leachable and oxalate leachable Fe+Al+Mn („pedogenic oxides“), as well as to total organic carbon. Oxalate released higher amounts of most trace elements than hydroxylamine, and the oxalate leachable proportion divided by the molar sum of Fe+Al+Mn remained constant throughout the profile of all cores. The amounts leached by hydroxylamine and oxalate were hardly correlated.

The proportion of the weak acid mobile fraction („carbonate“) over total nitrogen steadily increased versus depth for a lot of elements, like Al, Ba, Be, Cu, K, Li, and Mg. However, if total organic carbon was taken instead, there were contradictory effects between calcareous and non- calcareous profiles.

Zusammenfassung

Waldbodenprofile eines Podsoles über Kristallin, einer Braunerde über Kristallin, einer kalkbeeinflussten Braunerde und einer Rendzina wurden durch übliche Bodenparameter und darüber hinaus durch ein sequentielles Löseverfahren nach Tessier charakterisiert. Die Standorte waren nicht kontaminiert, ausgenommen mit etwas Pb und Zn. Vermutlich zusätzlich aus der Atmosphäre eingetragenes Pb und Zn fand sich vorwiegend an den mobileren Fraktionen. Austauschbare Anteile waren gering.

Aus dem sequentiellen Löseverfahren wurden eine Reihe von Fraktionen erhalten, welche mit der Tiefe einen zu den Königswasserdaten entgegengesetzten Konzentrationsverlauf zeigten. Dies konnte durch Verknüpfung mit den Molsummen aus oxalatlöslichem Fe+Al+Mn hydroxylaminlöslichem Fe+Al+Mn sowie mit organischem Kohlenstoff und Gesamtstickstoff erklärt werden. Oxalat setzte höhere Mengen der meisten Spurenelemente frei als Hydroxylamin, und der oxalatische Anteil im Verhältnis zur Molsumme Fe+Al+Mn blieb in sämtlichen Profilen konstant. Hydroxylaminlösliche und oxalatlösliche Anteile waren kaum voneinander abhängig.

Das Verhältnis der schwach säurelöslichen Anteile („Karbonat“) zu Gesamtstickstoff stieg für eine Reihe von Elementen mit der Tiefe an, wie Al, Ba, Be, Cu, K, Li und Mg. Beim Verhältnis zu organischem Kohlenstoff zeigten sich Unterschiede zwischen kalkhaltigen und kalkfreien Profilen.

Einführung

Für die Wirkung von Haupt- Nähr- und Spurenelementen ist neben ihrer Gesamtmenge vor allem entscheidend, wie sie in Böden, Sedimenten oder Gesteinen gebunden sind. Davon hängt ihre Mobilität bzw. biologische Verfügbarkeit ab. Inkongruentes Lösen von Mineralen, Transport durch die Bodenlösung, Fällungs- und Adsorptionsreaktionen, sowie mikrobielle Aktivitäten, Ausscheidungen von Pflanzenwurzeln und Stoffaufnahme durch Pflanzenwurzeln bewirken in Böden ständig stoffliche Veränderungen, die sich als Veränderungen der Verfügbarkeit für Pflanzenwurzeln auswirken.

Neben- und Spurenelemente, die keine eigenen Minerale bilden können, werden anderswo adsorbiert oder mitgefällt. Um die Bedingungen der Remobilisierung, wie Versauerung, Oxidation oder Reduktion wiederzugeben, wurden selektive Lösemethoden eingeführt. Sequentielle Löseverfahren wurden dermaßen gestaltet, daß die Spurenelemente den Hauptphasen, wie Karbonaten, Oxiden, Sulfiden, Silikaten oder Humus, zugeordnet werden.

Auf der Grundlage einer einfachen Abfolge von ansäuern, reduzieren und oxidieren, entwickelten Tessier et al. (1979) eine (immer wieder etwas variierte) mehrstufige sequentielle Lösefolge, die ursprünglich für Cd, Co, Cu, Ni, Pb und Zn gedacht war. Die Gültigkeit der Interpretation kann mit Testmineralen überprüft werden. Abweichungen treten bei abweichenden chemischen Eigenschaften der in den Extrakten analysierten Ionen sowie bei abweichender Mineralzusammensetzung auf. Moderne Multi-Elementmethoden, wie ICP-OES (induktiv gekoppelte Plasma - Optische Emissionsspektrometrie) erleichtern die rasche Bestimmung einer großen Zahl von Elementen in den Extrakten; bei von den ursprünglichen Elementen abweichenden Eigenschaften (z.B. schwer lösliche Oxide, Anionenbildung) ist die Interpretierbarkeit jedoch beschränkt.

Die Beschreibung der Abfolge von Bodenschichten gleicher Eigenschaften (Horizonte) mit der Tiefe ist ein altes Thema der Bodenkunde, weil sich daraus Einflüsse der Atmosphäre, des Gesteins und des Stofftransports durch Verwitterung (= Bodenbildungsprozesse) ablesen lassen. Atmosphärischer Eintrag von im Regenwasser gelösten Salzen erhöht besonders die mobilen Fraktionen in den obersten Schichten, hingegen werden sie durch Auswaschen in untere Bodenschichten verlagert.

Auch Pflanzenwurzeln dringen nach Alter und Art unterschiedlich tief in den Boden, um die Versorgung der Pflanzen mit Mineralstoffen sicherzustellen. Verschiebungen in den Mobilitäten und den ihnen zugrunde liegenden Bindungsformen, sowie die Menge und das Beladungsmaß adsorptionsfähiger Phasen sind nicht notwendigerweise aus dem Gesamtgehalt oder dem meist üblichen Königswasserauszug ableitbar, könnten aber zur Prognose von Bodeneigenschaften eine wichtige Rolle spielen.

Die Anwendung des aus der Sedimentchemie kommenden sequentiellen Löseverfahren nach Tessier (TESSIER et al. 1979) auf Bodenprofile soll unabhängig von den visuell sichtbaren Bodenhorizonten dazu beitragen, Veränderungen und Verfügbarkeitsänderungen im Bodenprofil zu erkennen.

Als Proben wurden Waldböden gewählt, die sämtliche mit einer Abfolge aus A und B-Horizonten klassifiziert wurden, aber verschiedenen Typs sind, und im Gegensatz zu gepflügten Ackerböden ein weitgehend ungestörtes Bodenprofil aufweisen.

Material und Methodik

Aus der im Rahmen der österreichischen Waldboden-Zustandsinventur (MUTSCH 1992) angelegten Probensammlung wurden Profile von einem Podsol über Kristallin (Plöckenpass), einer Braunerde über Kristallin (Hermagor), einer kalkbeeinflussten Braunerde (Bleiberg) und einer Rendzina über Kalk (Hermagor) ausgewählt, die allesamt mit Horizontfolgen A-B klassifiziert wurden. Die aus einer sequentiellen Lösefolge nach Tessier erhaltenen Extrakte wurden einer Multi-Elementanalyse mit ICP-OES unterworfen.

Arbeitsgang für den Aufschluss mit Königswasser

2 g Probe wurden in ein Glasgefäß eingewogen, mit 21 ml konzentrierter Salzsäure und 7 ml konzentrierter Salpetersäure versetzt, in einen geeigneten Heizblock eingesetzt und mit einem Rückflusskühler verschlossen. Nach Stehen über Nacht wurde die Probe 30 min auf 60°C erhitzt, 90 min am Rückfluss gekocht, nach dem Erkalten filtriert und auf 100 ml aufgefüllt. Durch die Vorreaktionszeit wird intensives Schäumen vermieden.

Arbeitsgang für das sequentielle Löseverfahren

1 g Probe wurden in Kunststoff- Zentrifugengefäßen (50 ml) eingewogen, mit 20 ml 1M Magnesiumchlorid versetzt, mit Parafilm verschlossen, und 2 h geschüttelt. Nach dem Zentrifugieren wurde der Überstand abgehebert, filtriert (Rotbandfilter Schleicher Schüll), und der pH-Wert des Extrakts kontrolliert (Fraktion I). Zum Auswaschen von überschüssigem Magnesium wurde der Rückstand mit 10 ml H₂O aufgewirbelt, zentrifugiert, der Überstand abgehebert und verworfen. Der Rückstand wurde mit 20 ml 0,16M Essigsäure über Nacht geschüttelt, zentrifugiert, und der Überstand abgehebert und filtriert (Fraktion II). Der Rückstand davon wurde mit 20 ml 0,5M Hydroxylaminlösung pH 2 über Nacht geschüttelt, zentrifugiert, der Überstand abgehebert und filtriert (Fraktion III). Der verbleibende Rückstand wurde mit 20 ml 0,2M Oxalatpuffer pH 3 vier Stunden geschüttelt, zentrifugiert, der Überstand abgehebert, und über Rotband filtriert (Fraktion IV). Der Rückstand wurde zweimal mit 2ml verd. HNO₃ (35 ml in 1L) + 3 ml H₂O₂, langsam im Heizblock eingedampft, mit 20 ml 0,16M Essigsäure (wie für Fraktion II) vier Stunden geschüttelt, zentrifugiert, der Überstand abgehebert und filtriert (Fraktion V). Der letzte Rückstand wurde schließlich mit 21 ml HCl und 7 ml HNO₃ in die Königswasseraufschlussgefäße übergeführt, 30 min auf 60° erwärmt und 90 min am Rückfluß gekocht, filtriert (Schwarzbandfilter Schleicher Schüll), und auf 50 ml aufgefüllt (Fraktion VI). Die Summe der 6 Fraktionen sollte etwa den Wert des Königswasseraufschlusses aus der Urprobe ergeben.

Tabelle 1. Sequentielles Löseverfahren

Stufe	Reagens	Fraktion
I	0,5M Magnesiumchlorid, eingestellt auf pH = 7 (wss. NH ₃)	Austauschbares
II	0,16M Essigsäure	Karbonate
III	0,5M Hydroxylamin Lösung, eingestellt auf pH = 2 (mit HNO ₃)	Mn- Oxide
IV	0,1M Oxalsäure + 0,1 M Ammonoxalat (pH etwa 3)	Fe- Oxide
V	Oxidation mit H ₂ O ₂ , dann 0,16M Essigsäure (wie II)	Sulfide und Humus
VI	Königswasser	Refraktär

Reagenzien für das sequentielle Lösen:

0,5M - Magnesiumchlorid = 101,5 g MgCl₂·6H₂O in 1 Liter H₂O

0,16M Essigsäure = 9,1 ml konz. Essigsäure in 1 Liter

0,5M Hydroxylamin pH 2 = 31,75g NH₂OH·HCl + 3,1ml HNO₃ in 1 Liter

0,2M Oxalatpuffer pH 3 = 12,6 g Oxalsäure + 14,2 g Ammonoxalat in 1 Liter

Messung mit ICP-OES

Um Verwechslungen zu vermeiden, wurden Haupt- und Spurenelemente gleichzeitig mit ICP-OES (induktiv gekoppeltes Plasma) in drei Verdünnungen mit 6 Multi-Elementkalibrationsstandards gemessen. Um systematische Fehler durch Matrixeffekte zu vermeiden, wurden die Kalibrationsstandards in drei Grundelektrolyten (Programm MgCl₂ mit Magnesium, Programm OXALAT in 0,2M Oxalatpuffer, und Programm WASSER in verdünnter Salzsäure) für 3 verschiedene Programme erstellt. Dabei wurde auf den zu erwartenden Konzentrationsbereich sowie auf spektrale Interferenzen Rücksicht genommen. So lassen sich aus dem MgCl₂- Extrakt nur Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, P, S und Zn ablesen, die anderen Elemente lösen sich nicht, oder werden gestört (As, Pb). Die so erhaltenen Daten wurden fallweise mit Flammen-AAS, Flammen-Emission (Ca, K, Na), Graphitrohr-AAS (Mo, Cd) und Hydrid-AAS (Arsen) kontrolliert und korrigiert, wenn der Messbereich der ICP-OES überschritten wurde, oder die Summe der Fraktionen mit dem Ergebnis aus dem davon unabhängigen Königswasseraufschluss nicht übereinstimmte.

Die Multi-Element- Kalibrationslösungen für das ICP wurden einerseits aus den Merck ICP-Multi-Elementlösungen ICP I, ICP II und ICP III (geringere Konzentrationen) sowie aus Einzelelementkalibrationslösungen pipettiert und mit Salzsäure angesäuert. Sie sind maximal 1 Monat haltbar. Die Kalibrationslösungen für die AAS und die Flammen-Emission wurden aus Einzelelementstammkalibrationslösungen erstellt. Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen Hauptkalibrationslösungen sind somit erkennbar.

Die Parameter pH, C_{org}, N_{tot} und die Profilbeschreibung wurden aus der Waldboden-Zustandsinventur übernommen, der entsprechende Normverfahren zugrunde liegen. Sämtliche Konzentrationen beziehen sich auf den luftgetrockneten und kleiner 2 mm gesiebten Feinboden.

Vollständige Lösemuster wurden von den Elementen Al, As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Sn, V, Zn erstellt (Sb und Sn lösen sich in den ersten beiden Fraktionen prinzipiell nicht). Bei Ba, Sr, Li, Na, K, Ba und Sr wurden die in den pedogenen Oxiden gebundenen Anteile nicht erfasst, da sie üblicherweise sehr gering sind. B und Ge fehlen wegen Blindwerten aus dem Glas bzw. Verflüchtigung die Gesamtgehalte. S wurde nur in der austauschbaren Fraktion erfasst. Das Elementspektrum geht somit über den Analysenrahmen der Waldboden-Zustandsinventur hinaus.

Zur Methodik des sequentiellen Löseverfahrens

Aus dem Königswasseraufschluss, auf den sich auch die Summe der sequentiell erhaltenen Fraktionen beziehen, werden mit Sicherheit Al, Ba, Be, Cr, Fe, Li, Sn, Sr und V niedriger als jener Gesamtgehalt erhalten, als aus dem Aufschluss mit Flusssäure oder alternativen Bestimmungsmethoden (z.B. Röntgenfluoreszenz oder Aktivierungsanalyse).

Hauptphasen in Böden sind die Gruppe der aus dem Magma entstandenen Silikate, die aus der Verwitterung derselben entstandenen Tonminerale und Hydroxide, die Karbonate, organisches Material und gegebenenfalls Sulfide. Einige kommen aus dem Abrieb der Gesteine, andere werden im Zuge der Verwitterung oder sich ändernder Umwelteinflüsse vor Ort gebildet. Stoffe in den sekundären Phasen können auch an den Fundort transportiert worden sein; sie waren jedenfalls schon einmal in Lösung.

Die Mobilitätsbedingungen hängen von den jeweiligen chemischen Eigenschaften, dem Konzentrationsbereich und der Vorgeschichte des entsprechenden Elements ab. Mo, Sb, Sn und V sind normalerweise in den Fraktionen I (austauschbar in neutraler Lösung) und II (löslich in schwacher Säure) wegen Fällungen ihrer Oxide nicht mobil.

Ergebnisse

Allgemeine Bodenparameter

Um einen allgemeinen Überblick über die untersuchten Proben zu geben, werden die Proben vorerst mit klassischen Bodenparametern charakterisiert. Die Proben wurden nach der Österreichischen Bodensystematik eingeordnet (NESTROY et al. 2000). Tabelle 2 enthält die feldbodenkundliche Klassifizierung der Horizonte, die im Rahmen der Waldbodenzustandsinventur gemessenen Parameter pH in CaCl₂ (4g in 10 ml 0,01m CaCl₂), den Gehalt an C_{tot} und N_{tot}, sowie die im Rahmen dieser Arbeit bestimmten gegen Mg²⁺ austauschbaren Kationen samt deren Molsumme Ca+K+Na (in cmol/kg). Mit zunehmender Tiefe nahmen der Boden-pH zu, und der organische Kohlenstoff sowie der Gesamtstickstoff ab. Austauschbares Kalium und Natrium waren in den untersuchten Böden etwa gleich und zeigten kaum eine Tiefenabhängigkeit.

Austauschbarer Schwefel (Sulfat) war in der Rendzina deutlich höher. In der kalkbeeinflussten Braunerde nahm er gegen die Tiefe hin zu, während er sonst etwa konstant blieb.

Tabelle 2. Allgemeine Bodenparameter (MUTSCH 1992)

Nr.	Tiefe-cm	Horizont	pH _{CaCl2}	% C _{org}	% N _{tot}	Austauschbar gegen Mg ²⁺ , mg.kg ⁻¹			Molsumme	
Bleiberg – kalkbeeinflusste Braunerde						Ca-I	K-I	Na-I	S-I	cmol/kg
17442	0-10	Ah/Bv	3,80	4,4	0,25	300	59	16,1	74	0,97
17443	10-20	Bv	4,31	2,9	0,17	526	61	12,7	94	1,52
17444	20-30	Bv	4,48	1,9	0,13	844	54	9,1	152	2,29
17445	30-50	Bv	4,46	1,6	0,12	599	58	12,5	168	1,70
Hermagor – Braunerde über Kristallin										
17487	0-10	Ah/Bv	4,92	3,0	0,23	1515	70	16,7	52	4,04
17488	10-20	Bv	5,61	1,8	0,14	1770	55	15,1	53	4,63
17489	20-30	Bv	5,39	1,1	0,09	1324	56	14,5	37	3,52
17490	30-50	Bt	5,80	0,8	0,08	1511	54	11,1	41	3,97

Hermagor – Rendzina										
17482	0-10	Ah	6,56	5,5	0,29	8090	44	7,9	167	20,37
17483	10-20	AB	7,34	3,9	0,29	8260	43	9,1	187	20,80
17484	20-30	AB	7,40	5,0	0,27	8630	43	16,9	155	21,76
Plöckenpass – Podsol über Kristallin										
18152	0-10	Ag	3,71	2,5	0,23	235	50	21,1	48	0,81
18153	10-20	Ag/Bs	3,78	1,9	0,17	299	46	18,5	36	0,94
18154	20-30	Bs	3,90	1,7	0,15	541	46	8,1	47	1,50
18155	30-50	Bs	4,08	2,4	0,15	151	47	15,1	54	0,56

Tabelle 3. Bereich der in den Extrakten und in Königswasser gefundenen Konzentrationen, in mg.kg^{-1} feste Probe; # nicht gemessen; Ø üblicherweise bei Null; nicht gemessen; * nicht möglich wegen Verflüchtigung oder zu hohen Blindwerten

	I	II	III	IV	V	VI	Königswasser
As	Ø	< - 0,16	< - 0,37	5,5 - 20,7	< - 1,06	3,4 - 24,5	10,2 - 38,1
B	#	< - 0,7	< - 0,7	0,2 - 1,9	*	*	*
Ba	#	0,8 - 6,2	#	#	2,1-30,4	11,7-39,8	31,5-109
Be	#	< - 0,18	< - 0,61	0,03 -1,26	0,03-0,49	0,18-0,65	0,32-2,62
Cd	0,02-0,43	0,01-0,15	0,04-0,35	0,07-0,28	0,03-0,16	0,01-0,03	0,24-1,32
Co	#	0,02-1,25	0,01-6,23	0,8-3,9	0,5 -3,3	2,2-8,1	3,7-17,5
Cr	< -0,13	0,04-0,29	0,04-3,54	3,7-18,0	2,4-12,2	10,3-21,7	25,1-58,1
Cu	< - 0,32	< - 0,42	< - 1,80	2,1-12,4	2,1-6,0	1,2-11,6	12,2-26
Ge	#	#	< - 0,3	< - 1,5	*	*	*
Li	#	0,01-0,08	#	#	0,4-17,2	7,5-24,2	9,6-39,3
Mo	Ø	< - 0,08	< - 0,04	< - 0,98	< - 0,15	0,2- 1,1	1,1-2,3
Ni	Ø	< - 0,5	< - 2,5	5,8-18,8	3,1-19,7	12,8-37,2	25,3-63,4
Pb	#	0,1-2,7	0,4-82,2	1,6-18,0	2,4-58,0	< - 18,4	28,2-139
S	36-187	#	#	#	*	*	*
Sb	Ø	Ø	< - 0,1	0,3-1,5	0,3-1,2	1,5-8,9	2,5-11,1
Sn	Ø	Ø	< - 0,2	0,6-1,6	0,3-0,9	1,0-2,4	1,7-3,8
Sr	#	0,04-14,5	#	#	0,5-7,8	2,6-9,4	9,1-51,6
V	Ø	< - 0,02	0,2-2,3	12,0-22,9	1,6	6,5	16,7-36,3
Zn	< - 4,9	0,1-1,5	1,1-8,6	1,9-33,0	11-39	26-83	63-157

Erdalkalien

In den sauren Böden war Ca sehr mobil und das austauschbare Calcium bereits die Hauptfraktion.

Be war zwischen allen Fraktionen (außer der austauschbaren) etwa gleich verteilt, und die Summe der Fraktionen stimmte außerordentlich gut mit dem aus den Königswasseraufschlüssen der Originalproben erhaltenen Daten überein.

Alkalimetalle

K, Na und Li waren ziemlich immobil und lösten sich größtenteils erst mit Königswasser in der refraktären Fraktion, wenn überhaupt. Das gegen MgCl_2 austauschbare Kalium war etwa konstant und etwa 5 bis 10 mal höher als die folgenden Fraktionen, und auch das Verhältnis

von austauschbarem K/Na lag in einem engen Bereich von 2,4 – 5,9. Gegen die weniger mobilen Fraktionen stieg das K/Na Verhältnis dazu an. Das K/Li Verhältnis sank im Podsol in den Fraktionen II, V und VI, und auch in Fraktion II in der Rendzina, hingegen stieg es in den Braunerden in den Fraktionen V und VI mit der Tiefe an.

Spurenelemente

In den untersuchten Proben kann der Hauptanteil der Spurenelemente den Fraktionen IV („pedogene Oxide“) und VI („refraktär“) zugeordnet werden. Wegen des Nichtvorhandenseins von Karbonat in sauren Böden, kann die ursprünglich als "Karbonat- gebunden" definierte Fraktion II als mobilisierbar in schwachen Säuren verstanden werden. Die starke Abnahme von mobilem Pb und Cd mit der Tiefe weist auf atmosphärischen Eintrag hin.

Als Beispiel für die erhaltenen sequentiellen Lösemuster ist in den Abbildungen 6 und 7 der Mittelwert für die kalkbeeinflusste Braunerde dargestellt. Man erkennt, daß die mobileren Phasen sehr gering besetzt sind, mit Ausnahme von **Pb**.

Abb. 1 Sequentielle Lösemuster für die carbonathaltige Braunerde - Kationen

Abb. 2. Sequentielle Lösemuster für die kalkbeeinflusste Braunerde

Diskussion

Einstufung und Vergleich mit anderen Gebieten

Gemäß den Richtlinien für die sachgerechte Düngung (Hrsg. BMLF Wien, 5. Auflage 1999) sind der Podsol und die kalkbeeinflusste Braunerde als stark sauer, die Braunerde über Kristallin als sauer, und die Rendzina als neutral einzustufen. Wenn man die Oxalatextrakte (Fraktion IV) als vergleichbar mit den CAL-Extrakten heranzieht, so ist die Versorgung mit Phosphat generell hoch; die Versorgung mit Kalium ist niedrig (Summe aus Fraktionen I und II). Da Magnesiumchlorid zur Gewinnung der austauschbaren Fraktion eingesetzt wurde, sind Aussagen über die Magnesiumversorgung aus dem vorliegenden Datensatz schwierig.

Hinsichtlich der essentiellen Spurenelemente würde den Normverfahren Bor im Baronextrakt und Kupfer- Mangan – Eisen.- Zink im EDTA Extrakt am ehesten die Summe der ersten 4 Fraktionen entsprechen. Das Ergebnis bedeutet für Kupfer, Bor und Zink eine mittlere, und für Eisen und Mangan eine durchwegs hohe Pflanzenversorgung. Davon abweichend sind Bor im Podsol und Zink in der Braunerde hoch (Richtlinien für die sachgerechte Düngung 1999).

Der austauschbare Schwefel war vergleichsweise hoch und könnte auf die Belüftung während der Aufarbeitung mit zurückzuführen sein (vgl. SAGER 2002). Andererseits war das Gebiet und die lokalen Niederschläge lange Zeit durch die Verhüttung sulfidischer Erze belastet.

Verglichen mit dem Durchschnitt der Erdkruste (SALOMONS, FÖRSTNER 1984) waren nur **As**, **Sb**, **Pb** und **Zn** etwas erhöht, die anderen untersuchten Elemente waren nicht angereichert.

Die Elemente Co, Cr, Mo, Ni und V wurden nur in den Fraktionen IV, V und VI in nennenswertem Ausmaß gelöst. Ebenso waren auch Sb und Sn ungefähr gleich zwischen den Fraktionen IV, V und VI verteilt, hingegen war As in der Fraktion V im allgemeinen gering. Ge und B wurden hauptsächlich im Oxalatextrakt gefunden, aber es liegen nicht Daten aller Fraktionen vor.

Bei Adsorption aus Leitungswasser über Nacht und anschließendem sequentiellen Lösen zeigte sich bei verschiedenen Sedimenten, Böden und Bodentönen, dass diese kurzfristig adsorbierte Menge großteils in diesen ersten beiden Fraktionen wieder desorbiert wird.

(SAGER 1991 und 1996). In den Waldböden sind aber diese beiden Fraktionen sehr niedrig, und nehmen nach unten hin weiter ab.

Adsorptive Phasen -Pedogene Oxide

Eisen- und Manganoxhydroxide, gemeinhin als "pedogene Oxide" bezeichnet, kommen als Oberflächenüberzüge und als kleine Partikel in Böden und Sedimenten vor (STANJEK 1998). Sie entstehen durch inkongruentes Lösen bei der Silikatverwitterung, beim Belüften anoxischer Grundwässer oder auch in Brackwasserzonen, wobei mit Mikrolokalanalyse und Mikroskopie manganreiche und eisenreiche Zonen unterschieden werden konnten (LATRILLE et al. 2001).

Das sequentielle Löseverfahren nach Tessier (1979) geht von der Charakterisierung der Eisen- und Manganoxide aus, die besonders in B- Horizonten eine wichtige Rolle spielen könnten (Lessivierung), und vermutlich langsam pflanzenverfügbar sind. Sie lösen sich in Wurzel-Exsudaten unter Energieaufwand, während Sulfide, Silikate oder refraktäre Oxide sowie hochmolekulare Huminstoffe (Fraktionen V und VI) vermutlich während einer Saison stabil bleiben.

Obwohl durchwegs B- Horizonte klassifiziert wurden, waren die im Rahmen des sequentiellen Löseverfahrens bestimmten pedogenen Oxide, welche der Molsumme aus Fe+Al+Mn entspricht, bei den Braunerden etwa konstant, nahmen bei der Rendzina mit der Tiefe ab, und beim Podsol mit der Tiefe zu. Bildet man den Molenbruch Element/(Fe+Al+Mn) der oxalatlöslichen bzw. hydroxylaminlöslichen Anteile, so erhält man ein Maß für die Sättigung der pedogenen Oxide, welche für Phosphor im Bereich 1,3-4,9% lag. Diese Sättigung war bei den Braunerden konstant niedrig, beim Semipodsol nach unten hin abnehmend, und bei der Rendzina nach unten hin zunehmend.

Die meisten Spurenelemente (As, B, Cd, Cr, Ge, Mo, Ni, Sn, V und Zn) waren stärker an die eisenreiche Phase (oxalatlöslich) gebunden als an die manganreiche (hydroxylaminlöslich). Bei Pb war es umgekehrt. Für Be und Co ist wegen zu geringer Konzentrationen keine eindeutige Aussage möglich. Ferner war ihr oxalatlöslicher Anteil im Verhältnis zur Molsumme von oxalatlöslichem Fe+Al+Mn konstant (As, B, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Ge, Mo, Sb, Sn), und bei den kalkarmen Profilen zusätzlich noch für Mg, Ni, P und Zn. In den kalkarmen Profilen war ferner der hydroxylaminlösliche Anteil von As, Be, Cd, Cr und Ni im Verhältnis zur Molsumme von hydroxylaminlöslichem Fe+Al+Mn konstant. Phosphor, welches zur Ernährung der Pflanzen in hohem Grade relevant ist, war in den untersuchten Profilen so wie die meisten Spurenelemente vorwiegend an die Eisenhydroxide (oxalatlöslich) und die Residualfraktion (königswasserlöslich) gebunden.

Das bedeutet, dass die Trägerphase „pedogene Oxide“ mit den erwähnten Spuren etwa gleichmäßig beladen ist, und Konzentrationsschwankungen der Spuren im Profil durch Konzentrationsschwankungen dieser Trägerphase erklärbar sind. Durch den hohen Gehalt an potentiellen Adsorptionsplätzen ist die Adsorptionsfähigkeit für Kontaminationen aus dem Regenwasser als hoch einzuschätzen.

Konzentrationsänderungen im Profil

Obwohl die untersuchten Bodenprofile sämtlich als eine Folge von A-B Horizonten feldbodenkundlich klassifiziert wurden, traten im Profil deutliche Unterschiede in den sequentiell gelösten Fraktionen auf. Viele nahmen in der Rendzina mit der Tiefe ab, im Podsol mit der Tiefe zu, und blieben in den Braunerden etwa gleich (Daten im Anhang). Interessant sind vor allem jene Fraktionen, die sich gegenläufig zu den aus den Königswasser-

auszügen ablesbaren Trends verhalten, weil erst diese zusätzliche Erkenntnisse aus dem angewendeten Verfahren zu gewinnen gestatten (Tabellen 4 und 5).

In der Rendzina könnte die Abnahme von verfügbarem Phosphor (Fraktionen II und III) mit der Tiefe interessant sein, der im Gegensatz mit einem Anstieg des Gesamtphosphors steht.

Im Podsol sanken die mengenmäßig geringen Fraktionen von mobilem Eisen (Fraktionen I und II), Zink (Fraktionen I und III) und Blei (Fraktionen II und III) mit der Tiefe, im Gegensatz zu einer starken Anreicherung der Gesamtmenge. In den Braunerden wechselten viele Spurenelemente von mobileren zu weniger mobilen Fraktionen, wie Cu-Fe-Mg-P in der kalkbeeinflussten Braunerde, oder Cd-Co-Cr-Fe-Mg-P-Zn in der Braunerde über dem Kristallin (Tabellen 4 und 5).

So wie die Konzentrationen vieler Spurenelemente und auch der pedogenen Oxide, blieben die Verhältnisse Be/Ca und Sr/Ba in den beiden Braunerden ziemlich konstant, nahmen in der Rendzina mit der Tiefe ab, und im Podsol mit der Tiefe zu. Das Ba/Be Verhältnis war nur bei der Braunerde über Kristallin etwa konstant, ansonsten stark schwankend.

Tabelle 4. Konzentrationsverlauf im Profil aus den Königswasseraufschlüssen

	Sinkt mit der Tiefe ↓	Kein Trend ↔	Steigt mit der Tiefe ↑
Kalkbeeinflusste Braunerde	Cd, Pb, Sb, V, Zn	Al, As, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mo, P, Sn	Be, Ca, Mn, Ni
Braunerde über Kristallin	Pb	Al, Ca, Cd, Co, Mg, Mo, Sb, P, V, Zn	As, Be, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni
Rendzina	Al, Cd, Co, Cr, Mg, Mn, Mo, Pb, Sb, Sn, V, Zn	As, Be, Cu, Ni	Ca, P
Podsol	Ca, Sn, V	Al, Mo, Pb, Sb	As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Zn

Tabelle 5a. Abnahme von mobilen Fraktionen im Profil mit der Tiefe, bei gleichbleibendem oder gar ansteigenden quasi-total Gehalten aus Königswasser

	I↓		II↓		III↓		IV↓		V↓		VI↓	
	total↔	total↑	total↔	total↑	Total↔	total↑	Total↔	total↑	Total↔	Total↑	Total↔	total↑
Kalkbeeinfl. Braunerde	Cu,Fe	-	Fe,Mg,P	-	Mg,P	Ni	-	-	P	-	Mo	-
Braunerde-krist.	Cd,P,Zn	-	Co,Mg	Cr,Fe	-	-	-	-	-	-	-	P
Rendzina	-	-	-	P	Be,Fe	P	As,Cu, Fe	Ca	Fe,Ni	-	As,Cu,Ni	-
Podsol	-	Fe,Zn	Pb	Fe	Pb	P,Zn	-	-	-	As	-	-

Zeichenerklärung: ↓ ... Fraktion nimmt gegen die Tiefe ab, während die Königswasserdaten keinen Trend erkennen lassen (total↔), oder sogar ansteigen (total↑)

Tabelle 5b. Zunahme von mobilen Fraktionen im Profil gegen die Tiefe, bei gleichbleibendem oder abnehmenden quasi-total Gehalten aus Königswasser

	I↑		II↑		III↑		IV↑		V↑		VI↑	
	total↔	Total↓	total↔	total↓								
Kalkbeeinfl. Braunerde	-	-	Be	-	Co,Cu	-	-	-	Fe,Mg	Sb	Cu	Zn
Braunerde-krist.	-	-	Cu	-	Co	-	-	-	Cd	-	Cd,Co,Zn	-
Rendzina	-	-	-	-	Mo	-	Mg	-	-	-	-	-
Podsol	-	-	Be	-	-	-	Al,Sb	Sn	Al	-	-	-

Zeichenerklärung: ↑ ... Fraktion nimmt gegen die Tiefe zu, während die Königswasserdaten keinen Trend erkennen lassen (total↔), oder sogar sinken (total↓)

Verhältnisse und Korrelationen

Zusätzlich zu den „klassischen“ Spurenelementen Cd, Co, Cu, Ni, Pb und Zn, wofür die verwendete Lösefolge eigentlich entwickelt wurde (Tessier et al. 1979), konnten dank der gleichzeitigen Messung mit ICP-OES (induktiv gekoppelter Plasma- optischer Emissions-spektrometrie) gleichzeitig eine Reihe anderer Elemente in den Extrakten bestimmt werden. Diese Ergebnisse wurden bislang kaum publiziert, wegen unterschiedlicher chemischer Eigenschaften sind sie auch nicht unkritisch interpretierbar.

Das Verhältnis sämtlicher Spuren zur Molsumme Fe+Al+Mn war für beide Extrakte in vielen Fällen über das Profil konstant, was auf die gleichmäßige Beladung dieser Speicherphase im Profil schließen läßt.

Da mobiles Fe, Pb, P und Zn die gleiche Tiefenabhängigkeit wie organischer Kohlenstoff zeigten, im Gegensatz zu ihrem Gesamtgehalt, scheint deren Mobilität durch die Biomasse determiniert zu sein. Hingegen erscheint die Mobilität von Al, Be, Ca, K, Li, Mg und Mn wahrscheinlich von den Bodentonen bestimmt.

Bemerkenswerter ist, dass sich die 4 Erdalkalien unterschiedlich verhalten.

Organische Stoffe des Bodens und Tonminerale

Die Fraktionen I und II könnten z.B. aus lebenden Zellen stammen, die beim Versetzen mit der 0,5M MgCl₂- Lösung aus osmotischen Gründen sterben (SAGER et al. 1990). Setzt man diese löslichen Anteile mit dem C_{org} in Beziehung, der ja mit der Tiefe abnimmt, dann ergeben sich im Wesentlichen 2 Gruppen.

Bei Fe, Pb, P und Zn sanken die Verhältnisse Fraktion I/C_{org} bzw. Fraktion (I+II)/C_{org} immer mit der Tiefe, so wie auch C_{org} selbst, jedoch gegenläufig zum Trend des Verhältnisses Königswasser/C_{org}. Da aus Gründen der Gleichgewichtslöslichkeit und dem Boden-pH Karbonate nicht vorliegen können, handelt es sich hier wahrscheinlich um ein Maß für die Beladung der Biomasse bzw. löslicher Anteile, so wie um ein Maß für das Bodenleben selbst, welcher ja auch mit der Bodentiefe abnimmt.

Bei Al, Be, Ca, K, Li, Mg und Mn stieg das Verhältnis Fraktion II/C_{org} stets mit der Tiefe; nur bei der Rendzina sanken Al, Be, Ca, K und Mn, und bei der kalkbeeinflussten Braunerde das Mg. Das entspricht demselben Trend gegen die Tiefe, wie auch im Königswasserauszug. Diesen Elementen gemeinsam ist eine Affinität zu Tonmineralen; die Tonminerale selbst sind, da sie sich ja selbst nicht lösen, einem sequentiellen Löseverfahren nicht unmittelbar zugänglich.

Korrelationen

Um zusätzliche Beziehungen zwischen den untersuchten Parametern finden zu können, wurden für jede Fraktion die Korrelationen mit dem Boden-pH (Tabelle 6) und C_{org} (Tabelle 7) berechnet. Werden diese Korrelationen für jedes Profil einzeln gemacht, bleiben einige Beziehungen über, die für alle 4 Profile signifikant in die gleiche Richtung weisen, was in den Tabellen 6 und 7 mit ⊕ und ⊖ bezeichnet ist. Nimmt man jedoch alle Daten von den verschiedenen Bodentypen (Profilen) zusammen, so gibt es nur für wenige Datensätze nochmals eine signifikante Beziehung. Das bedeutet, dass, obwohl die Korrelationen für die einzelnen Probenfolgen signifikant sind, sich der Anstieg stark mit dem Bodentyp ändert.

So wird zum Beispiel das mobile Fe, P, Pb und Zn mit steigendem pH-Wert geringer, wie zu erwarten. Für P und Pb hing dies jedoch vom Bodentyp ab, während das für Fe und Zn nicht der Fall war.

Tabelle 6. Signifikante Korrelationen mobiler Fraktionen mit dem Boden-pH

Boden-pH	I	II	III	IV	V	VI	Königs-wasser
Be				+ 0,8786			
Cu			⊕				⊕
Fe		-0,7866	-0,7673				
Mg					⊕		
Mn					⊕		
P	⊖						
Pb		⊖	⊖				
Sr					+ 0,7293		
V						⊖	
Zn	-0,5614						

Tabelle 7. Signifikante Korrelationen mobiler Fraktionen mit C_{org}

C_{org}	I	II	III	IV	V	VI	KW
Al			⊕				
As		⊕					
Be				⊖	⊖		
Fe		⊕					
Pb			⊕	⊕	+ 0,7909		+ 0,7427
Sn							⊕

⊕ ... positive Korrelation

⊖ negative Korrelation

Während Fraktion IV eine aus der Verwitterung stammende Phase verkörpert, lösen sich einige Sulfide (von Sb und Sn) in Fraktion V, und andere erst in Fraktion VI. SnO_2 wird nicht erhalten (SAGER 1986 und 1990).

Schlussbetrachtung

Mit dem aus der Umweltanalytik kommenden sequentiellen Löseverfahren nach Tessier trachtet man, durch die Zuordnung der Haupt-, Neben- und Spurenelemente zu verschiedenen Phasen typische von atypischen Standorten, wie Kontaminationen oder Vererzungen, zu unterscheiden, also eine Charakterisierung unabhängig von der Pflanzenphysiologie durchzuführen. Die selektiven Löseverfahren erfassen auch amorphe Phasen, und sind relativ einfach mit repräsentativen Probemengen durchführbar, liefern aber im Vergleich mit Mineralanalysen oder Mikrolokalanalysen letztlich operationell definierte Ergebnisse. Eine entscheidende Hypothese dabei ist, dass sich die Spuren in gleicher Weise wie die Hauptbestandteile einer Phase lösen, nach dem Lösevorgang an anderen Festphasen nicht resorbiert werden, und auch nicht vorzeitig von den Hauptphasen desorbiert werden. Wegen der beschränkten Adsorptionskapazität einiger Hauptkomponenten ergibt sich oft ein guter Kontrast zwischen Anomalien und Hintergrundwerten (SAGER & VOGEL 1993; SAGER 1996). Sind selten vorkommende Elemente in eigenen Phasen vorhanden, wie z.B. Zinn als Kassiterit, so ergeben sich abweichende Lösemuster (SAGER 1986).

Sequentielle Verfahren bieten den Vorteil der Kontrolle - die Summe der Fraktionen entspricht dem Gesamtaufschluss. Bei Einzelverfahren sind systematische Fehler nicht überprüfbar. Weiters kann in sequentiellen Verfahren die Selektivität mit jeder Stufe

abnehmen, da die mobileren Anteile ja schon entfernt wurden. Ein einmal entstandener Fehler setzt sich jedoch fort.

Aus der Konzentrationsabhängigkeit mit der Tiefe kann man deutlich Verschiebungen zu weniger mobilen Fraktionen mit der Tiefe erkennen. Die Sättigung potentiell adsorptiver Phasen (pedogene Oxide, Humus, austauschbares) läßt Abschätzungen über die Stoffbelastung zu, die nicht aus dem ursprünglichen Gestein stammt. Elementverhältnisse und Korrelationen sind stark vom Bodentyp geprägt und lassen sich nur in wenigen Fällen verallgemeinern. Eine Ausweitung der Untersuchungen auf weitere Bodenformen könnte weitere neue Erkenntnisse über Mobilitäten und Stoffverlagerung bewirken.

Literatur

- Latrille Ch., Elsass F., Van Oort F., Denaix L. 2001: Physical speciation of trace metals in Fe-Mn concretions from a rendzic lithosoil developed on Sinemurian limestones (France), *Geoderma* 100, 127-146
- Mutsch F. 1992: Österreichische Waldboden-Zustandsinventur, Teil VI: Schwermetalle. - Mitt. Forstl. Bundes-Vers.anst. 168, 145-192
- Nestroy O., et al. 2000: Systematische Gliederung der Böden Österreichs, Mitt. der Österr. Bodenkundl. Ges. 60, 1-99
- Richtlinien für die sachgerechte Düngung, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 5. Auflage 1999
- Sager M. 1991: Effect of the Geochemical Matrix on the Adsorption/Desorption - Behaviour of Cr, Cu, Pb and Zn in Sediments, Soils, and Clays, deutschsprachige Limnologentagung, Mondsee, Austria
- Sager M., Belocky R., Pucsko R. 1990: Zur Ermittlung der Bindungsformen von Haupt- und Spurenelementen in Sedimenten durch sequentielle Löseverfahren, *Acta hydrochim. hydrobiol.* 18, 123-139
- Sager M., Vogel W. 1993: Heavy metal load of sediments of the River Gurk (Carinthia/Austria) - Merits and limitations of sequential leaching. *Acta hydrochim. hydrobiol.* 21, 21-34
- Sager M. 1996: Discrimination between Cr(VI) and Cr(III) load by sequential leaching methods, *Die Bodenkultur* 47 (4), 213- 222
- Sager M., Speciation of tin in sediments and soils by leaching, *Mikrochim. Acta* 1986 III, 129-139
- Sager M. 2002: Vertical mobility of selenium, arsenic, and sulfur in model soil columns. *Die Bodenkultur* 53(2), 83-103
- Salomons W., Förstner U. 1984: *Metals in the Hydrocycle*. Springer Verlag Berlin Heidelberg New York Tokyo
- Stanjek H. 1998: Pedogene Oxide, in: *Handbuch der Bodenkunde* 5, Erg. Lfg. 11/98
- Tessier A., Campbell P.G.C., Bisson M. 1979: Sequential Extraction Procedure for the Speciation of Particulate Trace Metals. *Anal. Chem.* 51, 844-851

Anhang - Daten*Verhältnis von P zu den pedogenen Oxiden und C_{org}*

		III/pedog (Mol)	IV/pedog (Mol)	I/C _{org} (Gewicht *10 ⁻³)	II/C _{org} (Gewicht*10- 3)	V/C _{org} (Gewicht*10- 3)
Kalkbeeinflusste Braunerde						
0-10 cm	Ah-Bv	0,0112	0,179	0,029	0,057	0,53
10-20 cm	Bv	0,0060	0,164	-	0,045	0,57
20-30 cm	Bv	0,0041	0,169	-	0,044	0,82
30-50 cm	Bv	0,0046	0,199	-	0,033	0,69
Braunerde über Kristallin						
0-10 cm	Ah-Bv	0,0810	0,222	0,025	0,158	0,23
10-20 cm	Bv	0,1497	0,234	0,011	0,869	0,95
20-30 cm	Bv	0,0932	0,198	-	0,479	1,33
30-50 cm	Bt	0,1052	0,202	-	0,719	1,12
Rendzina						
0-10 cm	Ah	0,0594	0,238	0,013	0,019	0,74
10-20 cm	AB	0,0138	0,345	0,020	0,013	1,23
20-30 cm	AB	0,0185	0,507	0,007	0,008	0,98
Podsol						
0-10 cm	Ag	0,0165	0,470	0,050	0,636	9,5
10-20 cm	Ag-Bs	0,0065	0,293	0,000	0,388	10,5
20-30 cm	Bs	0,0024	0,360	0,000	0,302	19,9
30-50 cm	Bs	0,0026	0,232	0,000	0,287	12,1

*Al [g.kg⁻¹] in den Fraktionen I - VI + KW (Königswasser)**Ø üblicherweise bei Null; nicht gemessen*

Al		pH CaCl ₂	I	II	III	IV	V	VI	KW
Bleiberg - kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	Ah-Bv	3,80	Ø	0,34	3,87	5,70	6,38	18,86	39,92
10-20 cm	Bv	4,31	Ø	0,50	2,86	5,83	7,35	18,00	36,12
20-30 cm	Bv	4,48	Ø	0,67	2,73	5,82	8,24	18,17	39,14
30-50 cm	Bv	4,46	Ø	0,65	2,62	5,65	7,64	18,56	51,50
Hermagor - Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	Ah-Bv	4,92	Ø	0,16	2,09	4,19	4,82	14,88	29,00
10-20 cm	Bv	5,61	Ø	0,11	1,71	3,98	4,67	13,85	26,10
20-30 cm	Bv	5,39	Ø	0,12	1,67	4,33	4,92	16,93	26,20
30-50 cm	Bt	5,80	Ø	0,08	1,89	5,22	6,12	16,77	29,22
Hermagor - Rendzina									
0-10 cm	Ah	6,56	Ø	0,02	1,82	3,73	4,69	19,32	36,39
10-20 cm	AB	7,34	Ø	0,001	0,04	4,36	3,29	15,61	27,20
20-30 cm	AB	7,40	Ø	0,001	0,003	3,25	2,14	8,40	16,42
Plöckenpass - Podsol									
0-10 cm	Ag	3,71	Ø	0,14	2,38	0,97	1,78	10,81	17,98
10-20 cm	Ag-Bs	3,78	Ø	0,15	2,13	1,22	1,36	9,73	15,13
20-30 cm	Bs	3,90	Ø	0,22	2,21	2,82	2,60	9,93	19,01
30-50 cm	Bs	4,08	Ø	0,41	2,41	4,45	3,74	9,08	22,46

Ca [g.kg⁻¹] in den Fraktionen I - VI + KW (Königswasser)

Ca		pH CaCl ₂	I	II	III	IV	V	VI	KW
Bleiberg – kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	Ah-Bv	3,80	0,30	0,023	0,050	0,015	0,049	0,118	0,50
10-20 cm	Bv	4,31	0,53	0,063	0,066	0,029	0,145	0,120	0,85
20-30 cm	Bv	4,48	0,84	0,081	0,057	0,032	0,219	0,139	0,80
30-50 cm	Bv	4,46	0,60	0,031	0,044	0,029	0,198	0,487	0,60
Hermagor – Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	Ah-Bv	4,92	1,52	0,22	0,30	0,049	0,22	0,36	2,51
10-20 cm	Bv	5,61	1,77	0,33	0,27	0,056	0,32	0,50	2,56
20-30 cm	Bv	5,39	1,32	0,25	0,23	0,050	0,30	0,35	2,31
30-50 cm	Bt	5,80	1,51	0,29	0,30	0,054	0,24	0,33	2,64
Hermagor – Rendzina									
0-10 cm	Ah	6,56	8,09	7,38	9,51	0,079	1,82	0,46	23,4
10-20 cm	AB	7,34	8,26	28,74	21,89	0,039	6,25	0,59	64,1
20-30 cm	AB	7,40	8,63	24,11	49,49	0,021	21,56	6,86	111,7
Plöckenpass – Podsol									
0-10 cm	Ag	3,71	0,24	0,009	0,015	0,003	0,008	0,112	0,279
10-20 cm	Ag-Bs	3,78	0,30	0,009	0,015	0,003	0,006	0,139	0,276
20-30 cm	Bs	3,90	0,54	0,016	0,016	0,003	0,009	0,032	0,253
30-50 cm	Bs	4,08	0,15	0,011	0,013	0,007	0,004	0,015	0,169

Fe [g.kg⁻¹] in den Fraktionen I - VI + Summe

Fe		pH CaCl ₂	I	II	III	IV	V	VI	Summe
Bleiberg - kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	Ah-Bv	3,80	0,036	0,034	2,81	2,16	7,66	9,61	41,72
10-20 cm	Bv	4,31	0,006	0,014	2,08	2,00	8,35	10,08	40,56
20-30 cm	Bv	4,48	0,001	0,007	2,30	2,03	9,60	10,40	42,58
30-50 cm	Bv	4,46	0,002	0,005	2,10	1,66	9,23	11,49	39,42
Hermagor - Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	Ah-Bv	4,92	0,013	0,018	1,54	12,48	5,43	12,31	31,79
10-20 cm	Bv	5,61	0,002	0,005	1,27	11,64	5,69	12,38	30,99
20-30 cm	Bv	5,39	0,004	0,004	1,19	11,24	6,39	13,86	32,69
30-50 cm	Bt	5,80	0,001	0,002	1,25	13,32	7,92	12,32	34,81
Hermagor - Rendzina									
0-10 cm	Ah	6,56	0,001	0,006	2,19	16,92	7,21	19,23	45,55
10-20 cm	AB	7,34	0,001	0,001	0,60	14,96	6,47	22,27	44,30
20-30 cm	AB	7,40	0,003	0,001	0,11	9,76	4,09	14,41	28,38
Plöckenpass – Podsol									
0-10 cm	Ag	3,71	0,047	0,036	2,99	12,44	4,96	13,33	33,81
10-20 cm	Ag-Bs	3,78	0,026	0,028	3,71	22,16	4,47	12,39	42,78
20-30 cm	Bs	3,90	0,013	0,025	4,67	20,72	8,03	15,45	48,92
30-50 cm	Bs	4,08	0,006	0,019	5,24	36,52	7,97	16,51	66,27

Mg [$\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$] in den Fraktionen I - VI + Summe
nicht gemessen

Mg		pH CaCl ₂	I	II	III	IV	V	VI	Summe
Bleiberg – kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	Ah-Bv	3,80	#	2,29	0,36	1,19	2,31	3,06	9,21
10-20 cm	Bv	4,31	#	1,58	0,18	0,97	2,59	3,04	8,36
20-30 cm	Bv	4,48	#	1,15	0,13	1,03	2,93	2,97	8,21
30-50 cm	Bv	4,46	#	1,00	0,08	0,97	2,95	3,21	8,21
Hermagor - Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	Ah-Bv	4,92	#	1,97	0,43	1,20	1,80	3,47	8,87
10-20 cm	Bv	5,61	#	1,74	0,32	1,18	1,61	3,66	8,52
20-30 cm	Bv	5,39	#	1,32	0,27	0,94	1,85	4,26	8,64
30-50 cm	Bt	5,80	#	1,33	0,40	1,36	2,67	3,76	9,52
Hermagor - Rendzina									
0-10 cm	Ah	6,56	#	7,80	2,77	0,49	0,68	2,56	14,3
10-20 cm	AB	7,34	#	10,73	5,70	2,06	1,05	2,05	21,6
20-30 cm	AB	7,40	#	10,84	5,75	5,14	7,29	1,70	30,7
Plöckenpass – Podsol									
0-10 cm	Ag	3,71	#	1,72	0,28	0,055	0,17	1,36	3,58
10-20 cm	Ag-Bs	3,78	#	1,74	0,23	0,041	0,10	1,23	3,35
20-30 cm	Bs	3,90	#	1,70	0,22	0,094	0,51	1,44	3,96
30-50 cm	Bs	4,08	#	2,35	0,22	0,40	1,09	1,64	5,71

As [$\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$] in den Fraktionen I - VI + KW (Königswasser)
Ø üblicherweise bei Null; nicht gemessen

As		pH CaCl ₂	I	II	III	IV	V	VI	KW
Bleiberg – kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	Ah-Bv	3,80	Ø	0,16	0,02	5,5	0,12	3,76	12,1
10-20 cm	Bv	4,31	Ø	0,07	0,16	7,7	0,00	4,04	10,6
20-30 cm	Bv	4,48	Ø	0,12	0,00	6,2	0,04	3,48	11,2
30-50 cm	Bv	4,46	Ø	0,00	0,00	5,6	0,00	3,48	10,2
Hermagor - Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	Ah-Bv	4,92	Ø	0,15	0,09	13,5	0,52	4,84	19,4
10-20 cm	Bv	5,61	Ø	0,01	0,00	13,5	0,87	6,46	21,1
20-30 cm	Bv	5,39	Ø	0,10	0,15	14,7	0,97	3,42	21,3
30-50 cm	Bt	5,80	Ø	0,00	0,14	20,7	0,38	5,60	26,9
Hermagor - Rendzina									
0-10 cm	Ah	6,56	Ø	0,01	0,08	8,3	0,78	24,5	35,8
10-20 cm	AB	7,34	Ø	0,00	0,36	7,4	1,06	23,1	38,1
20-30 cm	AB	7,40	Ø	0,00	0,37	5,8	0,82	17,0	28,3
Plöckenpass - Podsol									
0-10 cm	Ag	3,71	Ø	0,02	0,04	5,5	0,45	9,1	17,0
10-20 cm	Ag-Bs	3,78	Ø	0,04	0,00	5,7	0,34	6,9	15,8
20-30 cm	Bs	3,90	Ø	0,00	0,00	6,1	0,28	12,7	18,5
30-50 cm	Bs	4,08	Ø	0,02	0,00	7,7	0,08	11,7	20,6

Be [$\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$] in den Fraktionen I - VI + KW (Königswasser)
 Ø üblicherweise bei Null; nicht gemessen

Be		pH CaCl ₂	I	II	III	IV	V	VI	KW
Bleiberg – kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	Ah-Bv	3,80	Ø	0,107	0,228	0,295	0,177	0,240	1,060
10-20 cm	Bv	4,31	Ø	0,150	0,252	0,347	0,221	0,257	1,253
20-30 cm	Bv	4,48	Ø	0,181	0,269	0,360	0,250	0,291	1,250
30-50 cm	Bv	4,46	Ø	0,161	0,239	0,353	0,231	0,300	1,287
Hermagor - Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	Ah-Bv	4,92	Ø	0,132	0,247	0,251	0,121	0,210	0,930
10-20 cm	Bv	5,61	Ø	0,128	0,247	0,264	0,124	0,192	1,004
20-30 cm	Bv	5,39	Ø	0,156	0,236	0,291	0,150	0,222	1,026
30-50 cm	Bt	5,80	Ø	0,135	0,257	0,344	0,166	0,289	1,180
Hermagor - Rendzina									
0-10 cm	Ah	6,56	Ø	0,067	0,614	0,675	0,423	0,601	2,360
10-20 cm	AB	7,34	Ø	0,003	0,077	1,258	0,488	0,654	2,619
20-30 cm	AB	7,40	Ø	0,016	0,005	0,901	0,365	0,431	1,882
Plöckenpass - Podsol									
0-10 cm	Ag	3,71	Ø	0,020	0,033	0,034	0,042	0,197	0,356
10-20 cm	Ag-Bs	3,78	Ø	0,020	0,031	0,044	0,035	0,177	0,320
20-30 cm	Bs	3,90	Ø	0,026	0,055	0,082	0,079	0,251	0,494
30-50 cm	Bs	4,08	Ø	0,031	0,065	0,125	0,117	0,243	0,623

Cd [$\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$] in den Fraktionen I - VI + Summe

Cd		pH CaCl ₂	I	II	III	IV	V	VI	Summe
Bleiberg – kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	Ah-Bv	3,80	0,319	0,056	0,139	0,223	0,090	0,012	0,840
10-20 cm	Bv	4,31	0,150	0,050	0,121	0,192	0,101	0,014	0,628
20-30 cm	Bv	4,48	0,061	0,033	0,106	0,211	0,107	0,011	0,529
30-50 cm	Bv	4,46	0,026	0,024	0,090	0,199	0,087	0,011	0,435
Hermagor - Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	Ah-Bv	4,92	0,187	0,042	0,100	0,206	0,069	0,019	0,622
10-20 cm	Bv	5,61	0,143	0,043	0,091	0,190	0,076	0,022	0,564
20-30 cm	Bv	5,39	0,088	0,028	0,093	0,156	0,079	0,027	0,471
30-50 cm	Bt	5,80	0,022	0,032	0,114	0,282	0,085	0,032	0,566
Hermagor - Rendzina									
0-10 cm	Ah	6,56	0,427	0,154	0,349	0,181	0,160	0,048	1,319
10-20 cm	AB	7,34	0,123	0,131	0,233	0,125	0,145	0,044	0,802
20-30 cm	AB	7,40	0,125	0,111	0,167	0,067	0,119	0,057	0,647
Plöckenpass – Podsol									
0-10 cm	Ag	3,71	0,016	0,004	0,041	0,124	0,044	0,011	0,241
10-20 cm	Ag-Bs	3,78	0,016	0,015	0,043	0,184	0,034	0,010	0,300
20-30 cm	Bs	3,90	0,033	0,008	0,038	0,219	0,090	0,015	0,404
30-50 cm	Bs	4,08	0,020	0,011	0,043	0,283	0,078	0,024	0,458

Co [mg.kg⁻¹] in den Fraktionen I - VI + Summe
 Ø üblicherweise bei Null; nicht gemessen

Co		pH CaCl ₂	I	II	III	IV	V	VI	Summe
Bleiberg - kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	Ah-Bv	3,80	Ø	0,95	3,55	3,58	2,92	2,96	13,9
10-20 cm	Bv	4,31	Ø	1,25	4,74	3,92	3,16	3,42	13,5
20-30 cm	Bv	4,48	Ø	0,90	5,80	3,86	3,33	3,61	17,5
30-50 cm	Bv	4,46	Ø	0,72	6,23	3,80	3,11	3,29	17,1
Hermagor - Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	Ah-Bv	4,92	Ø	0,96	2,40	3,22	2,18	3,51	12,3
10-20 cm	Bv	5,61	Ø	0,86	3,57	3,01	1,75	3,63	12,8
20-30 cm	Bv	5,39	Ø	0,84	4,09	1,50	1,93	4,08	12,4
30-50 cm	Bt	5,80	Ø	0,59	4,39	3,01	2,44	3,38	13,8
Hermagor - Rendzina									
0-10 cm	Ah	6,56	Ø	0,34	3,48	2,25	2,43	8,09	16,6
10-20 cm	AB	7,34	Ø	0,16	0,33	3,50	3,41	7,74	15,1
20-30 cm	AB	7,40	Ø	0,24	0,01	2,18	2,60	5,56	10,6
Plöckenpass – Podsol									
0-10 cm	Ag	3,71	Ø	0,02	0,09	0,82	0,65	2,17	3,7
10-20 cm	Ag-Bs	3,78	Ø	0,04	0,33	1,30	0,47	2,38	4,5
20-30 cm	Bs	3,90	Ø	0,12	1,16	0,76	1,31	3,44	6,8
30-50 cm	Bs	4,08	Ø	0,15	4,21	3,32	1,80	3,82	13,3

Cr [mg.kg⁻¹] in den Fraktionen I - VI + Summe

Cr		pH CaCl ₂	I	II	III	IV	V	VI	Summe
Bleiberg – kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	Ah-Bv	3,80	0,12	0,20	1,48	10,22	10,85	21,7	44,5
10-20 cm	Bv	4,31	0,09	0,23	1,49	10,58	10,58	20,6	43,6
20-30 cm	Bv	4,48	0,09	0,28	1,48	10,78	12,15	19,1	43,9
30-50 cm	Bv	4,46	0,09	0,15	1,21	10,78	10,98	20,1	43,3
Hermagor - Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	Ah-Bv	4,92	0,09	0,08	0,84	7,52	6,20	14,3	29,0
10-20 cm	Bv	5,61	0,00	0,05	0,80	7,44	6,11	15,4	29,8
20-30 cm	Bv	5,39	0,03	0,05	0,86	8,07	8,44	15,8	33,2
30-50 cm	Bt	5,80	0,07	0,04	0,97	9,53	8,95	15,7	35,3
Hermagor – Rendzina									
0-10 cm	Ah	6,56	0,05	0,10	0,63	6,71	5,56	20,2	33,2
10-20 cm	AB	7,34	0,12	0,12	0,07	6,90	4,91	14,9	27,0
20-30 cm	AB	7,40	0,09	0,10	0,04	5,26	3,30	10,3	19,1
Plöckenpass - Podsol									
0-10 cm	Ag	3,71	0,04	0,29	1,10	3,71	2,67	12,0	19,9
10-20 cm	Ag-Bs	3,78	0,07	0,10	1,52	5,36	2,36	10,5	19,9
20-30 cm	Bs	3,90	0,10	0,21	2,82	14,11	5,12	10,9	33,3
30-50 cm	Bs	4,08	0,13	0,25	3,54	17,98	7,59	10,6	40,1

Cu [mg.kg⁻¹] in den Fraktionen I - VI + KW (Königswasser)

Cu		pH CaCl ₂	I	II	III	IV	V	VI	KW
Bleiberg – kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	Ah-Bv	3,80	0,31	0,17	0,40	12,4	4,7	8,7	26,0
10-20 cm	Bv	4,31	0,13	0,09	0,64	10,7	4,3	9,2	25,9
20-30 cm	Bv	4,48	<0,04	0,09	0,78	10,9	6,0	10,0	27,4
30-50 cm	Bv	4,46	<0,04	0,09	0,81	11,0	4,7	11,6	27,0
Hermagor - Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	Ah-Bv	4,92	0,08	0,10	0,26	11,1	2,25	2,56	16,6
10-20 cm	Bv	5,61	0,16	0,09	1,19	12,1	3,12	3,20	15,6
20-30 cm	Bv	5,39	0,08	0,23	0,99	11,6	4,03	1,15	18,5
30-50 cm	Bt	5,80	<0,04	0,42	1,01	18,4	2,31	3,00	22,7
Hermagor – Rendzina									
0-10 cm	Ah	6,56	0,06	0,00	0,00	5,85	2,31	8,68	17,1
10-20 cm	AB	7,34	0,12	0,02	0,00	5,17	2,06	8,53	17,1
20-30 cm	AB	7,40	0,11	0,23	0,13	3,98	2,10	7,60	17,6
Plöckenpass – Podsol									
0-10 cm	Ag	3,71	0,32	0	1,10	2,43	2,43	6,50	12,8
10-20 cm	Ag-Bs	3,78	0,13	0,15	1,30	2,60	2,33	5,91	12,2
20-30 cm	Bs	3,90	0,09	0,02	1,29	2,08	4,20	9,32	16,7
30-50 cm	Bs	4,08	<0,04	0,39	1,86	5,85	3,56	9,40	18,5

Mn [mg.kg⁻¹] in den Fraktionen I - VI + KW (Königswasser)

Mn		pH CaCl ₂	I	II	III	IV	V	VI	KW
Bleiberg – kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	Ah-Bv	3,80	170	80	420	308	111	76	878
10-20 cm	Bv	4,31	133	91	480	361	140	87	1073
20-30 cm	Bv	4,48	99	79	710	370	154	84	1232
30-50 cm	Bv	4,46	109	73	914	393	158	96	1373
Hermagor – Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	Ah-Bv	4,92	37	52	125	101	53	109	371
10-20 cm	Bv	5,61	30	56	209	91	49	110	415
20-30 cm	Bv	5,39	28	52	258	29	53	138	452
30-50 cm	Bt	5,80	39	45	314	68	75	109	500
Hermagor - Rendzina									
0-10 cm	Ah	6,56	161	338	1174	254	99	116	1796
10-20 cm	AB	7,34	45	290	1226	225	133	120	1485
20-30 cm	AB	7,40	49	217	700	74	184	108	1109
Plöckenpass - Podsol									
0-10 cm	Ag	3,71	8,8	1,2	11	73	29	81	157
10-20 cm	Ag-Bs	3,78	19,2	3,6	36	173	29	69	236
20-30 cm	Bs	3,90	29,5	5,7	121	41	67	91	562
30-50 cm	Bs	4,08	43,2	10,0	488	361	75	96	929

Mo [mg.kg⁻¹] in den Fraktionen I - VI + KW (Königswasser)
 Ø üblicherweise bei Null; nicht gemessen

Mo		pH CaCl ₂	I	II	III	IV	V	VI	KW
Bleiberg – kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	Ah-Bv	3,80	Ø	0,026	0,021	0,88	0,040	0,75	1,97
10-20 cm	Bv	4,31	Ø	<	<	0,93	0,075	0,52	1,89
20-30 cm	Bv	4,48	Ø	<	0,024	0,83	0,130	0,32	1,99
30-50 cm	Bv	4,46	Ø	<	0,011	0,83	0,060	0,33	1,74
Hermagor - Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	Ah-Bv	4,92	Ø	<	<	0,98	<	0,50	2,28
10-20 cm	Bv	5,61	Ø	0,002	<	0,71	0,06	0,80	2,14
20-30 cm	Bv	5,39	Ø	<	<	0,95	<	1,14	2,12
30-50 cm	Bt	5,80	Ø	0,009	0,013	1,37	0,04	0,83	2,29
Hermagor – Rendzina									
0-10 cm	Ah	6,56	Ø	0,018	0,019	0,113	0,08	0,78	1,91
10-20 cm	AB	7,34	Ø	0,075	0,024	<	0,15	1,01	1,63
20-30 cm	AB	7,40	Ø	0,013	0,042	<	<	0,73	1,30
Plöckenpass – Podsol									
0-10 cm	Ag	3,71	Ø	0,006	<	0,25	0,05	0,20	1,10
10-20 cm	Ag-Bs	3,78	Ø	0,005	<	0,38	0,04	0,71	1,09
20-30 cm	Bs	3,90	Ø	<	<	0,17	<	0,46	1,08
30-50 cm	Bs	4,08	Ø	0,010	0,019	0,12	0,10	0,31	1,35

Ni [mg.kg⁻¹] in den Fraktionen I - VI + KW (Königswasser)
 Ø üblicherweise bei Null; nicht gemessen

Ni		pH CaCl ₂	I	II	III	IV	V	VI	KW
Bleiberg – kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	Ah-Bv	3,80	Ø	0,08	1,82	16,3	15,0	17,0	52,3
10-20 cm	Bv	4,31	Ø	0,04	1,33	16,5	17,1	19,4	59,1
20-30 cm	Bv	4,48	Ø	0,06	1,28	17,4	19,7	19,9	59,4
30-50 cm	Bv	4,46	Ø	0,01	1,06	16,5	19,2	21,1	63,1
Hermagor - Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	Ah-Bv	4,92	Ø	0,14	1,53	13,6	9,9	16,9	45,0
10-20 cm	Bv	5,61	Ø	0,12	1,17	13,9	9,1	18,1	47,9
20-30 cm	Bv	5,39	Ø	0,04	1,10	11,4	10,7	23,5	52,1
30-50 cm	Bt	5,80	Ø	0,06	1,58	18,8	14,4	18,5	57,7
Hermagor – Rendzina									
0-10 cm	Ah	6,56	Ø	0,25	2,15	10,3	9,7	37,2	61,6
10-20 cm	AB	7,34	Ø	0,54	<	12,6	8,1	35,1	63,4
20-30 cm	AB	7,40	Ø	0,27	0,12	9,4	6,5	23,7	48,3
Plöckenpass – Podsol									
0-10 cm	Ag	3,71	Ø	0,16	1,83	5,8	4,0	13,5	25,3
10-20 cm	Ag-Bs	3,78	Ø	0,02	1,56	8,5	3,1	12,8	32,0
20-30 cm	Bs	3,90	Ø	<	2,54	10,1	7,1	20,8	50,0
30-50 cm	Bs	4,08	Ø	<	2,41	14,6	9,5	20,6	58,3

P [mg.kg⁻¹] in den Fraktionen I - VI + KW (Königswasser)

P		pH CaCl ₂	I	II	III	IV	V	VI	KW
Bleiberg – kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	Ah-Bv	3,80	1,26	2,52	6,77	323	23,5	82,7	493
10-20 cm	Bv	4,31	<	1,31	2,76	286	16,7	83,5	413
20-30 cm	Bv	4,48	<	0,84	1,92	296	15,5	80,2	422
30-50 cm	Bv	4,46	<	0,53	2,10	307	11,0	84,4	423
Hermagor - Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	Ah-Bv	4,92	0,76	4,7	26,1	253	7,0	104,7	412
10-20 cm	Bv	5,61	0,20	15,6	40,3	251	17,1	53,7	358
20-30 cm	Bv	5,39	<	5,3	24,6	215	14,6	51,0	347
30-50 cm	Bt	5,80	<	5,8	30,9	263	9,0	59,2	365
Hermagor – Rendzina									
0-10 cm	Ah	6,56	0,71	1,04	22,8	319	40,9	216	674
10-20 cm	AB	7,34	0,78	0,51	1,43	449	47,9	264	858
20-30 cm	AB	7,40	0,36	0,38	0,82	452	49,0	290	990
Plöckenpass – Podsol									
0-10 cm	Ag	3,71	0,13	1,59	7,01	367	23,8	148	575
10-20 cm	Ag-Bs	3,78	<	0,74	2,87	391	20,0	135	545
20-30 cm	Bs	3,90	<	0,51	1,20	515	33,9	168	747
30-50 cm	Bs	4,08	<	0,69	1,48	573	29,1	158	780

Pb [mg.kg⁻¹] in den Fraktionen I - VI + KW (Königswasser)

Ø üblicherweise bei Null; nicht gemessen

Pb		pH CaCl ₂	I	II	III	IV	V	VI	KW
Bleiberg – kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	Ah-Bv	3,80	Ø	2,72	82,2	18,0	11,0	4,5	130,9
10-20 cm	Bv	4,31	Ø	1,05	34,6	10,5	7,3	2,6	66,5
20-30 cm	Bv	4,48	Ø	0,61	20,4	7,8	4,9	4,7	44,8
30-50 cm	Bv	4,46	Ø	0,67	17,5	8,6	3,6	1,8	40,4
Hermagor - Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	Ah-Bv	4,92	Ø	1,00	42,0	13,2	4,3	3,8	70,3
10-20 cm	Bv	5,61	Ø	0,54	23,8	9,7	3,5	2,8	44,8
20-30 cm	Bv	5,39	Ø	0,22	16,4	7,8	3,3	1,7	34,6
30-50 cm	Bt	5,80	Ø	0,16	13,3	9,4	2,4	0,0	34,0
Hermagor – Rendzina									
0-10 cm	Ah	6,56	Ø	0,64	55,4	12,7	58,0	14,5	139,3
10-20 cm	AB	7,34	Ø	0,74	0,83	2,4	27,7	7,6	48,7
20-30 cm	AB	7,40	Ø	0,35	0,39	1,6	19,6	18,4	47,8
Plöckenpass – Podsol									
0-10 cm	Ag	3,71	Ø	0,48	16,4	8,1	4,5	5,8	35,6
10-20 cm	Ag-Bs	3,78	Ø	0,35	12,2	7,0	3,0	3,3	28,2
20-30 cm	Bs	3,90	Ø	0,11	7,8	6,5	4,3	3,6	30,5
30-50 cm	Bs	4,08	Ø	0,12	9,6	8,1	5,2	1,9	33,8

Sb [mg.kg⁻¹] in den Fraktionen I - VI + Summe
 Ø üblicherweise bei Null; nicht gemessen

Sb		pH CaCl ₂	I	II	III	IV	V	VI	Summe
Bleiberg – kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	Ah-Bv	3,80	Ø	Ø	<	1,0	0,9	3,4	5,2
10-20 cm	Bv	4,31	Ø	Ø	<	1,1	0,9	2,6	4,6
20-30 cm	Bv	4,48	Ø	Ø	<	1,0	1,0	2,3	4,2
30-50 cm	Bv	4,46	Ø	Ø	<	0,8	1,2	2,8	4,8
Hermagor - Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	Ah-Bv	4,92	Ø	Ø	<	0,7	0,6	2,6	4,0
10-20 cm	Bv	5,61	Ø	Ø	<	1,1	0,7	2,7	4,5
20-30 cm	Bv	5,39	Ø	Ø	<	1,0	0,8	2,6	4,5
30-50 cm	Bt	5,80	Ø	Ø	<	1,0	0,7	2,3	3,9
Hermagor – Rendzina									
0-10 cm	Ah	6,56	Ø	Ø	<	1,4	0,5	8,1	10,0
10-20 cm	AB	7,34	Ø	Ø	0,07	1,5	0,6	8,9	11,1
20-30 cm	AB	7,40	Ø	Ø	<	0,8	0,3	7,3	8,4
Plöckenpass – Podsol									
0-10 cm	Ag	3,71	Ø	Ø	<	0,3	0,6	1,6	2,5
10-20 cm	Ag-Bs	3,78	Ø	Ø	<	0,3	0,3	1,9	2,5
20-30 cm	Bs	3,90	Ø	Ø	<	0,5	0,6	1,5	2,6
30-50 cm	Bs	4,08	Ø	Ø	<	0,7	0,6	1,7	3,0

Sn [mg.kg⁻¹] in den Fraktionen I - VI + Summe
 Ø üblicherweise bei Null; nicht gemessen

Sn		pH CaCl ₂	I	II	III	IV	V	VI	Summe
Bleiberg – kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	Ah-Bv	3,80	Ø	Ø	0,24	1,17	0,54	1,53	3,48
10-20 cm	Bv	4,31	Ø	Ø	0,14	1,05	0,77	1,74	3,70
20-30 cm	Bv	4,48	Ø	Ø	0,15	0,84	0,87	1,73	3,59
30-50 cm	Bv	4,46	Ø	Ø	0,20	0,87	0,64	1,56	3,26
Hermagor - Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	Ah-Bv	4,92	Ø	Ø	0,21	0,71	0,47	1,63	3,02
10-20 cm	Bv	5,61	Ø	Ø	0,14	0,66	0,48	1,55	2,83
20-30 cm	Bv	5,39	Ø	Ø	0,16	0,64	0,49	1,24	2,53
30-50 cm	Bt	5,80	Ø	Ø	0,13	0,88	0,58	1,59	3,18
Hermagor – Rendzina									
0-10 cm	Ah	6,56	Ø	Ø	<	0,80	0,68	2,36	3,84
10-20 cm	AB	7,34	Ø	Ø	<	0,66	0,39	1,80	2,85
20-30 cm	AB	7,40	Ø	Ø	<	0,46	0	1,26	1,72
Plöckenpass – Podsol									
0-10 cm	Ag	3,71	Ø	Ø	0,22	0,81	0,29	1,35	2,68
10-20 cm	Ag-Bs	3,78	Ø	Ø	0,26	1,11	0,25	0,99	2,61
20-30 cm	Bs	3,90	Ø	Ø	0,18	1,25	0,54	1,40	3,37
30-50 cm	Bs	4,08	Ø	Ø	0,22	1,64	0,48	1,14	3,48

$V [mg.kg^{-1}]$ in den Fraktionen I - VI + KW (Königswasser)
 Ø üblicherweise bei Null; nicht gemessen

V		pH CaCl ₂	I	II	III	IV	V	VI	KW
Bleiberg – kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	Ah-Bv	3,80	Ø	0,01	1,44	19,4	5,7	36,3	58,4
10-20 cm	Bv	4,31	Ø	<	1,43	18,6	5,3	35,2	55,2
20-30 cm	Bv	4,48	Ø	<	1,99	17,7	4,9	33,4	52,4
30-50 cm	Bv	4,46	Ø	<	1,96	16,5	4,2	34,4	50,0
Hermagor - Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	Ah-Bv	4,92	Ø	0,02	1,42	16,2	1,6	25,0	39,6
10-20 cm	Bv	5,61	Ø	0,01	1,47	15,2	4,9	19,8	38,3
20-30 cm	Bv	5,39	Ø	0,01	1,64	16,4	5,1	23,5	39,9
30-50 cm	Bt	5,80	Ø	<	2,29	20,7	4,0	27,0	46,7
Hermagor – Rendzina									
0-10 cm	Ah	6,56	Ø	<	1,07	20,4	6,3	35,4	58,6
10-20 cm	AB	7,34	Ø	<	0,36	18,3	5,4	26,6	49,0
20-30 cm	AB	7,40	Ø	<	0,21	12,0	4,7	16,7	30,9
Plöckenpass – Podsol									
0-10 cm	Ag	3,71	Ø	0,01	2,13	19,7	6,5	27,6	48,0
10-20 cm	Ag-Bs	3,78	Ø	<	1,96	22,9	5,9	24,7	45,2
20-30 cm	Bs	3,90	Ø	<	1,45	21,3	4,1	25,4	38,7
30-50 cm	Bs	4,08	Ø	<	1,46	16,7	3,0	21,0	29,2

$Zn [mg.kg^{-1}]$ in den Fraktionen I - VI + KW (Königswasser)

Zn		pH CaCl ₂	I	II	III	IV	V	VI	KW
Bleiberg – kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	Ah-Bv	3,80	4,9	1,5	4,7	33,0	33,9	53,5	157,1
10-20 cm	Bv	4,31	1,3	1,1	3,2	31,8	29,7	58,8	133,1
20-30 cm	Bv	4,48	0,33	1,0	3,0	31,5	32,8	61,6	136,1
30-50 cm	Bv	4,46	0,08	0,9	2,9	28,6	38,8	60,0	128,7
Hermagor - Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	Ah-Bv	4,92	1,4	0,5	2,9	31,5	21,1	40,4	139,9
10-20 cm	Bv	5,61	1,2	3,0	3,4	30,7	21	46,9	105,6
20-30 cm	Bv	5,39	<	0,20	2,0	7,3	42	64,8	115,7
30-50 cm	Bt	5,80	<	0,10	2,7	27,4	32,3	41,2	111,6
Hermagor – Rendzina									
0-10 cm	Ah	6,56	<	2,5	8,6	11,5	18,7	66,2	112,7
10-20 cm	AB	7,34	<	0,1	2,4	9,8	16,0	61,7	92,3
20-30 cm	AB	7,40	<	0,7	1,3	5,1	39,2	38,5	78,4
Plöckenpass – Podsol									
0-10 cm	Ag	3,71	2,7	0,42	1,7	5,6	10,5	25,9	63,3
10-20 cm	Ag-Bs	3,78	1,9	0,39	1,5	7,4	23,4	27,5	64,4
20-30 cm	Bs	3,90	0,71	0,36	1,1	1,9	16,0	73,0	80,6
30-50 cm	Bs	4,08	0,13	0,37	1,2	18,9	19,8	82,5	112,2

Austauschbares Kalium und Schwefel, sowie Bor und Germanium an den pedogenen Oxiden

Profiltiefe	pH CaCl ₂	SO ₄ -S	K-I	K-II	B-II	B-III	B-IV	Ge-III	Ge-IV
Bleiberg – kalkbeeinflusste Braunerde									
0-10 cm	3,80	74	58,7	14,0	0,25	3,80	4,4	0,24	1,18
10-20 cm	4,31	94	60,6	16,9	0,17	4,31	2,9	0,14	1,11
20-30 cm	4,48	152	53,8	15,9	0,13	4,48	1,9	0,13	1,03
30-50 cm	4,46	168	57,7	16,9	0,12	4,46	1,6	0,17	1,00
Hermagor – Rendzina									
0-10 cm	6,56	167	44,1	11,4	0,44	0,50	0,71	0,26	0,21
10-20 cm	7,34	187	43,5	8,0	0,68	0,70	0,75	0,23	0,25
20-30 cm	7,40	155	43,3	6,1	0,52	0,23	0,41	0,27	0,27
Hermagor – Braunerde über Kristallin									
0-10 cm	4,92	52	69,8	15,9	0,02	0,06	0,33	0,22	1,25
10-20 cm	5,61	53	55,1	10,3	0,04	0,03	0,38	0,25	1,41
20-30 cm	5,39	37	56,1	10,6	<	<	0,21	0,16	1,46
30-50 cm	5,80	41	54,1	11,0	0,01	0,08	0,64	0,26	1,54
Plöckenpass – Podsol									
0-10 cm	3,71	48	50,3	6,3	0,02	0,01	0,53	0,10	0,05
10-20 cm	3,78	36	45,5	4,7	<	0,02	1,05	0,07	0,00
20-30 cm	3,90	47	45,7	5,3	<	0,11	1,45	0,23	0,01
30-50 cm	4,08	54	47,1	5,8	0,01	0,39	1,89	0,00	0,13

CHARACTERISTICS AND FUNCTION OF SOIL CRUSTS IN DIFFERENT SUCCESSIONAL STAGES IN ALPINE ENVIRONMENTS, OUTLINED ON AN ALPINE LIME SCREE IN THE GROßGLOCKNER REGION (AUSTRIA).

**Kerstin HUBER¹, Thomas PEER¹, Angelika TSCHAIKNER², Roman TÜRK¹
and Johann Peter GRUBER¹**

¹University of Salzburg, Department of Organism Biology, Hellbrunnerstraße 34; 5020 Salzburg, Austria (kerstin.huber@oeaw.ac.at)

²University of Innsbruck, Institute of Botany, Sternwartestraße 15, 6020 Innsbruck, Austria

Summary

At the site Hochtort (in the vicinity of the Großglockner road, Hohe Tauern, Austria), the different successional stages of soil crusts were analysed, physically, chemically and biologically, in comparison to the underlying soil. The investigated area is situated at an altitude of 2575 m a.s.l., in the rock formation of Rauwacke, which surface is highly erosive. Even the initial stage of scree shows signs of crusts by evidence of cyanobacteria, green algae, fine particles (clay, medium and fine silt), organic matter content and Fe-Oxides (initial or pioneer crust). In the more developed biological crusts a dense layer of cyanobacteria, Cyanobacterial-lichens and green algae covers the coarse, comb-like soil surface, thus, improving the conditions necessary for the growth of lichens, mosses and vascular plants. Finally, under favourable topographic conditions, alpine mats spread out. The enrichment of abiotic and biotic substances in the soil and the increasing cover of cryptogams and vascular plants in the course of soil development, result in significant alteration of the surface structure, water infiltration rate, water absorbing-capacity and aggregate stability. In the annex, two lists of typical mosses and lichens are attached.

Zusammenfassung

Im Bereich des Hochtorts an der Großglocknerstraße wurden in einem Rauwackengebiet in 2575 m Höhe verschiedene Stadien von Bodenkrusten physikalisch, chemisch und biologisch untersucht und im Vergleich zu deren Unterböden dargestellt. Bereits in den Steinschuttfuren sind Krustenbildungen durch die Anreicherung von Cyanobakterien, Grünalgen, Feinpartikeln (Ton, Fein- und Mittelschluff), organischen Stoffen und Fe-Oxiden erkennbar. In den weiter entwickelten biologischen Krusten der Kryptogamenflur nehmen diese Anteile weiter zu. Ein dichter Teppich von Cyanobakterien, Cyano-Flechten und Grünalgen bedeckt die raue, wabenartige Oberfläche. Flechten, Moose und höhere Pflanzen breiten sich vermehrt aus. Unter günstigen topografischen Bedingungen stellt sich schließlich eine alpine Matte ein. Die verschiedenen Stoffeinlagerungen im Boden sowie die zunehmende pflanzliche Besiedlung resultieren in signifikanten Veränderungen der Oberflächenbeschaffenheit, Infiltrationsrate, Wasserspeicherkapazität und Aggregatstabilität. Im Anhang finden sich zwei Listen mit typischen Moosen und Flechten von den Untersuchungsflächen.

1 Introduction

Soil crusts are an important structural feature of the soil surface in many regions of the world particularly in hot, cool, and cold arid regions (e. g. JOHANSEN 1993, ELDRIDGE & GREEN 1994, PEREZ 1997, GOLD et al. 2001, BELNAP et al. 2003, LANGE 2003, BÜDEL 2003). Soil

crusts are mostly referred to as biological soil crusts (or cryptogamic, cryptobiotic, microbiotic, microfloral, microphytic, organogenous, biogenic or biogenetic crusts), mainly composed of lichens, microfungi, green algae, mosses, cyanobacteria and bacteria. “Cyanobacterial and microfungi filaments weave through the top few millimetres of soil, binding together loose particles and forming a matrix that stabilizes and protects the soil surface from erosive forces” (BELNAP et al. 2003, p. 3, 2005, p. 117), see also SUMNER & STEWART (1992), BELNAP & GARDNER (1993), MOORE (1998), BÜDEL (2002, 2005) and TIRKEY & ADHIKARY (2005). In alpine ecosystems the important role of soil crusts was more or less neglected up to now (cf. TÜRK & GÄRTNER 2003). Therefore the objective of the present study is to analyse composition, function and development of soil crusts in the geological formation of Rauwacke, east of the Hochtör in the Großglockner region, which is highly endangered by erosion. Another objective is the comparison of the physical properties of the soil crusts with the underlying soil.

2 Materials and Methods

2.1 Study area

The study area is situated in the mountains Hohe Tauern, at 2575 m a.s.l., close to the Hochtör, on a wide, windy ridge between the valleys Seidlwinkl in the North and Möll in the South, along the “Klagenfurter Jubiläumsweg” (Fig. 1 and 2). The area is part of the upper Schieferhülle (Tauern window); in the stricter sense it belongs to the Seidlwinkl Trias, which mostly consists of lime marble, dolomite und Rauwacke (FRANK 1969, KREINER 1994). The climate is alpine; the mean air temperature ranges from $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $-8\text{ }^{\circ}\text{C}$ in January and from $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ in July. On an average, 250 frost days, 150 to 200 ice days and 80 to 90 frost alternation days occur per annum. The mean annual precipitation lies between 1750 mm and 2000 mm. 70 % to 80 % of the precipitation falls as snow, the snow cover lasts 270 to 300 days (AUER et al. 2002).

Fig. 1: Study area and location of sample plots (framed). Source: ÖK 1:50.000

Fig. 2: Study area, view East, with the position of sample plots (photo: Huber, 28.06.05)

2.2 Soil sampling and preparation

The soil samples were collected randomly from slopes of different inclination and exposition during the summer season 2005: a) three sample plots are situated in sites of superficial consolidated scree ($s_1 - 3$), where no or less vascular plants and lichens are to be found (exposition: NE, NNW and W, inclination: $10^\circ - 15^\circ$). b) seven sample plots are located in sites with more or less dense layers of cyanobacteria, algae, mosses and lichens (biological crusts, $b_1 - 7$), (exposition: W, N, S and SSE, inclination: $5^\circ - 20^\circ$) and c) one sample plot is located in a densely developed alpine mat (m) with predominantly vascular plants, lichens and mosses (exposition: NNW, inclination: 5° , on the edge of a small soil depression). All samples (3 to 5 per each sample plot) were obtained from soil profiles, with depths of 10 cm to 30 cm. The samples were packed separately into boxes to guarantee a safe transport to the laboratory. As criteria for the separation between crusts and underlying soil, changes in soil colour (source: MUNSELL, Standard Soil Color Charts, ed. 1970) and differences in soil stability were applied. For sampling cyanobacteria and soil algae, a metal cylinder (\varnothing 5 cm, length 1 cm) was carefully pressed into the top soil. For measurement of water content, additional samples were taken which were packed airproof and transported to the laboratory in a cool bag. Surface compaction was measured by a pocket penetrometer (06.03 Pocket Penetrometer by Eijkelkamp) on at least 5 sites at each sample plot. For estimating water infiltration a thin plastic cylinder (\varnothing 3 cm, length 15 cm) was carefully pressed 3 cm top down into the soil at 3 sites of each sample plot. 50 ml of water were subsequently filled into the cylinder, and the time the water needed to infiltrate into the soil was measured by a stopwatch (cf. BROTHERRSON & RUSHFORD 1983, in PEREZ 1997).

In the laboratory, soil crusts and underlying soils were carefully separated under a stereo microscope and prepared for analyses as follows: one part of the samples remained untreated ("natural sample"), one part was dried at 30°C and sieved through a 2 mm sieve ("air-dried sample"), and one part was dried at 105°C („oven-dried sample“).

For analyses of the cyanobacterial and algal components, samples from the metal cylinder (see above) were crushed and cleaned of stones. An aliquot of 1 g was added to 99 ml distilled water for a 10^2 dilution of the original sample. Aliquots of 0.2 ml were spread in triplicate on solidified Bold's basal medium (BBM, BISCHOFF & BOLD 1963) in petri dishes for quantification of algae. Cultures were incubated under standard conditions at $10^\circ - 13^\circ\text{C}$, illuminated by fluorescent lamps (Philips TLD 58W/840) at $20 - 30 \mu\text{mol m}^{-2} \text{sec}^{-1}$ on a 12:12 h light: dark cycle. After (8 –) 12 weeks, single cell – units were transferred from developed colonies to BBM –agar, and streaked across the whole agar surface using a sterile glass needle. This procedure was performed under a stereo microscope in order to obtain unialgal isolates, free of fungal and bacterial contamination. Six to twelve weeks later these axenic unialgal colonies were transferred into glass culture tubes with BBM-agar and deposited in the Algal Culture Collection of the Botanical Institute in Innsbruck (GÄRTNER 1996), for long - term cultivation under standard conditions as mentioned above. For light microscopy, an Olympus BH – 2 light microscope (with a ProgRes C10 plus Jenoptic digital camera and PICed Cora image analysis software, Jomesa Meßsysteme GmbH) was used. Isolation and purification of algal colonies was carried out under a Reichert Mak S stereo microscope.

2.3 Vegetation survey

Within a radius of 3 m around the sample sites all vascular plants were identified according to the „Exkursionsflora von Österreich“ (ADLER et al. 1994), and their cover in percent was estimated. Similar procedure was applied for lichens and mosses. Nomenclature followed HAFELLNER & TÜRK (2001) for lichens and FREY et al. (1995) for mosses. Identification of algae was done on the basis of cell- and colony morphology, using standard authoritative references (e.g. ETTL 1978, ETTL & GÄRTNER 1995, GEITLER 1932, KOMÁREK & FOTT 1983).

2.4 Soil analyses

- Water content: Gravimetric, according to ÖNORM S 2023 (1993), without separation into crust layer and underlying soil.
- Maximum water-absorbing capacity: Gravimetric, according to ÖNORM S 2023 (1993), without separation into crust layer and underlying soil.
- pH-value: Electrometric in 0,01 M CaCl₂-solution, according to ÖNORM L 1083 (1989), without separation into crust layer and underlying soil
- Water absorption capacity without crushing soil aggregates: Pieces of crusts and underlying soil samples, dried at 30 °C, were saturated with water overnight and then weighted. After that, all samples were dried at 105 °C, weighed again and weight differences noted.
- Particle-size distribution: Sieve and pipette method, according to ÖNORM L 1061 (1988), separated into crust layer and underlying soil material.
- Aggregate stability: Water drop experiment according to MCCALLA (1944), modified by GRIFFITHS (1965): Crusts of 3 to 4 mm size and underlying soil material were crushed to 1 mm, saturated with water and then dried at 105 °C overnight. Such hardened particles were weighed and placed on a 1 mm sieve. Water drops of 4,4 mm size were dropped upon the samples from a height of 30 cm at a rate of 30 drops per minute. The samples were classified as destroyed, once they were completely washed through the sieve. The number of given drops was counted.
- Organic matter content: Dry combustion, according to ÖNORM L 1080 (1989), separated into crust layer and underlying soil material.
- Carbonate analysis by Scheibler-calcimeter, according to ÖNORM L 1084 (1989), separated into crust layer and underlying soil material.
- Active Fe-Oxide, according to TAMM (1934), modified by SCHWERTMANN (1964), in SCHLICHTING, BLUME & STAHR (1995), separated into crust layer and underlying soil material.
- Pedogenetic Fe-Oxide, according to MEHRA & JACKSON (1960), in SCHLICHTING, BLUME & STAHR (1995), separated into crust layer and underlying soil material.

2.5 Statistical analyses

To compare the three different successional stages of soil crusts, and soil crusts and underlying soils, respectively, the non parametric Mann-Whitney U-Test was applied (SPSS-programme for Windows).

3 Results

3.1 Characteristics of sample plots

The surface of the scree is weakly consolidated, not sorted into coarse and fine material, and exhibits colours from light to dark grey or light brown (2,5 Y 7/1 – 5/1, 2,5 Y 5/2, values according to MUNSELL, Standard Soil Color Charts). The thickness of the initial crusts ranged from 0,5 cm to 1,0 cm. Coverage by higher plants – mainly cushion plants (e. g. *Draba aizoides*, *Minuartia sedoides*, *Saxifraga androsacea*, *S. oppositifolia*, *S. rudolphiana*, *Sesleria ovata*) – accounts for 1 % to 5 %. Lichens and mosses are absent, but cyanobacteria (*Pseudanabaena* sp.) and green algae (e. g. *Coccomyxa* sp., *Geminella* sp., *Gloeocystis* sp.) were found. The underlying soil is floury-sandy, yellow-white (2,5 Y 8/1 – 8/2), and sporadically penetrated by fine roots. Surface water drains quickly, and maximum water absorption capacity is low (Tab. 1).

The surface of the biological crusts (cryptogamic layer) shows stronger consolidation on the surface, irregular comb-like structure, and colours ranging from dark grey to black-brown (2,5 Y 5/2 to 5 Y 3/2) and olive-black (5 Y 3/2), respectively. At some sites even larger polygon-like structures are visible. The thicknesses of the crusts are between 0,5 cm and 2,5 cm. Depending on the successional stages of the crusts, layers of cyanobacteria, cyanobacteria-lichens and green algae, and in a more advanced stage, several crusts forming lichens (e. g. *Buellia elegans*, *Catapyrenium cinereum*, *Toniniopsis obscura*, *Collema fuscovirens*, *Myxobilimbia lobulata*, *Psora decipiens*) and mosses (e. g. *Blepharostoma trichophyllum*, *Polytrichum alpinum*, *Distichium inclinatum*, *Meesia uliginosa*) occur, together with a cover of 30 to 70 % (Annex I and II).

As an example, the biology and ecology of *Toniniopsis obscura* and *Buellia elegans* – two characteristic soil crusts forming lichens – are presented. The occurrence of *Toniniopsis obscura* is restricted to the Central part of the Austrian Alps (Fig. 3). This lichen forms dark coloured (dark brown to black), granular crusts on fresh soils over limestone, Rauwacke and rarely over siliceous rocks. The thallus is formed by several layers of granula, which consist of a group of green algae which are encapsulated by hyphae (POELT 1969). *Toniniopsis obscura* contributes essentially to the fixation of the upper soil layer.

Fig. 3: Distribution of *Toniniopsis obscura* Frey in Austria (grid: 6' latitude x 10' longitude). Data from literature (POELT & TÜRK 1984; TÜRK & WITTMANN 1987; TÜRK & HAFELLNER 1993; HAFELLNER 1997; HOFMANN et al. 1998; TÜRK et al. 2004) and actual reports.

POELT & SULZER (1974) describe *Buellia elegans* as a typical lichen of the calcareous schists in the Central Alps; rarely does it occur in the Limestone Alps (Fig. 4). It grows on humus-poor soils over fine debris in gaps and on flat weathered areas, rarely in crevices of pure limestone in the alpine belt. It forms placodioid, solid crusts, which are firmly connected with the upper layers of the soil. Thus they also contribute to the resistance against weathering processes of the soil surface.

Fig. 4: Distribution of *Buellia elegans* Poelt in Austria (grid: 6' latitude x 10' longitude). Data from literature (POELT & SULZER 1974; BUSCHARDT 1979; TÜRK & WITTMANN 1987; WITTMANN & TÜRK 1989; WITTMANN & TÜRK 1990; WITTMANN et al. 1989; PETUTSCHNIG 1992; POELT & GÄRTNER 1992; HOFMANN et al. 1993; TÜRK & HAFELLNER 1993; HOFMANN et al. 1995; HAFELLNER & WITTMANN 1996; HAFELLNER 1999; HAFELLNER 2000; TÜRK & BERGER 1999; TRINKAUS & MAYRHOFER 2000; HELMS et al. 2001; OBERMAYER 2002; TÜRK et al. 2004; PFEFFERKORN-DELLALI & TÜRK 2005) and actual reports.

Vascular plants (e. g. *Minuartia sedoides*, *Ranunculus alpestris*, *Persicaria vivipara*, *Saxifraga oppositifolia*, *S. rudolphiana*, *Sesleria ovata*, *Primula minima*, *Salix herbacea*, *Pedicularis portenschlagii*) are also present, with a cover of 10 % to 40%. At some sites, long runners of *Saxifraga rudolphiana*, binding together loose soil particles on the soil surface, are conspicuous. The underlying soil is floury-sandy, yellow-white (2,5 Y 8/2 – 2,5 Y 7/3) and interspersed with red-brown spots and brown bands (10 YR 3/2). Root penetration reaches down to 4 cm depth, and at one site to 15 cm. Water infiltration time takes slightly longer in comparison to scree, but maximum water absorption capacity is conspicuously higher (Tab. 1).

The alpine mat is covered up to 95 % by vascular plants. In addition to the species mentioned above *Andosace chamaejasme*, *Carex atrata*, *Hutchinsia alpina* ssp. *brevicaulis*, *Gentiana orbicularis*, *Salix serpillifolia* and *Silene acaulis* occur. Lichens (e.g. *Arthrorhaphis vaccilans*, *Cladonia pocillum*, *C. pyxidata*, *C. symphylicarpa*, *Fulgensia bracteata* ssp. *deformis*, *Solorina bispora* and *Vulpicida tubulosus*) and mosses (e.g. *Scapania cuspiduligera*, *Brachythecium velutinum*, *Distichium inclinatum*, *Ditrichum heteromallum*, *Scleropodium tourettii*, *Hypnum bambergeri*, *Lophozia* sp.) are spread within gaps (Annex I and II). The soil profile is layered with dark brown (2,5 Y 4/3 – 3/2) and light brown (10 YR 5/2 – 5/3) bands. The top soil (0 cm – 5/8 cm) consists of more than 70 % organic material and includes a dense network of roots. Some of the roots reach 25 cm depth. The consolidation of the surface is similar to the biological crusts, although no typical crusts of

algae and lichens exist. However, water infiltration is 2,5-times longer, and maximum water absorption capacity is 12-times higher in comparison to the other sampling sites (Tab. 1).

Tab. 1: Physical properties and pH-values of soil within scree, biological crusts and alpine mat (mean, minimum and maximum, * significant according to the Mann-Whitney U-test, $p < 0,05$, DM = dry mass)

Sample site	Surface compaction kg/cm ²	Infiltration time sec./50 ml	Maximum water absorption capacity g/100 g DM	pH CaCl ₂
Scree	0,87 (0,5 – 1,4)*	96,0 (78 – 125,4)	15,62 (12,9 – 18,9)*	7,61 (7,40-7,86)
Biological crust	2,01 (1,1 – 3,3)*	127,2 (66 – 199,2)	25,30 (12,6 – 36,9)*	7,51 (7,28-7,63)
Alpine mat	2,80 (2,4 – 3,3)*	241,8 (206,4 – 306)*	168,56 (148,9 – 179,2)*	7,14 (7,11-7,17)

3.2 Differences between soil crusts and underlying soils.

The initial crusts of scree have on the average a 3,2-times higher proportion of clay and 1,2-times higher proportion of medium and fine silt, compared to underlying soil. In the biological crusts the proportion is 2,1 and 1,7, respectively. Soil texture corresponds to silty sand or sandy silt and is similar in both, soil crusts and underlying soils (Tab. 2). Organic matter contents of the soil crusts are conspicuously higher, in comparison to the underlying soils. The proportions are on an average 3,7 in scree, 3,5 in biological crusts and 4,6 in the alpine mat. In comparison with the three sample sites, there is a distinct gradient in organic matter content between top scree (mean 0,93 %), biological crust (mean 5,73 %) and top soil of alpine mat (mean 74,31 %), (Tab. 2). Fe-Oxides (active and pedogenetic Fe-Oxide) exhibit a statistical significant accumulation only in scree crusts. In biological crusts the significant accumulation of Fe-Oxides was found in only 57 % of the samples. In comparison with the three sample sites, there is also a distinct gradient between scree, biological crusts and alpine mat, the latter exhibiting the highest concentration of Fe-Oxides (Tab. 2). Carbonate content is similar in both, crusts and underlying soil. It distinctly decreases from scree to alpine mat (Tab. 2).

Tab. 2: Physical and chemical properties of soil within scree (S), biological crust (B) and alpine mat (M), differentiated into soil crust, top soil and underlying soil (mean, minimum and maximum, * significant according to the Mann-Whitney U-Test, $p < 0,05$, n. m. = not measured)

Sample site	Sand %	Coarse silt %	Medium and fine silt %	Clay %	Organic matter content %	Active Fe-Oxide mg/g	Pedogenetic Fe-Oxide mg/g	CaCO ₃ %
Crust S	60,73 (51,90-73,28)	35,28 (24,04-42,27)	2,12 (1,97-2,20)	1,87 (0,49-3,86)	0,93* (0,69-1,25)	0,15* (0,10-0,20)	1,36* (1,05-1,80)	22,13 (20,05-25,95)
Underlying soil S	56,94 (44,22-74,98)	40,67 (24,20-52,10)	1,80 (0,62-2,80)	0,59 (0,21-0,88)	0,25* (0,11-0,48)	0,09* (0,05-0,15)	0,99* (0,75-1,20)	22,55 (19,36-27,03)

Crust	B	55,24 (37,60- 64,38)	37,80* (28,31- 56,21)	4,29* (3,70- 5,34)	2,63* (1,64- 3,78)	5,73* (2,86- 8,79)	0,67 (0,25- 1,25)	2,53 (1,30-4,50)	18,04 (14,59- 20,62)
Underlying soil	B	65,99 (47,14- 78,37)	30,23* (19,50- 50,10)	2,53* (0,41- 4,75)	1,24* (0,34- 2,34)	1,62* (0,10- 3,92)	0,80 (0,15- 2,0)	3,19 (1,10-6,90)	18,95 (13,94- 25,07)
Top soil	M	n. m.	n. m.	n. m.	n. m.	74,31* (65,56- 83,05)	n. m.	n. m.	n. m.
Underlying soil	M	71,61	14,39	6,51	7,49	15,97 (15,10- 16,85)	2,65 (2,60- 2,70)	8,83 (8,40-9,10)	9,27 (9,19- 9,35)

The accumulation of stabilizing substances such as clay minerals, organic substances and pedogenetic Oxides within the crusts affects both, water absorption capacity and aggregate stability: Whereas water absorption capacity is significant higher in biological crusts and in the alpine mat, this factor is not significant in scree, compared to the underlying soil. The water absorption capacity is absolutely the highest in the alpine mat (3 to 4 times higher than in biological crusts and scree, Tab. 3).

In the water drop experiment, the biological crusts are considerably more stable than the scree crusts (Tab. 3). The test was stopped after 500 drops due to no visible dispersion effect on the biological crusts. Differences between soil crusts and underlying soils were significant in both, scree and biological crusts.

*Tab. 3: Water absorption capacity and aggregate stability of soils within scree, biological crusts and alpine mat, differentiated into soil crust, top soil and underlying soil (mean, minimum and maximum, * significant according to the Mann-Whitney U-Test, $p < 0,05$, n. m. = not measured, DM = dry mass).*

	Sample site	Water absorption capacity related to 100g DM	Aggregate stability "Water drop experiment" number of drops per 0,1g sample
Crust	scree	28,53 (23,3-32,6)	4,03 (2,4-6,0)*
Underlying soil	scree	26,43 (23,6-27,0)	3,06 (2,0-4,5)*
Crust	cryptogamic layer	56,32 (36,3-70,1)*	8,60 (5,8-11,0)*
Underlying soil	cryptogamic layer	40,81 (24,4-60,8)*	4,71 (2,0-11,5)*
Top soil	alpine mat	90,28 (44,9-535,6)*	n. m.
Underlying soil	alpine mat	197,76 (176,25-219,2)*	16,3 (12,2-19,5)

As shown in many papers (e. g. BELNAP & GARDNER 1993, ELDRIDGE & GREEN 1994, BELNAP & LANGE 2003, TIRKEY & ADHIKARY 2005), microorganisms (cyanobacteria, algae, microfungi) play an important role in the composition of soil crusts, besides lichens and mosses. Unfortunately, the exact identification of microorganisms is expensive and very time-consuming (establishing pure cultures takes up to one year). Therefore we could examine only few taxa of cyanobacteria and green algae (on the genus level) so far. We also have to emphasize that the list given below (Tab. 4) is preliminary and still needs a taxonomic check. With the exception of *Nostoc* sp., cyanobacteria like *Pseudanabaena* sp. and *Phormidium* sp.

were only found in scree and initial soil crusts. The genus *Nostoc* is a nitrogen-fixing cyanobacterium and grows as a colony of filaments within a gelatinous matrix. Typical green algae of the initial soil crust are *Cloecystis* sp., *Lobosphäropsis* sp., *Geminella* sp. and *Coccomyxa* sp., the latter also being a nitrogen-fixer and often associated with lichens. In the more advanced biological crusts *Nostoc* sp., *Monodus* sp., *Choricystis* sp., *Clorotetraedon* sp. and *Cylindrocystis* sp. are typical. Several algae such as *Xanthonema* sp., *Eustigmatos* sp., *Nuriella* sp. *Chlorella* sp. and *Klebsormidium* sp. both occur, in the initial soil crusts and in advanced biological crusts (Tab. 4). For a more precisely description, the determination on species level is necessary.

Tab. 4: Distribution of dominant eucaryotic und procaryotic soil algae of the sample sites: scree (S), transition scree/biological crust (S/B) and biological crust/mat (B/M); parenthesis: only in enrichment culture.

Department	Genus	Sample plot			
		S	S/B	S/B	B/M
Cyanophyta	<i>Phormidium</i> sp.		(x)		
	<i>Pseudanabaena</i> sp.	(x)	(x)		
	<i>Nostoc</i> sp.			x	x
Heterokontophyta	<i>Bumilleriopsis</i> sp.		(x)		
	<i>Botrydiopsis</i> sp.		x		
	<i>Xanthonema</i> sp.		x		x
	<i>Eustigmatos</i> sp.		x		x
	<i>Chlorocloster</i> sp.			(x)	
	<i>Monodus</i> sp.				x
Chlorophyta	<i>Coccomyxa</i> sp.	x			
	<i>Gloeocystis</i> sp.	x			
	<i>Geminella</i> sp.	x			
	<i>Lobosphäropsis</i> sp.	x			
	<i>Klebsormidium</i> sp.	x	x		x
	<i>Stichococcus</i> sp.	x	x		(x)
	<i>Chlorella</i> sp.	(x)	x	x	x
	<i>Muriella</i> sp.		x	x	x
	<i>Chlamydocapsa</i> sp.		x		
	<i>Radiosphära</i> sp.		x	x	
	<i>Scotiellopsis</i> sp.		(x)		x
	<i>Choricystis</i> sp.				x
	<i>Chlorotetraedron</i> sp.				x
<i>Cylindrocystis</i> sp.				x	

4 Discussion

It is interesting to note that even in the pioneer crusts of scree, the accumulation of organic material, clay and Fe-Oxides is essential. These substances have probably been deposited by wind (compare GRUBER 1980 and POHL 2000) or by surface water. Basically, what POHL (2000) writes is: „A comparison of element concentration of atmospheric input, detritic particles from carbonates and soil, indicates that soil genesis in the limestone Alps is mostly supported by atmospheric input and not by detritic phases, mobilised from limestone“. The allochthonous substances were then washed in between the gravel, and unified and consolidated by reason of their adsorptive and colloidal properties. As additional consolidating forces, snow and water pressure, probably also wind effects, have to be considered. The superficial compaction of scree represents the first stage of a biogenic succession that leads to alpine mats, provided the topographic conditions are suitable. Together with the biogenetic development of soil crusts an improvement of habitat conditions, necessary for vascular plants as well as an improved erosion control is involved. These originate from several factors: i) Due to the adhesive effect of the surface-active cyanobacteria and the coarse surface of lichens and mosses, wind-blown nutrient rich particles, humus particles and clay minerals are retained, enhancing mineral nutrient content of soils and associated vascular plants. Cyanobacteria (e. g. *Nostoc*) und Cyanobacterial-lichens (e.g. *Collema fuscovirens*) have the capacity to incorporate organic carbon and nitrogen through photosynthesis and nitrogen fixation (SHIELDS & DURRELL 1964, SMITH et al. 1990, HARPER & BELNAP 2001, BELNAP 2002, BELNAP et al. 2003, BELNAP & LANGE 2005, RUSOV et al. 2005). Another benefit regards the dark surface of biological crusts that absorb more radiation energy and provide higher temperatures over a longer period of time (e. g. in the evening or in autumn). ii) The polysaccharides and polyuronids released by cyanobacteria, hyphae of fungi, rhizinae of mosses and lichen, as well as the fine roots of vascular plants bind together soil particles, forming bigger and thus less mobile aggregates (BELNAP et al. 2001). Even colloidal organic matter, active oxides and carbonates act aggregating, being absorbed onto the surface of larger soil particles (cf. DUIKER et al. 2003, SINGER & SHAINBERG 2001, LADO et al. 2004). All these effects contribute to an increase of shear resistance between primary minerals and aggregates, and thus improve the stability of soil (SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 2002, OADES 1993, SUMNER & STEWART 1992). iii) Another important factor of erosion control is the microtopography on the surface that intensifies with proceeding development of the crusts. A thick layer of cyanobacteria, lichens, mosses and fine roots counteracts frost lifting and creates a comb-like structure with rounded surface („rolling crusts“, according to BELNAP 2003 and BELNAP & LANGE 2005). Water gathers in up to 2 cm deep pools and is absorbed by swelling substances, such as bacteria, algae, lichens, clay and humic material. For example cyanobacteria can rapidly swell up to 13 times of their dry volume, and thus the running pathways through the soil are drastically reduced, and also the surface run-off (SHIELDS & DURRELL 1964, CAMPBELL 1977, ELDRIDGE 2003, ELDRIDGE & LEYS 2003). As shown by BELNAP & LANGE (2003), the airflow between the comb-like structures is decelerated; therefore a laminar layer arises, which can also protect the soil surface against wind erosion. More than we have understood so far, soil crusts affect the complex and sensitive alpine ecosystem, taking part on its conservation as well as on its restoration.

5 Outlook

The study confirms the high importance of soil crusts even in alpine environments. Biological soil crusts contribute not only to an improvement of habitat conditions for vascular plants, but

they also reduce or prevent soil surface erosion in poorly vegetated ecosystems. Due to high variations of our data, more tests have to be performed, both, including new sites (establishment of long-term monitoring systems) and applying new methods, especially with regard to microbiology. A matter of particular interest must be the examination of erosion events in order to record the stabilizing character of soil crusts in detail.

6 Acknowledgements

We would like to thank Dr. Wolfhard Ruetz (Laufen, Germany) for his useful comments and help with the English version.

7 References

- Fischer, M. A., Adler, W. & K. Oswald (2005): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 2. Aufl., Biologiezentrum der OÖ Landesmuseen, p. 1–1392.
- Auer, I., Böhm, R., Leymüller, M. & W. Schöner (2002): Das Klima des Sonnblicks – Klimaatlas und Klimatographie der GAW Station Sonnblick einschließlich der umgebenden Gebirgsregion. – Österr. Beitr. Meteorol. Geophys. **28**. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien, p. 1–408.
- Belnap, J. (2002): Nitrogen fixation in biological soil crusts from southeast Utha, USA. – Biol. Fert. Soils **35**: 128–135.
- Belnap, J. (2003): Comparative structure of physical and biological soil crusts. In: Belnap, J. & O. L. Lange (eds.) (2003): Biological soil crusts: structure, function and management. – Ecol. Stud. **150**: 177–191.
- Belnap, J., Büdel, B. & O. L. Lange (2003): Biological soil crusts: characteristics and distribution. In: Belnap, J. & O. L. Lange (eds.) (2003): Biological soil crusts: structure, function and management. – Ecol. Stud. **150**: 3–31.
- Belnap, J., Eldridge, D., Kaltenecker, J. H., Leonard, S., Rosentreter, R. & J. Williams (2001): Biological soil crusts: ecology and management. Technical reference 1730-2. U.S. Department of the Interior. www.soilcrust.org/crust.pdf (date: 2006-10-03).
- Belnap, J., & J. S. Gardner (1993): Soil microstructure of the Colorado Plateau: the role of the cyanobacterium *Microcoleus vaginatus*. – Great Basin Nat. **53**: 40–47.
- Belnap, J. & O. L. Lange (eds.) (2003): Biological soil crusts: structure, function and management. – Ecol. Stud. **150**, p. 1–503.
- Belnap, J. & O. L. Lange (2005): Lichens and microfungi in biological soil crusts: community structure, physiology, and ecological functions. In: Dighton, J., White J. F. & P. Oudemans (eds.): The fungal community. Its organization and role in the ecosystem. 3th ed., CRC Press, Taylor & Francis, Boca Raton, FL, p. 117–138.
- Belnap, J., Prasse, R & K. T. Harper (2003): Influence of biological soil crusts on soil environments and Vascular Plants. In: Belnap, J. & O. L. Lange (eds.) (2003): Biological soil crusts: structure, function and management. – Ecol. Stud. **150**: 281–300.
- Bischoff H. & Bold H. C. (1963): Phycological studies IV. Some soil algae from enchanted rock and related algal species. – Univ. Texas Publ. No. 6318: 1–95.
- Brotherson, J. D. & S. R. Rushford (1983): Influence of cryptogamic crusts on moisture relationships of a soil in Navajo National Monument, Arizona. – Great Basin Nat. **43**: 73–79.
- Büdel, B. (2002): Diversity and ecology of biological crusts. – Prog. Bot. **63**: 386–404.
- Büdel, B. (2003): Synopsis: Comparative biogeography of soil crust biota and communities. In: Belnap, J. & O. L. Lange (eds.) (2003): Biological soil crusts: structure, function and management. – Ecol. Stud. **150**: 141–152

- Büdel, B. (2005): Microorganisms of biological crusts on soil surfaces. In: Buscot, F. & A. Varma (eds.): Microorganisms in soils: roles in genesis and functions. – Soil Biol. **3**, Springer, Berlin-Heidelberg, p. 307–325.
- Buschardt, A. (1979): Zur Flechtenflora der inneralpinen Trockentäler unter besonderer Berücksichtigung des Vinschgaus. – Bibl. Lichenol. **10**, p. 1–419.
- Campbell (1977): An Introduction to Environmental Biophysics. Springer, New York, p. 1–159.
- Duiker, S.W., F.E. Rhoton, J. Torrent, N.E. Smeck & R. Lal (2003): Iron (hydr)oxide crystallinity effects on soil aggregation. – Soil Sci. Soc. Am. J. **67**: 606–611.
- Eldridge, D. J. (2003): Biological soil crusts and water relations in Australian deserts. In: Belnap, J. & O. L. Lange (eds.): Biological soil crusts: structure, function and management. – Ecol. Stud. **150**: 119–132.
- Eldridge, D. J. & R. S. B. Green (1994): Microbiotic soil crusts – a review of their roles in soil and ecological processes in the rangeland of Australia. – Aust. J. Soil Res. **32**: 389–415.
- Eldridge, D. J. & J. F. Leys (2003): Exploring some relationships between biological soil crusts, soil aggregation and wind erosion. – J. Arid Environ. **53**: 457–466.
- Ettl, H. (1978): Xanthophyceae. 1. Teil. In: Ettl H., Gerloff J. & H. Heynig: Süßwasserflora von Mitteleuropa. Stuttgart, p. 1–530.
- Ettl, H. & G. Gärtner (1995): Syllabus der Boden-, Luft- und Flechtenalgen. Stuttgart, p. 1–721.
- Frank, W. (1969): Geologie der Glocknergruppe. – Wiss. Alp.ver.heft **21**: 5–114.
- Frey, W., Frahm J.-P., Fischer, E. & W. Lobin (1995): Die Moos- und Farnpflanzen Europas. Fischer, Stuttgart-Jena-New York, p. 1–426.
- Gärtner, G. (1996): ASIB – The culture collection of algae at the Botanical Institute of the University at Innsbruck (Austria), catalogue of strains 1996. – Ber. Nat.-Med. Ver. Innsbruck **83**: 45–69.
- Geitler L. (1932): Cyanophyceae von Europa. – In: Rabenhorst's Kryptogamenflora. **14**, Koenigstein, p. 1–1196.
- Gold, W. G., Glew, K. A. & L. G. Dickson (2001): Functional influences of cryptobiotic surface crusts in an alpine tundra basin of the Olympic Mountains, Washington, USA. – Northwest Sci. **73**: 315–326.
- Griffiths, E. (1965): Microorganisms and soil structure. – Biol. Rev. **40**: 129–142.
- Gruber, F. (1980): Die Verstaubung der Hochgebirgsböden im Glocknergebiet. – In: Franz, H. (Schriftleitung): Untersuchungen an alpinen Böden in den Hohen Tauern 1974 – 1978, Stoffdynamik und Wasserhaushalt. – Veröff. Österr. MaB-Hochgebirgsprogramms Hohe Tauern, Band 3. Österr. Akad. Wiss. Wagner, Innsbruck, p. 69–91.
- Hafellner, J. (1997): Materialien zur Roten Liste gefährdeter Flechten Österreichs. – Fritschiana **12**: 3–31.
- Hafellner, J. (1999): Beiträge zu einem Prodromus der lichenicolen Pilze Österreichs und angrenzender Gebiete. IV. Drei neue Arten und weitere bemerkenswerte Funde hauptsächlich in der Steiermark. – Linz. biol. Beitr. **31**: 507–532.
- Hafellner, J. (2000): Zur Biodiversität lichenisierter und lichenicoler Pilze in den Eisenerzer Alpen (Steiermark). – Mitt. nat.-wiss. Ver. Steiermark **130**: 71–106.
- Hafellner, J. & R. Türk (2001): Die lichenisierten Pilze Österreichs – eine Checkliste der bisher nachgewiesenen Arten mit Verbreitungsangaben. – Stapfia **76**, p. 1–167.
- Hafellner, J. & H. Wittmann (1996): IAL3. Excursion 2: Alpine lichens of the central part of the Eastern Alps. Excursion guide. Graz 1996, p. 1–24.

- Helms, G., Friedl, T., Rambold, G. & H. Mayrhofer (2001): Identification of photobionts from the lichen family *Physciaceae* using algal-specific IST r DNA sequencing. – *Lichenologist* **33**: 73–86.
- Harper, K. T. & J. Belnap (2001): The influence of biological soil crusts on mineral uptake by associated vascular plants. – *J. Arid Environ.* **47**: 347–357.
- Hofmann, P., Berger, F., Obermayer, W., Wittmann, H., Breuss, O. & H. Sipman (1998): Ergänzungen zur Flechtenflora der Ötztaler Alpen (Tirol, Österreich). Ergebnisse der BLAM-Exkursion 1993. – *Herzogia* **13**: 155–164.
- Hofmann, P., Wittmann, H., Obermayer, W., Hafellner, J. & J. Poelt (1995): Lichenologische Ergebnisse der BLAM-Exkursion 1991 ins Oberinntal (Nordtirol, Österreich). – *Herzogia* **11**: 225–237.
- Hofmann, P., Wittmann, H., Türk, R. & O. Breuss (1993): Die Flechten und Flechtenparasiten Osttirols (Österreich) – ein erster Überblick. – *Herzogia* **9**: 837–879.
- Johansen, J. R. (1993): Cryptogamic crusts of semiarid and arid lands of North America. – *J. Phycol.* **29**: 140–147.
- Komárek J. & B. Fott (1983): Das Phytoplankton des Süßwassers. Systematik und Biologie. 7. Teil. *Chlorophyceae* (Grünalgen). Ordnung *Chlorococcales*. Stuttgart, p. 1–1044.
- Krainer, K. (1994): Die Geologie der Hohen Tauern. Nationalparkfond der Länder Kärnten, Salzburg und Tirol. Universitätsverlag Carinthia, Klagenfurt, p. 1–168.
- Lado, M., A. Paz & M. Ben-Hur (2004): Organic matter and aggregate size interactions in infiltration, seal formation, and soil loss. – *Soil Sci. Soc. Am. J.* **68**: 935–942.
- Lange, O. L. (2003): Wenn kleine Organismen große Wirkung zeigen. – *Mag.DFG* **4**: 14–18.
- McCalla, M. T. (1944): Water drop method of determining stability of soil structure. – *Soil Sci.* **58**: 117–121.
- Mehra, O. P. & M. L. Jackson (1960): Iron oxide removal from soil and clays by dithionite-citrate system buffered with sodium bicarbonate. – *Clay mineral. B.* **7**: 317–327.
- Moore, P. D. (1998): Life in the upper crust. – *Nature* **393**: 419–420.
- Munsell (1970): Standard Soil Color Charts. Fujihira Industry Co. Ltd., Tokyo
- Oades, J. M. (1993): The role of biology in the formation, stabilisation and degradation of soil structure. – *Geoderma* **56**: 377–400.
- Obermayer, W. (2002): Dupla Graecensia Lichenum (2002). – *Fritschiana* **33**: 15–31.
- ÖNORM L 1061 (1988): Physikalische Bodenuntersuchungen. Bestimmung der Korngrößenverteilung des mineralischen Feinbodens. – Österreichisches Normungsinstitut Wien, p. 1–4.
- ÖNORM L 1080 (1989): Chemische Bodenuntersuchungen. Humusbestimmung durch trockene Verbrennung von Kohlenstoff. – Österreichisches Normungsinstitut Wien, p. 1–3.
- ÖNORM L 1083 (1989): Chemische Bodenuntersuchungen. Bestimmung der Acidität. – Österreichisches Normungsinstitut Wien, p. 1–3.
- ÖNORM L 1084 (1989): Chemische Bodenuntersuchungen. Bestimmung von Carbonat. – Österreichisches Normungsinstitut Wien, p. 1–4.
- ÖNORM S 2023 (1993): Untersuchungsmethoden und Güteüberwachung von Komposten. – Österreichisches Normungsinstitut Wien, p. 1–16.
- Österreichische Karte, ÖK 1:50.000 (1985): Blatt 154, BA Eich- u. Vermessungswesen, Wien.
- Perez, F. L. (1997): Microbiotic crusts in the high equatorial Andes, and their influence on paramo soils. – *Catena* **31**: 173–198.
- Petutschnig, W. (1992): Gesteinsabhängigkeit von Krustenflechten im Bereich der Kärntner Zentralalpen (Nationalpark Nockberge, Österreich). – Diss. Naturwiss. Fak. Univ. Graz, p. 1–223.

- Pfefferkorn-Dellali, V. & R. Türk (2005): Die Flechten Vorarlbergs. – Vorarlberger Naturschau forschen und entdecken **17**: 8–247.
- Poelt, J. (1969): Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. – Lehre, J. Cramer, p. 1–757.
- Poelt, J. & G. Gärtner (1992): *Gypsoplaca macrophylla*, eine Flechte winterkalter Halbwüsten in den Alpen. – Herzogia **9**: 229–237.
- Poelt, J. & M. Sulzer (1974): Die Erdflechte *Buellia epigaea*, eine Sammelart. – Nova Hedwigia **25**: 173–194.
- Poelt, J. & R. Türk (1984): Die Flechten des Lungau - ein erstes Verzeichnis. – Herzogia **6**: 419–469.
- Pohl, W. (2000): Wechselwirkungen zwischen endolithischen Biofilmen und Karbonatgesteinen in alpinen Gebieten Mitteleuropas. – Diss. Univ. Göttingen, p. 1–175.
- Russov, R., Veste, M. & F. Böhme (2005): ¹⁵N approach to determine the biological fixation of atmospheric nitrogen by biological soil crusts of the Negev desert. – Rapid Commun. Mass Spec. **19**: 3451–3456.
- Scheffer, F. & P. Schachtschabel (2002): Lehrbuch der Bodenkunde. 15. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag. Heidelberg – Berlin, p. 1–593.
- Shields, L. M. & W. Durrell (1964): Algae in relation to soil fertility. – Bot. Rev. **30**: 92–128.
- Schlichting, E., H.-P. Blume & K. Stahr (1995): Bodenkundliches Praktikum. 2. Auflage. Pareys Studentexte 81. Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin-Wien, p. 1–295.
- Schwertmann, U. (1964): Differenzierung der Eisenoxide des Bodens durch Extraktion mit Ammoniumoxalat-Lösung. – Z. Pflanz. Bodenkunde **105**: 194–202.
- Singer, M. J. & I. Shainberg (2004): Mineral soil surface crusts and wind and water erosion. – Earth Surf. Process. Landf. **29**: 1065–1075.
- Smith, G. D., Lynch, R. M., Jacobson, G. & C. J. Barnes (1990): Cyanobacterial nitrogen fixation in arid soils of central Australia. – FEMS Microbiol. Ecol. **74**: 79–90.
- Sumner, M. E. & B. A. Stewart (eds.) (1992): Soil crusting: chemical and physical processes. – Adv. Soil Sci. Lewis Publishers, London, p. 1–372.
- Tamm, O (1934): Über die Oxalat-Methode in der chemischen Bodenanalyse. – Medd. Skogs Försökamsanst. **27**: 1–20.
- Tirkey, J. & P. Adhikary (2005): Cyanobacteria in biological soil crusts of India. – Current Sci. India **89**: 515–521.
- Trinkaus, U. & H. Mayrhofer (2000): Revision der *Buellia epigaea*-Gruppe (lichenisierte Ascomyceten, Physciaceae) I. Die Arten der Nordhemisphäre. – Nova Hedwigia **71**: 271–314.
- Türk, R. & F. Berger (1999): Neue und seltene Flechten sowie lichenicole Pilze aus den Ostalpen. III. – Linz. biol. Beitr. **31**: 929–953.
- Türk, R. & G. Gärtner (2003): Biological soil crusts of the subalpine, alpine, and nival areas in the Alps. In: Belnap, J. & O. L. Lange (eds.): Biological soil crusts: structure, function and management. – Ecol. Stud. **150**: 67–73.
- Türk, R. & J. Hafellner (1993): Flechten im Nationalpark Hohe Tauern – Kärntner Anteil (Österreich). – Carinthia II **182**: 723–757.
- Türk, R. & H. Wittmann (1987): Flechten im Bundesland Salzburg (Österreich) und im Berchtesgadener Land (Bayern, Deutschland) – die bisher beobachteten Arten und deren Verbreitung. – Sauteria **3**, p. 1–313.
- Türk, R., Hafellner, J. & Cl. Taurer-Zeiner (2004): Die Flechten Kärntens. Eine Bestandsaufnahme nach mehr als einem Jahrhundert lichenologischer Forschungen. – Sonderreihe Natur Kärnten, Band 2 (Hrsg.: Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten). Klagenfurt, p. 1–333.

- Wittmann, H. & R. Türk (1989): Flechten und Flechtenparasiten der Ostalpen. – Ber. Bayer. Bot. Ges. **60**: 169–181.
- Wittmann, H. & R. Türk (1990): Die Flechten im Nationalpark Nockberge (Kärnten, Österreich). – Kärntner Nationalpark-Schriften **4**, p. 1–112.
- Wittmann, H., Türk, R. & O. Breuss (1989): Beitrag zur Flechtenflora Kärntens I: Flechten und Flechtenparasiten der Großfragant (Hohe Tauern, Österreich). – Carinthia II **179**: 451–475.

Annex

I: List of lichen species in the cryptogamic layers from different stages of soil crust development (+ 1 % – 5%, ++ 5 % – 30 %, +++ 30 % – 50 % degree of cover)

	Degree of cover Stage of soil crust development	
		initial advanced
<i>Agonimia tristicula</i>	++	X
<i>Artrorhaphis vacillans</i>	+	X
<i>Buellia elegans</i>	++	X
<i>Caloplaca cerina</i> var. <i>muscorum</i>	++	X
<i>Caloplaca sinapisperma</i>	+	X
<i>Candelariella vitellina</i>	+	X
<i>Catapyrenium cinereum</i>	++	X
<i>Cladonia pyxidata</i>	+	X
<i>Cladonia pocillum</i>	+	X
<i>Cladonia symphycarpa</i>	+++	X
<i>Collema fuscovirens</i>	+++	X
<i>Dacampia hookeri</i>	+++	X
<i>Fulgensia bracteata</i> ssp. <i>deformis</i>	+	X
<i>Myxobilimbia lobulata</i>	+++	X
<i>Myxobilimbia microcarpa</i>	++	X
<i>Placynthiella icmalea</i>	+	X
<i>Polyblastia sendtneri</i>	+	X
<i>Protomicarea limosa</i>	+	X
<i>Psora decipiens</i>	++	X
<i>Squamarina gypsacea</i>	++	X
<i>Solorina bispora</i>	++	X
<i>Toniniopsis obscura</i>	+++	X
<i>Vulpicida tubulosus</i>	+	X

II: List of moss species in the cryptogamic layers from different stages of soil crust development (+ 1 % – 5%, ++ 5 % – 30 %, +++ 30 % – 50 % degree of cover)

		Degree of cover	Stage of soil crust development	
			initial	advanced
Liverworts	<i>Blepharostoma trichophyllum</i>	+++	x	
	<i>Eremonotus myriocarpus</i>	+		x
	<i>Lophozia</i> sp.	++	x	x
	<i>Scapania cuspiduligera</i>	+	x	x
Mosses	<i>Brachythecium velutinum</i>	+	x	x
	<i>Bryum</i> sp.	++	x	x
	<i>Cirriphyllum cirrosum</i>	+		x
	<i>Distichium inclinatum</i>	+++	x	x
	<i>Ditrichum heteromallum</i>	+		x
	<i>Hypnum bambergeri</i>	+		x
	<i>Meesia uliginosa</i>	+	x	x
	<i>Polytrichum alpinum</i>	++	x	x
	<i>Racomitrium</i> sp.	+	x	x
	<i>Tortula muralis</i>	+		x

Remediation of extensively Metal Contaminated Soils by Low-cost measures – What Is possible?

Wolfgang FRIESL^a, Johannes FRIEDL^a, Klaus PLATZER^a, Othmar HORAK^a, and Martin H. GERZABEK^b

^aDepartment of Environmental Research, ARC Seibersdorf research GmbH, A-2444 Seibersdorf

^bInstitute of Soil Research, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Gregor-Mendel-Strasse 33, A-1180 Vienna

Abstract

Anthropogenic activities such as mining and smelting are responsible for extensively metal contaminated sites and entail risks for environment and human health. Effective and low-impact remediation techniques are required to deal with such large areas. In the context of the INTERLAND Project (Gerzabek, 2002) (go to <http://interland.arcs.ac.at>), based on an optimisation process on the batch experiment level we selected ferrihydrite (FER), red mud (RM), gravel sludge (GS), biocompost (BIO), and lime (CA) for a pot experiment out of 15 amendments and focused on gravel sludge, red mud, and lime in a field application. Out of 7 locally grown barley cultivars, we found one typical heavy metal “excluding” cultivar (BODEGA) and one “accumulating” cultivar (HELLANA). The pot experiment yielded promising results, e. g. reduction compared to the controls of the labile Cd (<41 %) and Pb (<49 %), and the uptake into barley grain <62 % and <68 %, respectively. In the field, only the labile fraction was reduced, and plant uptake responded less consistently. The immobilisation of labile heavy metals by soil amendments, combined with the selection of metal-excluding cultivars, can be tools for managing extensively contaminated land. The decision for the use of selected amendments should be based on the specific site and soil characteristics according to field experiment results.

Introduction

In 1992 the Pb/Zn smelter located in Arnoldstein (Austria) was closed and the emissions stopped. Several hundred years of emissions (Pb, Zn, Cd, and to a lesser extent Cu, As) were distributed on the surrounding soils, which were used for housing (playgrounds), horticulture, forestry, and agriculture. Investigations of agriculturally used land in 2001 (Horak, 2001) showed a soil contamination of Pb (<5870 mg kg⁻¹), Zn (<3480 mg kg⁻¹), Cd (<24.4 mg kg⁻¹), Cu (<188 mg kg⁻¹), and of As (<65.9 mg kg⁻¹). Plants accumulated Pb up to 54 mg kg⁻¹, Zn up to 286 mg kg⁻¹, and Cd up to 2.73 mg kg⁻¹. Similarly contaminated areas can be found in Slovenia (Vogel-Mikus, et al. 2005). Remediation of parts of such large-scale metal contamination with immobilising amendments represents one cheap and feasible option. Many remediation batch and pot experiments have been conducted, but only few at the field scale. Vangronsveld et al. (2000) concluded, in a short review of several field studies, that amendments decreased the soluble and exchangeable metal fraction, but uptake in plants was not significant in these cases.

The objective of the present study was to find practical, feasible measures for farmers to reduce the entry of metals into the food chain. We therefore attempted to bridge the laboratory and the field scale in terms of remediation of metal-contaminated land under agricultural use. Besides selecting locally grown cultivars, we also investigated the selection and optimisation of immobilising amendments.

Materials and Methods

Agricultural soils and climate

The surroundings of the Pb/Zn-smelter show different geological and pedological properties. The riverbed of the Gailitz River, flowing north, divides the contaminated area into an eastern and western part. The eastern area is calcareous due to prehistoric rockslides from the Dobratsch mountain (Wettersteinkalk) and shows mostly stony Calcaric Leptosols (WRB) (Soil A) (Table 1). The western part was superposed by glacial sediments, where mostly Dystric Cambisols (WRB) (Soil B) (Table 1) have developed. In autumn and winter the area is known for stable inversions, while during the rest of the year the wind direction alternates between west and east. Yearly precipitation is about 1300 to 1400 mm with two maxima, one in summer and the other in autumn.

Table 1: Characterisation of the experimental soils for the pot (Ap, Bp) and field (Af, Bf) experiments, and for gravel sludge (GS) and red mud (RM). Standard deviations are given in parentheses.

Soil	PH	EC	Texture			CaCO ₃	OC(e)	CEC	Total				
			Sand	Silt	Clay				As	Cd	Cu	Pb	Zn
	CaCl ₂		g kg ⁻¹					mmol _c kg ⁻¹	mg kg ⁻¹				
Ap	7.1	260	420	480	100	302	40	204	37.0	13.4	59.4	3400	955
Bp	6.1	110	410	470	120	0	30	79	29.6	4.75	65.2	950	500
Af	7.0 (0.05)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	67.6 (2.5)	34.4 (2.1)	95.0 (5.6)	8306 (707)	2039 (62.5)
Bf	4.9 (0.09)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	32.0 (1.8)	5.6 (0.8)	58.2 (3.3)	913 (140)	545 (74)
GS	8.2	160	46	890	64	252	6.4	n.a.	20.3	0.34	64.2	37.4	103
RM	10.4	2920	n.a.	n.a.	n.a.	95	1	n.a.	49.0	4.1	183	158	334

Values for Af and Bf are the means of 16 plots (Af) and 20 plots (Bf). n.a. = not analysed

Pot experiments

The set up and the treatments for the pot experiment were chosen based on the hydroponic experiment and the two batch experiments. RM was also used because of promising results in former experiments (Friesl et al., 2004). We implemented 5 variants on soil A [Ap-CO-H, Ap-CO-B, Ap-FER (0.5 %), Ap-GS+FER (2.5+0.5 %), and Ap-GS+RM (2.5+0.5 %)], and 7 variants on soil B [Bp-CO-H, Bp-CO-B, Bp-FER (0.5 %), Bp-GS+FER (2.5+0.5 %), Bp-GS+RM (2.5+0.5 %), Bp-GS+CA (2.5+0.5 %), and Bp-GS+FER+BIO (2.0+0.5+0.5 %)] (n=4). The soils (A, B) were mixed with the amendments in a concrete mixer and filled into plastic pots (20 cm diameter, 5 kg soil). Each treatment was replicated four times and compared to non-amended controls with different cultivars (BODEGA = CO-B, HELLANA = CO-H). After one week equilibration time, the cultivars (15 plants per pot) were planted and reduced, after a further 20 days, to 10 plants per pot. They were allowed to grow for 99 days (from 23 June to 29 September, 2003).

Field experiments

The treatments were applied in May 2004. For that purpose we installed 2x2 m plots for each treatment on two different soils (A and B) (Table 3 and 4) using a randomised block design with four replicates. We implemented 4 variants on soil A [Af-CO-H, Af-CO-B, Af-RM (0.5 %), and Af-GS+RM (2.5+0.25 %)], and 5 variants on soil B [Bf-CO-H, Bf-CO-B, Bf-CA (0.5 %), Bf-RM (0.5 %), and Bf-GS+RM (2.5+0.5 %)] (n=4). All plots were tilled to a depth of 10/15 cm before treatment application. Amendments were hand-scattered over the surface, and the plots were then tilled again and planted with barley variety BODEGA (except on CO-

H, where the variety HELLANA was planted), both with a seeding density of 200 kg ha⁻¹. The experiment lasted from 3 May until 24 August 2004 (114 d).

Results

Pot experiment

In Table 2 a comprehensive overview about the effects of the treatments is given. Detailed results are presented in Friesl et al. (2005).

Table 2: Overview about positive (immobilisation-) and negative (mobilisation+) effects of the treatments in the pot experiment.

	ANE	AAE	Straw	Grain
Ap-FER	Cd-, Cu-	As-, Cd-, Pb-, Cu-	Pb-, Zn-	Pb-
Ap-GS+FER	Cd-, Cu-	As-, Cd-, Pb-, Zn-, Cu-	Pb-, Zn-, Cu-	Pb-
Ap-GS+RM	Cd-, Zn-	Cd-, Pb-, Zn-	As+	Pb-
Bp-FER	Cd-, Pb-, Zn-	Cd-, Pb-	As-, Pb-	Cd-, Pb-
Bp-GS+FER	Cd-, Pb-, Zn-	Cd-, Pb-	As-	Cd-, Pb-, Zn+
Bp-GS+RM	Cd-, Pb-, Zn-, Cu+	As+, Cd-, Pb-	As+	Cd-, Cu-
Bp-GS+CA	As+, Cd-, Pb-, Zn-, Cu+	As+, Cd-, Pb-	As-	Cd-, Cu-
Bp-FER+GS+BIO	Cd-, Pb-, Zn-	Cd-, Pb-	As-	Cd-, Pb-, Cu-

FER...ferrihydrite, GS...gravel sludge, RM...red mud, CA...lime, BIO...compost, ANE...ammonium nitrate extract, AAE...ammonium acetate extract.

Field experiment

Site A: Arsenic: No differences between the variants were detected for As in the straw concentrations; in the grain, Af-CO-H showed the highest values, between 0.1 and 0.15 mg kg⁻¹. Cadmium: In the ANE, both Af-GS and Af-GS+RM reduced the labile Cd significantly by 11 %, but this could not be confirmed for grain or straw. On a lower level of significance ($P \leq 0.11$), the reduction in the straw compared to Af-CO-B was 19 % in Af-GS and 18.5 % in Af-GS+RM. Lead: Af-GS reduced the ANE Pb significantly by 15 %, Af-GS+RM by 20 % ($P \leq 0.05$). The plant uptake into straw was reduced by Af-GS up to 28 % ($P \leq 0.1$). Zinc: Labile Zn was reduced significantly by Af-GS (23 %) and by Af-GS+RM (up to 25 %).

Site B: Arsenic: No differences between variants were detected.

Cadmium: On soil B, all treatments reduced the labile fraction (ANE) compared to the control: Bf-RM (80 %), Bf-GS+RM (95 %), and Bf-CA (96 %). The plant uptake into straw remained unchanged in all treatments except Bf-RM, which significantly increased uptake up to 133 %. A significant increase into grain was observed for Bf-GS+RM (174 %).

Lead: Bf-RM reduced the ANE by 90 %, Bf-GS+RM by 99 %, and Bf-CA by 99 %. The uptake into straw was reduced by Bf-RM by 20 %, by Bf-GS+RM by 57 %, and by Bf-CA by 48 %. At a lower level of significance ($P \leq 0.11$), Pb uptake into grain was reduced by Bf-GS+RM up to 45 %.

Zinc: The labile Zn pool (ANE) was reduced by 88 % by Bf-RM, 99 % by both Bf-GS+RM and Bf-CA. The uptake into straw was reduced only by Bf-GS+RM (49 %) and by Bf-CA (40 %). Heavy metal concentrations in grain did not differ.

Comparison of cultivars BODEGA vs. HELLANA in the field

On soil A the Cd uptake into Af-CO-H was higher (straw, 49 %, and grain, 54 %) than into Af-CO-B. No difference was observed for Pb; the uptake of Zn into straw was 23 % lower into Af-CO-H. On soil B, Bf-CO-H took up 250 % more Cd into grain, and 153 % more into straw, than Bf-CO-B. No difference was recorded for Pb; the uptake of Zn into grain was 26 % higher in Bf-CO-H.

Discussion

Pot experiment

The results obtained by batch and hydroponic experiments were used to conduct optimised pot and field experiments. The pot experiment delivered promising results especially for immobilised Cd and Pb. The best immobilisation of the labile Cd and Pb was achieved with the GS+FER treatment. The main immobilisation mechanism is probably chemisorption onto Fe oxides (ferrihydrite). This was added by FER and provided an amorphous surface (Okazaki et al., 1986). The distance between the hydroxyl groups (OH-OH) in the Fe oxides matches well with the coordination polyhedra of many heavy metals (Knox et al., 2000). For Pb sorption onto ferrihydrite, Trivedi et al. (2003) demonstrated that edge-sharing bidentate complexes are mainly formed at pH > 5.0. A further potential immobilising mechanism is the large surface provided by calcite and clay minerals added by GS (Lothenbach et al., 1996). Stipp et al. (1992) proposed that Cd sorbs on the calcite surface and subsequently penetrates slowly into the mineral. The influence of increasing pH on immobilisation properties of soil Ap (+0.1) was negligible, and was apparently weak on soil Bp with less than 0.3 units.

In principle, the nutrition supply was not influenced negatively by any treatment. No discrepancies were found when comparing our results with usual values in the literature (Marschner, 2002). One exception is the manganese values on control soil B (8.26 mg kg⁻¹), which were below deficiency (10-20 mg kg⁻¹) (Marschner, 2002), but were increased by each treatment up to 14.8 to 16.4 mg kg⁻¹, except FER.

In a comprehensive overview (Table 2) on soil Ap, FER significantly reduced 11 elements in several parameters (ANE, AAE, grain, straw, TC grain, TC straw), GS+FER 13, and GS+RM 7, while the latter also increased two parameters (As). On Soil Bp, FER reduced 12 elements, GS+FER 10, GS+RM 8, GS+CA 10, and FER+GS+BIO 12. Also on soil Bp, the As concentration was increased by GS+RM in AAE, straw, and TC straw. The increased As uptake into the straw is due to both the increase of pH, the As concentration in the soil, and the indigenous As of the RM (Friesl et al., 2004); the As uptake into grain was not influenced by RM.

Choosing the appropriate barley cultivar (HELLANA or BODEGA)

The cultivar BODEGA significantly decreased Cd uptake into grain and straw, both on soil A and B. The low-Cd characteristics were not accompanied by enhanced negative side effects, but TC_{Ca} into grain and straw were significantly higher for BODEGA. Knowledge about the uptake properties of cultivars would enable farmers to apply a single, easy tool for deciding in special cases. A similar conclusion was drawn for rice and wheat cultivars grown on contaminated soils in Bangladesh (Chamon et al., 2005). In principle, plant breeders have made progress in reducing grain Cd in several crops. In Western Canadian durum wheat cultivars, for example, markers for a single gene governing low Cd-uptake have been identified; based on these findings, all Canadian durum crosses made since 1991 include at least one low Cd parent (Clarke et al., 1999).

Extraction procedures as an assessment tool

Most countries have released regulations for remediation based on total metal concentrations (aqua regia). Thereafter, the concentrations should be reduced below a certain guideline value. Immobilisation techniques do not reduce total metal concentration, but rather the labile part (potentially most toxic part). No universal extractant is currently available for the labile part. In this study we used ammonium nitrate (ANE) and ammonium acetate extraction (AAE) to evaluate the remediation success in the soil. For the ANE, trigger values were released in Germany by Prüß (1994).

In the pot experiment, all treatments reduced labile Cd (ANE) on soil A and B, but no further difference could be shown. Labile Pb (ANE) was reduced by 17 to 39 % on soil B, but on soil A, ANE results showed no difference to the control; they did, however, show a significant difference in the AAE for Pb (between 15 and 30 %), reflecting the uptake into grain. These phenomena can be due to the complexing properties of the AAE, which is able to extract 30 to 50 times more Pb than ANE. The results of the AAE reflect the significant differences in the plant uptake and TC_{Pb} into the grain, possibly due to extracting an additionally deliverable fraction which has a high affinity to organically complexing sites (Zeien and Brümmer, 1989). Adriano (2001) reviewed AAE as an extractant, reporting significant correlations with Pb concentrations in wheat plants. None of the two extractants properly reflected the uptake. In summary, ANE and AAE showed a larger number of immobilised elements than uptake parameters (straw, grain) did.

Field experiment

The field experiment was conducted in 2004 and the harvest was successful. Results for soil A showed small improvements for Cd (ANE, grain, and straw), for Pb (ANE), and for Zn (ANE). On soil B, results for Cd, Pb, and Zn showed improvements in ANE (between 80 to 99 % reduction), but the uptake into grain was elevated for Cd. The interactions of Cd and Zn within the barley plants may have been responsible for the elevated Cd uptake into straw and grain on soil B in all treatments (most Bf-GS+RM), while the Zn uptake into straw was reduced in all treatments, but most in Bf-GS+RM. On soil A, no influence of the treatments on either Cd and Zn was observed. Adriano (2001) reported conflicting results of interactions between Cd and Zn, either antagonistic or synergistic. A potential explanation for the elevated Cd in the grain on soil B in all treatments is the influence of pH increase. Jansson (2002) explained the increased Cd uptake into carrots due to liming a soil of low pH ($pH > 5.0$) and low Cd crop concentration ($> 0.06 \text{ mg kg}^{-1}$). In the case of high Cd uptake into plants ($< 0.58 \text{ mg kg}^{-1}$) on a soil of low pH, liming should reduce the uptake. Andersson and Simán (1991) found variable effects of liming on Cd uptake into barley grain in long-term field experiments in Sweden. At 2 sites, liming decreased, whereas at 2 other sites liming increased Cd uptake into barley grain.

In the present study, the reduction of Cd, Pb, and Zn in ANE is probably due mostly to pH changes, e.g. increase of 1.1 pH units (Bf-RM), 1.9 (Bf-GS+RM), and 2.0 (Bf-CA).

These experiments are ongoing and will be replanted and monitored for a further growing season. On soils A and B in the field, the Cd uptake into grain could not be reduced by any treatment. When selecting the cultivar BODEGA instead of HELLANA, however, the uptake value fell below the threshold value for feed material (calves, lambs, kids) (0.58 mg kg^{-1}) on soil A, and on soil B below the MPC in several foodstuffs (0.12 mg kg^{-1}).

No treatment on soil A reduced Pb uptake into grain, but on soil B, Bf-GS+RM reduced it below the MPC (0.22 mg kg^{-1}).

Labile fraction (ANE)

ANE results were compared with the trigger values according to Prüß (1994).

Trigger values for water quality (TWWQ) 0.08 (Cd) and 3.0 (Pb) mg kg⁻¹, and for fodder crops (TWFC) 0.02 (Cd) and 0.3 (Pb) mg kg⁻¹.

Pot experiment

Cd: On soil A, all treatments reduced ANE significantly, but both CO and treatments exceeded the TWWQ approximately two-fold. On soil B, all treatments reduced ANE Cd to 0.035 mg kg⁻¹, but this value still exceeds the TWFC.

Pb: On soil A, no Pb reduction in ANE could be achieved. All values were below the TWWQ, but exceeded the TWFC for crops with a value of approx. 1 mg kg⁻¹. On soil B, all treatments reduced the ANE (Pb) below the TWFC or at least very close to it.

Field experiment

On soil A, all treatments reduced ANE Cd, but the values still exceeded the TWWQ; on soil B, however, all treatments reduced ANE Cd below the TWWQ, whereby Bf-GS+RM and Bf-CA even reduced it below the TWFC.

Comparison of the pot and the field experiments

Comparing the results of different experimental levels often raised the question whether results are readily transferable from pot to field experiments. Problems with the homogeneous input of amendments, differences in rooting depth and density, the impact of varying soil moisture, and spatial variability can lower the effectiveness of amendments in the field. Comparing the TC_{Cd} for grain, the TC_{Cd} was 2 to 4fold higher in the pot (dp) versus field experiment (df). Commonly, the effects of soil treatments are much accentuated in pots compared to the field because the roots explore the soil much more thoroughly in pots and there are many additional causes of variation in the field. Possibly, the roots of the barley plants penetrated the amended zone in the field (0 – 10/15 cm) and gained access to more labile metals below. According to Kutschera (1960), barley roots can be distributed much deeper in the soil. This might help explain why the field experiment could not repeat pot experiment results in the first growing season. The differences in pH (pot vs. field) can be explained by the pretreatment of the pot soil in the rotary drum strainer, where possibly calcareous residues were mixed with the more acidic soil B.

Conclusions

Large-scale contamination of arable land with elements such as As, Cd, Pb, and Zn entail the risk that these elements enter the food chain through water, fodder crops, or comestibles. The results of the pot experiment indicate that FER-bearing (ferrihydrite) amendments are the most effective and promising, especially in combination with gravel sludge (GS). Since FER was not available in large quantities for the field experiment, we choose red mud as a Fe-constituent mixed with GS. The result of the first year of the field experiment, however, did not consistently confirm the pot experiment results. Possibly, the roots of the barley plants penetrated the amended zone and gained access to more labile heavy metals. This may help explain why the field experiment was less successful. Deeper placement of amendments would be a methodological improvement in this respect.

One important outcome of this first comparison is that promising pot experimental results cannot substitute for demonstration experiments on the field. The use of plant cultivars with low Cd characteristics (provided that such information is available to farmers) proved to be an efficient tool to minimise Cd uptake into grain and straw.

Acknowledgements

Many thanks to the ARC Seibersdorf research department for chemical analyses, namely Edi Benedka, Rudi Rebler, Peter Spindler, and Heinz Fröschl. The red mud was delivered by MOTIM; HU and the gravel sludge originate from Kandussi ÖBAU, Carinthia. The authors would like to thank the Austrian Ministry for Agriculture, Forestry, Environment, and Water Management for funding the project bundle INTERLAND, of which this study was one part.

References

- Adriano D.C. (2001): Trace Elements in the Terrestrial Environment. Springer, New York.
- Andersson, A., Simán, G. 1991. Levels of Cd and some other trace elements in soils and crops as influenced by lime and fertiliser level. *Acta Agric. Scand.* 41, 3-11.
- Chamon, A.S., M.H.Gerzabek, M.N. Mondol, S.M.Ullah, M. Rahman and W.E.H. Blum (2005): Influence of cereal varieties and site conditions on heavy metal accumulations in cereal crops on polluted soils of Bangladesh. *Comm. Soil Science and Plant Anal.*, in press.
- Friesl, W., Friedl, J., Platzer, K., Horak, O., Gerzabek, M. H. (2005). Remediation of contaminated agricultural soils near a former Pb/Zn smelter in Austria: batch, pot and field experiments. *Environmental Pollution* (submitted).
- Friesl W., Horak O. and Wenzel W. 2004. Immobilization of heavy metals in soils by the application of bauxite residues: pot experiments under field conditions. *J. Plant Nutr. Soil Sci.* 167, (1) 54-59.
- Horak O. (2001): Umweltverträglichkeitserklärung, Kärntner Restmüllverwertungs GmbH; Fachbereich Boden und Landwirtschaft. ARC-Report.
- Jansson, G. 2002. Cadmium in Arable Crops – Influence of soil factors and liming. Doctoral thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
- Knox, A. S., Seaman, J., Adriano, D. C. 2000. Chemophytostabilization of Metals in Contaminated Soils. Wise, D. L., Trantolo, D. J., Cichon, E. J., Inyang, H. I., Stottermeister, U. (eds.) Bioremediation of contaminates soils. 811-836. Marcel Dekker, New York, Basel.
- Kutschera, L. 1960. Wurzelatlas mitteleuropäischer Ackerunkräuter und Kulturpflanzen, DLG-Verlag.
- Lothenbach, B., Krebs, R., Furrer, G., Gupta, S. K., Schulin, R. Immobilization of Cadmium and Zinc by Al-Montmorillonit and gravel sludge. *Europ. J. Soil Sci.* 49: 141-147.
- Marschner, H. 1998. Mineral Nutrition of Higher Plants. Sec. Ed. Academic Press, London.
- Okazaki M., Takamidoh, K., Yamane I. 1986. Adsorption of heavy metal cations on hydrated oxides and oxides of iron and aluminium with different crystallinities. *Soil Sci. Plant Nutr.*, 32 (4), 532-533.
- Prüß; A. (1994): Einstufung mobiler Spurenelemente in Böden. D. Rosenkranz, G. Einsele und M. Harres (Hrsg.): Ergänzendes Handbuch der Maßnahmen und Empfehlungen für Schutz, Pflege und Sanierung von Böden, Landschaft und Grundwasser, 15. Lieferung 1/94, Erich Schmidt Verlag, Berlin.
- Stipp, S. L., Hochella, M. F. Parks, G. A., Leckie, J. O. 1992. Cd²⁺ uptake by calcite, solid-state diffusion, and the formation of solid-solution: Interface processes observed with

near surface sensitive techniques (XPS, LEED, and AES). *Geochimica Cosmochimica Acta* 56: 1941-1954.

- Trivedi, P., Deyer, J. A., Sparks, D. L. 2003. Lead Sorption onto Ferrihydrite. 1. A Macroscopic and Spectroscopic Assessment. *Environ. Sci. Technol.* 37: 908-914.
- Vangronsveld, J., Ruttens, A., Mench, M., Boisson, J., Lepp, N. W., Edwards, R., Penny, C., van der Lelie, D. 2000. In situ inactivation and phytoremediation of metal- and metalloid-contaminated soils: Field Experiments. Wise, D. L., Trantolo, D. J., Cichon, E. J., Inyang, H. I., Stottermeister, U. (eds.) *Bioremediation of contaminated soils*. 859-884. Marcel Dekker, New York, Basel.
- Vogel-Mikus, K., Drobne, D., Regvar, M. 2005. Zn, Cd and Pb accumulation and arbuscular mycorrhizal colonisation of pennycress *Thlaspi praecox* Wulf. (Brassicaceae) from the vicinity of a lead mine and smelter in Slovenia. *Environ. Poll.* 133, 233-242.
- Zeien, H., and Brümmer, G. W., 1989. Chemische Extraktion zur Bestimmung von Schwermetallbindungen in Böden. *Mitteilgn. Dtsch. Bodenkundl. Gesellschaft.* 59, I, 505-510.

Anhang

Table 3: Results for Cd, Pb and Zn in the field experiment, soil Af are given. Ammonium nitrate-extract (ANE), concentrations in the barley grain and straw are given in mg kg⁻¹. Means (n=4) followed by the same letters in each block are not significantly different (LSD-test; P<0.05).

Soil A	Addition amount %	Cd			Pb			Zn		
		ANE	grain	straw	ANE	grain	straw	ANE	grain	straw
Af-Co-H	0	0.50 a	0.64 a	4.45 a	3.18 a	2.88 a	74.9 a	4.54 a	97.1 b	528 a
Af-Co-B	0	0.50 a	0.41 b	2.99 b	3.24 a	2.83 a	92.6 a	4.81 a	126 a	630 a
Af-GS	2.5	0.45 b	0.39 b	2.42 b	2.77 b	2.67 a	66.8 a	3.71 b	118 a	558 a
Af-GS+RM	2.5+0.25	0.45 b	0.37 b	2.44 b	2.60 b	2.33 a	79.6 a	3.61 b	114 a	593 a

Table 4: Results for Cd, Pb and Zn in the field experiment soil Bf are given. Ammonium nitrate-extract (ANE), concentrations in the barley grain and straw are given in mg kg⁻¹. Means (n=4) followed by the same letters in each block are not significantly different (LSD-test; P<0.05).

	Addition amount %	Cd			Pb			Zn		
		ANE	grain	straw	ANE	grain	straw	ANE	grain	straw
Bf-CO-H	0	1.13 a	0.22 a	2.00 a	8.65 a	0.52 a	12.4 ab	48.8 a	102 a	632 a
Bf-CO-B	0	1.09 a	0.06 b	0.79 b	8.52 a	0.37 ab	12.5 a	47.5 a	81.5 b	617 a
Bf-RM	1	0.22 b	0.15 ab	1.85 a	0.79 b	0.39 ab	9.98 b	5.61 b	78.2 b	558 ab
Bf-GS+RM	2.5+0.5	0.06 b	0.17 a	0.55 b	0.09 b	0.20 b	5.38 c	0.44 b	78.0 b	315 c
Bf-CA	0.5	0.05 b	0.14 ab	0.83 b	0.08 b	0.26 b	6.57 c	0.38 b	81.4 b	368 bc

ZUR FRAGE DER CARBONAT-BESTIMMUNG IN BÖDEN UND DER BESTIMMUNG DES WASSERGEHALTES IN MIT ÖLEN KONTAMINIERTEM BODENMATERIAL MITTELS EINER VEREINFACHTEN VARIANTE DER SCHEIBLER-METHODE.

Heinz MESSINER

Oberer Heidenweg 3, 9500 Villach

Zusammenfassung

Nach der Betrachtung der einzelnen Verfahren zur Bestimmung des Carbonatgehaltes von Böden wird eine vereinfachte Methode besprochen, die durch kleine Abänderungen der volumetrischen CO₂-Messung nach Scheibler eine raschere Durchführung ermöglicht. Dies bringt vor allem bei größeren Untersuchungsreihen eine deutliche Zeiteinsparung.

In der weiteren Folge wird eine Methode vorgestellt, die mit derselben apparativen Einrichtung eine Bestimmung des Wassergehaltes von Bodenproben ermöglicht. Diese Methode ist vor allem bei der Untersuchung verölter Bodenproben vorteilhaft anwendbar.

Summary

After an examination of the individual methods for determining the content of Calcium Carbonate in soils, a simplified method is now under discussion. This method shows small changes in Scheibler's volumetric method, and permits faster implementation. This is a great advantage for advanced or bigger research-lines. Using this method and apparatus also allows determination of water content in the soil samples. This method can also be applied to test oily soil samples.

1. Methoden der Carbonatbestimmung

Zur Bestimmung des Carbonatgehaltes in Böden stehen sowohl gravimetrische, maßanalytische als auch gasvolumetrische Methoden zur Verfügung. Von diesen sind die ersten beiden Methoden zwar sehr genau, doch ist der Aufwand zur Ausschaltung der Nebeneinflüsse unverhältnismäßig groß. So muss bei der gravimetrischen Differenzwägung der Boden und die zum CO₂-Austreiben erforderliche verdünnte Salzsäure gewogen werden. Dies erfolgt in der Weise, dass man die im Reaktionsgefäß befindliche Salzsäure samt diesem wägt, dann den Boden samt Wägegefäß wägt und nach Beifügen des Bodens zur Salzsäure das Wägegefäß leer zurückwägt. Damit ist die zur Reaktion gebrachte Bodenmenge aus der Differenz beider Wägungen bestimmt. Zählt man dieses Bodengewicht zum Gewicht der Salzsäure plus Reaktionsgefäß dazu, dann ergibt dies Boden samt Carbonat plus Salzsäure samt Reaktionsgefäß. Nach der Reaktion $\text{CaCO}_3 + 2 \text{HCl} = \text{CO}_2 + \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ verflüchtigt sich das CO₂ und der Gewichtsverlust ist das im Boden enthalten gewesene CO₂. Daraus kann man den CaCO₃-Gehalt des Bodens berechnen. Die dabei auftretenden Verdunstungsverluste der Salzsäure und die feinen entweichenden Sprühnebel-tröpfchen bei der Reaktion führen zu überhöhten Gewichtsverlusten, wenn diese nicht durch entsprechende Maßnahmen vermieden werden. Macht man diese Reaktion aber in einem geschlossenen Gefäß, dann muß für die Abfuhr des ausgetriebenen Kohlendioxides vor der letzten Wägung gesorgt werden, ohne dass es dabei zu einer Verdunstung kommt, was am besten mit einem wassergesättigten Luftstrom

erfolgt. Anderenfalls gibt es zu niedrige oder zu hohe Gewichtsverluste, die fehlerhafte Ergebnisse nach sich ziehen.

Auch bei der Absorption des ausgetriebenen CO_2 in einem Natronkalkröhrchen oder einem Kaliapparat sind einige Fehlerquellen zu beachten. Das ausgetriebene CO_2 muß mit einem CO_2 -freien Gasstrom zum Absorptionsgerät befördert werden. Vor diesem Absorptionsgerät muss der Gasstrom von eventuellen Nebeltröpfchen aus dem Reaktionsgefäß befreit und anschließend getrocknet werden (Trockenpatrone). Die Differenzwägung des Absorptionsgerätes ergibt das in der Bodenprobe enthalten gewesene CO_2 .

Bei der maßanalytischen CO_2 -Bestimmung ist vor allem für die Fernhaltung von CO_2 -hältiger Luft zu sorgen. Man treibt mit Salzsäure das CO_2 aus seinen Verbindungen aus und fängt es in einer Bariumhydroxid-Maßlösung auf. Der Überschuss des $\text{Ba}(\text{OH})_2$ wird gegen Phenolphthalein mit HCl zurücktitriert. Zum Transport des ausgetriebenen CO_2 wird Stickstoffgas (CO_2 -frei) verwendet. Reaktion und Titration werden in geschlossenen Gefäßen durchgeführt.

Alle diese Methoden sind unabhängig von der Raumtemperatur und bei entsprechender Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen, die allerdings einen ziemlichen Aufwand verlangen, sehr genau.

Die gasvolumetrische CO_2 -Bestimmung ist wohl die einfachste und wurde von mehreren Autoren (Passon, Scheibler) beschrieben. Die gebräuchlichste Methode, die von Scheibler, ist auch in der ÖNORM L 1084 festgelegt:

In einem geschlossenen Reaktionsgefäß werden Boden und Salzsäure miteinander vereinigt und das Volumen des ausgetriebenen CO_2 -Gases wird in einem mit Sperrflüssigkeit gefüllten Messrohr festgestellt. Um den Gasdruck im System Reaktionsgefäß - Messrohr dem Aussenluftdruck anzugleichen, wird der Flüssigkeitsspiegel in einem zweiten gleichkalibrigen kommunizierenden Rohr auf dieselbe Höhe eingestellt. Somit kann unter Berücksichtigung von Temperatur und Luftdruck aus dem gemessenen CO_2 -Volumen das CO_2 -Gewicht ermittelt werden. Bezogen auf das bei der Reaktion eingesetzte Bodengewicht lässt sich der Carbonatgehalt des Bodens einfach ermitteln.

2. Eine verbesserte gasvolumetrische Methode

Obgleich die zuletzt beschriebene Methode außerordentlich einfach erscheint, ist sie für größere Untersuchungsreihen trotzdem noch sehr aufwendig. Vor allem hat sich die Gestaltung des Reaktionsgefäßes und damit die Einbringung von Boden und Salzsäure als unpraktisch erwiesen. Aus der langjährigen Laborpraxis hat sich nun eine leicht zu handhabende Methode ausreichender Genauigkeit für die landwirtschaftliche Praxis ergeben, die im Folgenden beschrieben werden soll.

Das Prinzip ist dasselbe wie bei der Methode Scheibler. Als Reaktionsgefäß wird eine Langhalsflasche (z. B. Bierflasche, siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Flasche für die Carbonatbestimmung und Bestimmung des Wassergehaltes verölter Böden (nach H. Messiner)

verwendet, die mit einem gebohrten Gummistopfen, in dem ein dünnes Glasrohr steckt, verschlossen wird. Auf das Glasrohr ist ein Gummischlauch aufgezo-gen, der mit einem Quetschhahn verschlossen wird. In die Flasche werden ca. 20 ml verdünnte (ca. 10%ige) Salzsäure eingebracht. Die eingewogene Bodenprobe (üblicherweise 2 g) wird auf ein Stückchen Hutpapier (dünnes Natronseidenpapier, 30 g, carbonatfrei, ungebleicht) von 10,5 x 7,5 cm (DIN A 7) aufgebracht und in dieses eingepackt. Dies erfolgt durch Einrollen der in der Mitte befindlichen Bodenprobe um Umbiegen der beiden Papierenden des Röllchens. Bei schräg gehaltener Flasche (samt Salzsäure) steckt man das Päckchen mit der Bodenprobe in den Hals der Flasche und verschließt diese mit dem Gummistopfen (samt Quetschhahn), öffnet nun kurz den Quetschhahn, um den beim Verschließen entstandenen Überdruck in der Flasche mit dem Außendruck auszugleichen.

Dies alles erfolgt bei schräg gehaltener Flasche. Das Papierpäckchen steckt während dieser Manipulation noch oben im Flaschenhals. Nun wird die Flasche senkrecht gehalten und das Probepäckchen durch Aufschlagen mit dem Handballen von unten gegen den Flaschenboden in die dort befindliche Salzsäure befördert. Man schwenkt vorsichtig noch einige Sekunden die Flasche, so lange, bis das Bodenmaterial aus dem aufgeweichten Papier heraustritt. Die verschlossene Flasche kann dann längere Zeit (10 Minuten bis mehrere Stunden) bis zur Messung stehen gelassen werden. Dabei ist oftmaliges Umschwenken zu empfehlen, eine Erwärmung der Flasche jedoch zu vermeiden. Auf diese Weise kann man 20 und mehr Flaschen vorbereiten und dann zügig an einer nach der anderen die Messung des ausgetriebenen Kohlendioxides durchzuführen. Temperatur und Luftdruck sind zum Zeitpunkt der Messung festzustellen.

3. Der Einfluss von Temperatur und Luftdruck

Betrachtet man die Schwankungen, die sich bei verschiedenem Luftdruck und geänderter Temperatur im CO₂-Volumen ergeben und engt man diese auf die möglichen Laborbedingungen ein, so ergibt sich folgendes:

Die üblichen Labortemperaturen liegen zwischen 18° und 25° C, der Luftdruck kann zwischen 933 und 1013 mbar (hPa) schwanken. Betrachtet man diese Schwankungsbereiche von Luftdruck und Temperatur näher, dann ergibt sich folgendes Bild: Die Unterschiede der volumetrisch ermittelten Kalkgehalte bei den üblicherweise größten zu erwartenden Luftdruck- und Temperaturunterschieden sind nur gering. Sie betragen bei den möglichen, hier für Laborverhältnisse angenommen Extremen nur etwa plus/minus 1,2%-Punkte bei 20% CaCO₃-Gehalt und plus/minus 0,24%-Punkte bei 4% CaCO₃-Gehalt gegenüber dem Mittelwert. Im Allgemeinen kann mit einer Bandbreite der Luftdruckschwankungen von etwa 970 - 1000 mbar gerechnet werden. Stärkere Ausschläge nach oben und unten sind in Meereshöhen von 150 - 500 m ziemlich selten. Außerdem treffen hoher Luftdruck und niedrige Temperaturen und vice versa in Labors kaum zusammen.

Die Tabellen 1 und 2 sowie die Abbildung 2 sollen den Schwankungsbereich der Ergebnisse unter Berücksichtigung von Temperatur und Luftdruck verdeutlichen.

Tabelle 1: Berechnung von % CaCO₃ bei 20 ml CO₂ und 2 g Einwaage

Temperatur (°C)	Luftdruck (mbar)			
	970	981	989	1001
18	4,09	4,15	4,18	4,24
20	4,06	4,12	4,15	4,22
22	4,04	4,08	4,13	4,18
24	4,01	4,06	4,10	4,16

Tabelle 2: Berechnung von % CaCO₃ bei 100 ml CO₂ und 2 g Einwaage

Temperatur (°C)	Luftdruck (mbar)			
	970	981	989	1001
18	20,47	20,73	20,92	21,22
20	20,31	20,58	20,79	21,08
22	20,18	20,44	20,63	20,93
24	20,04	20,31	20,50	20,80

Abbildung 2: Regressionen von ml CO₂ zu % CaCO₃ bei 2 g Einwaage

Wenn man die in der Mehrzahl der Fälle vorliegenden Werte für Temperatur und Luftdruck (eingerahmte Zahlen in den Tabellen) betrachtet, erkennt man so geringe Differenzen, dass man diese für praktische Serienuntersuchungen vernachlässigen kann, nicht zuletzt auch deshalb, weil eine Homogenität der Proben und deren repräsentativer Wert zum bemusterten Boden, besonders bei Mischproben, nur bedingt vorausgesetzt werden kann. Aber auch die übrigen Werte der beiden Tabellen zeigen nur geringe Unterschiede, sodass auch diese Abweichungen vom Mittelwert kaum eine Rolle spielen. Die Differenzen zum Mittelwert können Tabelle 3 entnommen werden.

Tabelle 3: Differenzen zum Mittelwert

	Mittelwert in % CaCO ₃	Differenzen in %- Punkten CaCO ₃	Differenzen in % des CaCO ₃ -Gehaltes
Tabelle 1	4,12	±0,11	±2,67
Tabelle 2	20,62	±0,59	±2,86

Aus der Betrachtung der Ergebnisse der gasvolumetrischen CO₂- bzw. CaCO₃-Bestimmung im Boden bei unterschiedlichen Luftdruck- und Temperaturverhältnissen kann man den

Schluss ziehen, dass bei üblichen Laborbedingungen auf eine Berücksichtigung von Luftdruck und Temperatur bei genügender Genauigkeit der Ergebnisse für praktische Zwecke verzichtet werden kann.

Somit kann für eine fixe Einwaage (z.B. 2 g) das CO₂-Messrohr mit einer Einteilung für direkte Ablesung von Prozenten CaCO₃ versehen sein. Dabei empfiehlt es sich, die Meereshöhe des jeweiligen Labors zu berücksichtigen.

Bei einer Scheibler-Apparatur (Messrohrhöhe 60 cm, Innendurchmesser 2,5 cm) ergeben 2 mm Spiegeldifferenz der Sperrflüssigkeit im Messrohr 1 ml CO₂-Gas. Bei 2 g Einwaage bedeutet dies 0,205% CaCO₃. Somit entspricht 1 mm Spiegeldifferenz 0,1% CaCO₃ bei üblichen Laborbedingungen.

Mit einer Messröhre von 600 mm, eingeteilt in 2-mm-Abständen, können bei 2 g Einwaage bis zu 61,5% CaCO₃ bestimmt werden (Basis: 981 mbar, 21° C). Luftdruckunterschiede wirken sich bei so hohen CaCO₃-Gehalten jedoch bei gleicher Temperatur bereits deutlich aus:

21° C, 970 mbar....60,7% CaCO₃,
1001 mbar....63,7% CaCO₃.

Für praktische Zwecke sind jedoch solche Unterschiede unwesentlich.

Die CaCO₃-Gehalte liegen bei der überwiegenden Zahl der kalkhaltigen Böden unter 10%; höhere Gehalte werden eher selten gemessen. Proben mit über 25% CaCO₃ sind Ausnahmen.

Aufgrund des eben Gesagten empfiehlt es sich, eine Messapparatur mit einem Messrohr mit nur 25 cm hoher Einteilung zu verwenden. Höhere CaCO₃-Gehalte können dann in zwei CO₂-Gas-Messchargen mit zwischendurch verschlossenem Quetschhahn am Reaktionsgefäß und durch Addition der jeweils gemessenen Gasvolumina bestimmt werden.

Mit der hier beschriebenen Methode - vereinfachtes Füllen des Reaktionsgefäßes, raschere direkte Bestimmung der CaCO₃-Gehaltes von Bodenproben - kann eine Person ca. 20 Proben pro Stunde (Einwägen, Einfüllen, Messen, Reinigen) bewältigen, vorausgesetzt, eine genügende Anzahl von Reaktionsflaschen steht zur Verfügung.

4. Bestimmung des Wassergehaltes in verölten Böden

Im Zusammenhang mit Umweltproblemen kommt es immer wieder zu Verölungen von Böden. Diese können durch Leckagen von Tanks und Transportleitung, unsachgemäße Manipulationen beim Befüllen oder Entleeren von Behältern, Fahrzeugunfällen auf der Straße oder Schiene, Arbeiten beim Imprägnieren von Holz etc. verursacht sein.

Um den Umfang dieser Schäden bestimmen zu können, ist in jedem Falle die Trockenmasse der Proben festzustellen, auf die dann der mittels Extraktion bestimmte Ölgehalt (meist Mineralöle) bezogen werden kann. Das Trocknen solcher Proben, die oftmals recht nass sind, ist bei 105° C im Trockenschrank bis zur Gewichtskonstanz nicht möglich, weil die leichteren Fraktionen des Öls mitverdampfen. Außerdem ist auch das Erreichen einer Gewichtskonstante kaum möglich und darüber hinaus haften noch immer die schweren Fraktionen des Öls am trockenen Boden. Daher kann auf diesem Wege die Trockenmasse des verölten Bodens nicht ermittelt werden. Ähnlich verhält es sich auch bei Ölen vegetabiler Herkunft (Anmerkung: Bio-Diesel ist keine pflanzliches Öl mehr, aber vegetabiler Herkunft), die z.B. verharzen, sich verändern und oft nach dem Erhitzen durch Extraktion vom Boden nicht mehr getrennt werden können. Bei so kontaminierten Bodenproben kann man mit der oben besprochenen Einrichtung den Wassergehalt auf gasvolumetrischem Wege bestimmen.

Das Prinzip sieht folgendermaßen aus: Versetzt man Calciumcarbid (CaC₂) mit Wasser (H₂O), dann bildet sich bei CaC₂-Überschuss stöchiometrisch zum beigefügten H₂O das Gas Azetylen (C₂H₂) nach der Gleichung

Man kann daher aufgrund der entwickelten Menge Azetylen-Gas (C_2H_2) gasvolumetrisch auf den Wassergehalt nach der Gleichung

rückschließen.

Die praktische Durchführung erfolgt mit derselben apparativen Einrichtung wie in Punkt 2 beschrieben.

Die ungetrocknete Bodenprobe wird in einem geschlossenen Wägebehälter (um Verdunstungsverluste zu vermeiden) genau eingewogen. Anschließend wird die Probe über einen Pulvertrichter in das Reaktionsgefäß (siehe Abbildung 1) gebracht. Am Trichter anhaftende Bodenteilchen können mit einem trockenen Wattebäuschchen samt diesem in das Reaktionsgefäß gebracht werden. Der Wägebehälter wird samt dem noch anhaftenden Boden zurückgewogen. Einwaage minus Gewicht des entleerten Wägebehälters ergibt das Gewicht der eingebrachten Bodenprobe. Nun wird das pulverisierte Calciumcarbid von etwa 2 g im Papierblättchen eingepackt und in den Hals des schräg gehaltenen Reaktionsgefäßes geschoben. Der Hals wird mit dem Gummistopfen sofort verschlossen, der Quetschhahn zwecks Entlüftung kurz geöffnet und das eingepackte Calciumcarbid-Pulver durch Aufstoßen mit dem Handballen von unten zur am Boden des Gefäßes befindlichen feuchten Probe gebracht. Durch leichtes Schütteln vermengt man nun die Probe mit dem Calciumcarbid-Pulver möglichst innig. Mehrmaliges Schütteln beschleunigt diese Reaktion. Nach ca. 10 - 30 Minuten kann das Reaktionsgefäß an das Messgerät angeschlossen und das Volumen des entwickelten Azetylens gemessen werden.

Die Einwaage der originalfeuchten Probe sollte je nach geschätzter Feuchtigkeit folgende Werte aufweisen:

10 g Einwaage bei etwa 2-3% H_2O ,
 4 g „ „ „ 5% H_2O ,
 2 g „ „ „ 10% H_2O und darüber.

Anmerkung: Bei Wassergehalt von 10% und darüber werden bereits Gasmengen von 140 ml, d.s. in der üblichen Scheibler-Apparatur 280 mm Höhe, erreicht. Man wird daher bei höheren Wassergehalten das Gasvolumen durch mehrmaliges Messen und Addieren bestimmen müssen. In allen Fällen ist die mit 2 g die Calciumcarbid-Menge ausreichend bemessen.

Für die Ermittlung des Wassergehaltes aus dem gemessenen Volumen Azetylen-Gas gilt folgendes:

Azetylen ist kein ideales Gas. 22,414 l beinhalten bei Normalbedingungen (1013 mbar, $0^\circ C$) mehr als 1 Mol C_2H_2 , nämlich nicht 26,036 g Azetylen, sondern 26,3297 g. Das bedeutet, dass 1 ml C_2H_2 -Gas 1,1747 mg entspricht und nicht wie nach Avogadro theoretisch 1,1616 mg. Somit ist das Gesetz von Avogadro nicht anwendbar.

Es entsprechen aber trotzdem stöchiometrisch 26,036 g (= 1 Mol) C_2H_2 in der Reaktion mit Wasser 36,032 (= 2 Mol) H_2O .

Daraus ergibt sich folgende Berechnung des Wassergehaltes aus dem gemessenen Volumen Azetylen:

1.Schritt:: Ermittlung der gebildeten Masse C_2H_2 aus dem gemessenen Volumen sowie Temperatur- und Druckkorrektur.

$$\frac{x(\text{ml}) \cdot p \cdot 273 \cdot 1,1747}{1013 \cdot (T+273)} = \text{mg } C_2H_2$$

2. Schritt: Berechnung der für die Reaktion zur C_2H_2 -Bildung benötigten Menge H_2O .

$$\underline{36,032} = 1,3839 \cdot \text{mg } C_2H_2 = \text{mg } H_2O$$

26,036

3. Schritt

$$\frac{\text{mg H}_2\text{O} \cdot 100}{\text{EW}} = \% \text{ H}_2\text{O in der Probe}$$

Dabei bedeuten:

x(ml)	= abgelesenes Volumen des entwickelten Azetylens
p	= Luftdruck in mbar
1013	= Luftdruck auf Meeresniveau in mbar
273	= absolute Temperatur in °Kelvin
T	= Raumtemperatur °C
1,1747	= mg C ₂ H ₂ /ml Azetylen-Gas bei 1,013 mbar und 0°C
1,3839	= Umrechnungsfaktor von C ₂ H ₂ auf H ₂ O
EW	= Einwaage in mg

Bei Verwendung der Druck/Temperatur-Tabellen ist folgende Formel anzuwenden:

% H ₂ O =	$\frac{\text{x(ml)} \cdot \text{Tabellenwert (mg)} \cdot 1,3839 \cdot 100}{\text{EW in mg}}$
----------------------	--

Literatur:

- D'ANS, J. & LAX, E. (1992): D'Ans-Lax Taschenbuch für Chemiker und Physiker. Bd. 1. Springer Verl. Berlin-Göttingen-Heidelberg.
- ÖNORM (1993): L 1084: Chemische Bodenuntersuchungen, Bestimmung von Carbonat.
- VDLUFA (1991): Methodenbuch Bd. I: Die Untersuchung von Böden. Verband Dtsch. landw. Untersuchungs- u. Forschungsanstalten.
- WITTENBERGER, W. (1970): Rechnen in der Chemie, Bd. I u. Bd. II, Wien.

Anhang: Masse von 1ml C₂H₂ in mg bei:

Temperatur (°C)	Barometerstand in mbar (darunter in mm Hg)							
	933 700	936 702	938 704	941 706	944 708	946 710	949 712	952 714
0	1,082	1,085	1,088	1,091	1,095	1,097	1,100	1,104
18	1,015	1,018	1,020	1,024	1,027	1,029	1,032	1,036
19	1,012	1,015	1,017	1,020	1,023	1,026	1,029	1,032
20	1,008	1,011	1,013	1,017	1,020	1,022	1,025	1,029
21	1,005	1,008	1,010	1,013	1,016	1,019	1,022	1,025
22	1,001	1,004	1,007	1,010	1,013	1,015	1,018	1,021
23	0,998	1,001	1,003	1,006	1,010	1,012	1,015	1,018
24	0,995	0,998	1,000	1,003	1,006	1,008	1,012	1,015
25	0,991	0,994	0,996	1,000	1,003	1,005	1,008	1,011

Temperatur (°C)	Barometerstand in mbar (darunter in mm Hg)							
	954 716	957 718	960 720	962 722	965 724	968 726	970 728	973 730
0	1,106	1,110	1,113	1,116	1,119	1,123	1,125	1,128
18	1,038	1,041	1,044	1,047	1,050	1,053	1,055	1,059
19	1,034	1,038	1,041	1,043	1,046	1,049	1,052	1,055
20	1,031	1,034	1,037	1,039	1,043	1,046	1,048	1,051
21	1,027	1,030	1,034	1,036	1,039	1,042	1,044	1,048
22	1,024	1,027	1,030	1,032	1,036	1,039	1,041	1,044
23	1,020	1,024	1,027	1,029	1,032	1,035	1,037	1,041
24	1,017	1,020	1,023	1,025	1,029	1,032	1,034	1,037
25	1,013	1,017	1,020	1,022	1,025	1,028	1,030	1,034

Temperatur (°C)	Barometerstand in mbar (darunter in mm Hg)							
	976 732	978 734	981 736	984 738	986 740	989 742	993 744,5	996 747
0	1,132	1,134	1,138	1,141	1,143	1,147	1,152	1,155
18	1,062	1,064	1,067	1,070	1,073	1,076	1,080	1,084
19	1,058	1,060	1,064	1,067	1,069	1,072	1,077	1,080
20	1,055	1,057	1,060	1,063	1,065	1,069	1,073	1,076
21	1,051	1,053	1,056	1,060	1,062	1,065	1,069	1,072
22	1,047	1,050	1,053	1,056	1,058	1,061	1,066	1,069
23	1,044	1,046	1,049	1,052	1,055	1,058	1,062	1,065
24	1,040	1,042	1,046	1,049	1,051	1,054	1,058	1,062
25	1,037	1,039	1,042	1,045	1,047	1,051	1,055	1,058

Temperatur (°C)	Barometerstand in mbar (darunter in mm Hg)					
	999 749	1.001 751	1.005 753,5	1.008 756	1.011 758	1.013 760
0	1,158	1,161	1,165	1,168	1,172	1,1747
18	1,087	1,089	1,094	1,097	1,100	1,102
19	1,083	1,085	1,089	1,093	1,096	1,098
20	1,079	1,082	1,086	1,089	1,092	1,095
21	1,076	1,078	1,083	1,085	1,089	1,091

22	1,072	1,074	1,079	1,082	1,085	1,087
23	1,068	1,071	1,075	1,078	1,081	1,083
24	1,065	1,067	1,072	1,074	1,078	1,080
25	1,061	1,063	1,068	1,071	1,074	1,076

Tagungsberichte

**Bericht über die Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen
Gesellschaft
„Boden & Landschaft – Die dünne Haut der Erde“,
gehalten in der Zeit vom 3.-11. September 2005 in Marburg an der Lahn**

M.H. Gerzabek, Institut für Bodenforschung, Department für Wald- und
Bodenwissenschaften, Universität für Bodenkultur Wien, Peter-Jordan-Straße 82b, A-1190
Wien. E-Mail: martin.gerzabek@boku.ac.at

O. Nestroy, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Technische Universität Graz,
Rechbauerstraße 12, A-8010 Graz. E-Mail: o.nestroy@tugraz.at

In der gewohnten perfekten Organisation wie auch in der erwarteten gründlichen Vorbereitung der Referate, Poster, Sondervorträge sowie Exkursionen präsentierte sich bei dieser Jahrestagung die bodenkundliche Forschung in ihrer Breite wie auch Tiefe in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich sowie Vertretern weiterer 10 Nationen in der historisch sehr sehenswerten Stadt Marburg – und dies bei besten meteorologischen Bedingungen. Die insgesamt 22 Exkursionen waren nicht nur durch einen umfangreichen Exkursionsführer, der zeitgerecht an alle Teilnehmer versendet wurde, sondern vielmehr auch durch groß angelegte und bestens präparierte Profilgruben charakterisiert, wobei auch der kulinarische Aspekt positiv vermerkt werden soll. Diskussionen auf einem hohen Niveau ergänzten die fachlichen Erläuterungen.

An der Tagung nahmen rund 700 Personen teil, wobei auch viele ausländische Gäste beim German – East-European Symposium on Soil Geography and Soil Classification begrüßt werden konnten.

Aus der Fülle des Angebotenen - es waren rund 310 Referate und 190 Poster - konnten die Berichtersteller logischerweise nur einen kleinen Teil wahrnehmen; deshalb sollen an dieser Stelle nur überblicksmäßig die Themenbereiche vorgestellt werden:

Verformungs- und Benetzungseigenschaften; Xenobiotika: Sorption, Bioverfügbarkeit, Abbau; Überlebensstrategien von Bodenorganismen; Reaktiver Stofftransport; Bodenökologische Bewertung von Standorten; Modellierung bodenphysikalischer Prozesse und Parameter; Struktur und Reaktivität von Oberflächen: Minerale und Organische Substanz; Stabile Isotope in der Bodenforschung; Neue Trends im bodenwissenschaftlichen Unterricht; Experimentelle Ansätze und Methoden; Sensoren und geophysikalische Methoden; Black Carbon und Organische Bodensubstanz; Bewertung von Standorten aus bodenökologischer Sicht – Neue Ansätze sowie die Umsetzung auf Landschaftsebene; Paläoböden als Indikator der Landschaftsentstehung; Einfluss städtischer und industrieller Nutzungsformen auf Bodeneigenschaften und Bodenentwicklung; Redoxtransformationen von Nähr- und Schadstoffen in Böden; Bodenorganismen in verschiedenen Bodenkompartmenten; § 17 BBSchG – nichtstofflicher Bodenschutz; Böden als Quellen und Senken umweltrelevanter Gase; Substrate, Böden, Bodengesellschaften – Systematiken und Kartenwerke; Bodengenese und regionale Bodenkunde; Aktuelle Probleme im Trinkwasserschutz – Nitrat, Hygiene, Versauerung; Die Sickerwasserprognose nach BSchV auf dem Prüfstand – Theorie und Praxis; Stoffdynamik im durchwurzelten Bodenraum; Deponietechnik und Rekultivierung – Oberflächenabdichtung von Deponien; Monitoring im Landschaftsmaßstab – Probleme der Validierung regionalisierter Modellrechnungen; Bodeninformation und Bodenschutz; Stoffdynamik hydromorpher Böden; Substrate, Böden, Bodengesellschaft – Systematiken und Kartenwerke; Außersteuerliche Nutzungsmöglichkeiten für Bodenschätzungsdaten.

Ausdrücklich anzumerken ist, dass das wissenschaftliche Niveau des Dargebotenen und auch die Form der Präsentation im Allgemeinen sehr gut war und sich die Tagung der DBG damit als echte Pflichtveranstaltung im deutschsprachigen Raum positioniert.

Eine Zusammenfassung der gehaltenen Referate auf zwei A4-Seiten wird in den nächsten Bänden der Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft publiziert.

Neben diesem umfangreichen Programm wurden noch ein öffentlicher Vortrag von Prof. Dr. A. PLETSCH unter dem Titel: „Von armen und reichen Bauern: Hessens Agrarlandschaft im historischen Wandel“ sowie ein Plenarvortrag von Prof. Dr. F. MAKESCHIN, Präsident der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, über das Thema: „Boden und Landschaft – Die dünne Haut der Erde“ angeboten.

Im Rahmen der harmonisch ablaufenden Mitgliederversammlung – die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft zählt derzeit 2.770 Mitglieder und kann auf eine gesunde finanzielle Basis blicken– wurden der amtierende Präsident, Herr Prof. Dr. F. MARKESCHIN per acclamationem für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt, die ProfessorInnen Dr. H. FLÜHLER, Dr. G. BROLL und Dr. J. BÖTTCHER zu Vizepräsidenten gewählt. Als nächster Tagungsort im Jahre 2007 (Generalthema „Böden ohne Grenzen“) wurden Dresden, für die Tagung im Jahre 2009, die unter dem Motto „Boden – eine endliche Ressource“ stehen wird, Bonn gewählt. Eine festliche Abendveranstaltung in der Stadthalle von Marburg mit einem hochkarätigen künstlerischen Programm bildete den Abschluss dieses (langen) Abends.

Diese Tagung bot nicht nur einen umfassenden Überblick über die bodenkundlichen Aktivitäten in Deutschland, der Schweiz und Österreich, sondern auch die Gelegenheit, mit den Fachkollegen einen intensiven Gedankenaustausch in Form von anregenden Gesprächen zu führen.

Bedauerlicherweise wurde diese sehr informative und fachlich hochstehende Tagung nur von wenigen Teilnehmern (8) von Österreich besucht. Vielleicht ist dieser Bericht eine Anregung, an eine der nächsten Tagungen, in Dresden oder Bonn, teilzunehmen.

Abschließend soll es nicht verabsäumt werden, an dieser Stelle den Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland für ihren Einsatz vor und während der Tagung den verbindlichsten Dank auszusprechen.

BERICHT ÜBER DEN WORKSHOP „DIE BODENKARTEN 1:50.000 DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: METHODEN DER ERSTELLUNG -
QUALITÄT - MÖGLICHKEITEN DER AUSWERTUNG“,
GEHALTEN VOM 11.-12. APRIL 2006

O. Nestroy, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Technische Universität Graz,
Rechbauerstraße 12, A-8010 Graz. E-Mail: o.nestroy@tugraz.at

Die Bodenkarten 1:50.000 der Bundesrepublik Deutschland unter dem Gesichtswinkel der Methoden der Erstellung, Qualität sowie Möglichkeiten der Auswertung waren das Thema eines Workshops der Kommission V der DBG, der unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Th. Scholten und Dr. E. Gehrt in der Zeit vom 11. bis 12. April 2006 am Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie im Geozentrum Hannover abgehalten wurde. Die Referate und Diskussionen während eineinhalb Tage sowie eine halbtägige Exkursion, die von rund 40 Teilnehmern aus allen einschlägigen Dienststellen Deutschlands gestaltet wurden, zeichneten sich nur durch qualifizierte Berichte und Posterdemonstrationen aus, sondern auch durch teils sehr lebhaft geführte Diskussionen, für die auch ein ausreichender Zeitpolster zur Verfügung stand.

Da auch in Österreich die Erstellung einer Bodenkarte 1:50.000 ins Auge gefasst werden sollte - das offizielle topographische Kartenwerk liegt bekanntermaßen im Maßstab 1:50.000 vor, im gleichen Maßstab werden auch ab dem Jahre 1977 die Geologischen Karten erstellt, von denen bisher 80 Blätter erschienen sind -, dürfte die Aufzählung der Referenten und Referatstitel informativ sein.

K. Friedrich: Die BK 50 von Hessen; **J. Hartmann:** Entwicklung und Bereitstellung bodenkundlicher Informationen in Sachsen-Anhalt; **Ch. Fritz & W. Fleck:** Aufbau und Anwendung der Bodenkarte von Baden-Württemberg 1:50.000; **O. Nestroy:** Bodenkarten 1:50.000 und großmaßstäbiger: Erstellung und Umsetzung; **A. Bauriegel & D. Kühne:** Das Flächendatenkonzept des Landes Brandenburg; **B. Burbaum:** Die integrierte geowissenschaftliche Landesaufnahme in Schleswig-Holstein; **M. Goldschmitt:** Stand der BK50 in Rheinland-Pfalz; **W. Brandtner & F. Reinhardt:** Digitale Bodenkartierung am Beispiel der BK L5130 Erfurt West; **H. P. Schrey:** Die quantifizierende Codierung als Grundlage EDV-gestützter Auswertungen; **E. Gerth:** Untersuchungen zur Qualität der BK50; **M. Gunreben:** Möglichkeiten und Grenzen der bodenkundlichen Beratung auf Grundlage von Bodenkarten im Maßstab 1:50.000 am Beispiel von schutzwürdigen Böden in Niedersachsen; **R. Schulz:** Die Nutzung der BK50 bei der Forstlichen Standortserkundung in NRW; **U. Steinrücken:** Die Prognose von Abflussprozesspotentialen auf Basis der Bodenkarte 1:50.000, Rheinland-Pfalz; **U. Dehner:** Geothermische Energie aus dem Boden – eine Auswertung der BK50, Rheinland-Pfalz.

Ergänzend sind noch die Poster von **J. Joisten:** Die BK50 und BKkonz des Sächsischen Landesamtes für Umwelt und Geologie; **Th. Behrens & Th. Scholten:** Prognose und Korrektur von Bodenkarten mit Techniken des Data Mining; **U. Geuß:** Die bayerische Konzeptbodenkarte 1:25.000 als Grundlage für die Erstellung der BÜK2000; **J. Hannemann:** Objekt- und Ebenenprinzip bei der GIS-gestützten Erstellung der BK50 zu nennen.

Am zweiten Nachmittag fand durch eine Exkursion in den Raum Pattensen, rund 15 km südlich von Hannover gelegen, eine fachliche Abrundung der Referate statt. Überraschend war für viele Teilnehmer der engeräumige Wechsel von Lössen, Sandlössen wie auch von Geschiebelehm, ferner Erosions- und Akkumulationsformen auf sehr schwach geneigten Hängen und schließlich ein im Unterboden schwach hangwasservergleyter Tschernosem (bei Jeinsen), der Getreideerträge um 100 dt ermöglicht. Das folgende Profil, auf einer Sandlössfläche am Rande der Leineau gelegen, zeigte eine etwas kolluvial beeinflusste

Braunerde, die letzten Profilvereihe hydromorph geprägte Böden, wie eine Gley-Parabraunerde (unter Acker) und einen Gley (unter Laubwald) infolge eines bis zu vier Meter schwankenden Grundwasserspiegels. Zum Erfassen der Dynamik dieses Bodens sind jedoch Langzeitbeobachtungen und Bohrungen bis weit über einen Meter Tiefe erforderlich.

Immer wieder wurde als Basis für die BK50 die stärkere Berücksichtigung der Ergebnisse der Bodenschätzung, wie Bodenzahl, Humusangabe sowie Klassenzeichen angesprochen und die überprüfte Übernahme der Daten als wertvolle Hilfe bei der Erstellung einer Konzeptbodenkarte hervorgehoben.

Die überschaubare Zahl von Teilnehmern, die optimale räumliche wie technische Ausstattung des Geologischens Landesamtes Hannover sowie ein Zeitplan, der weiterführende Diskussionen ermöglichte, trugen nicht nur zum guten Gelingen dieses Workshops bei, sondern gaben die Anregung, sich intensiver über eine Vereinheitlichung der Kartenlegende Gedanken zu machen.

Eine Kurzfassung der gehaltenen Referate wird in einem der nächsten Hefte der Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft erscheinen, doch steht schon jetzt der Referent für Informationen zur Verfügung.

Kontaktadressen:

Institut für Angewandte Geowissenschaften, Technische Universität Graz, Rechbauerstraße 12, 8010 Graz, Tel.: +0316 873 6377, Fax: +0316 873 6871, E-Mail: o.nestroy@tugraz.at

BERICHT ÜBER DEN X. KONGRESS DER KROATISCHEN BODENKUNDLICHEN GESELLSCHAFT IN ŠIBENIK

W.E.H. Blum¹ & O. Nestroy²

¹ Institut für Bodenforschung, Department für Wald- und Bodenwissenschaften der
Universität für Bodenkultur in Wien

² Institut für Angewandte Geowissenschaften, Technische Universität Graz

Unter dem Titel „Soil Functions in the Environment“ stand der Nationale X. Kongress der Kroatischen Bodenkundlichen Gesellschaft, der in der Zeit vom 14. bis 17. Juni 2006 in der Küstenstadt Šibenik anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Kroatischen Bodenkundlichen Gesellschaft abgehalten wurde. Es war daher nicht nur ein nationaler Kongress, sondern er erlangte durch die Teilnahme von Gästen aus Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Frankreich, Lettland, Österreich, Russland, Serbien, Slowenien und Ungarn auch einen internationalen Charakter, vor allem in Anbetracht des 75jährigen Jubiläums..

Nach den Begrüßungsadressen vom Tagungspräsidenten I. Kisić, von W.E.H. Blum in seiner Eigenschaft als Präsident der European Confederation of Soil Science Societies sowie Vertretern von Ungarn, Serbien, Slowenien, Lettland, Russland, der Vorsitzenden für die WRB, E. Michéli, sowie einem Vertreter des Bürgermeisters von Zagreb, gab der Kroatische Landwirtschaftsminister P. Čobanković einen Überblick über die agrarpolitische Situation Kroatiens.

Anschließend hielt vor der Vollversammlung **W.E.H. Blum** den Eröffnungsvortrag mit dem Titel: „New Research Concepts for the Protection of Soils in Europe“. Die folgenden Plenarvorträge wurden von **Z. Rengel** mit dem Titel: „Plants Alter Chemical, Physical and Microbial Properties of Rhizosphere Soil“ sowie von **M. Bogunović** mit dem Titel: „State and Perspectives of Soil Science Development in Croatia“ gehalten.

Die 15-minütigen Referate – es waren insgesamt 72, gegliedert in zwei parallel laufende Blöcke – wurden überwiegend in englischer Sprache gehalten, teils auch in Kroatisch bei englisch textierten Tabellen und Abbildungen. Sie liegen zurzeit in Form eines Abstract-Bandes vor, werden aber in vollem Umfang als eigener Kongressbericht publiziert werden.

Eine Aufzählung der gehaltenen Vorträge sowie der 26 präsentierten Poster soll einen Einblick in die große Spannweite der gehaltenen Fachbeiträge vermitteln.

I Section: Standardization and Soil Data Management

Halamić, J. et al.: Geochemical Atlas of the Republic of Croatia – State of the Art; **Lobnik, F.** et al.: Soil Map of Republic Slovenia 1:25.000; **Romić, M.** et al.: Spatial Variability of Toxic Metals and Soil Pollution Mapping; **Hengl, T. and Montanarella L.:** Towards an European Soil Data Centre; **Várallyay, G.:** Potential Impacts of Climatic Changes on Agroecosystems; **Michéli, E.:** “World Reference Base for Soil Resources 2006” and its Importance for Croatia; **Nestroy, O.:** The World Reference Base for Soils Resources (WRB) as an Instrument for the National and International Communication; **Karklins, A.:** Use of WRB for “Internationalization” of Latvia Soil Information; **Birkás, M.** et al.: Importance of the Soil Quality in the Environmental Protection; **Koptsik, S.:** Fluctuation Hypothesis: Physical Restrictions for soils Quantification; **Sutor, J.** et al.: Quantification of Heavy Soils of East Slovakian Lowland; **Čustović, H.** et al.: Cation Exchange Capacity Analyses of Terra Rossa Soils in the Contents of FAO Soil Classification; **Resulović, H.** et al.: Technosols – Development, Classification and Use; **Galović, L.:** Paleosols in Pleistocene Loess in Baranja an Srijem – Geochemical Characteristics; **Miloš, B.:** Applications of Fractals in Spatial Variability Analysis of Soil; **Bogunović, M.** et al.: Pedography of Croatian Karst; **Husnjak, S.** et al.: Pedological Characteristics and Use Value of Karst Field Soils of the Island of Vis

and Bisevo; **Pilaš, I.:** Assessment of Waterlogging Duration in Hydromorphic Soils of the Lowland Forests in Central Croatia by Analysis of Redoximorphic Features.

II Section: Soil fertility as an Ecosystem Concept

Bašić, F.: Agricultural Regionalization of Croatia; **Blanchart, E.** et al.: Effect of Direct Seeding Mulch-Based Systems on Soil Carbon Storage and Macrofauna in Central Brazil; **Jug, D.** et al.: Compaction of Sub-Ploughing Soil Layers in Reduced Tillage Systems at Chernozem of Baranja; **Turšić, I.** et al.: Effect of Eighteen Years Tobacco Production in Monoculture and Crop Rotation upon the Yield, Quality and NO₃-N Leaching on Semigley Soil in Northern Croatia; **Lončarić, Z.** et al.: Model of Soil Suitability Evaluation in Organic Agriculture.

III Section: Microbial Indicators of Soil Quality

Kizilkaya, R. et al.: The Spatial Variability of Soil Dehydrogenase Activity: a Survey in Urban Soils; **Askin, T.** et al.: Spatial Distribution Patterns of Soil Microbial Biomass Carbon with the Pasture; **Sikora, S.** et al.: Biodiversity of Nitrogen Fixing Bacteria and Sustainable Land Management; **Vasilj, V.** et al.: Microbial Characteristics of Different Soil Types in Western Herzegovina; **Sirotenko, O.** et al.: Model of Soil Carbon Sequestration in Arable Ecosystems of Central Russia.

IV Section: Soil, Water and Climatic Change

Steckauerova, V.: Impact of Extreme Meteorological Phenomena on Soil Water Contents of Slovakia Typical Lowland Sites; **Šimunić, I.** et al.: Use of Medium-Range Weather Forecasts in Planning Irrigation; **Bratović, I.** et al.: Influence of Climate on Soil Moisture Regime in Istria; **Cindrić, K.:** The Statistical Analysis of Wet and Dry Days by Binary Darma (1,1) Model in Zagreb, Croatia; **Gajić-Čapka, M.:** Long-Term Trends in Temperature, Precipitation Totals and Deficit in Slavonia, Croatia; **Kaučić, D.:** Soil Temperature in Croatia Over a Several-Year Period; **Vučetić, V.** et al.: Secular Variations of Temperature Sums in Croatia.

V Section: Trace Metals in Soils: Origin, Speciation and Bioavailability

Wenzel, W.: Environmental Factors Affecting Metal Mobility; **Grčman, H.** et al.: Environmental Soil Quality of the City of Ljubljana; **Vrščaj, B.:** Soil Quality Evaluation for Sustainable Urban Planning; **Koptsik, G.** et al.: Regulator Function of Soil in Environmental Impact of Heavy Metals; **Poljak, M.** et al.: The Effect of Fertilization on Potato Tuber Quality and Cd Content; **Ondrašek, G.** et al.: Growth of Melon in Saline and Cadmium Contaminated Media; **Vrbek, B.** et al.: Heavy Metals in the Soil of the National Park Krka.

VI Section: Soil Degradation Processes – Assessment, Forecast and Prevention

Bašić, F. et al.: Soil Monitoring in Environment of Central Gas Station in Gas Borehole System Podravina; **Pernar, N.** et al.: Soil Contamination with Residuals of Petrol Hydrocarbons in the Area of Oil Field “Žutica”; **Kisić, I.** et al.: Changes in Soil and Crop Yield Caused by Oil Incidents; **Romić, D.** et al.: Soil Salinization – Problems, Processes and Monitoring; **Tropan, Lj.** et al.: Status of Activities for Protection from Erosion and Regulation of Torrents in Croatia; **Topić, V.** et al.: Role and Importance of Forest Vegetation in the Protection of Soil from Erosion.

VII Section: Sustainable Soil – Water – Plant Management

Pintar, M. et al.: Methods of Soil Water Status Measurements – Comparison; **Kazandjies, V.** et al.: Impact of Climatic Variability on the Available Soil Water Probability for Maize in Bulgaria; **Tomić, F.** et al.: Ameliorative Measures in Croatia: Status and Requirements; **Marušić, J.:** The Impact of Irrigation and Drainage Systems Maintenance on the Management of Agricultural Soil; **Mustać, I.** et al.: Surface and Ground Water Regime in Soils of the Biđ-field District; **Cepuder, P.:** EPIC and GIS – an Application to Reduce Nitrogen Leaching in Watersheds; **Mihelič, R.:** Potential Effect of Fertilization Practice in Slovenia on Ground-Water Pollution; **Metay, A.** et al.: Field Measurements and Modelling:

an Effect Way to Assess the Effect of No-tillage under Cover Crops Systems on Soil N₂O Emissions in the Cerrados (Central Brazil); **Mesić, M.** et al.: Losses of Ca, Mg and S with Drainage Waters at Fertilisation with different Nitrogen Rates; **Mesić, M.** et al.: Comparison of Real Drainage Discharge with Water Surplus Calculated with Different Methods for Soil Water Balance Determination; **Vuković, I.** et al.: Spatial Distribution of Ambrosia Weediness in Soybean at Different Rates of Nitrogen Fertilization, Based on Aerial Digital Imagery Analysis; **Motuzova, G.:** Chemical Base of Protecting Functions of Soils in Biosphere.

VIII Section: Soil Fertility and Environment

Sušin, J. et al.: Soil Fertility of the Permanent Plantations in Slovenia; **Šeput, M.** et al.: The Amount of Phosphorus and Potassium and Percentage of Organic Mater in Soils of Eastern Croatia; **Jurić, I.** et al.: Effect of Cattle Sludge Treatment on the Nitrogen Mineral Content in the Soil; **Čosić, T.** et al.: Influence of Nitrogen Fertilization on the Yield of Golden Delicious Apples; **Popović, B.** et al.: A Comparison of Soil Phosphorus Analytical Methods; **Karalić, K.** et al.: Comparison of Lime Requirement Determination Methods; **Lončarić, Z.** et al.: Modelling of Soil Analysis Interpretations and Fertilization Recommendations; **Herak Ćustić, M.** et al.: The Pešivica Wine-Production Region; **Čoga, L.** et al.: Plant Nutrient Capacity of the "Vrana d.o.o." Soils; **Petek, M.** et al.: Soil Nutrient Status for Beetroot Production; **Gluhic, D.** et al.: Soil Suitability of Istria for Olive Growing; **Marguš, D.:** Problems and Priority Tasks in the Protection of the Natural Heritage of the Krka National Park.

Poster Presentation

Čorić, R.: Mineralogical Characteristics of Terra Rossa in West Herzegovina; **Ermakov, I.** et al.: Modelling of Heavy Metal Pollution in Soil Columns; **Feteke, I.** et al.: Litter Affected Changes in Soil Microbial Activity in Sikfökút Site; **Gluhic, D.** et al.: Climatic Properties of Agroecological Area of Poreč, Istria (1999-2005); **Karpova, E.:** Change of Heavy Metals in Arable Soils as a Long-Term Application of Fertilizers; **Khaksar, K.** et al.: Study of Geogrid Applicability for Erosion Control; **Kralj, T.** et al.: Distribution of Heavy Metals on Particle Size Fractions in the Soil of the City of Ljubljana; **Moteva, M.** et al.: Dynamics of the Available Water in a Cinnamonic Red Forest Soil at Two Kinds of Grain Crops; **Pilaš, I.** et al.: Results of the Permanent Groundwater Monitoring in the Lowland Forests of Croatia; **Pilaš, I.** et al.: Method of Monitoring of the Upward Transport of Water and Nutrients through the Tree by Analysis of the Fluctuations of the Common Oak Stem (*Quercus Robur* L.); **Pletikapić, Z.** et al.: Problems with Agricultural Production Transformation in Water Protection Zones in the Croatian Pannonian Region; **Potočić, N.** et al.: Influence of Parent Material and Soil Type on Silver Fir (*Abies Alba* Mill.) Nutrition; **Redžepović, S.** et al.: Microbiological and Chemical Characterization of Stable Manure and Lumbripost; **Seletković, I.** et al.: Influence of Soil Type on Peduncled Oak (*Quercus Robur* L.) Nutrition; **Smirnova, I.:** Soil Solution Composition as Reflection of Soil Technogenic Transformation and Remediation; **Špoljar, A.** et al.: Necessity for Revitalization of Durđevac Sands; **Sraka, M.** et al.: Herbicides in the Soils and Waters of River Drava Catchment Area; **Stastna, M.:** Use of Crop Models in Assessment of Soil Drought; **Sušin, J.** et al.: Monitoring of Soil Fertility in the Ground Water Protection Area of the Ljubljana Municipality; **Vidaček, Ž.** et al.: Pedological Drought in the Space and Time of Croatia; **Vidaček, Ž.** et al.: Hydropedological Map of the Drava and Danube Drainage Area; **Vrbek, B.:** Heavy Metals in the Sediments of the Speleological Objects in Croatia; **Vrščaj, B.:** The Improvement of Vector Polygon Soil Maps Using Digital Soil Mapping Technique; **Zovko, M.:** Potential Use of the Surface Water for Irrigation in the Neretva Delta; **Zupanc, V.** et al.: Influence of Temperature and Precipitation Change on Irrigation Demand for Peaches and Nectarines; **Petkovski, D.** et al.: Genesis and Characteristics of Dystric Rankers on Gneiss in north-western Part of Macedonia.

Eine eintägige Exkursion vermittelte rund 110 (!) Teilnehmern einen informativen Einblick in die Landschaften und Bodennutzung im Bereich von Šibenik und Benkovac. Die insgesamt vier im Gelände groß aufgedigerten und gut präparierten Bodenprofile (nach der WRB 1998 ein Gleysol [hydromeliorated by canals], ein Calcic Cambisol, ein Anthrosol sowie ein Rendzic Leptosol) konnten im Gelände, unterstützt von umfangreichen bodenphysikalischen wie –chemischen Daten, leider nur (zu) kurz diskutiert werden, wodurch einige Fragen der taxonomischen Zuordnung offen blieben.

Eine Weinverkostung sowie eine kleine Bootfahrt zum Kloster Visovac rundeten diesen fachlich sehr interessanten Exkursionstag ab.

Die abschließende Fachveranstaltung fand in Form eines Round-Table-Gesprächs mit den Themen „Representing of Croatian Environment Agency“ und „Project Announcement: Development of the Croatian Soil Monitoring Programme with a Pilot Project“ statt. Nach einem umfassenden Einleitungsreferat von G. Várallyay wurden die schon laufenden Programme in Lettland, Österreich und Russland vorgestellt und diskutiert.

Verbunden mit dem Wunsche nach einer zukünftigen vertieften Zusammenarbeit wurde vor allem die Harmonisierung der bodenchemischen wie –physikalischen Methoden als erster länderübergreifender Schritt in Richtung einer umfassenden Interpretation sowie eines Austauschs von Daten gesehen.

Resümierend kann festgehalten werden, dass diese Tagung einen fundierten Einblick in den gegenwärtigen Stand der bodenkundlichen Forschung in Kroatien – und nicht nur allein in diesem Lande - vermitteln konnte und auf diese Weise auch viele Anregungen für die eigenen Arbeiten brachte.

BERICHT ÜBER DIE JUBILÄUMSTAGUNG ZUM 100-JÄHRIGEN BESTEHEN DER RUMÄNISCHEN BODENKUNDLICHEN GESELLSCHAFT IN DER ZEIT VOM 20. BIS 26. AUGUST 2006 IN CLUJ-NAPOCA.

O. Nestroy, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Technische Universität Graz,
Rechbauerstrasse 12, 8010 Graz.

W.E.H. Blum, Department für Wald- und Bodenwissenschaften, Institut für Bodenforschung
der Universität für Bodenkultur in Wien, Peter Jordan Str. 82, 1190 Wien.

Am Beginn dieser Jubiläumstagung, die anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Rumänischen Bodenkundlichen Gesellschaft in der Zeit vom 20. bis 26. August 2006 an der Agrar- und Veterinäruniversität in Cluj-Napoca abgehalten und von rund 150 in- und ausländischen Bodenkundlern besucht wurde, standen Begrüßungs- und Gratulationsworte internationaler wie nationaler Gesellschaften und Institutionen.

Der Präsident der Rumänischen Bodenkundlichen Gesellschaft, Prof. Ing. Dr. h.c. Ioan Munteanu, eröffnete diese Tagung. Es folgten dann Begrüßungs- und Gratulationsansprachen politischer Mandatäre Rumäniens, des Präsidenten der ECSSS (European Confederation of Soil Science Societies), Prof. Dr. W.E.H. Blum, sowie der Bodenkundlichen Gesellschaften Deutschlands, Ungarns, Norwegens, Österreichs, Belgiens, Kanadas und Japans.

Im Anschluss daran folgten Plenarvorträge, gehalten von I. Munteanu mit dem Titel „1906 – A Milestone in the History of Soil Science in Romania“. H.-P. Blume („G.M. Murgoci and H. Stremme and the first European Soil Map“); A.R. Mermut (Land Degradation and Technologies for Re-Cultivation), des Präsidenten der ECSSS, Prof. Dr. W.E.H. Blum („Challenges for Soil Science in View of the European Thematic Strategy for Soil Protection“), B. Houskova („Towards an European Soil Data Centre in support of the EU Thematic Strategy for Soil Protection“), M. Fuchs („Soils Regions Map of the European Union and Adjacent Countries 1:5.000.000“), O. Nestroy („The Tasks of Soil Research for the Society of Tomorrow“) und G. Várallyay („Soil Degradation Processes and Extreme Soil Moisture Regime as Environmental Problems in the Carpathian Basin“).

An diesem Tag wie auch an den folgenden fanden die Vorträge in den einzelnen Sektionen (Bodenphysik und Bodenbearbeitung, Bodenchemie und –mineralogie, Bodenbiologie und –ökologie, Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenernährung, Bodenklassifizierung und –kartographie, Boden und Umwelt sowie Forstwirtschaft) ihre Fortsetzung.

Die zahlreichen eingereichten Vorträge - rund 130 - und die eingereichten Poster - rund 90 - waren der Grund für die parallel geführten Sektionen, deren Besuch dadurch erschwert wurde, dass es infolge eines nur ungenau eingehaltenen Zeitplans nicht immer leicht war, den Überblick zu wahren, sodass sich ein „Umsteigen“ von einer Sektion in eine andere nicht immer als erfolgreich erwies. Jedenfalls vermittelten die Vorträge, die meist in rumänischer Sprache gehalten wurden, und vor allem die Gespräche mit den Kollegen in den Pausen, einen interessanten Einblick in den Forschungsstand der Bodenkunde in Rumänien – und nicht nur in diesem Lande -, und vermittelten auch wertvolle Anregungen für die eigenen Arbeiten.

Die gut organisierten und mit modernsten Reisebussen geführten Exkursionen - streckenweise von Polizeifahrzeugen mit Blaulicht eskortiert -, ermöglichten den rund 100 Teilnehmern in großen und bestens präparierten Profilgruben eingehende Studien und Diskussionen vor Ort, unterstützt von umfangreichen Labordaten im 161 Seiten starken und mit zahlreichen Tabellen, Farbfotos und Abbildungen ausgestatteten Exkursionsführer. Namentlich die

taxonomische Zuordnung der vorgeführten Profile war oft Anlass für lebhafte Debatten. Begleitend zu diesen Bodenprofilen, es konnten aus Zeitmangel vier der insgesamt 14 vorbereiteten Profile nicht besichtigt werden, stand auch die Besichtigung von landwirtschaftlichen Betrieben, ethnographischen Museen, Kirchen sowie einer modernen Klosteranlage in Bârsana sowie des Friedhofs in Săpânța mit bemerkenswerter Gestaltung auf dem gut ausgefüllten Programm. Eine (sehr) willkommene Unterbrechung (und auch Erholungsphase) waren – und dies soll nicht verschwiegen werden – die mehrmaligen sehr kulinarisch getönten Willkommensempfänge an den Grenzen politischer Gemeinden durch deren Mandatäre.

Die erste Eintagesexkursion wurde in den Osten von Cluj-Napoca geführt, mit Bodenprofilen bei Suatu (Calcaric Regosol), Frata (Vertic Luvisol), Vișoara (Calcaric Phaeozem) und dem R&D Agrarkombinat in Turda (Calcaric Phaeozem).

In den Süden von Cluj-Napoca, in das an der Südostflanke des Bihor-Gebirges gelegene Siebenbürger Erzgebirge, das Mittelgebirgscharakter aufweist und maximal 1438 m erreicht, führte die zweite Eintagesexkursion. Die fachlichen Haltepunkte waren bei Săvădisla (Rendzic Leptosol), Lupșa (Skeleti Dystric Cambisol) sowie Pătrânjeni (Rhodic Alosol).

Den Abschluss bildete eine zweitägige Exkursion von Cluj-Napoca in nördlicher Richtung, die über Sighetu Marmăției bis Satu Mare geführt wurde. Auf dieser Route wurden bei Recea ein Albic Stagnosol, bei Baia Sprie ein Albo-Stagnic Fragic Alisol, bei Gutâi ein Umbric Andosol am ersten Tag, am zweiten Tag bei Tufoasa ein Albic Stagnosol, bei Livada ein Haplic Luvisol besichtigt.

Da oftmals auch die Bewirtschafter der besuchten Standorte anwesend waren, konnten die bodenkundlichen Befunde durch wirtschaftliche Daten ergänzt und abgerundet werden.

Den Teilnehmern wurde auch eine weitere umfangreiche und sehr informative Broschüre, neben dem 111 Seiten umfassenden Programmheft mit den englischen Kurzfassungen der Referate übergeben. Es war dies eine 292 Seiten starke Einführung in die physiogeographische Ausstattung, die Bodenwirtschaft und das landwirtschaftliche Schulwesen von Zentral- und Nordwest-Rumänien, die Bundesländer Cluj, Alba, Maramureș und Satu Mare umfassend.

Dieser Bereich wäre aber unvollständig, würde man nicht auf die gegenwärtige Situation Rumäniens eingehen. Dies ist auch deshalb von besonderem Interesse, weil dieses Land ab 1. Jänner 2007 Mitglied der EU sein wird.

Selbstverständlich kann bei einem rund einwöchigen Aufenthalt die Darstellung eines Landes nur fragmentarisch bleiben und keineswegs dem Anspruch auf Vollständigkeit gerecht werden, doch waren die Verfasser bemüht, nach Möglichkeit mit „Land und Leuten“ in Kontakt zu treten. Deshalb sollen auch einige persönliche Impressionen diesen Bericht abrunden, selbst wenn diese nur skizzen- und lückenhaft bleiben müssen.

Betritt man dieses Land, so wird man schon in den ersten Minuten mit einer bunten, kaleidoskopartigen Vielfalt konfrontiert, die teils Erinnerungen an frühere Verhältnisse in Österreich, zugleich auch wohlthuende Unterschiede zu unserem Land aufkommen lassen. Dazu einige Beispiele. - Das Pferdegespann auf dem Acker, das Pferdegespann auf den Straßen, das Fehlen von schrillen Reklamen der diversen Handelsketten, der kleine Greißler „um's Eck“, herabbröckelnde Fassaden, überwachsene Baulücken neben eingerüsteten Häusern – so eng beieinander und groß sind die Spannen zwischen renovierungsbedürftigem Altbau und neuen, gestylten Stahl-Glasbauten internationaler Konzerne.

Eine Straßenverkehrsordnung ist nur ansatzweise erkennbar. Die Straßen im städtischen Bereich werden von PKWs, meist neuesten Datums frequentiert, die pfeilschnell dahinflitzen und dem Fußgänger hohen sportlichen Einsatz abverlangen.

In den ländlichen Bereichen haben sich aus verschiedenen Gründen die traditionellen Formen noch erhalten oder sind zumindest noch erkennbar, nur sehr zaghafte hat hier die Uniformität von Neubauten Platz gegriffen. Die Kleinbauern, denen meist der gummibereifte und pferdebespannte Leiterwagen als einziges Transportmittel zur Verfügung steht, betreiben eine bescheidene Subsistenzwirtschaft, verbunden mit nur geringer Marktwirtschaft, besonders mit Spezialprodukten. So prägen auch schmale Parzellen, die in der Falllinie bewirtschaftet werden (müssen) und deshalb oftmals große Erosionsschäden aufweisen, das Landschaftsbild und zugleich auch die sozioökonomische Struktur dieses Teils des rumänischen Agrarraums.

Eine starke Welle der Binnenwanderung erfolgt derzeit von den ländlichen Räumen in Richtung Städte, erkennbar auch an zahlreichen Industrieruinen, weshalb hier die höchste Arbeitslosenquote zu verzeichnen ist.

Wendet sich das Gesprächsthema der Geschichte Rumäniens zu, dann werden regelmäßig die Namen von Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Franz Josef im sehr positiven Sinne genannt, denn die Spuren dieser Epochen sind auch heute noch an vielen Bauten wie städtischen Strukturen zu erkennen.

Ungeachtet der gegenwärtig nicht ermutigenden Begleitumstände ist doch allerorts eine Aufbruchstimmung zu verspüren, nicht nur in Form von Plakaten und sonstigen Ankündigungen, die für den EU-Beitritt die Werbetrommel rühren, sondern auch in von Optimismus getragenen Fachgesprächen; es darf mit Spannung die weitere Entwicklung dieses Landes beobachtet werden.

Daher vermittelte diese Jubiläumsveranstaltung der Rumänischen Bodenkundlichen Gesellschaft einen umfassenden Einblick in die Geschichte wie auch in die gegenwärtigen Aktivitäten der bodenkundlichen Forschung und ihrer Teildisziplinen.

Vielleicht sollten wir diese Jubiläumsveranstaltung zum Anlass nehmen, die bestehenden fachlichen Kontakte zu intensivieren oder neue zu knüpfen, um hiermit ein Zusammenwachsen unter Wahrung des "Bodenständigen" in der EU zu erleichtern.

Inhalt sämtlicher Mitteilungen der ÖBG

Die Inhaltsverzeichnisse sämtlicher Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft finden Sie im Internet unter der Adresse

<http://www.boku.ac.at/oebg> unter **Publikationen**.

Die Hefte können über die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft, Gregor Mendelstraße 33, A-1180 Wien, oder direkt via Internet bestellt werden.

Hinweis zur Einreichung für den Kubienapreis

Bis 31. August können Arbeiten für den Kubienapreis eingereicht werden.

Weitere Informationen unter <http://www.boku.ac.at/oebg> unter Kubienapreis.